

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Die entwicklungspsychologische Beratung als Methode zur Unterstützung der Eltern-Kind- Passung im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung

Masterarbeit

Eingereicht von: Petra Studer

Begleitung: lic. phil. Susanne Kofmel

Datum der Abgabe: 04.12.2019

Danksagung

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Menschen, welche mich auf dem Weg zu dieser Masterarbeit begleitet und unterstützt haben.

Zuerst bedanke ich mich bei allen Heilpädagogischen Früherzieherinnen und der Logopädin im Frühbereich, mit welchen ich ein Interview führen durfte. Ich habe es sehr geschätzt, dass sich jede Fachperson so offen meinen Fragen und mir gegenübergestellt hat. Ausserdem bedanke ich mich bei der Fachperson, mit welcher ich den Pre-Test durchführen durfte. Ganz besonders bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei meiner Mentorin Frau lic. phil. Susanne Kofmel. Für die stetig gute Begleitung und motivierende Unterstützung, die fachliche Versiertheit und die prompten Antworten auf all meine Fragen. Ein spezieller Dank gilt ebenso meiner Familie und meinen Freunden, welche mir mit Verständnis in der Zeit der Verfassung dieser Arbeit begegneten. Ein stiller Dank gilt meinen Vater, welcher mich gelehrt hat, mit Wille und Fleiss an seinen Zielen zu arbeiten.

Abstract

Die Eltern-Kind-Passung umschreibt einen Zustand, in welchem Verhalten und Reaktion von Eltern und Kind in einer Kooperation aufeinander eingehen. Das individuelle kindliche Temperament spielt dabei eine wichtige Rolle. Durch Belastungen und Stressoren kann es zu negativen Gegenseitigkeiten kommen, was sich ungünstig auf die Entwicklung des Kindes auswirken kann (vgl. Ziegenhain, 2007, S. 662). In dieser Arbeit wird untersucht, inwiefern die videobasierte, entwicklungspsychologische Beratung (EPB-Methode), im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung, die Eltern-Kind-Passung beeinflussen kann. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem kindlichen Temperament. Mit fünf EPB-Methode praktizierenden Fachpersonen wurde dazu ein Einzelinterview geführt und mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Fachpersonen bewerten, dass die EPB-Methode Eltern-Kind-Passungen auf verschiedenen Ebenen günstig unterstützen kann. Zudem zeigen die Ergebnisse, dass die Methode im Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung familienorientiert angewendet werden kann. Bei der Frage nach einer zukünftigen Implementierung der EPB-Methode in das Masterstudium gehen die subjektiven Meinungen der Fachpersonen auseinander.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage	1
1.2	Die beraterischen Herausforderungen in der Heilpädagogischen Früherziehung	1
1.3	Theoretische Bezüge	2
1.4	Aufbau der Arbeit	2
2	Theoretische Grundlagen	4
2.1	Entwicklungsdynamisches Modell, Engels- und Teufelskreis	4
2.2	Gründe einer misslingenden Co-Regulation	6
2.3	Temperament	7
2.3.1	Entwicklung von Temperament	7
2.3.2	Temperamentstypen und Temperamentsmodelle	8
2.3.3	Gentische Einflüsse	12
2.3.4	Umwelteinflüsse	13
2.3.5	Stabilität der Temperamentsmerkmale	13
2.3.6	Die Familie als Entwicklungskontext	14
2.3.7	Temperamenteinflüsse auf das Bindungsverhalten	15
2.3.8	Das Passungsmodell	15
2.3.9	Erziehungsstile und deren Einflüsse auf die Eltern-Kind-Passung	16
2.3.10	Zusammenfassung	19
2.4	Die entwicklungspsychologische Beratung (die EPB-Methode)	20
2.4.1	Der Start einer EPB	20
2.4.2	Die Methode	22
2.4.3	Die Videoanalyse	24
2.4.4	EPB bei einer Behinderung, Krankheit oder besonderen Bedürfnissen	25
2.4.5	EPB Studien und Evaluationen	27
2.4.6	Relevanz der EPB	27
2.5	Fragestellungen	28
3	Forschungsmethodisches Vorgehen	29
3.1	Forschungsdesign	29
3.1.1	Gütekriterien qualitativer Sozialforschung	29
3.2	Datenerhebung	29
3.2.1	Interviewart	30
3.2.2	Planung und Vorbereitung	31
3.2.3	Beschreibung der Arbeitskontexte der befragten Fachpersonen	31
3.3	Durchführung des Interviews	32
3.4	Datenaufbereitung	33
3.5	Datenauswertung	33
4	Ergebnisse	35
4.1	Ergebnisse Leitfadeninterviews	35
4.1.1	Ebene A: Die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung	35

4.1.2	Ebene B: Eltern-Kind-Passungen	42
4.1.3	Ebene C: Die Wirksamkeit der EPB-Methode	48
4.1.4	Ebene D: Die Implementierung der EPB-Methode ins Studium	52
4.1.5	Ebene, Skalierungsfragen	54
5	Interpretation und Evaluation	56
5.1	Interpretation der Ergebnisse	56
5.2	Interpretation der Skalierungsfragen	58
5.3	Beantwortung der Fragestellung	61
5.4	Reflexion des Forschungsmethodischen Vorgehens	64
5.4.1	Leitfadeninterviews	64
5.4.2	Transkribieren	64
5.4.3	Qualitative Inhaltsanalyse	65
6	Fazit	66
7	Verzeichnisse	70
7.1	Abbildungsverzeichnis	70
7.2	Tabellenverzeichnis	70
7.3	Abkürzungsverzeichnis	70
7.4	Literaturverzeichnis	71
8	Anhang	77

1 Einleitung

Dieses eröffnende Kapitel beschreibt zuerst die Ausgangslage dieser Arbeit. Des Weiteren werden aktuelle Herausforderungen in der Beratung der Heilpädagogischen Früherziehung aufgezeigt und erste theoretische Bezüge dazu beschrieben. Der Aufbau dieser Arbeit dient als abschliessender Überblick dieses Kapitels.

1.1 Ausgangslage

Ergebnisse von epidemiologischen Studien verzeichnen einen Anstieg von psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter (vgl. Ihle & Esser, 2002, S. 163; vgl. Kuschel, Heinrichs, Bertram, Naumann & Hahlweg, 2008, S. 163f). Dabei wird ein Zusammenhang zwischen frühen, ungünstigen Eltern-Kind-Interaktionen und späteren Verhaltensauffälligkeiten vermutet (vgl. Resch, 2004, S. 43f; vgl. Ziegenhain & Fegert, 2012, S. 875ff). Was zeichnet eine günstige Eltern-Kind-Interaktion aus? In ersten Rechercharbeiten stiess die Autorin auf das entwicklungs-dynamische, kommunikationszentrierte Modell zur Genese frühkindlicher Regulations- und Beziehungsstörungen (vgl. Papousek, 2004, S. 101). Das Modell zeigt auf, wie viele Faktoren Einfluss auf eine gelingende Interaktion zwischen Eltern und Kind im sogenannten Engelskreis haben. Gelingt diese Interaktion, entstehen grossmehrheitlich positive Gegenseitigkeiten, welche beide Seiten wechselseitig stärken. Ist die Eltern-Kind-Interaktion ungünstig, kann sie sich in der Spirale einer negativen Gegenseitigkeit bewegen. Bei anhaltender Dauer eines solchen Teufelskreises kann beim Kind eine Dysregulation entstehen, welche sich als ungünstiges Regulationsmuster manifestieren kann.

1.2 Die beraterischen Herausforderungen in der Heilpädagogischen Früherziehung

Die Heilpädagogische Früherziehung wird als frühe Förderung bezeichnet, welche sich an Kinder mit einer Behinderung, mit Entwicklungsverzögerungen, Entwicklungsgefährdungen oder Verhaltensauffälligkeiten, in hemmenden Entwicklungsbedingungen lebend, richtet (vgl. Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung, 2014, S. 1). Das Umfeld des Kindes ist für die Heilpädagogische Früherziehung sehr bedeutsam und wird in den Förderprozess miteinbezogen. Ausserdem ist die Beachtung der individuellen Schutz- und Risikofaktoren relevant, sie bestimmen unter anderem den Förderbedarf (vgl. Lütolf, Venetz & Koch, 2014, S. 13). Noch vor 30 Jahren wurden vor allem Kinder mit einer eindeutigen Diagnose oder Krankheit in der Heilpädagogischen Früherziehung angemeldet. Heute zeigen sich die Ursachen bei Entwicklungsverzögerungen-störungen oder Verhaltensauffälligkeiten oftmals unklar (vgl. Burgener Woeffray & Jenny, 2014, S. 33). Die Familienbegleitung verlangt demnach eine besonders gezielte Beratung, um die Sicht auf das Kind und die besondere Entwicklung richten zu können. Im Sinne der Familienorientierung wird möglichst eine alltagsangepasste Form der Zusammenarbeit mit der Familie gesucht, welche nebst der allgemeinen Entwicklung der Kognition, der Sprache und der Motorik, auch die sozial-emotionalen Aspekte der Entwicklung des Kindes, die Lebensumgebung und die Voraussetzungen der Familie als Ausgangspunkt nutzt. Dies stellt auf mehreren Ebenen verschiedene Anforderungen an die Fachpersonen dar und verlangt nach einer Ausweitung des Angebotes innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung. Vor allem wird nach Beratungsformen, welche so früh wie möglich eingesetzt werden können verlangt. Besondere Entwicklungsgefährdungen, welche mit

psychosozialen Auffälligkeiten in Verbindung gebracht werden, können Gefahren für spätere Beziehungen zwischen Eltern und Kind bilden (vgl. Klein, 2013, S. 90f). Der Blick sollte demnach vermehrt auf die Beziehungsgestaltung und Interaktion von Eltern und Kind gelenkt werden (vgl. ebd.).

1.3 Theoretische Bezüge

Die Art, wie auf Kinder eingegangen wird und wie auf sie reagiert wird, beeinflusst die Qualität der kindlichen Bindung. Aufgrund vielfältiger Interaktionserfahrungen verfestigt sich das emotionale Band zwischen Eltern und Kind (vgl. Fuhrer, 2011, S. 208). Bindungssicherheit gilt als ein Schutzfaktor, welcher sich über das ganze Leben hinweg zieht. Sie basiert auf der Qualität eines sozialen Miteinanders, verhilft zu Anpassungsfähigkeit im Leben, dem Vertrauen in sich selbst und in andere. Psychologische Sicherheit, Verlässlichkeit und Vertrauen in Bindungspersonen in der Kindheit sind kostbar und unersetzlich. Wird dies verwehrt, lässt es sich später nicht mehr so einfach nachholen und wenn, dann nur mit grösster Mühe (vgl. Grossmann, 2014, S. 41). Trotz dieser angeborenen Bindungsbereitschaft verläuft der Aufbau einer grundlegend sicheren Bindungsbeziehung nicht automatisch. Dabei ist den Begriffen Feinfühligkeit und Responsivität hohe Beachtung zu schenken. Zurecht, denn diese elterlichen Fähigkeiten, welche als intuitiv bezeichnet werden, ermöglichen die kindlichen Bedürfnisse auf eine prompte und adäquate Art aufzunehmen, angemessen zu reagieren und vor allem im Säuglingsalter zu regulieren. Welch zentrale Wichtigkeit die mütterliche Responsivität hat, kann am „still Face“ (stillem Gesicht) Paradigma gezeigt werden (Tronick, Als, Adamson, Wise & Brazelton, 1978, zitiert nach Möhler, 2013, S. 71). Angemessene Reaktionen werden dann als feinfühlig bezeichnet, wenn sie auf die Bedürfnisse und Wünsche des Säuglings abgestimmt sind (vgl. Grossmann, 2014, S. 30). Wenn die Eltern im ersten Lebensjahr positive wie negative Äusserungen des Kindes feinfühlig beantworten, weinen Säuglinge schon mit zehn Monaten weniger und können sich differenzierter äussern, gehen im Krabbelalter häufiger kooperativ auf Vorschläge der Mutter ein, trotzen weniger und können später offener ihre Gefühle zeigen, sich besser beruhigen lassen oder sich selbständiger regulieren (Grossmann & Grossmann, 2004, zitiert nach Trost, 2015, S. 22). Handeln Eltern jedoch unvorhersehbar oder in einem Wechsel zwischen Überstimulation und Verwöhnung, kann eine unsichere Bindung entstehen (vgl. Brisch, 2015, S. 37). Neben der kindlichen Regulation und der elterlichen Antwort darauf, kommen Kinder mit verschiedenen Anlagevoraussetzungen zur Welt kommen. Ein wichtiger Faktor spielt dabei das individuelle Temperament. „Als Temperamentsfaktoren sind konstitutionelle Unterschiede in Aktivität, Reaktivität und Selbstregulation des Menschen zu verstehen“ (Resch, 2004, S. 34). Eine adäquate Interaktion zwischen Kind und Bezugsperson ist deshalb von grosser Bedeutung. Das heisst, dass Eltern und Kind wechselseitig an der gemeinsamen Interaktion beteiligt sind. Von Anfang an sollen die Handlungen der Eltern dem Verhalten, den Bedürfnissen und Voraussetzungen des Kindes angepasst werden, denn die Regulation der Gefühle des Säuglings ist massgeblich für den weiteren Verlauf seiner gesamten Entwicklung (vgl. Pauli-Pott & Schneider, 2006, S. 26f).

1.4 Aufbau der Arbeit

Im zweiten Kapitel wird das entwicklungs-dynamische, kommunikationszentrierte Modell zur Genese frühkindlicher Regulations- und Beziehungsstörungen vorgestellt und mögliche Gründe einer misslingenden Co-Regulation erläutert (vgl. Papousek, 2004, S. 101; vgl. Wurmser & Papousek, 2004,

S. 50ff). Des Weiteren werden Temperamentstypen und verschiedene Temperamentsmodelle dargestellt. Ausserdem wird darauf eingegangen, welche äusseren Einflüsse auf das Temperament wirken und wie sich die Stabilität dessen nach der frühen Kindheit weiterentwickelt. Besonderen Fokus wird auf den Passungsbegriff gelegt und wie dieser die Bindungsbeziehung beeinflussen kann oder wie Erziehungsstile sich auf die Eltern-Kind-Passung auswirken können. Das Temperament wird auf einer allgemeinen Ebene mit möglichen Wechselwirkungen beschrieben. Jedoch wird durch verschiedene Querverbindungen versucht, den Bezug zu Kindern mit einer Beeinträchtigung, Behinderung oder Krankheit aufzuzeigen. Ein weiterer theoretischer Schwerpunkt bildet die Beschreibung der entwicklungspsychologischen Beratungsmethode (vgl. Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 97). Abschliessend werden die Fragestellungen dieser Arbeit vorgestellt.

Im dritten Kapitel wird das Forschungsdesign beschrieben und begründet. Dabei werden Kriterien qualitativer Sozialforschung und die Herangehensweise an die Datenerhebung, die Datenaufbereitung und die Datenauswertung aufgezeigt. Zudem werden die befragten Fachpersonen kurz vorgestellt. Ebenfalls kann das planerische Vorgehen der Forschungsarbeit sowie die Begründung für die Wahl der Forschungsmethode in diesem Kapitel verfolgt werden.

Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse der Einzelinterviews und der Skalierungsfragen, mittels der qualitativen Inhaltsanalyse dargestellt. Dabei wird aufgezeigt, anhand welcher Haupt- und Subkategorien das Datenmaterial ausgewertet wurde.

Im fünften Kapitel werden die dargestellten Ergebnisse gebündelt interpretiert. Zudem werden die Fragestellungen beantwortet und das forschungsmethodische Vorgehen kritisch reflektiert.

Im sechsten Kapitel werden die Erkenntnisse der Forschung als Fazit zusammenfassend diskutiert. Zudem wird aufgezeigt, welche Konsequenzen man aus den Ergebnissen der Inhaltsanalyse ziehen kann und was dies für die EPB-Methode in der Heilpädagogische Früherziehung bedeuten könnte. Abschliessend werden weiterführende Forschungsideen kurz umrissen.

2 Theoretische Grundlagen

Der kommende Theorieteil gibt zuerst einen kleinen Einblick in die zusammenhängenden Mechanismen der Entwicklung von Regulation. Als Beginn und Aufbau der psychischen Gesundheit und zu Gunsten einer Balance zwischen physischer Erregtheit, der Befriedigung kindlicher Bedürfnisse sowie der Ausgeglichenheit all dieser Belangen, ist der Regulationsfähigkeit eine wichtige Rolle zuzuschreiben.

2.1 Entwicklungsdynamisches Modell, Engels- und Teufelskreis

Eine der ersten Entwicklungsaufgaben eines Säuglings ist es emotionale und physiologische Erregungszustände zu regulieren. Diese Regulationsfähigkeiten werden in frühen Bindungsbeziehungen erworben und sind nötig, um sich auf die Welt einlassen zu können (Sroufe, 1996, zitiert nach Fries, Behringer & Ziegenhain, 2005, S.116). In den ersten Lebensjahren wird die Regulation von Affekten angelegt, aus welcher ein soziales Miteinander entsteht. Dafür braucht das Kind eine regulierende Bezugsperson, welche feinfühlig und adäquat mit dem Kind spricht (vgl. Trost, 2018, S. 92). Die primären Bezugspersonen haben also die Aufgabe, die körperlichen Bedürfnisse des Säuglings zu befriedigen, Geborgenheit und Zuwendung zu geben und seine Umgebung so gestalten, dass das Kind sich Fähigkeiten und Wissen aneignen kann (vgl. Fuhrer, 2011, S. 208).

Nebst den kindlichen Entwicklungsaufgaben beschäftigen sich Eltern mit anderen Entwicklungsarbeiten rund um die Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit als Eltern (vgl. Papousek, 2004, S. 91). Diese Herausforderungen bieten Persönlichkeitsweiterentwicklungen als Mutter, Vater oder als zukünftiges Elternpaar. Sie können jedoch auch zu Krisen führen (vgl. Papousek, 2004, S. 92).

Auf den primären Erfahrungen aus der Interaktion mit den Bezugspersonen baut der Säugling erste internale Arbeitsmodelle auf. Die Anforderungen der frühen Kindheit sind von den Eltern und dem Säugling in einer gemeinsamen Co-Regulation zu bewältigen. Unter Co-Regulation versteht sich, dass beide Seiten, also die Eltern und der Säugling, gegenseitig mithelfen eine Situation zu bewältigen oder zu regulieren. Die Eltern unterstützen mit ihren intuitiven Kompetenzen physische und psychische Belangen des Säuglings (vgl. Papousek, 2004, S. 100). Durch das Gefühl der Geborgenheit kann der Säugling Selbstwirksamkeit verspüren und sich mit Hilfe der Eltern regulatorische Fähigkeiten aneignen. Mit einem positiven Feedback des Säuglings stärkt sich wiederum der Selbstwert der Eltern in Bezug auf die eigenen Kompetenzen. Solch eine gegenseitige Abstimmung beschreibt einen Engelskreis oder eine positive Gegenseitigkeit. Es ist ein kooperatives, kommunikatives Zusammenspiel zwischen Eltern und Kind. Entwicklungsaufgaben und Krisen können somit gemeinsam bewältigt werden. Dies setzt elterliche Feinfühligkeit sowie Erkennung und prompte, angepasste Reaktionen auf die kindlichen Bedürfnisse voraus (vgl. Grossmann, 2014, S. 32). Werden die Zeichen und Bedürfnisse des Säuglings länger dauernd nicht richtig interpretiert, können sich Teufelskreise oder negative Gegenseitigkeiten einstellen (vgl. Papousek, 2004, S. 98). Auf Dauer kann dies Kind und Eltern in erheblichem Masse belasten.

Abbildung 1: Entwicklungsdynamisches, kommunikationszentriertes Modell zur Genese frühkindlicher Regulations- und Beziehungsstörungen, Papoušek, 2004, S. 101.

○ **Exkurs: die vier A nach Papoušek**

Durch affektive Abstimmung kann die Mutter die Intensität und Dynamik kindlicher Gefühlsäusserungen aufnehmen und teilweise modulieren, abschwächen oder stimulieren. Somit kommen Kind und Mutter in eine affektive Balance (vgl. Resch, 2004, S. 35). Die vier A sind vor allem in der vorsprachlichen Zeit des Kindes sehr nützlich (vgl. Papoušek, 2004, S. 81f).

- Arousal** Erregung,
- Activity** motorische Aktivität
- Affect** affektive/emotionale Erregung und
- Attention** Aufmerksamkeit

Nach diesen vier A kann das Verhalten eines Kindes, besonders in der vorsprachlichen Zeit, beobachtet und interpretiert werden (vgl. ebd.). Bedürfnisse wie Müdigkeit, Hunger oder Zuwendung zeigen sich beispielsweise anhand dieser vier A. Die Bedürfniserkennung ist dabei als fortlaufender Prozess zu verstehen. Durch die voranschreitende Entwicklung des Kindes verändern sich auch dessen Bedürfnisse. So kann es sich ergeben, dass eine einstige Anpassung der Eltern plötzlich nicht mehr stimmt. Durch sich häufende Missverständnisse können so Belastungen entstehen (vgl. Benz & Scholtes, 2015, S. 5). Der Säugling kommt auf der einen Seite nicht zur gewünschten Ruhe und beginnt zu reagieren, die Eltern werden auf der anderen Seite unsicher, da das Verhalten des Kindes sich nicht wie angenommen verändert (vgl. Benz & Scholtes, 2015, S. 6).

2.2 Gründe einer misslingenden Co-Regulation

Neben alltäglichen Missverständnissen oder anhaltenden negativen Gegenseitigkeiten können (nicht verarbeitete) traumatische Erlebnisse reaktiviert werden und zu einem dysfunktionalen Beziehungsmuster führen. Vor allem in Interaktionsprozessen bringt eine Mutter ihre eigenen Bindungserfahrungen mit ein. Dies geschieht oft unbewusst (vgl. Trost, 2018, S. 100). Verzerrte Wahrnehmungen der kindlichen Signale oder eine fehlende Reaktion darauf können sogenannte „Gespenster im Kinderzimmer“ aufleben lassen und zu stressvollen Momenten führen (Fraiberg, Adelson & Shapiro, zitiert nach Dornes, 2007, S. 229). Chronische Stressbelastungen in der Schwangerschaft, durch ungünstige Geburtsvorstellungen und wenig soziale Unterstützung, können zu einer verfrühten Geburt und niedriggewichtigen Säuglingen führen (vgl. Trost, 2018, S. 100).

Bei Regulationsproblemen des Kindes wachsen die Belastungen im Alltag einer Familie. Dies kann sich zusätzlich verstärken, wenn das Kind neurologisch beeinträchtigt ist oder eine Behinderung vorliegt. Ist die Mutter (die Eltern) akut von Armut, psychosozialen Problemen oder Gewalt betroffen, kann eine Zuwendung zum Kind oft nicht hergestellt werden (vgl. Trost, 2018, S. 101). Passiv-apatich oder überreizte, teils grobe Interaktionen werden bei Müttern mit Depressionen oder Substanzabhängigkeit beobachtet. Beide Muster verhindern dem Kind Sicherheit zu entwickeln, welche essentiell für den Aufbau von Neugier, Exploration und Selbstwirksamkeit ist. Die Entwicklung des Kindes kann somit gefährdet sein.

Tabelle 1: Mögliche Ursachen einer gestörten Co-Regulation/Regulationsstörungen.

	Mutter/Eltern	Kind
Pränatal	<ul style="list-style-type: none"> • Stressbelastung • Ängste • Alter der Mutter • Substanzenkonsum (Drogen, Alkohol, Nikotin) • Vorausgegangene Fehlgeburten • Mehrlingsschwangerschaft • Infertilitätsbehandlung • Schwangerschaftsdepression • Paarkonflikte • Unerwünschte Schwangerschaft 	<ul style="list-style-type: none"> • Fehlbildungen • Organische Auffälligkeiten
Perinatal	<ul style="list-style-type: none"> • Traumatische Geburt • Rooming out (Trennung von Mutter und Neugeborenen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Frühgeburt oder Mangelgeburt • Komplikationen bei der Geburt (Einsetzen von Geburtszangen oder Vakuumextraktionen)

Postnatal	<ul style="list-style-type: none"> • (Paar)-Konflikte • Traumatisierende (Beziehungs-) Erfahrungen • Psychische Störungen • Aktuelle Konflikte mit der Herkunftsfamilie • Soziale Isolation • Finanzielle Belastung • Rollenkonflikt der Mutter • Chronische/körperliche Erkrankung 	<ul style="list-style-type: none"> • Längere Spitalaufenthalte • Neurologische Auffälligkeiten • Entwicklungsstörungen
-----------	---	---

(vgl. Wurmser & Papousek, 2004, S. 63-71)

Wie man dem entwicklungs-dynamischen Modell entnehmen kann, spielen für eine positive Gegenseitigkeit vielseitige Faktoren eine wichtige Rolle (vgl. Papousek, 2004, S. 101; vgl. Abbildung 1). Diese Arbeit konzentriert sich auf den personalen Faktor des Temperaments, im Besonderen auf die Passung zwischen Eltern und Kind. In den folgenden Kapiteln werden theoretische Schwerpunkte des Temperaments, unter Beachtung verschiedener Beeinflussungen näher beschrieben. Bei Passungsdifferenzen zwischen Eltern und Kind wird als mögliche Interventions- und Beratungsform die entwicklungspsychologische Beratung (EPB) ausführlich beschrieben. Die Fragestellungen schliessen das theoretische Kapitel ab.

2.3 Temperament

„Das Temperament ist ein Ausdruck für individuelle Besonderheiten in emotionalen und formalen Aspekten des Verhaltens (unter Ausschluss von Intelligenz und Pathologie), die schon sehr früh in der Entwicklung zu beobachten sind, eine relativ hohe zeitliche Stabilität und eine enge Beziehung zu physiologischen Mechanismen aufweisen“ (Zentner, 2014, S. 177).

2.3.1 Entwicklung von Temperament

Beim Temperament handelt es sich um eine anlagebedingte Verhaltensdisposition, welche durch Umweltfaktoren und die Eigenschaften des sozialen Kontextes, wechselseitig beeinflusst und verändert werden kann. Vor allem die frühe Kindheit gilt nach Strelau als formendes Entwicklungsstadium des Temperaments (Strelau, 1987, zitiert nach Möhler, 2013, S. 31). Kinder unterscheiden sich bereits bei der Geburt oder kurz danach hinsichtlich der Ausprägung ihrer Temperamentsfaktoren (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2016, S. 65). So werden kleine Säuglinge als unbekümmert, lieb, oft lächelnd, motorisch aktiv, energisch oder als ruhig und scheu beschrieben. Mit solchen Bezeichnungen wird das Temperament von Menschen beschrieben, welches sich wie erwähnt früh abzeichnet und von Kind zu Kind, betreffend Reaktivität und Selbstregulation, unterscheidet (vgl. Berk & Schönplflug, 2011, S. 251). Reaktivität meint die Schnelligkeit und Intensität von emotionalen Erregungen, Aufmerksamkeit und motorischen Aktivitäten. Selbstregulation betrifft die Strategien, durch welche eine Veränderung der Reaktivität erlangt werden kann (vgl. ebd.). Mit Temperament wird somit die Intensität einer Reaktion bezeichnet, wobei der Inhalt des Verhaltens

oder des Empfindens weniger gemeint ist. Im Interaktionsdialog kommen die Eigenschaften des Temperaments als grundlegende affektive Reaktionsbereitschaften zum Tragen (vgl. Resch, 2004, S. 35). Das Temperament kann auch als eine Art Rohmaterial bezeichnet werden, aus welchem später die Persönlichkeit geformt wird (vgl. Resch, 2004, S. 33). Der Persönlichkeitsbegriff bezieht sich auf sämtliche Komponenten der Individualität eines Menschen, während sich das Temperament auf das *wie* des Verhaltens bezieht, daher *wie* z.B. ein Kind sich fortbewegt (vgl. Zentner, 2014, S. 176).

2.3.2 Temperamentstypen und Temperamentsmodelle

Eine gründliche Erklärung für die Unterschiede von Temperamentsmerkmalen im Kindesalter können im Rahmen dieser Arbeit nicht ausgeführt werden. Zum heutigen Zeitpunkt werden in der Temperamentsforschung pränatale, perinatale, neurophysiologische, neurochemische und genetische Faktoren als mögliche Einflüsse zur Entstehung der Unterschiede erforscht (vgl. Zentner, 2014, S. 179). Als Beispiel für einen pränatalen Einfluss könnte eine erhöhte Stressbelastung der Mutter während der Schwangerschaft genannt werden (vgl. Kapitel 2.2; vgl. Tabelle 1). Ein genetischer Einfluss könnte eine besondere Dichte an Dopamin sein, was mit dem Temperamentsmerkmal Reizsuchend/Reizhungrig in Verbindung gebracht wird und folgend ein Risikofaktor für eine zukünftige Hyperaktivitäts-Aufmerksamkeitsstörung sein kann (vgl. Zentner, 2014, S. 180).

Um die Entwicklung von Temperament zu untersuchen, wurden in der New Yorker Längsschnittstudie durch Thomas und Chess, 114 Kinder vom frühen Säuglingsalter bis ins Erwachsenenalter beobachtet (Thomas & Chess, 1956, zitiert nach Berk & Schönplflug, 2011, S. 252). Durch die Ergebnisse konnte gezeigt werden, dass das Temperament eines Kindes als Risikofaktor gelten kann und Einfluss auf psychische Störungen haben kann. Das Temperament kann jedoch auch ein Schutzfaktor vor negativen Auswirkungen sein (vgl. Berk & Schönplflug, 2011, S. 252). Die Studie zeigte auch, dass der Erziehungsstil der Eltern erheblichen Einfluss auf das Temperament des Kindes haben kann, worauf im Kapitel 2.3.9 näher eingegangen wird.

Die folgende Tabelle zeigt drei verschiedene Modelle von Temperamentsmerkmalen.

Tabelle 2: Modelle des Temperaments. Übersicht wichtiger Temperamentsmerkmale im Kindesalter.

Thomas und Chess	Definition	Rotbarth, Ahadi & Evans	Definition
• Aktivitätsniveau	Verhältnis aktiver Zeiten zu inaktiven Zeiten.	• Reaktivität	
• Rhythmizität	Regelmässigkeit der Körperfunktionen im Schlaf-Wach-Rhythmus, im hungrig werden und in den Ausscheidungen.	• Aktivitätsniveau	Ausmass an Aktivität in der Grobmotorik.

<ul style="list-style-type: none"> • Ablenkbarkeit • Annäherung/ Rückzug 	<p>Hört auf zu Weinen, beim Anbieten eines Spielzeugs.</p> <p>Reaktionen auf ein neues Objekt, ein neues Nahrungsmittel oder eine unbekannte Person.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksamkeitsspanne/Beharrlichkeit • ängstliches Unbehagen 	<p>Dauer der Orientierung oder des Interesses.</p> <p>Misstrauen und Unbehagen als Reaktion auf intensive oder neue Stimuli sowie erhöhter Zeitbedarf für eine Anpassung an neue Situationen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Anpassungsfähigkeit 	<p>Leichtigkeit, mit der das Kind sich an Veränderungen in seiner Umwelt anpasst, etwa Schlafen oder Essen an einem ihm unbekanntem Ort.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • reizbares Unbehagen 	<p>Wut und Frustration, wenn das Kind seinen Willen nicht bekommt.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksamkeitsspanne und Beharrlichkeit 	<p>Zeit, die auf eine Aktivität verwendet wird, etwa das Beobachten eines Mobiles oder das Spielen mit einem Spielzeug.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • positive Gestimmtheit 	<p>Lächeln, Kooperationsbereitschaft, Folgsamkeit.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Reaktionsintensität 	<p>Intensität der Stimulation, die erforderlich ist, um eine Reaktion hervorzurufen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • aktive Selbstregulation 	<p>Fähigkeit, eine dominante Reaktion aus eigenem Antrieb zu unterdrücken, um eine besser angepasste Reaktion zu planen und zu zeigen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Reaktionsschwelle 	<p>Ausmass an freundlichem und fröhlichem Verhalten, im Gegensatz zu unangenehmem und unfreundlichem Verhalten.</p>		

Übersicht wichtiger Temperamentsmerkmale im Kindesalter (Zentner):			
	Temperamentmerkmal	Definition	Verhaltens-Beispiel
1	Negative Emotionalität (Irritabilität)	Ausmass, in dem das Kind dazu neigt, bei milder Frustration/Enttäuschung mit negativen Emotionen zu reagieren (insbesondere Ärger).	Reagiert explosiv, wenn es eine Tätigkeit wechseln soll, die es mag (z.B. Weggehen vom Spielplatz).
2	Soziale Gehemmtheit	Ausmass der Verhaltenshemmung angesichts von fremden Kindern oder Erwachsenen.	Gewöhnt sich nur langsam an neue Menschen und Situationen (Eintritt in die Kita/Spielgruppe).
3	Aktivität	Ausmass des Tempos der motorischen Komponente im Verhalten.	Wenn es sich fortbewegt, tut es dies in der Regel rasch (rennen).
4	Aufmerksamkeit/Ausdauer	Ausmass, zu dem sich das Kind durch Reize von einer Tätigkeit ablenken lässt und/oder Tätigkeiten aufgibt, wenn sie Schwierigkeiten bereiten.	Lässt sich beim Auflesen und Aufräumen von Spielsachen nicht ablenken.
5	Sensorische Empfindlichkeit	Stärke eines physischen Reizes, der nötig ist, um eine wahrnehmbare Reaktion hervorzuheben.	Reagiert empfindlich auf das Tragegefühl von Kleidung.
6	Rhythmizität	Regelmässigkeit in biologischen Funktionen (insbesondere Schlaf-Wachrhythmus, Stuhlgang und Hunger).	Wacht jeden Morgen ungefähr zur gleichen Zeit auf.

(Thomas & Chess, 1977; Rothbart, Ahadi & Evans, 2000, zitiert nach Berk & Schönplflug, 2011, S. 252; Zentner, 2014, S. 178)

Nach dem Modell von Thomas und Chess braucht ein Kind, welches leicht ablenkbar ist, viel Ruhe, um konzentriert bleiben zu können. Eine starke Reaktionsintensität lässt ein Kind beispielsweise durch ein Ereignis der Enttäuschung Dinge durch die Gegend werfen, während ein anderes Kind sich in derselben Situation nicht aus der Fassung bringen lässt (vgl. Wittmann, 2008, S. 98f). Aufgrund dieser entwickelten Dimensionen von Thomas und Chess haben sich charakteristische Merkmale mit drei Temperamentstypen ergeben (vgl. Berk & Schönplflug, 2011, S. 252).

Problemlöse/einfache Kinder: Diese Kinder entwickeln sich eher schnell, haben regelmässige (biologische) Gewohnheiten, sind meist fröhlich und können sich leicht an neue Situationen anpassen.

Schwierige Kinder: Weisen Unregelmässigkeiten in den (biologischen) Gewohnheiten auf, akzeptieren Neues eher langsam und reagieren öfters intensiv.

Langsam auftauende Kinder: Sind eher passiv, reagieren zurückhaltend auf Umweltreize, weisen des Öfteren eine negative Stimmungslage auf, passen sich langsam an neue Erfahrungen an und haben eher regelmässige (biologische) Gewohnheiten.

Das schwierige Kind weist ein erhebliches Risiko für spätere Anpassungsprobleme auf. Dies kann sich in ängstlicher Zurückgezogenheit oder in aggressivem Verhalten zeigen (vgl. ebd.). Langsam auftauende Kinder fallen in der frühen Kindheit weniger auf. Es kann sich jedoch im späteren Alter eine übermässige Ängstlichkeit zeigen. Gehemmtes Verhalten kann vor allem in der Schule, bei geforderten raschen Reaktionen oder in der Interaktion mit Gleichaltrigen, zum Vorschein kommen (vgl. ebd.).

Im zweiten Temperamentsmodell trägt vor allem die individuelle Selbstkontrolle massgeblich zur Unterscheidung von Temperament bei (Rothbart, Ahadi & Evans, 2000, zitiert nach Berk & Schönplflug, 2011, S. 253). Mit der Selbstkontrolle wird eine dominante Reaktion, zugunsten einer besseren Reaktion, unterdrückt. Es kommt bei der Selbstregulation demnach darauf an, wie ein Kind seine Aufmerksamkeit verlagern, Impulse unterdrücken und negative Emotionen beherrschen kann (vgl. Berk & Schönplflug, 2011, S. 252). Dies hat mit einer eingeschränkten oder überschüssenden, inhibitorischen Regulation zu tun (vgl. Papousek, 2004, S. 86). Unkontrolliertes Temperament gilt als besonderer Risikofaktor dafür. Kinder mit einem schwierigen Temperament sind daher besonders verletzlich gegenüber Krisen, Belastungen oder Schwierigkeiten (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2016, S. 66).

Das Temperamentsmodell von Thomas und Chess wurde mit der Zeit vermehrt kritisch betrachtet. Dies vor allem aufgrund der Bezeichnung des *schwierigen Kindes*. Diese Bezeichnung sei zu wertend und nicht auf jede Situation zu beziehen. Dass beim Temperament das Alter des Kindes und die Umgebung relevant ist, zeigt das nächste Beispiel. So kann es sein, dass sich ein weinendes Kleinkind durch ein angebotenes Spielzeug ablenken lässt, was in dieser Phase der Entwicklung als

positiv gilt. In der Schule würde die Ablenkbarkeit durch Spielzeug eher negativ gewertet werden. Somit sollte bei der Bewertung des Temperaments durchaus auch der Kontext und die Situationsabhängigkeit mit beachtet werden (vgl. Goldsmith et al., 1887, S. 505f).

In der neuen Terminologie werden die drei Temperamentstypen nun wie folgt bezeichnet (vgl. Zentner, 2014, S. 179):

- unkontrollierte Kinder (impulsiv/unbeherrscht)
- gehemmte/überkontrollierte Kinder
- resiliente Kinder (ich-stark)

Unkontrollierte Kleinkinder weisen zusammengefasst eine niedrige Frustrationstoleranz, mit impulsivem und lebhaftem Verhalten auf. Überkontrollierte Kinder zeigen vor allem soziale Gehemmtheit und eine hohe (Über)-Anpassung. Resiliente Kinder werden als belastbar und gesellig beschrieben und weisen dazu ein gesundes Selbstvertrauen auf (vgl. ebd.).

2.3.3 Gentische Einflüsse

Für das individuelle Temperament wird von einem Einfluss der Gene als Grundlage ausgegangen. Verschiedene Zwillingsstudien zeigten, dass eineiige Zwillinge in ihrem Erbgut übereinstimmen und Unterschiede im Verhalten oder der Persönlichkeit deshalb eindeutig auf den Einfluss der Umwelt hinweisen (vgl. Möhler, 2013, S. 45). In anderen Erblichkeitsstudien konnte festgestellt werden, dass für etwa die Hälfte der individuellen Unterschiede im Temperament, die unterschiedlich, genetische Ausstattung verantwortlich ist (vgl. Berk & Schönplflug, 2011, S. 256). Bei einer Längsschnittstudie von Caspi, Harrington, Milne, Amell, Theodore & Moffitt in Neuseeland (die Dunedin Studie) wurde ein ganzer Geburtenjahrgang prospektiv untersucht (Caspi, Harrington, Milne, Amell, Theodore & Moffitt, 2003, zitiert nach Pinquart, Schwarzer & Zimmermann, 2011, S. 246). Man wollte untersuchen, ob sich die Kinder der einzelnen Gruppen unterschiedlich entwickeln. Bei der Lösung von motorischen und kognitiven Aufgaben und anhand einer Einschätzung von Verhaltensmerkmalen, wurden die damals dreijährigen Kinder in fünf Gruppen eingeteilt. Die Entwicklung der Subgruppen der sicheren, zurückhaltenden und der gut angepassten Kinder wird hier nicht weiter erläutert. Die Subgruppe der unkontrollierten und gehemmten Kinder wird jedoch kurz aufgezeigt. Unkontrollierte Kleinkinder (irritierbar, impulsiv, nicht ausdauernd, mit Schwierigkeiten beim Stillsitzen) entwickelten später aggressives, Reiz suchendes und impulsives Verhalten. Sie litten mit 18 Jahren an mangelnder Selbstkontrolle, suchten im Alltag öfters nach Gefahren und reagierten impulsiv, mit negativen Gefühlen auf die Herausforderungen des täglichen Lebens. Die Gruppe der gehemmten, schüchternen und sozial ängstlichen Kleinkinder zeigten mit 18 Jahren wenig Durchsetzungsfähigkeiten und ein gehemmtes Verhalten. Dazu fehlte es ihnen oft an sozialen Verbindungen und eigenaktivem Interesse. Beide Gruppen zeigten somit eine Stabilität im Verlauf der Verhaltensentwicklung. Dies würde für eine genetisch geprägte Temperamentsentwicklung sprechen (vgl. Möhler, 2013, S. 46). Bei der Untersuchung von Caspi et al. wurde jedoch auch der Einfluss der Umwelt auf die primär genetischen Temperamentsausprägung gezeigt. Hatten unkontrollierte Kinder beispielsweise einen Schulabschluss, verzeichneten sie deutlich weniger Delinquenz im späteren

Leben. Der Umweltfaktor scheint somit einen erheblichen Einfluss auf die Temperamentsentwicklung zu haben (vgl. ebd.).

2.3.4 Umwelteinflüsse

Die Umwelt, also die materielle und soziale Umgebung, beeinflusst das Temperament massgeblich. Ein Beispiel von Säuglingen eines desolaten Waisenhauses zeigt, dass die Lücke einer fehlenden Bezugsperson sowie eine schwach ausgebildete Emotionskontrolle, Unaufmerksamkeit und aggressive Äusserungen begünstigt (vgl. Berk & Schönplugg, 2011, S. 256). Die soziale Umgebung umfasst die Einwirkung von Lernangeboten, Erziehungseinflüsse oder die Beziehung zwischen Eltern und Kind (vgl. Wittmann, 2008, S. 97). Sozio-ökonomische Einflüsse wie die Qualität des Wohnraumes oder finanzielle Ressourcen können be- oder entlastend wirken. Ausserdem wirken auch gewisse Neigungen von Eltern beeinflussend. „Jedes Kind ruft bei seinen Bezugspersonen bestimmte Reaktionen hervor, die in Einklang stehen mit den Ansichten der Eltern über das Kind und mit dem sich entwickelnden Temperament des Kindes“ (Berk & Schönplugg, 2011, S. 257). Drei Arten von Temperamentsbeziehungs-Wechselwirkungen werden folgend beschrieben (vgl. Zentner, 2014, S. 182):

Evokative Beziehungen: Individuelle Temperamenteigenschaften des Kindes lösen bei den Eltern Reaktionen aus. Ein Schreibaby löst selbst bei gut disponierten Eltern mit der Zeit ungünstige Interaktionen aus.

Reaktive Wechselwirkungen: Gewisse Temperamentsvariablen sind in einem gewissen Masse empfänglicher auf Stressoren wie Trennungen, Ortswechsel oder lärmige Umgebungen. Eine unzureichende (externe) Betreuung löst bei hoch-reaktiven Kindern Stressreaktionen aus, während niedrig-reaktive Kinder keinen Stress verspüren.

Proaktive Beziehungen: Kinder suchen immer mehr nach Tätigkeiten (oder einem Umfeld), welche ihrem Temperament entsprechen. So suchen sehr aktive und reizhungrige Kinder Tätigkeiten und Spiele aus, bei denen sie die Verletzungsgefahr stetig unterschätzen und sich dadurch überdurchschnittlich viele Verletzungen zuziehen.

2.3.5 Stabilität der Temperamentsmerkmale

Die Stabilität des Temperaments zeigt sich frühestens im Kleinkindalter. Dies hat einerseits mit der Beständigkeit der Reaktivität zu tun. So kann sich ein stark erregbarer Säugling mit Hilfe der Lokomotionsentwicklung zunehmend aufmerksam verhalten. Dies ist ein Grund, warum eine Tendenzaussage des Temperaments erst ab etwa drei Jahren möglich ist. Ein anderer Grund ist der sich entwickelnde Frontallappen, welcher mit etwa drei Jahren einen ersten Reifungsschub durchlebt. Durch diesen Reifungsschub kann ein Kind einen Impuls besser unterdrücken, einen Augenblick länger abwarten oder sich vermehrt auf unerwartete Veränderungen einlassen. Die Temperamenteigenschaften eines Kindes werden in den ersten drei Lebensjahren durch die Bindungserfahrungen, die Entwicklung des biologischen Systems und die Fähigkeit des Kindes zur Selbstregulation massgeblich beeinflusst (vgl. Zentner, 2014, S. 196). Die meisten in der Kindheit gemessenen Temperamentsmerkmale stehen mit späteren Persönlichkeitsmerkmalen in

Zusammenhang (vgl. Pinquart, Schwarzer & Zimmermann, 2011, S. 246). Dies hängt mit gewissen Prozessen zusammen, welche anbei nur kurz erläutert werden (vgl. Pinquart, Schwarzer & Zimmermann, 2011, S. 248):

Lernprozesse Beispiel: Potenziell bedrohliche Situationen werden von ängstlichen Kindern schnell identifiziert und vermieden.

Reaktion der Umwelt Beispiel: Eine hohe Irritierbarkeit eines Kindes lässt auf ein höheres Ausmass an negativem Elternverhalten vorhersagen.

Interpretation der Umwelt Beispiel: Stillsitzen wird von einem Kind als hohe Erwartung angesehen, weil es weiss, dass es damit Mühe hat.

Soziale und temporale Vergleiche Beispiel: Vergleichsprozesse gewinnen im mittleren Kindesalter an Bedeutung. Der Veränderungswille kann in gewissen Situationen zu Problemen führen.

Veränderung der Umwelt Beispiel: Gehemmte Kinder vermeiden Kontakt zu anderen Kindern. So muss die Gehemmtheit im Alltag automatisch weniger überwunden werden.

Selektion der Umwelt Beispiel: Im Erwachsenenalter sucht man sich Persönlichkeiten aus, welche zur eigenen Persönlichkeit passen.

Extremitätsveränderungen, dass z.B. ein früher sehr schüchternes Kind sich im Erwachsenenalter zu einer plötzlich draufgängerischen Person entwickelt, passieren eher selten (vgl. Berk & Schönplflug, 2011, S. 256).

2.3.6 Die Familie als Entwicklungskontext

Innerfamiliäre Erfahrungen bilden erste soziale Fähigkeiten eines Menschen aus. Die Qualität der Bindung zwischen Eltern und Kind ist massgeblich für die Sozialisation eines Kindes und kann dementsprechend gelingen oder misslingen (vgl. Reichle, Gloger-Tippelt, 2007, S. 201). Der Einfluss des Umfeldes wirkt sich erheblich auf die emotionale Entwicklung des Kindes aus. Dies zeigte folgende Studie. Wurden Kindern zu Hause häufig positive Emotionen gezeigt, zeigten sie ebenso viel positive Emotionen- folglich kamen negative Emotionen mehr zum Vorschein, wenn zu Hause häufig negative Emotionen gezeigt wurden (Siegler, DeLoache & Eisenberg zitiert nach Wittmann, 2008, S. 85). Die Sozialisation ist Voraussetzung, dass ein Kind Entwicklungsaufgaben lösen kann. Indem es beispielsweise Kontakt zu gleichaltrigen Kindern aufnehmen kann, baut sich ein weiterer Schutzfaktor auf. „Das Ausmass an individuellen Problemen im Vorschulalter lässt sich daran messen, in welchem Ausmass Entwicklungsaufgaben bewältigt werden“ (Reichle & Gloger-Tippelt, 2007, S. 201). Soziale Erfahrungen werden primär in der Familie und später in der Kita, auf dem Spielplatz, im Kindergarten oder in der Schule erlangt. Folgende Entwicklungshintergründe prägen den Entwicklungskontext eines Kindes mit (vgl. ebd.):

- Die Beziehung, welche die Eltern mit ihren eigenen Eltern geführt haben.
- Die Qualität der Bindung zwischen Eltern und Kind (und die daraus resultierende Bindung).
- Das Erziehungsverhalten der Eltern (welches geprägt wird von der Qualität der Elternpartnerschaft, durch die Persönlichkeitszüge der Eltern und deren Entwicklungsgeschichte, dem sozialen Netzwerk, der ökonomischen Lage sowie den Temperamentsmerkmalen des Kindes).

Ausserdem agieren nahe Bezugspersonen wie Geschwister und Grosseltern ebenfalls in einem direkten oder indirekten Verhaltenssystem mit. Zeichnend sind ebenfalls die Erfahrungen, welche Eltern in ihrem Arbeitskontext machen. Ausschlaggebend ist, wie sehr die Beanspruchungen des Alltags belastend oder entlastend wirken (vgl. Reichle & Gloger-Tippelt, 2007, S. 201).

Ausstattungen von Eltern können als Risiko- oder als Schutzfaktor die soziale Entwicklung von Kindern beeinflussen (vgl. Abbildung 1, vgl. Tabelle 1). Elterliche Psychopathologie, geringe Schulbildung, frühe und unerwünschte Schwangerschaft, tiefes Wohlbefinden, niedere Resilienz der Elternpaare sowie Alkoholismus gelten dabei als Risikofaktoren (vgl. Reichle & Gloger-Tippelt, 2007, S. 201).

2.3.7 Temperamenteinflüsse auf das Bindungsverhalten

Durch die erläuterten reaktiven und evokativen Prozesse im Kapitel 2.3.4, lassen sich einerseits Temperamentsmerkmale mit beispielsweise hoher Empfindlichkeit gegenüber äusseren Reizen als besonders anfällig auf psychosoziale Stressoren beschreiben (reaktiver Prozess). Diese Temperamentsmerkmale können Einfluss auf das Bindungsverhalten und somit auf die Bindungssicherheit haben (vgl. Zentner, 2014, S.187). Sehr herausfordernde Temperamentsmerkmale eines Kindes, unterteilt durch ständiges Schreien und ein unregelmässiges Schlaf-Wachverhältnis, können die Feinfühligkeit der Eltern belasten (evokativer Prozess). Diese Belastungen können das Betreuungsverhalten der Eltern stark beeinflussen und gar zu Bindungsunsicherheit führen. Das kindliche Temperament scheint jedoch erst dann als Risikofaktor zu gelten, wenn andere psychosoziale-Belastungsfaktoren hinzukommen (vgl. Zentner, 2014, S. 189). Der interaktionistische Effekt bezeichnet diesen Prozess. Dabei können die Temperamenteigenschaften des Kindes, besonders bei ungünstigem Betreuungsverhalten der Eltern und/oder belasteten Umwelteinflüssen, die Bindung massgeblich beeinflussen (vgl. Zentner, 2014, S. 187). Können Eltern in ihrem Betreuungsverhalten sensibel auf die Temperamentsmerkmale ihres Kindes eingehen, spricht man von einer Passung. Die Passung zwischen Eltern und Kind ist als Schutzfaktor anzusehen und hat demnach einen zentralen Stellenwert.

In dieser Arbeit wird die Eltern-Kind-Passung als Passung in der Einzahl oder als Passungen (Eltern-Kind-Passungen) in der Mehrzahl beschrieben.

2.3.8 Das Passungsmodell

Das Passungsmodell der Temperamentsforschung nach Thomas und Chess beschreibt die Übereinstimmung von Temperament und den weiteren Eigenschaften des Kindes, mit den Anforderungen der Umwelt und gilt als Voraussetzung für optimale Entwicklungsverläufe (vgl.

Papousek, 2004, S. 88). Dieser Zustand kann auch *Goodness-of-fit* bezeichnet werden. Es geht vor allem um adäquate Reaktionen der Eltern auf die Temperamenteigenschaften des Kindes. „Dieser Aspekt kommt der Auffassung der Feinfühligkeit gemäss der Bindungstheorie sehr nahe“ (Zentner, 2014, S. 181). Das Betreuungsverhalten der Eltern wird nicht als Eigenschaft angeschaut, sondern entwickelt sich dynamisch mit der Zeit und durch die tägliche und intensive Auseinandersetzung mit den Merkmalen des Kindes (vgl. ebd.). Die Passung kann gelingen, indem die Umwelt und somit das Umfeld, das Temperament des Kindes berücksichtigt und dadurch ein angepasstes Verhalten des Kindes unterstützt. Ergibt sich eine mangelnde Passung, *Poorness-of-fit* oder *Misfit*, zwischen dem Kind und seiner Umwelt, kann dies negative Entwicklungsverläufe hervorheben (vgl. Papousek, 2004, S. 88). Reagiert ein Kind oft negativ oder sehr intensiv, stellen strafende Massnahmen und Disziplinarverfahren eine Gefahr dar, da diese oftmals die Selbstwirksamkeit des Kindes verhindern, was wiederum Frustration auslöst (vgl. Berk & Schönplflug, 2011, S. 258). Trotzige und widerwillige Reaktionen des Kindes können für Eltern sehr belastend werden. Wie im Kapitel 2.3.7 erwähnt, kann das Temperament ein Risikofaktor sein, welcher die Beziehungs- und die Bindungsqualität beeinträchtigen kann. Es zeigte sich dabei, dass bei Passungsdifferenzen zwischen Umwelt und kindlichem Temperament vor allem unkontrollierte Kinder zu Verhaltensauffälligkeiten neigen (vgl. Schmeck, 2003, S. 162).

Neben den kindlichen Temperamenteigenschaften, kommen ebenso die Temperamenteigenschaften der Eltern und deren Erwartungen hinzu. Diese, gekoppelt mit Vorstellungen, z.B. wie der Schlaf des Kindes sein wird, beeinflussen sich wechselseitig. „Eine mangelnde Passung zwischen der Wahrnehmung, den Erwartungen, Einstellungen und Lebensumständen der Eltern auf der einen und den individuellen Bedürfnissen des Kindes auf der anderen Seite kann zu vorübergehenden Schwierigkeiten in der Eltern-Kind-Kommunikation führen, die es im weiteren Verlauf gemeinsam zu meistern gilt“ (Benz & Scholtes, 2015, S. 7). Eine mangelnde Übereinstimmung beschreibt Zentner auch als Fehlanpassung (2014, S. 191f):

Fehlanpassungen zwischen den Idealen der Eltern und dem kindlichen Temperament: Kulturelle, familiäre oder individuelle Ideale und Wertvorstellungen beeinflussen elterliche Ansichten. So weisen Temperamenteigenschaften- und Merkmale des Kindes ein Problem auf, sobald diese nicht mit den Wertvorstellungen oder Erwartungen der Eltern übereinstimmen.

Folgend wird aufgezeigt, dass Erziehungsstile bei Kindern mit verschiedenen Temperamentsmerkmalen unterschiedliche Auswirkungen haben können.

2.3.9 Erziehungsstile und deren Einflüsse auf die Eltern-Kind-Passung

Als Erziehungsstil bezeichnet man Tendenzen von Eltern, bestimmte Konzepte in der Erziehung verschieden oder spezifisch einzusetzen (vgl. Krohne & Hock, 2001, S. 139). Erziehungsstile können sehr eng mit den eigenen Emotionen zusammenhängen. Folgend werden vier Erziehungsstile beschrieben, welche zwischen emotionaler Zuwendung und Fürsorge sowie elterlicher Kontrolle stehen (vgl. Maccoby & Martin, 1983, S. 39; vgl. Wittmann, 2008, S. 56ff).

Autoritativer Erziehungsstil: Geprägt von hoher Responsivität und hohen, jedoch angemessenen Anforderungen, liebevolle Strukturen, klarer Kommunikation, klaren Regeln, Wertschätzung, Wärme und Förderung der kindlichen Autonomie. Eltern nehmen sich zurück, wenn das Kind sie nicht benötigt.

Autoritärer Erziehungsstil: Bestimmend, Verhaltenskontrolle und psychische Kontrolle (mit Liebesentzug oder Auslösen von Schuld- und Schamgefühlen des Kindes), die Bedürfnisse des Kindes stehen selten im Vordergrund, Folgsamkeit mittels Strafen, das Verhalten des Kindes wird von aussen gelenkt, weniger Möglichkeiten für vielfältige Lernerfahrungen.

Permissiver Erziehungsstil: Eingehen auf Bedürfnisse, Wärme und elterliche Nachgiebigkeit, wenig Grenzen und Regeln, hohe Toleranz (Freundschaftlichkeit), wenig Anforderungen an das Kind, ähnlich wie Laissez-faire, jedoch mit ein wenig Struktur. Soziale Rollen werden wenig vorgelebt, was die Lernerfahrungen des Kindes einschränken kann.

Vernachlässigter Erziehungsstil: Wenig Interesse für das Kind und deren Bedürfnisse, keine Erwartungen und Anforderungen an das Kind, keine Grenzen, wenig Wärme und einseitige Kommunikation, wenig Möglichkeiten für das Sammeln von Erfahrungen durch Lernprozesse.

Erziehungsstile und Praktiken haben einen beachtlichen Einfluss auf das kindliche Temperament. Ähnliches Erziehungsverhalten von Eltern bei Kindern mit unterschiedlichem Temperament, kann zu anderen, gar entgegengesetzten Entwicklungen führen. In einer Studie von Bates, Dodge, Pettit und Ridge konnte gezeigt werden, dass sich eine enge mütterliche Kontrolle bei impulsiven, wenig nachgiebigen Kindern im Schulalter hemmend auf Aggressionen auswirkt, während bei weniger impulsiven Kindern die gleiche mütterliche Kontrolle zu aggressivem Verhalten der Kinder im Schulalter führte (Bates, Dodge, Pettit & Ridge, 1998, zitiert nach Fuhrer, 2011, S. 207). Erziehungsstile, welche durch distanzierende, gnozierende oder unberechenbare Interaktionsstile gezeichnet sind, können schlimmstenfalls pathogene Auswirkungen haben (vgl. Strauss & Schauenburg, 2017, S. 168). Ängstliche Eltern übertragen eigene Ängste oft auf das Kind. Damit können Entwicklungspotenziale oder die Autonomieentwicklung des Kindes gebremst werden. Folgende zusammengefasste Merkmale können aufgrund von Untersuchungen als ungünstig bezeichnet werden (vgl. ebd.):

- Ständige Warnung über mögliche Gefahren der Welt.
- Wiederholende Erwähnung der körperlichen oder emotionalen Schwäche des Kindes.
- Aufgrund eigener Ängste Kinder nicht loslassen können.
- Gelebte Familieninteraktionen, welche bei Kindern Ängste und Druck auslösen.

Das Erklären von Alltagsdingen hat einen Zusammenhang mit dem Emotionsumgang der Kinder. Kinder von Müttern, welche Regulationsstrategien früh anwendeten (Gefühle aufnehmen, spiegeln) erleben durch diese Regulationsstrategien einen positiven Effekt im späteren Umgang mit Enttäuschungen (vgl. Wittmann, 2008, S. 85). Positiv und sensibel eingesetzte Massnahmen, welche dem Kind helfen sich zu regulieren, können mildernd auf herausforderndes Verhalten wirken. Positive

Strategien in Eltern-Kind Interaktionen können folgendermassen beschrieben werden (vgl. Wittmann, 2008 S. 130ff):

- Ruhige Eltern, die den Kindern Alltagssituationen und neue Situationen erklären.
- Akzeptieren und widerspiegeln kindlicher Emotionen, damit Kinder die Emotionen nicht unterdrücken. Die Eltern gelten als Unterstützung in diesem Prozess.
- Teilen von positiven Affekten, damit eine soziale Kompetenz entwickelt werden kann.
- Verwenden von Schlussfolgerungen, dies vermeidet Ärger und führt dazu, dass die Kinder die Konsequenzen der Handlung verstehen und damit die internale Regulation und Planung üben können.
- Unterstützende Reaktionen bei negativen Emotionen von Kindern lösen weniger Überwältigung bei den Kindern aus und führen dazu, dass elterliche Mitteilungen besser verstanden werden.
- Akzeptanz und Unterstützung führt zu kindlichen Bewältigungsstrategien.
- Elterliche Wärme wirkt kindlichen Wutausbrüchen entgegen.
- Elterlich positiv ausgedrückte Emotionen führen zu positiv kindlichem Ausdrucksverhalten gegenüber Gleichaltrigen.
- Ermutigende, coachende Eltern führen zu kindlicher Aufmerksamkeitskontrolle und weniger Aggressionen.
- Trösten der Eltern führt zu kindlicher, konstruktiver Verbalisierung.
Sprechen über Emotionen der Eltern führt bei Kindern zum Erkennen von Emotionsausdrücken.

Zu einer Passung zwischen Eltern und Kind trägt ein liebevoller und akzeptierender Erziehungsstil bei. Dies hilft unkontrollierten oder schüchternen Kindern wichtige Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Bei zurückgezogenen Kindern fördern Ermutigungen, das Fragen und Zeigen von Gegenständen das Erkundungsverhalten (vgl. Berk & Schönplflug, 2011, S. 259). Sehr aktive Kinder benötigen wiederum weniger einen direktiven Erziehungsstil. Sie brauchen Raum für ihre Neugierde und Möglichkeiten, um ihre motorischen Bedürfnisse auszuleben. Dies verlangt von den Eltern Zutrauen und eine gewisse Gelassenheit. Gehemmte Kinder scheinen vor allem soziale Erfahrungen zu brauchen, welche sie mit anderen Kindern sammeln können (vgl. Berk & Schönplflug, 2011, S. 255). Bei einem Kind mit besonderem Bedürfnis nach Ruhe und ebenso ruhigen Eltern, kann eine Passung einfacher erlangt werden. Bei sehr aktiven Eltern und einem ruhigen Kind kann dies anspruchsvoller sein (vgl. Benz & Scholtes, 2015, S. 5). Gelingt es Eltern das Umfeld des Kindes anhand dessen Stärken aufzubauen, werden damit individuelle Veranlagungen akzeptiert und angenommen.

Bei Kindern mit einer Behinderung oder Krankheit können die Erziehungskompetenzen und das Erziehungsverhalten beeinträchtigt werden. Folgend wird beschrieben aus welchen Gründen dies sein kann (vgl. Rauh, 2014, S. 314f):

Emotionalität: Durch den Schock, die Angst und die Enttäuschung einer Diagnose wird es Eltern erschwert ihr Kind anzunehmen. Elterliche Emotionen und Belastungen müssen bearbeitet werden. Dies passiert am besten parallel mit dem Entwicklungsverlauf des Kindes.

Stimulation und Erziehungsstil: Eltern eines Kindes mit Behinderung verwenden oft zu viele oder zu wenig Stimuli. Positive Reaktionen des Kindes werden zu selten bekräftigt, weil der Fokus auf die Vermeidung negativer Reaktionen gerichtet ist. Der Erziehungsstil kann als überschnell oder schnell eingreifend beschrieben werden. Soziale und kognitive Entwicklungsverzögerungen können deshalb auch als sekundäre Folge einer Behinderung betrachtet werden.

Lesen des kindlichen Verhaltens: Durch das andere Aussehen und Verhalten des Kindes oder aufgrund vorhandener Depressionen und Sorgen der Eltern, können Eltern teilweise nicht vollständig auf ihr intuitives Elternverhalten zurückgreifen. Das Interaktionsangebot kann somit eingeschränkt sein. Ausserdem müssen Stimuli für die kognitive, soziale und kommunikative Entwicklung des Kindes angepasst werden. Deshalb ist es ratsam, Eltern dementsprechend darin zu unterstützen und zu beraten.

Erkennung von Entwicklungsfortschritten: Die Beeinträchtigung des Kindes erschwert es den Eltern manchmal Fortschritte in der Entwicklung zu erkennen. Dies ist verständlich, fällt es doch sogar Fachpersonen teilweise schwer diese im ganz frühen Kindesalter differenziert wahrzunehmen.

Eltern von Kindern mit einer Behinderung oder Krankheit brauchen nach dem Salutogenese-Ansatz von Antonovsky ein gemeinschaftliches Kohärenzgefühl und den Glauben daran, herausfordernde Situationen im Leben meistern zu können. „Das Familien-Kohärenzgefühl wird als motivationale und kognitive Grundhaltung verstanden, die das Bewältigungsverhalten und die Anpassung an Stresssituationen und an belastenden Ereignissen im Familienkontext moduliert“ (Antonovsky, 1997, zitiert nach Müller, Hornig & Retzlaff, 2007, S. 4). Der Umgang mit einer Diagnose und die Mobilisierung von Kräften hängt dabei von mehreren inneren und äusseren Faktoren einer jeden Familie ab (vgl. Klein, 2013, S. 87). Ein Kind mit einer Behinderung entwickelt wie gesunde Kinder ein individuelles Temperament, welches genauso von der Umwelt, dem Erziehungs- und Betreuungsverhalten und der Anpassung des Umfeldes beeinflusst wird. Im Kapitel 2.4.4 wird genauer darauf eingegangen, welche Herausforderungen auf Eltern mit einem Kind mit einer Behinderung zukommen können. Anzumerken bleibt, dass das Familienkohärenzgefühl nicht nur für Familien mit einem Kind mit einer Behinderung oder einer Krankheit äussert relevant ist. Umgekehrt ist eine Behinderung nicht bei allen Familien mit einer (vorübergehenden) Krise in Verbindung zu bringen.

2.3.10 Zusammenfassung

Zusammengefasst ist die Richtung der Temperamentsentwicklung durch eine genetische Grundlage vorgegeben. Die Stärke der Ausprägung wird jedoch massgeblich durch umweltbedingte Erfahrungen geprägt und modifiziert (vgl. Möhler, 2013, S. 46). So können besonders intensive und im Kindesalter erlebte Prägungen wie Verluste, ein unzureichender Aufbau der Bindung oder körperliche und

seelische Vernachlässigungen, das Temperament ausschlaggebend beeinflussen (vgl. Möhler, 2013, S. 47). Für die gesamten sprachlichen, motorischen und kognitiven Kompetenzen eines Kindes muss der Faktor Temperament unbedingt mitbeachtet werden (vgl. Wittmann, 2008, S. 98). Dass die Interaktion zwischen kindlichem Temperament und dem elterlichen Betreuungs- und Erziehungsverhalten massgeblich an der Bindungssicherheit beteiligt ist, schreibt dem Temperament, vor allem aber der Passung zwischen Eltern-Kind und Umfeld, eine wichtige Rolle zu (vgl. Zentner, 2014, S. 196). Bei Passungsdifferenzen ist die Analyse von Wechselwirkungen zwischen kindlichem Temperamentsverhalten und elterlichem Erziehungsverhalten genau anzuschauen und bei Differenzen so früh wie möglich unterstützt werden. Ungünstige Wechselwirkungen gilt es so früh wie möglich zu unterbrechen, um Fehlanpassungen zu vermeiden (vgl. Fuhrer, 2011, S. 207). Im nächsten Kapitel wird eine Intervention beschrieben, welche eine mögliche Unterstützung bei Passungsdifferenzen bieten könnte.

2.4 Die entwicklungspsychologische Beratung (die EPB-Methode)

Das Konzept der entwicklungspsychologischen Beratung, welches fortan EPB (-Methode) genannt wird, basiert auf den Grundlängen der Bindungsforschung, der Säuglings- und Kleinkindforschung und neusten entwicklungspsychologischen Erkenntnissen (vgl. Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 97). Die EPB wurde als Beziehungsberatungsmodell zur präventiven Intervention entwickelt (vgl. Ziegenhain, Derksen & Dreisörner, 2003, S. 610). Primär wurde die EPB für Beratungen bei jugendlichen Müttern und ihren Säuglingen und auch vereinzelt bei Kindern mit Down-Syndrom eingesetzt (vgl. Fries et al., 2005, S. 119). Mittlerweile hat sich die EPB als Weiterbildungscurriculum etabliert und wird in verschiedene Praxisfelder integriert. Heute wird sie bei belasteten Eltern angewendet, welche von chronischer Armut betroffen sind, psychisch erkrankt sind, frühzeitig Eltern geworden sind oder alleinerziehend sind (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2016, S. 50). Zu möglichen Adressanten gehören auch Familien mit frühgeborenen Kindern, Kinder mit einer Behinderung, Entwicklungsverzögerungen oder Regulationsschwierigkeiten sowie Eltern, welche über den Entwicklungsverlauf ihres Kindes besorgt sind (vgl. Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 98). Die EPB ist ein niederschwelliges, videogeschütztes und ressourcenorientiertes Beratungskonzept. Der Fokus liegt auf der Feinfühligkeit der Eltern im Umgang mit ihren Kindern (vgl. Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 97). Im Mittelpunkt der Beratung steht die Beziehung zwischen Eltern und Kind und die Wahrnehmung des Kindes in seiner individuellen Ausdrucksweise.

Unter folgendem Link kann der Aufbau der Weiterbildung in Ulm und das CAS in Zürich/Thurgau angeschaut werden <https://www.uniklinik-ulm.de/kinder-und-jugendpsychiateriepsychotherapie/forschung-und-arbeitsgruppen/sektion-paedagogik-jugendhilfe-bindungsforschung-und-entwicklungspsychologie/epb.html> <https://mmi.ch/bildungsangebote/cas-ausbildungsgaenge/cas-entwicklungspsychologische-beratung.html>

Unter diesem Link wird ersichtlich, dass es inzwischen ein weiteres CAS gibt, für Kinder von 4-10 Jahren <https://www.epb-verein.de/startseite/> Der Fokus dieser Arbeit liegt vermehrt auf den Theorien und Konzepten des CAS' 0-3.

2.4.1 Der Start einer EPB

Nach dem Anamnesegegespräch werden aus den Anliegen der Eltern konkrete Ziele entwickelt. Dabei sollen die Eltern unterstützend begleitet werden, möglichst realistische, umsetzbare Ziele zu setzen (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2016, S. 53). Zirkuläre Fragen können dabei als Methode eingesetzt

werden. Dadurch kann die Perspektivenübernahme eingebaut werden, was sich bewährt, wenn Elternpaare sich uneinig sind oder die Beratung ausnahmsweise fremdinitiiert wurde. Das PELZ oder SOFT Modell kann dabei besonders zur Strukturierung von Gesprächen und Beratungen eingesetzt werden (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2016, S. 56). **PELZ** steht für:

Problem: „Wie nehmen sie die Situation wahr?“

Erklärung: „Warum ist es so schwierig geworden?“

Lösungen: „Was haben sie schon alles unternommen?“

Ziel: „Was soll bei der Beratung herauskommen?“

Beim **SOFT-Modell**, **Satisfaction-Stärken/Opportunities-Möglichkeiten/Fails-Schwächen und Treats-Ängste**, werden Eltern zuerst nach positiven Eigenschaften gefragt und erst später nach den Zielen, welche sie noch erreichen möchten. In einem weiteren Schritt werden Ängste oder Alltagsschwierigkeiten angesprochen. Aus beiden Frageabläufen lassen sich konkrete Beratungsziele formulieren, welche dokumentiert werden und als Zukunftsziele erstmals kleine Veränderungen im Alltag der Familie bewirken sollen (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2016, S. 57). Systemische und lösungsorientierte Fragen helfen während des gesamten Prozesses, um die Wertschätzung der Eltern mit ihren Anliegen aufrechtzuerhalten. Zugleich sollen Fragen innerhalb der Beratung stetig anregen und die elterlichen Fähigkeiten aktivieren (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2016, S. 56):

Skalierungsfragen: Mittels Skalen von eins bis zehn schätzen Eltern ihr Belastungserleben ein (eins= völlige Erschöpfung, zehn= voller Energie). Beim Erstgespräch kann dies Kenntnis über den momentanen Zustand geben. Im weiteren Verlauf der Beratung kann die Befindlichkeit immer wieder neu erfragt werden. Veränderungen dieser Skalierungswerte können im fortlaufenden Entwicklungsprozess miteinander verglichen werden.

Copingfragen: Diese Fragen beziehen sich auf Bewältigungsstrategien und können Auskunft über Verhaltensstrategien geben. „Wie haben sie diese Situation bewältigt? Was haben sie genau gemacht? Was tut ihnen gut, wenn eine Alltagssituation stark herausfordert?“

Ausnahmefragen: Dies Fragen können von der Problemorientierung zur Lösungsorientierung führen. Durch die Erkennung von Unterschieden und Bedingungen, welche zur Ausnahme führen („was ist anders, wenn ihr Kind leichter einschläft?“), kann ein gewünschter Zielzustand häufiger hergestellt werden.

Bei der EPB wird mit den Begriffen **Sehen-Verstehen-Handeln** gearbeitet. Dies setzt genaue, professionelle Beobachtungen voraus (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2016, S. 53). Nach dem Anamnesegespräch wird eine erste Videoaufnahme von der Mutter oder dem Vater mit dem Kind aufgezeichnet. Diese findet in einer alltäglichen, interaktionistischen Situation, zu Hause oder im institutionellen Umfeld statt. Die Aufnahme wird von der Fachperson auf der Grundlage der festgelegten Entwicklungsthemen analysiert. Dementsprechend wird die Sequenz danach passgenau und auf eine gelungene Eltern-Kind-Interaktion zugeschnitten (vgl. Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S.

98). Dies ermöglicht den Eltern im Nachhinein die individuellen Verhaltensweisen des Kindes und ihre Reaktionen darauf, in wechselseitiger Interaktion, zu beobachten (Sehen). Schätzen die Eltern die Interaktionen als explorativ, freudig und aufmerksam ein? Kann das Kind seine Affekte regulieren und wenn ja, wie? Sind die Reaktionen der Eltern feinfühlig, prompt und angemessen? Erst im anschließenden Beratungsgespräch finden die Interpretationen-das Verstehen-der Beobachtungen statt (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2016, S. 53). Die Interpretationen stützen sich auf die entwicklungspsychologischen Konzepte der Säuglings- und Bindungsforschung (vgl. Fries et al., 2005, S. 119). Ausserdem spielen Praxiserfahrungen und empirische Befunde eine weitere Rolle. Das Handeln, welches aus den Interpretationen und dem Beratungsgespräch heraus entsteht, kann sehr vielseitig sein. Es sollen möglichst positive Erfahrungen vertieft werden, um lösungsorientiert in den Alltag der Familie zu übertragen. Dies steigert das Selbstwertgefühl der Eltern und die Entwicklung innerer Bilder des Verhaltens, welches angestrebt wird (vgl. Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 98). Durch diese Stärkung will erreicht werden, dass Eltern die Perspektive des Kindes vermehrt einnehmen und feinfühlig auf dessen Reaktionen eingehen können (vgl. ebd.). Die aufeinanderfolgenden Beratungen enthalten dann neue Videoaufnahmen (vgl. Ziegenhain, Derksen & Dreisörner, 2003, S. 611). Die EPB Termine können je nach Anliegen von Familie zu Familie variieren. Beschrieben wird, dass meist fünf bis sieben Termine stattfinden. Sehr belastete Familien werden oftmals darüber hinaus weiterbegleitet (vgl. Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 98).

2.4.2 Die Methode

Nebst der elterlichen Feinfühligkeit setzt sich die EPB zum Ziel, Ausdrucks-, Belastungs- und Bewältigungsverhaltensweisen von Säuglingen und Kleinkindern zu vermitteln (vgl. Ziegenhain, 2007, S. 666f). Diese Strategien von Säuglingen und Kleinkindern wurden an ein bewährtes Entwicklungsmodell von Als und Brazelton angelehnt und weiterentwickelt (vgl. Abbildung 2). Eine der ersten Entwicklungsaufgaben eines Säuglings ist es emotionale und physiologische Erregungszustände zu regulieren. Das Entwicklungsmodell eignet sich anhand der vier Verhaltenssysteme besonders für Beobachtungen und die Beschreibung der frühen Verhaltensregulationen von Säuglingen. In der folgenden Abbildung wird das Modell erläutert und dargestellt. Die Systeme entwickeln sich nacheinander aufbauend:

Abbildung 2: Bewältigungsstrategien von Säuglingen und Kleinkindern (Als, 1982, Brazelton, 1984, zitiert nach Fries et al., 2005, S. 116).

Dieses Modell kann auch als Stressmodell zeigen wie offen und belastbar der Säugling ist und wie auf Stressoren wie Müdigkeit, Hunger, oder Überstimulation reagiert wird (vgl. Fries et al. 2005, S.116). Ist der Säugling mit Reizen überfordert, versucht er sich in einem darunter liegenden System zu stabilisieren. Dabei wird in umgekehrter Reihenfolge ein Subsystem nach dem anderen genutzt, sofern die Überforderung extern nicht erkannt und unterbrochen wird. Ist zum Beispiel das Tempo in einer Handlung der Eltern zu schnell, wird der Säugling sich im interaktiven System versuchen zu regulieren, in dem er den Blickkontakt vermeidet. Auf der Ebene der Schlaf-Wachzustände könnte der Säugling quengeln. Mit dem motorischen System könnten die Bewegungen fahriger werden und der Säugling würde es nicht mehr schaffen, die Hände selber zur Körpermitte oder zum Mund führen zu können. Auf der letzten Ebene würde sich der Säugling versuchen zu regulieren, indem er eine gepresste Atmung zeigen würde, die Hautfarbe verändert, spucken würde oder Schluckauf bekäme. Jedes Kind ist in der Regulation der Systeme, seiner Offenheit und Belastbarkeit anders (vgl. ebd.). Je weiter unten in den Subsystemen, also vor allem im physiologischen System, reguliert und reagiert wird, desto gestresster ist der Säugling. Frühgeborene und Kinder mit einer Behinderung oder Krankheit können hierbei vor erhöhten Herausforderungen stehen (vgl. ebd.).

Die Videoanalysen und deren Besprechung gelten in der EPB als zentrales diagnostisches Instrument (vgl. Ziegenhain, 2007, S. 666). Folgend wird eine alltägliche Wickelszene zwischen einer Mutter und ihrem vierwöchigen Säugling beschrieben:

Der Säugling wirkt körperlich belastet. Er hat ausfahrende Bewegungen, rudert häufig mit den Armen und Beinen, überstreckt sich, streckt die Zunge heraus-ein nicht seltenes Belastungszeichen bei Säuglingen-und grimassiert mehrfach. Daneben zeigt er einige erfolgreiche Versuche, sich selber zu regulieren. Es gelingt ihm einige Male, die Hände über der Brust zu falten. Er ist dann motorisch ruhiger und sehr kurzfristig aufmerksam. Die Mutter wirkt

nahezu ausschliesslich auf die Pflegehandlung orientiert. Sie schaut den Säugling nicht an, ihr Gesichtsausdruck ist ausdrucksarm, sie schweigt. Sie schaut einmal kurz zum Baby, als sie ihm die Jacke anzieht. Das Kind schaut zurück und sie haben kurzen Blickkontakt. Die Mutter passt sich den Bewegungsabläufen insgesamt an und ist in ihren Bewegungen weder zu schnell noch zu langsam. (Ziegenhain, 2007, S. 667)

Diese Situation könnte unter dem Thema Beziehungsaufbau und Kommunikation analysiert werden. Wichtig ist, dass die Zielrichtung dabei von den Eltern initiiert wird und unter Umständen mit Hilfe der Fachperson ausformuliert wird. Die Situation wird anhand einer gelungenen Szene besprochen. Es werden zuerst Stärken und Kompetenzen des Kindes und der Mutter hervorgehoben (Kind: Selbstregulationsstrategie durch Falten der Hände auf der Brust, Aufmerksamkeits- und Interaktionsbereitschaft, Mutter: angepasstes Handlungstempo). Eine gelungene Szene oder ein Interaktionsmoment wird weiter vertieft. Dies wäre bei diesem Beispiel der kurze Blickkontakt, der sich durch das angepasste Handlungstempo der Mutter ergeben konnte. Bei der ersten Beratung kann auch mit einem positiven Bild als Standbild gestartet werden (vgl. Ziegenhain, 2007, S. 668).

2.4.3 Die Videoanalyse

Mit alltagsbezogenen Videosequenzen kann in den Beratungssituationen aus der Sicht des Kindes das elterliche Verhalten beobachtet und beschrieben werden. Dabei werden möglichst feinfühlig Reaktionen angestrebt (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2016, S. 54):

- Die Kommunikationssignale und Mitteilungen des Kindes werden von den Eltern wahrgenommen.
- Die Kommunikationssignale werden richtig interpretiert (z.B. Weinen des Kindes richtig zuordnen-ist es ein Hungerweinen oder ein Zuwendungsweinen).
- Auf die Kommunikationssignale wird prompt, adäquat und angemessen reagiert.

Beim Betrachten von Videoaufnahmen kann es sein, dass frühere Beziehungserfahrungen der Eltern auftauchen (Fraiberg et al., 1975, zitiert nach Dornes, 2007, S. 229). Es können auch negative Gefühle wie z.B. Neid entstehen, dass das eigene Kind es viel besser hat und dazu noch undankbar ist und immer weint oder schreit (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2016, S. 54). Für die Auseinandersetzung mit den eigenen Kindheitserinnerungen ist in der EPB ebenfalls Platz einzuräumen. Dies kann in Form von Beratungsgesprächen und dem Betrachten von Videoausschnitten passieren. Vor allem ist die Verknüpfung der eigenen Erinnerungen und deren Einflüsse auf die Gegenwart essenziell. Solche Auseinandersetzungen üben keine Kritik an den Eltern aus, sondern sind als Unterstützung der dyadischen und triadischen Beziehung zu verstehen (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2016, S. 55).

Zusammenfassend können folgende zentrale Punkte für die Videoarbeit mit den Eltern erwähnt werden (Downing, 2003, zitiert nach Jungmann & Reichenbach, 2016, S. 55):

- Positive, gelungene Videoszenen zeigen, auch wenn diese zunächst nur eine Ausnahme in der gesamten Videosequenz darstellen. Dabei wird unterstrichen, wie den Eltern positive

Kommunikation mit ihrem Kind gelungen ist (Stärkung des elterlichen Selbstvertrauens in die eigene Kompetenz).

- Anfangs nur positive Interaktionssequenzen zeigen. Erst später nicht gelungene Interaktionssequenzen zeigen und ausschliesslich aus der Perspektive des Säuglings beschreiben.
- Dysfunktionale Szenen ansprechen und Verhaltensweisen aufzeigen, die dem Kind helfen sich zu regulieren.
- Alle Analyseschritte sind systemisch-lösungsorientiert, von Grund auf ressourcenorientiert und nicht wertend.
- Förderung der Empathie und Perspektivenübernahme der Eltern in dem Spass und Freude im Umgang mit dem Kind vermittelt wird.
- Erfragen der elterlichen Kognition: Was sehen oder bemerken die Eltern in der Szene? Wie werden die Sequenzen aus Sicht des Säuglings oder des Kindes interpretiert? Was möchten die Eltern verändern und wie können diese Veränderungen angegangen werden?
- Abklärung, ob die Eltern noch mehr Informationen, z.B. zu entwicklungspsychologischen Themen benötigen.
- Die emotionale Reaktion der Eltern nach den Videoszenen abholen (Gefühle besprechen, körperliche Reaktionen beobachten, Erinnerungen an die eigene Kindheit anschauen, thematisieren und verarbeiten).
- Erfragen der elterlichen Erinnerungen an die eigene Kindheit („Gespenster im Kinderzimmer“, welche nicht weitergegeben werden sollen, lenken auf die guten Erinnerungen, welche das eigene Kind unterstützen).
- Übertragungen vorbereiten (wie können Eltern mehr von dem tun, was sich bewährt und ihnen liegt).

Das Interaktionsverhalten von Eltern muss und kann nicht perfekt sein. Besonders im ersten Lebensjahr des Kindes kann es bei subtilen kindlichen Signalen vielfach zu Missverständnissen kommen, was normal ist und dennoch als „good enough-gut genug“ bezeichnet wird (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2016, S. 55).

2.4.4 EPB bei einer Behinderung, Krankheit oder besonderen Bedürfnissen

Wenn eine körperliche oder psychische Funktion beeinträchtigt ist und die Funktion für notwendige Handlungen im Alltag gar nicht oder nicht in der erforderlichen Qualität ausgeführt werden kann sowie nicht im Rahmen der Kindesentwicklung erworben werden kann, spricht man von einer Behinderung (vgl. Rauh, 2014, S. 313f). Dabei unterscheidet man zwischen:

- Sinnesbehinderungen (hochgradige Sehbehinderung, Blindheit, hochgradige Schwerhörigkeit)
- Motorischen Beeinträchtigungen (Spina bifida, Glasknochenkrankheit, Querschnittslähmung)
- Geistige Behinderung (Trisomie 21, Gendefekte, Folgeschäden durch Hirnerkrankungen)
- Tiefgreifende Persönlichkeitsstörungen (Autismus-Spektrums-Störung)
- Weniger offensichtliche Beeinträchtigungen (Herzfehler, Nierenanomalien, chronische Krankheiten)

Kinder mit einer Behinderung reagieren im Vergleich zu gesunden Kindern anders auf Interaktion. Ausserdem zeigen sich ihre Reaktionen und Signale häufig verzögert, langsam, überschüssend oder sparsam (vgl. Fries et al., 2005, S. 117). Für Eltern ist es oftmals herausfordernd unmittelbar auf solche kindlichen Signale reagieren können. Die teils schwer lesbaren Reaktionen des Kindes können dadurch zu Einschränkungen der elterlichen Kompetenzen führen (vgl. ebd.). Durch das teilweise andere Aussehen und Verhalten des Kindes oder auch aufgrund einer allfälligen Depression der Eltern, kann intuitives Verhalten beeinträchtigt sein (vgl. Rauh, 2014, S. 315). Aufgrund Beeinträchtigungen können sich Art und Tempo der kindlichen Informationsaufnahme und der Informationsverarbeitung stark verändern. Der Zugang über die Sinneskanäle kann stark beschränkt oder gar verschlossen sein, Handlungen können motorisch nicht geübt werden und die Mimik kann sehr ausdrucksstark oder ausdruckschwach sein. Zu erwähnen ist ebenfalls die Ambivalenz des Erregungsniveaus, so kann dies deutlich erhöht, schnell und heftig sein oder unerwartet langsam und matt. Demensprechend können die kindlichen Reaktionen ebenfalls so unterschiedlich auf die Angebote der Eltern ausfallen (vgl. Rauh, 2014, S. 316).

Mit dem beschriebenen Modell von Als und Brazelton können wichtige Feinzeichen, welche auf die Befindlichkeit des Kindes hinweisen, erkannt werden (vgl. Abbildung 2, vgl. Kapitel 2.4.2). Videoaufnahmen helfen dabei kostbare Signale des Kindes festzuhalten. Die Aufnahmen bieten den Eltern Chancen, feine Reaktionen ihrer Kinder zu erkennen und im Nachhinein zu analysieren. So zeigte sich bei Kindern mit Trisomie 21, dass das Erkennen und Reagieren der Eltern auf Feinzeichen der Kinder, von Belastungen im physiologischen und motorischen Bereich, eine der zentralsten Voraussetzungen dafür ist, dass das Kind einen Zustand zunehmender Aufmerksamkeit erreichen kann (vgl. Fries et al., 2005, S. 117). Im aufmerksamen Zustand konnten die Kinder Selbstwirksamkeit erfahren, was ihr Erkundungsbedürfnis animierte. Dadurch trauten die Kinder sich, emotional beschützt von den Eltern und deren Verfügbarkeit, an kognitive Aufgaben heran (vgl. ebd.). Wenn der Säugling auf die Reaktionen seiner Eltern nicht eingehen kann, den Blickkontakt nicht initiiert oder aufrechterhält, nicht zurücklächelt oder nicht vokalisiert, kann die elterliche Reaktionsweise reduziert und die Wechselseitigkeit gestört werden (vgl. Fries et al., 2005, S. 118). Zurückhaltung kann sich einstellen, was oft unbewusst bei Eltern passiert. Diese Zurückhaltung kann später in eine Überschätzung des Kindes übergehen. Manchmal, wenn das Kind etwas älter ist, versuchen Eltern mit Spielzeug Reaktionen hervorzulocken. Diese führen oftmals zu einer Überstimulation des Kindes. Das Tempo des Kindes stimmt aufgrund seiner verzögerten Reaktionsfähigkeit nicht mit dem Handlungstempo der Eltern überein, was wiederum die elterliche Feinfühligkeit einschränken kann (vgl. ebd.). Wie verschieden ein Kind mit einer Behinderung Überforderung und Belastung zeigt, wird an folgendem Beispiel dargestellt:

Die Mutter bietet ihrem fünf Monate alten Kind mit Trisomie 21 ein Spielzeug mit einer Glocke an und versucht durch das Geräusch der Glocke seine Aufmerksamkeit auf das Spielzeug zu lenken. Dazu spricht die Mutter das Kind an. Das Kind reagiert nicht. Die Mutter lässt das Spielzeug auf seinem Bauch tanzen. Das Kind schaut weg. Die Mutter hält das Spielzeug nahe an das Gesicht des Kindes. Der Säugling schaut es kurz an und versucht danach zu greifen, was ihm gelingt. Kurz wird das Spielzeug gehalten. Danach nimmt die Mutter ein neues

Spielzeug und hält es vor sein Gesicht. Der Säugling dreht den Kopf zur Seite und starrt. Er fängt an motorisch unruhig zu werden und mit Armen und Beinen zu rudern. Die Mutter versucht weiter ihr Kind für das Spielzeug zu interessieren indem sie das Spielzeug weiter vor dem Gesicht des Kindes hin und her bewegt. (Clavet-Kruppa, Ziegenhain & Derksen, 1999, zitiert nach Fries et al., 2005, S. 118)

Zeichen der Überforderung werden in solchen Situationen oft als Desinteresse interpretiert. Die verlangsamte oder fehlende Reaktion des Kindes führt bei Eltern zu Enttäuschungen und Ungeduld. Dies kann die positive Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung gefährden (vgl. Fries et al., 2005, S. 118). Um das zu vermeiden kann die EPB-Methode den Eltern mit Hilfe der Videoanalyse die kindlichen Signale nach Kommunikation und Exploration aufzeigen. Kleine interaktionistische Veränderungen auf Seiten der Eltern bewirken oft einen Zuwachs an geteilter Aufmerksamkeit, was wiederum zu einem Zuwachs an kindlichen Signalen führen kann (vgl. Fries et al., 2005, S. 120).

2.4.5 EPB Studien und Evaluationen

Die Wirksamkeit der EPB-Methode wurde zuerst in zwei Studien mit jugendlichen Müttern erfolgreich evaluiert. Einbezogen waren 29 jugendliche Mütter aus Mutter-Kind-Einrichtungen, bei welchen eine positive Beziehungsaufnahme mit dem Kind gefährdet war (vgl. Ziegenhain et al., 2003, S. 611). Es wurde untersucht, ob und wie sich der feinfühligere Umgang mit dem Säugling in den ersten drei Monaten verbesserte. Eine Gruppe jugendlicher Mütter erhielt ab Geburt des Kindes EPB und eine Kontrollgruppe jugendlicher Mütter erhielt zur Unterstützung ein Gesprächsangebot der Jugendhilfe. Die Untersuchung zeigte, dass die Mütter im Verlauf der Intervention mit der EPB deutlich feinfühlicher mit ihrem Säugling umgingen als die Kontrollgruppe mit dem Gesprächsangebot. Auch drei Monate nach Abschluss der Intervention waren die Mütter, welche EPB hatten, noch deutlich feinfühlicher im Umgang mit ihren sechs Monate alten Säuglingen als die Mütter der Kontrollgruppe (vgl. ebd.).

Weitere Daten einer experimentellen Evaluationsstudie für spezifische Risikogruppen (jugendliche Mütter, Mütter mit psychischen Erkrankungen, Mütter mit Migrationshintergrund, Mütter mit multiplen psychosozialen Belastungen oder Mütter mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen) zeigten ähnliche Ergebnisse (vgl. Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 100). Die intuitiv synchronen Handlungen in den Mutter-Kind-Interaktionen, die Feinfühligkeit der Mütter und die Bereitschaft zur Kooperation der Kinder in der Interventionsgruppe, verbesserte sich gegenüber der Kontrollgruppe. Sofern keine Traumatisierung vorlag, konnte zudem eine Reduktion von Depressionssymptomen bei den Müttern erzielt werden (vgl. ebd.).

2.4.6 Relevanz der EPB

Neben der Vermittlung von entwicklungspsychologischem Wissen über Säuglinge und Kleinkinder, sollen vor allem die individuellen Fähigkeiten des Kindes in den Mittelpunkt gestellt werden sowie die Sicherheit und das Selbstwertgefühl der Eltern im Umgang mit dem Kind gestärkt werden (vgl. Ziegenhain et al., 2003, S. 610). Die genaue Beobachtung der Kinder in ihren physiologischen und motorischen Reaktionen, ihrem kommunikativen Ausdrucksverhalten und das Verständnis der Wechselwirkung von elterlichem Verhalten darauf, verfeinert die Feinfühligkeit der Eltern und

unterstützt den weiteren Aufbau einer sicheren Bindung und Beziehung (vgl. Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 98). Die frühe Erkennung von Belastungen in Eltern-Kind-Interaktionen sowie die möglichen Auswirkungen auf die weitere Entwicklung sind essentiell. Diese Auswirkungen können Ausgangspunkt für spätere Entwicklungsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten sein (vgl. Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 99). Durch die EPB können Belastungen oder negative Interaktionsmuster erkannt, unterbrochen oder gemildert werden und wenn möglich durch neue, positive Interaktionsmuster ersetzt werden. Daher ist das langfristige Ziel der EPB die Prävention von Entwicklungsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter (vgl. ebd.). Der EPB-Beratungsansatz und das Videointeraktionstraining sind so konzipiert worden, dass sich die Beratung in andere Praxisfelder integrieren lässt. Demnach weist die EPB-Methode eine hohe Flexibilität auf und kann als Beratungsintervention für eine breite Ebene eingesetzt werden (vgl. Jungmann & Reichenbach, 2016, S. 57).

2.5 Fragestellungen

In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, inwiefern die EPB-Methode die Eltern-Kind-Passung unterstützen kann und welchen Effekt die EPB-Methode im Heilpädagogischen Früherziehungsalltag mit sich bringt. Ausserdem wurde der Überlegung einer zukünftigen Implementierung der EPB-Methode, in das Masterstudium der Heilpädagogischen Früherziehung, aufgrund subjektiver Erfahrungen von EPB-praktizierenden Fachpersonen nachgegangen.

Frage 1

Inwiefern kann die EPB-Methode die Passung zwischen Eltern und Kind unterstützen?

Frage 2

Welchen Effekt hat die EPB-Methode im Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung?

Effekt: Der Ausdruck Effekt kommt ursprünglich aus dem lateinischen (effectus) und meint übersetzt: „Bezweckte oder auch nicht bezweckte Wirkung/Erfolg/Ergebnis“ (Duden, 2018, S. 121).

Durch eine bestimmte Ursache wird eine folgende Wirkung erzeugt. Umschrieben kann also gesagt werden, dass die Wirkung der EPB-Methode auf die Eltern-Kind-Passung, im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung, untersucht werden möchte.

Unterfragestellung

Welche Gründe sprechen für eine zukünftige Implementierung der EPB-Methode in das Masterstudium, welche Gründe sprechen dagegen?

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

Im kommenden Kapitel wird der Forschungsprozess dieser Arbeit beschrieben und dargestellt.

3.1 Forschungsdesign

Das Forschungsdesign beschreibt die Planung der Untersuchung und erläutert wie die Datenerhebung vorgenommen und die Datenanalyse verarbeitet wurde. Der qualitative Forschungszugang wurde gewählt, um Meinungen, Sichtweisen und Erfahrungen zu erheben, welche in Zusammenhang mit der Theorie, dem Forschungsgegenstand und den Fragestellungen stehen. Die Daten wurden mit halbstrukturierten Einzelinterviews gewonnen und mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.

3.1.1 Gütekriterien qualitativer Sozialforschung

Für spezifisches, methodisches Vorgehen gelten in der qualitativen Forschung Gütekriterien, welche in erster Linie drei Schritte des Forschungsprozesses betreffen: die Erhebung, die Aufbereitung und die Auswertung (vgl. Mayring, 1996, S.117). Bei der Datenerhebung ist wichtig, dass man von Offenheit und Ehrlichkeit der Befragten und der Forschungsperson ausgehen kann. Störfaktoren sollen während einer Befragung weitestgehend vermieden werden. Für die Aufbereitung soll das gesammelte Material wahrheitsgetreu und in unverfälschter Form auf den zu untersuchenden Gegenstand wahrgenommen werden. Die Auswertung setzt einen systematischen Umgang mit den gewonnenen Daten voraus, damit für die Schlussfolgerung alle Aspekte der Befragten beachtet werden können. Ausserdem müssen dabei sogenannte Negativfälle berücksichtigt werden (vgl. Mayring, 1996, S. 118).

Die Gütekriterien der empirischen Forschung, welche spezifisch für die qualitative Forschung gelten, lauten wie folgt (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 162):

Eine breite Abstützung der Datenauslegung und der Interpretation: Da es bei der qualitativen Forschung darum geht, Vorstellungen und Sichtweisen herauszuarbeiten, darf nicht zu früh interpretiert werden. Man soll in seiner Wahrnehmung möglichst lange breit bleiben, bis eine Interpretation mit genügend Hinweisen unterlegt wird.

Intersubjektive Validierung: Durch die Beeinflussung der Daten aufgrund des Vorverständnisses ist es ratsam, sich mit anderen Fachpersonen über das Datenmaterial auszutauschen, um eine angemessene Interpretation zu erreichen.

Plausibilität: Durch die weniger standardisierten Vorgänge qualitativer Forschung und der vermehrten Orientierung an den gewählten „Fällen“, ist es umso wichtiger, Interpretationsprozesse exakt zu dokumentieren, damit Ergebnisse transparent und verständlich dargelegt werden können.

3.2 Datenerhebung

Subjektive Datenerhebung ermöglicht eine Annäherung persönlicher Sichtweisen und individueller Einstellungen (vgl. Flick, 2006, S. 216). Für die Beantwortung der Fragestellungen richtet sich das

Interesse demnach besonders nach verschiedenen Meinungen, Erfahrungen, subjektiven Bedeutungen und persönlichen Überlegungen. Durch eine gewisse Verschiedenheit der zu befragenden Personen, kann die Theorie während des Datenerhebungsprozesses fortlaufend geprüft werden, was eine weitere Charaktereigenschaft qualitativer Forschung ist (vgl. Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2008, S. 75).

Zu erwähnen bleibt, dass die Datenerhebung mittels Interviews in gewissen Punkten Grenzen aufweist. Auf der einen Seite erfasst Sprache in Interviewmomenten vor allem einen Teil des Erlebten (vgl. ebd.). Auf der anderen Seite stellen Interviews eine soziale Situation dar. Dadurch kann die Erhebung der Daten unbewusst durch die Persönlichkeitswirkung und die Erwartungshaltung auf die Antworten, von der interviewenden Person beeinflusst werden (vgl. Atteslander, 2008, S. 104). Die Wahl der beschriebenen Forschungsmethode wurde trotz diesen Anmerkungen als treffende Methode für die Beantwortung der Fragestellungen eingeschätzt (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 211).

3.2.1 Interviewart

Um die individuellen Haltungen und Meinung der befragten Fachpersonen genau zu erfassen, wurden Einzelinterviews gewählt. Die vergleichsfreie Äusserung wird als Stärke der Einzelinterviews angesehen (vgl. Foschauer & Lueger, 2003, S. 57). Diese Stärke fällt wiederum ökonomischen Vorteilen zu Lasten. Im Vergleich zu Gruppeninterviews sind Einzelinterviews weniger effizient und die Erhebung und Sammlung der Daten gestaltet sich aufwendiger. Mittels einem halbstrukturierten Leitfadenterview wurden die Personen zielgerichtet befragt. Dennoch sollten auch Abweichungen und Unerwartetes innerhalb der Interviews Platz haben. Die befragten Fachpersonen weisen im Umgang mit dem Mittel, (der EPB-Methode) in Verbindung zum untersuchenden Gegenstand, (der Eltern-Kind-Passung) praktische Erfahrungswerte auf. Diese Erfahrungswerte sollten trotz gezielter Fragen, in möglichst freien Antworten, zum Zuge kommen. Dabei wurde zugehört sowie nachgefragt, um neue Sachverhalte und subjektive Strukturen möglichst erfassen zu können. Da ein Interview als Datenerhebungsart ein einmaliger Anlass ist, muss umso bedachter geplant werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 212). Der Interviewleitfaden weist eine zentrale Stellung innerhalb des ganzen Forschungsprozesses auf. Er enthält wichtige Aspekte und Bedeutungen des Forschungsgegenstandes und der Fragestellungen. Dies setzte eine solide Vorbereitung voraus. In halbstrukturierten Einzelinterviews gilt es, eine ausgeglichene Balance zwischen der Einhaltung des Verlaufs des Interviewleitfadens und neuer Wendungen, innerhalb des Interviews, zu bewahren (vgl. Foschauer & Lueger, 2003, S. 23). Genauso wichtig ist es, wie diese Aspekte von der befragten Person aus ihrem Alltag und Wissen bewertet werden (vgl. Flick, 2006, S. 229). Komplette alle wichtigen Fragen können in einem Interview kaum gestellt werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 218). Demnach sind theoriegeleitete Schwerpunkte zu setzen, welche schriftlich mit dem Einstieg, dem Hauptteil und dem Abschluss vorbereitet werden. Bei halbstrukturierten Interviews sollen die Fragen einfach, eindeutig, offen und klar auf den Sachverhalt und nicht zu einer vorgeplanten Antwort hinführend, formuliert sein. Ausserdem sollen die Fragen von der befragten Person beantwortet werden können und zum Erzählen animieren (vgl. Beller, 2008, S. 43). Durch die abschliessenden Skalierungsfragen wollte die Eignung der EPB-Methode, zur Unterstützung der Eltern-Kind-Passung, gezielt und spezifisch abholt werden. Die Fragen wurden deshalb geschlossen gestellt, damit sie mit

nein, eher nein, eher ja oder ja beantwortet werden konnten. Diese Antworten werden ergänzend zur qualitativen Forschung hinzugezogen.

Nachfolgend werden die Heilpädagogischen Früherzieherinnen HFE und die Logopädin im Frühbereich LIF genannt. Da die Interviews mit weiblichen Fachpersonen geführt wurden, werden diese explizit hervorgehoben. Die Abkürzungen sollen jedoch auch männliche Fachpersonen ansprechen.

3.2.2 Planung und Vorbereitung

Die Untersuchung wurde mit der Befragung von fünf Fachpersonen durchgeführt. Aus den jeweiligen Erfahrungswerten konnten verschiedene subjektive Erkenntnisse gezogen werden, welche sich auf die Fragestellungen beziehen. Die Motivation die EPB-Methode genauer zu untersuchen entstand im ersten Berufspraktikum. So konnte später auf drei Fachpersonen zugegangen werden. Die vierte HFE konnte durch eine spontane Interviewanfrage gewonnen werden. Die fünfte Interviewanfrage wurde von einer Fachperson angenommen, welche momentan nicht aktiv als HFE arbeitet. Alle Fachpersonen wurden mittels einer schriftlichen Anfrage offiziell für ein Interview angefragt (vgl. Anhang, A1). In der Anfrage wurde die Thematik mit den Fragestellungen dieser Arbeit beschrieben. Ausserdem wurde den zu befragenden Personen der Aufwand einer Teilnahme erläutert. Die Zusagen und Einverständniserklärungen der zu befragenden Personen wurden schriftlich festgehalten. Zur Absicherung einer sorgfältigen Vorbereitung des Interviews wurde der Interviewleitfaden getestet (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 219). Nach dem Pretest mit einer berufsverwandten Fachperson wurden einige Veränderungen vorgenommen (vgl. Anhang, A3, A4). Durch den Pre-Test konnte ausserdem die Interviewsituation inszeniert und geübt werden, was sich als äusserst lohnend herausstellte (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 221).

3.2.3 Beschreibung der Arbeitskontexte der befragten Fachpersonen

Ambulanter Heilpädagogischer Dienst

Heilpädagogische Früherzieherinnen (HFE`s)

Zwei der befragten Fachpersonen arbeiten als HFE in einem ambulanten Dienst. Sie arbeiten je 45% und 73,3% und haben zwischen zehn und 15 Jahren Berufserfahrung in der Heilpädagogischen Früherziehung. Beide HFE`s haben die EPB-Weiterbildung am Marie Meierhofer Institut für das Kind in Zürich, in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Thurgau und der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ulm absolviert.

Ambulanter Heilpädagogischer Dienst

Logopädin im Frühbereich (LIF)

Die dritte befragte Fachperson arbeitet seit fünf Jahren und zu 55% als LIF. Die EPB-Weiterbildung hat sie ebenfalls am Marie Meierhofer Institut für das Kind in Zürich, in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Thurgau und der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ulm absolviert. Als LIF hat sie einen spezifischen Fokus auf die Sprache. Die EPB-Methode integriert sie je nach Anmeldegrund und Situation der Familie in ihre Arbeit. Da die EPB-Methode in verschiedenen psycho-sozial-sonderpädagogischen Arbeitsfeldern angewendet werden kann, wurde dieser Aspekt der Theorie, innerhalb des Frühbereichs, für das Forschungsvorgehen

berücksichtigt (vgl. Kapitel 2.4.6).

XY

HFE

Eine vierte befragte Fachperson arbeitet seit XY Jahren und momentan zu XY % als HFE. Die EPB-Weiterbildung hat sie am Universitätsklinikum in Ulm absolviert.

Momentan nicht aktiv als HFE

HFE und XY

Die fünfte Fachperson arbeitete sieben Jahre und durchschnittlich zu 83 Prozent als HFE. Sie arbeitet momentan nicht aktiv als HFE, ist jedoch trotzdem im Berufsfeld tätig. Die EPB-Weiterbildung hat sie am Marie Meierhofer Institut für das Kind in Zürich, in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Thurgau und der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ulm, absolviert.

Einzelne Textstellen wurden zusätzlich in der entsprechenden Interviewtranskription mit XY anonymisiert. Alle Fachpersonen haben das CAS 0-3 absolviert (vgl. Kapitel 2.4, 2.4.1, 2.4.2).

3.3 Durchführung des Interviews

Für die vorliegende Arbeit wurden fünf Interviews mit Fachpersonen geführt. Der vereinbarte Treffpunkt für die Interviews wurde von den HFE's und LIF vorgegeben, um ihrem Alltag möglichst entgegen zu kommen. Vor dem eigentlichen Interviewtermin füllten alle zu befragenden Personen einen Kurzfragebogen aus. Dieser wurde entworfen, um im Voraus einige demographische Daten zu sammeln, welche zur allgemeinen Vorbereitung genutzt wurden (vgl. Anhang, A17).

Die schriftliche Einverständniserklärung wurde zum jeweiligen Beginn des Interviews unterzeichnet (vgl. Anhang, A2). Der Einstieg ins Interview fand mit der Vorstellung des Ablaufs statt (vgl. Anhang, A4). Ebenfalls wurde die Wertschätzung der Teilnahme am Interview ausgedrückt. Während des Interviews wurde ein Abwechseln zwischen der Verfolgung des Leitfadens in der präsenten Formulierung und dem angemessenen Eingehen auf Aussagen und Meinungen der befragten Fachperson angestrebt (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 221). Dabei wurde folgendes beachtet. „Sich einzufühlen, ohne sich mit den Befragten zu identifizieren; zu verstehen, ohne zu werten; zu erklären, ohne zu konstruieren; und nachzufragen, bis eine eindeutige Antwort vorliegt!“ (Beller, 2008, S. 46). Nach dem Ausschalten des Audiogerätes, was offensichtlich und verbal untermalt vorgenommen wurde, fand noch ein Austausch statt. Dabei wurde besonders aufmerksam registriert, welche Themen von den Fachpersonen noch angesprochen wurden. Denn im Nachhinein können sich immer noch wichtige, spannende oder gar neue Aspekte ergeben (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 223). Deshalb wurde das Interviewprotokoll zügig nach dem Interview ausgefüllt (vgl. Anhang, A5). Für die Datenanalyse und die Interpretationen können diese Protokolle unterstützend sein. Es können sich daraus aber auch Wichtigkeiten für das nächste Interview oder die Fragestellungen ergeben (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 223).

Eine Zusammenfassung der Interviews wurde dem Anhang angefügt (vgl. Anhang, A7a, A8a, A9a, A10a, A11a). Bei allen Interviews wurde die angebotene oder bereits vorhandene Du-Form verwendet. Dementsprechend wurde auch transkribiert. Zu Gunsten der allgemeinen Leserlichkeit wird im Hauptteil dieser Arbeit und im Interviewleitfaden die Höflichkeitsform verwendet.

3.4 Datenaufbereitung

Die erhobenen Daten sollten ebenfalls möglichst schnell nach dem Interview ausgewertet werden, da die Erfahrungen und Eindrücke des Interviews noch präsent sind (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 223). Die Interviews wurden alle auf einem Audiogerät aufgenommen. Für eine systematische Auswertung der Daten mussten diese verschriftlicht werden. Dafür wurde das Transkriptionsprogramm „F5“ verwendet. Zu Gunsten einer natürlichen Gesprächssituation wurden alle Interviews in Schweizer Dialektssprache geführt. Durch die geglättete Transkription wurden die Interviews in Schriftsprache übersetzt und Wort für Wort niedergeschrieben (vgl. Anhang, A7, A8, A9, A10, A11). Diese Verschriftlichung eignet sich besonders für halbstrukturierte Interviews (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 224). Für die Regelung der Transkription und um den Sinngehalt der gewonnenen Daten möglichst hervorzuheben, wurde das System von Dressing und Pehl verwendet (vgl. Anhang, A6).

3.5 Datenauswertung

Zur Bündelung grosser Datenmengen, wie es bei transkribierten Interviews oft der Fall ist, eignet sich nach Roos und Leutwyler die qualitative Inhaltsanalyse (vgl., 2011, S. 272). Ziel dieses Verfahrens ist es eine systematische Strukturierung und Verdichtung des Materials sowie eine nachvollziehbare Darstellung der Datenmenge zu erreichen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 274). Dafür wurde die Software MAXQDA verwendet. Die MAXQDA-Software gehört zur Familie der QDA-Softwares, Qualitative Data Analysis oder auch der CAQDAS-Software, Computer-Assisted Qualitative Data Analysis, an (vgl. Dressing & Pehl, 2018, S. 42). Bei der qualitativen Inhaltsanalyse geht es darum, Informationen zu filtern, welche relevant für die Fragestellungen sind, um sich später auf diese zu beziehen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 276). Demnach wurde nach Mayring und Brunner (2010) systematisch vorgegangen (S. 326 ff):

Datenmaterial sichten: Übersicht von den Daten erhalten, wichtige Textstellen markieren und für die Analyse vorbereiten.

Kategorien entwickeln: Diese werden in einem Raster vorbereitet, welches für das Durchsuchen der Texte gebraucht wird. „Der Kern des inhaltsanalytischen Arbeitens mit Texten ist der Einsatz von Kategorien bzw. einem Kategoriensystem. Sie sind wie Rechen, der durch das Material gezogen wird und an dessen Zinken Materialbestandteile hängen bleiben“ (Mayring & Brunner, 2010, S. 325).

Codieren: Mit dem Codieren wird der Text auf wichtige Informationen hin untersucht. Diese werden dann den einzelnen Kategorien zugeordnet.

Analysieren: Die geordneten Informationen werden beim Analysieren zusammengefasst, strukturiert und kontextbezogen erklärt.

Darstellung der Analyse: In einem Bericht werden die Ergebnisse der Analyse schlussendlich dargestellt.

Die Kategorien haben in der qualitativen Inhaltsanalyse eine zentrale Charaktereigenschaft, denn an die Kategorien wird das Interviewmaterial herangetragen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 278). Die Kategorien werden deduktiv oder induktiv entwickelt.

Deduktiv: Vorüberlegte, theoriegeleitete Kategorienbildung vor der Datenmaterialanalyse („top-down“ oder „theoriegeleiteter“ Prozess).

Induktiv: Kategorienentwicklung, welche aus dem Datenmaterial heraus entsteht und demnach erst im Verlauf der Analyse entwickelt wird („bottom up“ oder „datengeleiteter“ Prozess).

Eine Mischung aus deduktiv- und induktivhergeleiteten Kategorien ist in der inhaltsanalytischen Untersuchung üblich (vgl. ebd.). Das Kategoriensystem wird in der Regel im Verlauf des Analyseprozesses angepasst und verändert, um den Antworten der Fragestellungen und dem Datenmaterial gerecht zu werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 279). Alle Kategorien wurden im Kategoriensystem mit dem Namen der Kategorie, einer theoretischen Begründung und einem (oder mehreren) Ankerbeispiel versehen (vgl. Anhang, A12, A13). Das Codieren zeigte sich als wichtiger Prozessschritt der Inhaltsanalyse. Relevante Textstellen wurden beim Codieren einer oder mehreren Kategorien zugeordnet. Dieses Zuordnen verlieh der Datenmenge durch die Verwendung der Software MAXQDA eine Struktur und zeigte anhand des Kategoriensystems, welche Textstellen oder Sätze für die Fragestellungen relevant sein könnten. Um den wissenschaftlichen Anspruch zu erfüllen, muss „...die Zuverlässigkeit des Codierens gewährleistet und überprüft werden“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 281). Mehrere Codiervorgänge des gesamten Datenmaterials folgten, ohne die vorherigen Codierungen zu berücksichtigen. Für die Analyse und folgende Präsentation der Ergebnisse, wurde das geordnete Datenmaterial zusammengefasst, expliziert und strukturiert, um Zusammenhänge und Strukturen innerhalb des erfragten Kontextes aufzuzeigen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 282). Immer mit dem Ziel, die verschiedenen Meinungen, Perspektiven und Erfahrungen der befragten Fachpersonen offenzulegen.

4 Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der fünf Einzelinterviews mit den Heilpädagogischen Fachpersonen dargestellt. Anhand des erarbeiteten vierstufigen Haupt- und Subkategoriensystems wurden die erhobenen Audio-Daten ausgewertet (vgl. Anhang, A14, A15a, b, c, d). Die Ergebnisse der Skalierungsfragen aus allen Einzelinterviews runden dieses Kapitel ab.

4.1 Ergebnisse Leitfadeninterviews

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Leitfadeninterviews von der Ebene A bis D dargestellt.

4.1.1 Ebene A: Die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung

- **Anwendungsgebiete der EPB-Methode im HFE-Alltag**

In dieser Subkategorie sind Aussagen der Fachpersonen enthalten, welche sich auf die Anwendungsgebiete der EPB im Heilpädagogischen Früherziehungsalltag beziehen.

→ Anwendungsmöglichkeiten

Die Fachpersonen beschreiben vielfältige Anwendungsmöglichkeiten einer EPB im Heilpädagogischen Früherziehungskontext. So werden beispielsweise komplexe Familiengeschichten mit pathologischen Störungsbildern wie Suchterkrankungen oder Depressionen beschrieben, bei welchen die EPB angewendet werden kann (vgl. B1, Abs. 3, 21). *„Oh, die komplexen, also absolut komplexen Geschichten. Eltern mit Drogenerfahrung, mit psychiatrischen Geschichten, psychischen Erkrankungen, wo die Bedingung ist, dass ein Beistand bereits vorhanden ist, dass wir überhaupt beginnen zu arbeiten. Wo das Umfeld einfach sehr, sehr komplex ist. Solche haben wir viele hier.“* (B1, Abs. 5). Aus den bisherigen Erfahrungen der Fachpersonen zeichnen sich jedoch keine spezifischen Elterngruppen für die Anwendung einer EPB ab (vgl. B1, Abs. 3, Abs. 21; vgl. B4, Abs. 2; vgl. B5, Abs. 2). So schliessen die Fachpersonen auf eine breite Anwendungsmöglichkeit (vgl. B3, Abs. 7-8, 25-26; vgl. B5, Abs. 3-4, 21-22). *„Das kann ein ganz grosses Spektrum von Eltern sein. Auch mit psychosozialen Faktoren oder Verhaltensauffälligkeiten vom Kind* (B4, Abs. 2).

→ Beratend

Die interviewten Fachpersonen beschreiben ihre Rolle innerhalb der Anwendungsgebiete der EPB unter anderem als beratend (vgl. B2, Abs.2). *„Und dann auch wie ich arbeite, wie ich beratend arbeite, wie ich den Eltern aber auch dem Kind begegne, individuell“* (B1, Abs. 11). Die Beratung der Eltern bezieht sich dabei auf die konkrete Wahrnehmung und die Reaktionen des Kindes (vgl. B2, Abs. 2, 4). So können elterliche Erwartungen auf kindliche Verhaltensweisen (vgl. B5, Abs. 36) oder auch unbewusste elterliche Haltungen oder Erwartungen thematisiert werden (vgl. B1, Abs. 21, B3, Abs. 120). Ausserdem erwähnen die Fachpersonen die Eltern-Kind-Interaktion als wichtige Basis, welche sie innerhalb einer EPB unterstützen können (vgl. B2, Abs. 84; vgl. B3, Abs. 4; vgl. B5, Abs. 78). Hierbei werden vor allem die Reaktionen und Zeichen des Kindes zu erkennen, diese zu interpretieren und zu spiegeln sowie darauf zu reagieren, angesprochen (vgl. B1, Abs. 21; B4, Abs. 31; vgl. B5, Abs. 26). *„Ich finde dann ganz fest /. Die Zeichen des Kindes auseinandernehmen. Sehr gut hinschauen,*

was zeigt das Kind, weil eben die Zeichen nicht gleich gut sichtbar sind, dass man dann deutlicher hinschaut. Auf die kindlichen Signale aufmerksam machen“ (B2, Abs. 34).

→ Begleitend

Neben der beratenden Funktion erzählen die Fachpersonen von der begleitenden Funktion der Familien und deren Umfeld. Die Stärkung der elterlichen und kindlichen Ressourcen stehe dabei im Zentrum (vgl. B1, Abs. 41; vgl. B2, Abs. 32) Dies gelinge den HFE`s und LIF, indem sie sich in die Lebenswelt und Themen der betreffenden Familien hineinversetzen würden. *„Und ich schaue mit ihnen das Video an und wo ist das Thema des Jungen, sein Thema sind Leute, er ist sehr sozial interessiert, er möchte mehr Leute auf den Zug laden. Und da ist ein Moment, der nicht passend ist. Der Vater nimmt die Schienen hervor und beginnt weiter zu bauen und der Junge hat aber ein anderes Thema. Und die Frage der Eltern ist aber, wie können wir das Kind unterstützen, damit er den Fokus beim Spiel behalten kann. Der Vater ändert aber die Spielrichtung, weil er die Passung in dem Moment nicht hat oder die Bedürfnisse des Jungen im Moment nicht erkennt und sein Spiel mehr gewichtet“ (B1, Abs. 21).* Es betreffe Familien, welche von Unsicherheiten, Sorgen und Ängsten um ein Kind geplagt seien (vgl. B1, Abs. 49; B2, Abs. 4; B3, Abs. 25-26; B5, Abs. 2). *„Gerade eine EPB kann bei Kindern mit einer Behinderung oder Verhaltensauffälligkeiten unterstützend wirken, weil oft /. Oder man kann sagen es hat einen Einfluss auf die Passung, aber es kommt darauf an, wie die Verfügbarkeit der elterlichen Kompetenzen, wie diese abrufbar sind“ (B4; 41).*

- **Auswirkungen der EPB-Methode auf die Praxis**

In dieser Subkategorie sind Aussagen der Fachpersonen enthalten, welche mögliche Auswirkungen der EPB-Methode auf die Praxis beschreiben.

→ Die Haltung der Fachperson

Die Fachpersonen berichten von einer gewissen EPB-Haltung, welche sie überzeuge (vgl. B1, Abs. 11; vgl. B3, Abs. 76). *„Für mich ist diese Methode DAS. Für mich ist das super. Und die entspricht mir in allen Facetten. Mir entspricht die Haltung sehr, die Art und Weise wie man arbeitet, das finde ich total was extrem Wertvolles“ (B3, Abs. 129).* Mit der Haltung, so beschreiben die HFE`s und LIF, sei der Umgang mit den Eltern als Experten ihres Kindes gemeint, was für die Zusammenarbeit überaus wichtig sei. Ausserdem sei es eine Begegnung mit stets wohlwollenden Absichten. Dabei sei der Blick auf das Kind und die Eltern für sie relevant und wie dabei der Ausdruck sei (vgl. B1, Abs. 121; vgl. B2, Abs. 6; vgl. B3, Abs. 49-50).

→ Arbeitsweise

Die familienorientierte Arbeitsweise lasse sich mit der EPB-Methode verknüpfen, teils wird sogar von einer konkreten Form von familienorientierter Arbeit durch die EPB gesprochen: *„Also wo ich so das Gefühl hatte, der Effekt, so diese Stärkung, die mich total überzeugt hat und ich fand das gehört zur Früherziehung. So könnte man wirklich aus meiner Sicht familienorientiert arbeiten“ (B5, Abs. 4).* Die Stärkung meint dabei, dass die Familie und ihre Alltagsthemen durch die videobasierte Arbeitsweise unterstützt wird. Anders ausgedrückt wurde gesagt, *„.... Indem ich das die Eltern machen lasse und sie begleite“ (B1, Abs. 119).* Diese Aussage beschreibt einen fokussierten Blick auf die Lebenswelt

der Familie, die Stärkung von Alltagsinteraktionen und die Erkennung der kindlichen Reaktionen. Mit den Eltern könne in den Videoanalysen dann ihre Wahrnehmung sowie die Wahrnehmung und Reaktion des Kindes besprochen werden. *„Da denke ich, diese Gewichtung, dass man schaut, wie ist die Passung, wie gehen die aufeinander ein, miteinander um, das ist wichtig. Dort auch /. Die Kinder gut lesen können. Sehen können, wo sind die Stresszeichen bei den Kindern, wie /. Woran sieht man, ob das Kind gestresst, entspannt, fröhlich, freudig ist. Einfach die Merkmale von Kindern, Babys lesen können oder auch von den Eltern. Ist das ein fröhliches Lachen oder ein verbissenes Lachen? Was ist es? Das lesen zu können, ich glaube das ist wichtig, dass der Fokus dort ist. Was sieht man jetzt hier gerade, dieses Wahrnehmen“* (B2, Abs. 84). *„Das Andere, das wie geschult wurde, waren die ganzen Feinzeichen von den Kindern beobachten zu können. Das kann ich auch ohne Video beobachten. Dort habe ich schon ein anderes Auge entwickelt oder auch wirklich mit einem anderen Ohr hingehört, was die Eltern eigentlich für Botschaften senden mit ihrem sprachlichen Ausdruck. Erschaffen sie sich ein Kind irgendwie, das eigentlich gar nicht da ist. Das hat mir einfach auf der Beobachtungsebene eine Rückmeldung gegeben“* (B5, Abs. 20). Die Benennung der Beobachtungen, gerade gegenüber den Eltern oder allgemein die Benennung der Dinge im Alltag, ist ausserdem genannt worden (vgl. B2, Abs. 6). EPB fliesse nicht erst mit der videobasierten Beratung in die Arbeit der HFE's oder LIF ein. *„Das fängt also schon bei der Anamnese an und es kann durchaus, je nach Förderziel sein, dass dies wie ein Schwerpunkt wird. Aber ich sage auch bei vielen Erstgesprächen, dass ich videobasiert arbeite, damit sie es schon mal wissen und ich nicht einfach komme und ein Video mache, aber natürlich immer im Einverständnis, sie können immer wählen“* (B4, Abs. 4). Dass die Fachpersonen durch ihre Praxiserfahrungen im Alltag nicht nur eine Methode isoliert anwenden, um die Begleitung ganz verschiedener Bedürfnisse und Fragestellungen im HFE-Alltag gerecht zu werden, wurde zudem beschrieben: *„... dass man nicht an diesem Setting EPB hängen bleibt. Aber es ist so, du hast die EPB gemacht hast und das fließt rein und das ist immer unterstützend, finde ich“* (B4, Abs. 77).

- **Vorteile der EPB-Methode im Alltag einer HFE**

In dieser Subkategorie sind Aussagen der Fachpersonen enthalten, welche sich auf die Vorteile der EPB-Methode im Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung beziehen.

→ Begleitung der Familie

Mit der EPB-Methode können die Fachpersonen Familien nahe und ganzheitlich begleiten, verschiedene Alltagsthemen aufgreifen, gemeinsam bearbeiten sowie ungünstigen Interaktionsmustern entgegenwirken (vgl. B1, Abs. 11; vgl. B3, Abs. 14). Mit den Eltern wird die Zusammenarbeit auf die momentanen Themen ausgerichtet. *„... Ich finde es ist eine gute Form, um beim Prozess der Familie zu sein und nicht einfach bei den Themen, die einem die Entwicklung vorgeben“* (B5, Abs. 125). Dabei steht wiederum die positive Gegenseitigkeit der Eltern-Kind-Interaktionen im Zentrum. *„Ich finde, wenn die Eltern-Kind-Interaktion gestärkt ist, kann man ihnen auch Inputs auf dem Nebengleise geben. Wenn eine Grundstimmung positiv da ist und eine Passung, dass wir mehr im Engelskreis sind und Teufelskreise auffangen können“* (B5, Abs. 78). Neben der Haltung, welche als eine der wichtigsten Voraussetzungen beschrieben wird, kommt hier auch die ökonomische Seite der EPB zur Sprache. So äussern sich die Fachpersonen bezüglich der

Beratungstermine folgendermassen: „Dass es nach vier, fünf Beratungen schon sein kann /. Es läuft gut, man kann einen Monat Pause machen, wir können einmal abwarten, im Moment brauchen wir keine Unterstützung, es läuft“ (B1, Abs. 65). „Das ist einfach was ich auch nach kurzen Passungssequenzen gesehen habe. Wenn sie danach nochmals in einer Situation waren, war es entspannter oder freudvoller oder sie haben sich wirklich gestärkt gefühlt. So hatte ich jedenfalls von aussen das Gefühl. Sodass es nach wenigen Terminen schon kein Problem mehr war“ (B5, Abs. 58). Wichtig dabei sei, dass die Wahrnehmung der Eltern zu erfassen. „Und wenn ich auch noch Sachen gesehen hätte, rein, wenn man ganzheitlich schaut, ist es okay, also lassen wir es so. In diesen Stärken und Ressourcen, die wir reaktiviert haben. Sie kommen ja dann schon wieder, wenn sie Hilfe benötigen oder sie etwas besprechen möchten“ (B5, Abs. 58). Diese Art von Elternbegleitung löse bei den Eltern Freude, Initiative, Motivation und Vertrauen aus (vgl. B3, Abs. 52; vgl. B5, Abs. 4).

→ Arbeitswerkzeuge in der Praxis

Als Vorteil wird die Verbindung von entwicklungspsychologischem Wissen und der videobasierten Beratung beschrieben (vgl. B2, Abs. 6; vgl. B5, Abs. 74; vgl. B5, Abs. 123). Dies verleihe den Fachpersonen eine gewisse Sicherheit in der Beratung, wiederum aber auch im entwicklungspsychologischen Verständnis des Kindes. „Wenn man von aussen die Videos beobachtet, denkt man schrecklich, wenn man es nicht langsam schaut, sondern wenn man es einfach mal so gezeigt bekommt. Man denkt was tun die Eltern hier? Wenn man aber das KIND anschaut, sieht man, dass es ihm enorm lange gut geht, laut all diesen EPB-Kriterien und Modellen. Wo man sagt okay. Das Kind zeigt noch nicht die Belastungszeichen, die zeigen, es könne gar nicht damit umgehen. Da finde ich stärken wir ja auch das Kind“ (B5, Abs. 43). Für jede Familie brauche es eine geeignete Sprache, damit das Vertrauen für die Zusammenarbeit entstehen könne. „.... Ich denke, ich habe einfach für mich nochmals eine andere Sprache gefunden, wie ich etwas ausdrücken kann oder hinschauen kann“ (B5, Abs. 20). Denn die EPB spricht auch ungünstige Interaktionen oder Reaktionen, immer aus der Perspektive des Kindes, an. Damit dies geschehen kann, müssen die Eltern vorgängig gestärkt werden und der Blick auf das Kind sollte frei von Schuldgefühlen oder Selbstzweifeln sein. Dies verlange in den Beratungssituationen viel Feinfühligkeit und einen adäquaten Umgang mit den Eltern. Dennoch wird das Besprechen von nicht gelungenen Szenen als wichtig beschrieben: „Die EPB finde ich gerade, ..., dass man auch mit nicht gelungenen Sequenzen arbeitet. Das weist die EPB im HFE-Alltag aus“ (B4, Abs. 6). „Es ist nicht ein Bild das schrecklich ist, aber es weicht vom Gelungenen ab. Wo man sieht, das Kind spielt für sich und die Mutter macht je nachdem etwas für sich, obwohl sie eigentlich in der gleichen Spiel-Situation sind. Das finde ich entscheidend bei der EPB. Das finde ich macht einen grossen Unterschied aus“ (B4, Abs. 8). Das Videomachen, die Bearbeitung und Analyse wird als geeignetes Arbeitsinstrument beschrieben, da dies in der Vor- und Nachbereitungszeit mit den zur Verfügung stehenden Modellen und Konzepten und etwas Übung, günstig in den Alltag integriert werden könne (vgl. B5, Abs. 16).

- **Beratungskompetenzen**

In dieser Subkategorie sind Aussagen der Fachpersonen enthalten, welche sich auf die Beratungsaufgaben und Beratungssituationen innerhalb einer EPB beziehen.

→ Fokus einer EPB

Neben der wohlwollenden Haltung gegenüber den Eltern und den Kindern, welche erneut von den Fachpersonen besonders hervorgehoben wird, stelle die Beratung auf Augenhöhe und das gemeinsame Schauen der Videos mit dem gemeinsamen Planen der nächsten Entwicklungsschritte, für die Fachpersonen einen grossen Teil der EPB dar (vgl. B1, Abs. 87; vgl. B3, Abs. 65). Eine HFE hat dies folgendermassen beschrieben: *„... , aber es ist der Fokus, ich schaue hin / ja, in schwierigen Situationen sowieso. Dann muss man mit den Eltern hinschauen und was ist jetzt die Perspektive des Kindes, was möchte das Kind damit sagen? Aber es ist ein Hauptgrund von schwierigem Verhalten.“* *“!:* *„Das ist in dem Fall relativ häufig?“* B1: *„Ja ich denke schon“* (B1, Abs. 15-17). Dass die Alltagsthemen, welche den Auftrag an die HFE ergeben, der Lebenswelt der Familie entsprechen, sei eine Voraussetzung der EPB (vgl. B1, Abs. 11; vgl. B2, Abs. 127; B5, Abs. 22, 125). Dabei stehe für die Fachpersonen die gemeinsame Zielformulierung und das Wohl der Familie an erster Stelle. Prozesse können sich verändern, Ziele sollen daher fortlaufend evaluiert werden. Diese Dynamiken müsse die HFE im Auge behalten (vgl. B1, Abs. 119; vgl. B5, Abs. 78). Gewisse Vorsicht und Feinfühligkeit sei in diesem Sinne dennoch geboten. *„Wo man einen Fokus haben muss, ist, dass man sie nicht instrumentalisiert, also sie sich das nicht machen lassen, aber auch die Gefahr der HFE, dass dies nicht passiert, dass sie sorgsam damit umgeht und die Zielrichtung vor Augen hat. Auch wenn eine Mutter oder Vater eine Videosequenz anschaut und etwas ganz anderes sieht oder etwas positiv sieht, was man nicht unbedingt verstärken sollte, das finde ich eine Gratwanderung ... Letztlich ist es auch die Aufgabe, wie man die Eltern in der Selbstwirksamkeit mit ihrem Kind unterstützen kann“* (B4, Abs. 65). Dies verlange von den Fachpersonen: *„... man muss auch sehr kritisch selber damit umgehen, mit einer sehr guten Reflexion an die Termine gehen“* (B4, Abs. 67).

→ Stärkung

Die Stärkung der elterlichen Kompetenzen, der Selbstwirksamkeit und Intuition, werden mehrfach als Merkmale der EPB genannt (vgl. B1, Abs. 119; vgl. B2, Abs. 32, 34; vgl. B5, Abs. 4, 22). Dafür sei es notwendig, dass die Eltern sich in ihren Anliegen ernst genommen fühlen und respektvoll beraten werden würden (vgl. B3, Abs. 76). Neben der Stärkung der Eltern und dem Kind, wird ausserdem der Stärkung der Eltern-Kind-Interaktion eine wichtige Rolle zugeschrieben. Eine Fachperson beschreibt dies folgendermassen: *„Ich finde diesen Effekt hat es schon. Nicht immer nur auf das Negative schauen. Was haben sie für Erwartungen? Sie denken es käme jetzt ein Rezept oder sie denken es sei im Nu gelöst. Wenn sie sich in diesen Passungen stärken lassen, ist das dann anders“* (B5, Abs. 58). Beratung sei oftmals eine Gratwanderung. Mit der EPB-Methode, so berichten die Fachpersonen, gelinge diese Gratwanderung zu Gunsten einer vertrauensvollen Zusammenarbeit jedoch oft. Dabei müsse beachtet werden: *„Aber es ist immer die Frage Beratung in Bezug auf was oder wie denn genau. Beratung ist nicht gleich Beratung. Auch ein Ratschlag kann ein Schlag sein (...). Das ist dann eben die grosse Schwierigkeit. Wie muss man wirklich beraten. Etwas beraten heisst immer, wenn sie es so machen, ist es dann gut und das ist entwicklungspsychologische Beratung gar nicht“* (B3, Abs. 80, 82). Neben diesen Herausforderungen berichtet eine Fachperson von dem Mittragen von Sorgen, damit die Eltern dadurch wieder gestärkt werden können. *„Und das gibt den Eltern eine ganz grosse Stärke zurück, damit sie wissen, ich bin auf dem richtigen Weg, aber ich muss das irgendwie*

aushalten, ich muss das irgendwie überleben. Und mit diesem Wissen können sie das auch besser und wie mit diesem / ich sehe es ein bisschen als Staumauer, dass die Eltern ihren Druck wie an mich übergeben können und ich mit ihnen zusammen versuche diesen Druck auszuhalten, damit sie wieder ihr Kind halten können, versuche ich die Eltern zu halten“ (B1, Abs. 41).

- **EPB und interdisziplinäre Zusammenarbeit**

In dieser Subkategorie sind Aussagen der HFE`s und LIF enthalten, welche sich auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit während einer EPB beziehen.

→ Andere Fachpersonen

Einerseits berichten die HFE`s und LIF über den hilfreichen Austausch mit anderen Fachpersonen, welche ebenfalls EPB anwenden. Dies könne am eigenen Dienst sein oder bei organisierten Fallbesprechungen. Die Supervisionen oder Beratungen würden bei eigenen Unsicherheiten Halt geben und sie im laufenden Prozess einer EPB unterstützen (vgl. B1, Abs. 43; vgl. B2, Abs. 82). Andererseits sei ein Austausch mit Fachpersonen aus der Medizin oder Psychologie ebenso unterstützend (vgl. B2, Abs. 82). Dolmetscherzusammenarbeiten wurden zudem für die Übersetzung bei Videobesprechungen genannt (vgl. B2, Abs. 68-70). Eine Fachperson konnte von einer Familiengeschichte erzählen, bei welcher eine EPB und gleichzeitig eine andere Therapie, mit einer anderen Fachperson, beteiligt war:

I: „Hattest du auch schon einmal so eine Situation, in welcher zum Beispiel eine psychotherapeutische Unterstützung der Eltern dazukam und die entwicklungspsychologische Beratung gleichzeitig weiterfahren konnte?“ B1: „Ja, für die Mutter, weil die Themen der Mutter gross geworden sind, dass sie / Eine Mutter die mit Krebs betroffen war, wo sie halt Hilfe annimmt für sich, weil sie hat mich um zusammen zu schauen was braucht der Junge, um weiter zu kommen und es ist wichtig, dass sie jemand hat für sich. Auch zum Schauen, was braucht sie, um für ihre Themen Hilfe zu bekommen.“ I: „Und du konntest aber mit der entwicklungspsychologischen Beratung gleichzeitig weiterfahren und hast eine gute Erfahrung gemacht in dieser Situation?“ B1: „Ja, weil die Mutter wie ein Standbein gehabt hat für sich und ihre Bedürfnisse“ (B1, Abs. 78-81).

Dabei sei vor allem eine genaue Auftragsklärung unter den Fachpersonen (z.B. HFE und Psychotherapeutin) sowie abgesprochene Zielsetzungen mit der betroffenen Mutter/Vater relevant (vgl. B4, Abs. 75). Jedoch könne nicht bei jeder Familie eine mehrgleisige Unterstützung auf einmal angewendet werden (vgl. B5, Abs. 78). Dabei komme es auf die individuelle Situation, die Anzahl und Art der Risikofaktoren, die Bedürfnisse der Familie, die Fragestellungen und die Bereitschaft der Eltern an.

- **Grenzen oder Nachteile der EPB-Methode**

In dieser Subkategorie sind Aussagen der Fachpersonen enthalten, welche sich auf mögliche Grenzen oder Nachteile einer EPB beziehen.

→ Herausforderungen

Den befragten Fachpersonen zufolge sind die Unterstützung der Eltern-Kind-Interaktion, die Stärkung der Kompetenzen des Kindes und der Eltern sowie die Unterstützung günstiger Eltern-Kind-Passungen mögliche Ziele einer EPB. Die Methode lasse sich breit anwenden, wie von den Fachpersonen mehrmals erwähnt wurde. Bei Eltern, die kognitiv oder psychisch eingeschränkt oder belastet sind, könne eine EPB herausfordernd sein (vgl. B1, Abs. 75; vgl. B2, Abs. 66, 95; B5, Abs. 54). *„Ganz massiv, wenn ich ein Baby habe, also wirklich ein Säugling und eine Mutter mit einer psychischen Erkrankung, wo man offensichtlich sieht, diese Mutter ist bei sich, sie schaut in die Kamera damit sie sich sieht spiegelnd, wie sehe ich aus. Sie kann überhaupt nicht auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen, schätzt die Bedürfnisse des Kindes komplett falsch ein. Wo ich von aussen, wo ich das Kind noch überhaupt nicht kenne gerade sehe ou ou ou, das ist schwierig, da ist die Mutter bei sich“* (B1, Abs. 19). Traumata der Kindheit oder des bisherigen Lebens können bei Eltern durch die Schwangerschaft oder die Geburt des eigenen Kindes reaktiviert werden (vgl. B5, Abs. 54). Dabei sei zu überlegen, ob und inwiefern andere Beratung- oder Therapieformen zu einer EPB dazu genommen werden sollten (vgl. B4, Abs. 71).

Als organisatorische Herausforderung wurde von zwei Fachpersonen die Integration der EPB in ihren Arbeitsalltag erwähnt (vgl. B3, Abs. 10; vgl. B5, Abs. 16) I: *„Wie hast du die entwicklungspsychologische Beratung in deinen Alltag integriert?“* B5: *„Ja, das fand ich die grösste Herausforderung. Oder das finde ich herausfordernd. Weil eigentlich unsere Rahmenbedingungen sind nicht für diese Form von Arbeit ausgelegt sage ich mal“* (B5, Abs. 15-16).

→ Grenzen

Einheitlich wurde von den Fachpersonen die Kindsgefährdung als mögliche Grenze einer EPB angegeben (vgl. B1, Abs. 77; vgl. B2, Abs. 76; vgl. B3, Abs. 70). Ausserdem wurden hoch komplexe Probleme beschrieben. *„... Wenn ihre persönlichen Probleme komplett alles überschwemmen, Drogengeschichten, psychische Erkrankungen, Paarbeziehungen, die so extrem schwierig sind, dass der Fokus nicht mehr beim Kind ist. Oder dann, wenn Veränderungen der Eltern nicht dem Entwicklungstempo des Kindes entsprechen, wenn sie nicht den Veränderungen des Kindes nachkommen. Das sind klar Grenzen. Oder wenn die Eltern Termine nicht wahrnehmen können aus was für einem Grund auch immer“* (B1, Abs. 75). Möglich wäre dann eine Kombination von EPB und einer anderen Beratungs- oder Therapieform oder ein (zeitlich begrenzter) Abbruch der EPB (vgl. B3, Abs. 70; vgl. B5, Abs. 72). Wenn die videobasierte Beratung keine geeignete Beratungsform für eine Familie darstelle, könne ebenfalls eine Grenze erreicht werden (vgl. B2, Abs. 4; vgl. B5, Abs. 76). Dies könne auf ganz unterschiedliche Wahrnehmungen von Menschen (unter Einfluss von pathologischen oder psychischen Erkrankungen) zurückzuführen zu sein, wenn sich die EPB als Methode nicht eigne oder wenn der Verlauf einer EPB keine Veränderungen mit sich bringe (vgl. B1, Abs. 127; B5, Abs. 22). B3: *„Ja, bei einem Kind, wo ich fand musste man was anderes machen.“* I: *„Und das hast du auch deutlich gemerkt?“* B3: *„Ich habe es gemerkt. Ja, es ist nicht mehr weitergegangen. Ich war selbst auch total überfordert. Ich wusste nicht wie weiter und was noch anders machen und ich habe auch gemerkt, nein, das ist nicht zielführend. Ich habe auch gemerkt, ich kann es nicht. Ich bin nicht die Richtige. Das Kind war gefährdet und es brauchte jemand der mehr Erfahrung hat“* (B3, Abs. 72-74).

4.1.2 Ebene B: Eltern-Kind-Passungen

- **Häufigkeit von Passungsdifferenzen**

In dieser Subkategorie sind Aussagen der Fachpersonen enthalten, welche sich auf die Häufigkeit von Passungsdifferenzen im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung beziehen.

→ Art von Passungsdifferenzen

Die Fachpersonen berichten von unterschiedlichen Passungen- und demnach verschiedenen Passungsdifferenzen, welche innerhalb von Familien zu beobachten seien. Dennoch sind auch Passungen im Umfeld, zwischen den Eltern oder zwischen einer Familie und einer Institution, sogenannte „sekundäre Passungen“, nicht ausser Acht zu lassen. Im direkten Familienalltag werden Passungsdifferenzen, wie das unterschiedliche Tempo von Eltern und Kind, eine ungünstig angewendete Sprache, Nichtbeachten von Temperamenteigenschaften, Alltagsstress, Belastungen, Unsicherheiten, Sorgen oder unterschiedliche Erwartungen beschrieben (vgl. B1, Abs. 19, vgl. B2, Abs. 16; B5, Abs. 2, 36). Der nötige Perspektivenwechsel könne von Eltern bei anhaltenden Belastungen oder wachsenden Selbstzweifel oft nicht mehr gemacht werden (vgl. B2, Abs. 32, vgl. B3, Abs. 14). Eine Fachperson beschrieb eine häufig anzutreffende Differenz folgendermassen: *„Das ist häufig, dass die Eltern zu viel übernehmen, zu schnell eingreifen, zu schnell ins Handeln kommen“* (B2, Abs. 52).

→ (Spätere) Symptome

Innerhalb der Interviews sprechen die Fachpersonen von vielfältigen Symptomen, welche sich bei Kindern oder Eltern bei (allfällig länger) vorhandenen Passungsdifferenzen zeigen können (vgl. B1, Abs. 13, Abs. 15). *„Wir haben viele, die nicht sprechen oder die Sprache noch nicht kommt, wo ich aber auch sehe, man ist gar nicht in Verbindung, in Kontakt. Man sieht nicht wo der andere ist, was er macht. Dort ist es auch ein Thema“* (B2, Abs. 8). *„Immer wieder etwa haben wir depressive Eltern, das macht es auch schwierig für die Kinder“* (B2, Abs. 22). Ungünstige Dynamiken gelte es innerhalb einer EPB so sorgfältig wie möglich aufzudecken. Die Häufigkeit von Passungsdifferenzen kann dabei mehr oder weniger offensichtlich vorliegen (vgl. B5, Abs. 30). I: *„Wie häufig denkst du ist eigentlich eine ungünstige Passung im Vordergrund?“* B5: *„Ja (...), ich denke auf den ersten Blick ist es nicht so sichtbar, aber sicher hat es oft unten so begonnen“* (B5, Abs. 25-26).

- **Merkmale und/oder Gründe von/für Passungsdifferenzen**

In dieser Subkategorie sind Aussagen der Fachpersonen enthalten, welche sich innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung auf mögliche Merkmale und/oder Gründe von/für Passungsdifferenzen beziehen.

→ Sichtbare Merkmale und/oder Gründe

Während den Interviews haben die Fachpersonen von ihren praktischen Erfahrungen von möglichen Passungsdifferenzen erzählt (vgl. B1, Abs. 73): *„Im Moment habe ich einige Kinder, die eine klare Mehrfachbehinderung haben oder eine andere Passung benötigen. Dann ist es vom Kind her gegeben, dass man zum Beispiel langsamer oder so muss“* (B2, Abs. 8). Auch Veränderungen von

Technologien und die Verfügbarkeit von technischen Kommunikationsmitteln wurden angesprochen. *„Und ein Teil habe ich auch das Gefühl, das tönt jetzt ein wenig blöd, passt nicht so rein, aber gerade der Medienkonsum, da hat man so viel Ablenkung und den Fokus da drauf“* (B2, Abs. 12). In den oftmals herausfordernden Alltagssituationen können sich immer wieder Passungsdifferenzen ergeben, welche klar nicht alle nach einer Beratung oder Begleitung verlangen. Die Fachpersonen erwähnten deutlich, dass Konflikte und Missverständnisse in allen Familien vorkommen. Es sei wichtig auf die Intensität und einen gewissen Wiederholungscharakter zu achten. Mögliche kindliche Reaktionen wurden folgendermassen beschrieben. *„Rebellisch. Werfen, Fluchen. Das sind so ein bisschen die Gröberen. Oder es beginnt mit Blickverweigerung, ignorieren der Mutter und Vater, was sie rufen, Namen rufen, nicht mehr zuhören, nicht mehr reagieren darauf, eigenen Weg gehen, körperlich abdrehen. Also es beginnt auch aus der Interaktion, motorisch aktiv werden, abdrehen von der Mutter, davonlaufen, etwas anderes machen, bis auf das autonome System, wo sie dann schreien, spucken, würgen oder Zwangserbrechen. Die ganze Palette“* (B1, Abs. 31). *„Oder die Mutter will schlafen gehen am Mittag und das Kind ist nicht müde oder die Mutter sagt jetzt iss das Zeugs oder jetzt / du bist ein Baby, ich füttere dich du darfst noch nicht alleine essen, das Kind ist aber soweit, dass es alleine essen könnte“* (B1, Abs. 19).

„Ein Kind, das gerade etwas am Machen ist und die Eltern, Vater oder Mutter kommt und möchte etwas vom Kind und man geht davon aus, dass schon Verhaltensauffälligkeiten, psychosoziale Faktoren bestehen, vermeidet das Kind entweder aktiv, was es durchaus machen kann oder es kann oppositionell werden. Das Kind kann dann auf ein Geschwister, auf ein jüngerer, losgehen. Aggressivität, massive Aggressivität oder gegenüber der Bezugsperson zeigen“ (B4, Abs. 35). Diese Fachperson beschreibt folgende Situation: *„Aber das Heftigste ist wirklich, wenn die Kinder in den Kindersitzen alles was geht von sich strecken und wie dabei nicht abgeholt werden und der Löffel kommt trotzdem. Das ist manchmal schon herausfordernd zum Beobachten und aushalten“* (B5, Abs. 41).

„Mir fällt ein weiteres Kind ein, das hatte keine Krankheit, es war das Thema der Motorik. Die Mutter hat es immer, wenn etwas runtergefallen ist, als Ablehnung empfunden, dabei konnte es das noch nicht“ (B2, Abs. 34). Auf der einen Seite werden demnach Merkmale oder Temperamenteigenschaften von Kindern und Eltern angesprochen. Auf der anderen Seite spricht eine Fachperson die Passung beider Temperamente an: *„Ich weiss nicht, ob man das so genau sagen kann. Ich glaube es liegt nicht unbedingt am Temperament des Kindes, sondern am Temperament der Eltern UND des Kindes, ob das passt oder nicht“* (B3, Abs. 20).

→ Nicht sichtbare Merkmale und/oder Gründe

Neben sichtbaren oder teils sichtbaren Gründen für Passungsdifferenzen, erzählen die Fachpersonen auch von weniger offensichtlichen Merkmalen wie z.B. etwas Auffälligem in Interaktionsmomenten zwischen Eltern und Kind, was jedoch nicht sofort benannt werden kann (vgl. B1, Abs. 75; vgl. B2, Abs. 2). Ein Merkmal, welches bei Passungsdifferenzen von Fachpersonen beachtet werden muss, wird so beschrieben: *„Gerade auch ist es häufig ein Teil Bindungsthematiken, die da sind, die sich auf das Verhalten auswirken. Ja (...), ich glaube“* (B2, Abs. 10). Dabei werden Mutter/Eltern-Kind-

Bindungen angesprochen, Sorgen und Ängste sowie eigens erfahrene Bindungsbeziehungen, welche über Generationen prägen können. *„Oder, dass auch solche Muster, eigene, aktiviert werden, wo man irgendwo muss /. Zur Seite stellen muss und nicht aus der eigenen Haut raus kann. Sorgen. Grosse Ängste, Sorgen, wo man sehr mit sich selbst beschäftigt ist und nicht mehr sieht was ist, was eigentlich gut ist“* (B3, Abs. 18). Daneben hat auch die Beziehung der Eltern untereinander eine wichtige Rolle. *„Wenn die Eltern unterschiedliche Ansichten haben, sind die Kinder immer irgendwo dazwischen“* (B2, Abs. 42). Wenn Eltern durch mehrere Belastungen, auch wenn sie diese nicht klar benennen können, konfrontiert werden, sich Unsicherheiten und negative Gegenseitigkeiten häufen, sei der Zeitpunkt günstig, auch unsichtbaren Merkmalen auf den Grund zu gehen. *„Die Kompetenz Kind wird in der Autonomie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, sind es natürlich alles Schutzfunktionen vom Kind, die unerwünschte Verhaltensweisen zeigen, ist letztlich eine Schutzfunktion vom Kind. Genau. Wenn sich das halt so hochsteigert, braucht es sicher Beratung“* (B4, Abs. 16). Diese Fachperson beschreibt unsichtbare Merkmale wie folgt: *„Wenn die Spaghetti am Mittag nicht gegessen werden zum Beispiel. Aber eigentlich, ganz, ganz, ganz tief unten, was waren so die Puzzleteile am Anfang? Dann ist sicher eine ungünstige Passung ein Erklärungsmodell. In vielen Situationen waren wahrscheinlich Reaktionen nicht adäquat oder prompt, nicht adressatengerecht auf das Kind, wo ganz viel Belastung da war und beide Seiten ein Verhaltensmuster entwickelt haben“* (B5, Abs. 26).

- **Der Einfluss von Krankheit und/oder einer Behinderung**

In dieser Subkategorie sind Aussagen der HFE's und LIF enthalten, welche sich auf den Einfluss einer Krankheit und oder einer Behinderung beziehen.

→ Eltern-Kind-Passungen unter dem Einfluss einer Krankheit oder einer Behinderung

Neben Mechanismen, wie dem Verarbeitungs- und dem Trauerprozess nach einer Diagnose, sprechen die Fachpersonen die Erkennung von Reaktionen bei Kindern mit einer Behinderung oder Krankheit an, gewisse Feinzeichen, welche sich nicht so deutlich zeigen würden wie bei gesunden Kindern. Ebenso könne die Regulationsfähigkeit anders als erwartet sein (vgl. B1, Abs. B2, Abs. 10; vgl. B3, Abs. 40; B5, Abs. 49). *„Gerade wenn zum Beispiel eine Cerebralparese im Raum steht, wo die Selbstregulation wirklich nochmals anders ist. Sie ist schon da, aber einfach halt vielleicht nicht so, wie man es bei einem anderen Säugling sieht. Wenn es die Eltern aber schaffen, diese anderen Zeichen zu lesen vom Kind, schränkt es die Passung nicht ein“* (B5, Abs. 49). Der Umgang mit Krankheit oder Behinderung sei so individuell wie die Kinder und ihre Familien selbst: *„Aber ich denke, je nach dem, kann diese Trauer alles etwas lähmen. Das denke ich schon, habe ich aber auch ganz unterschiedlich erlebt. Ich erlebte Eltern, welchen bei einem Kind mit Beeinträchtigung diese Passung sehr gelungen ist. Einfach von Anfang an. Und das wie ganz eine andere Stimmung, trotz aller Schwere und diverser Operationsterminen, die noch kamen, war. Es ist nicht ein Grund für schlechtere Passungen. Es geht auch dort um das Gleiche“* (B5, Abs. 47). Diese Fachperson spricht ausserdem eine gewisse allgemeine Gültigkeit an, welche je nach Diagnose oder Krankheit einen Schwerpunkt setzen kann, sich dennoch nicht grundlegend von gesunden Kindern unterscheiden muss. *„Es geht ja eigentlich bei allem was so die kleinen Kinder zeigen wiederum darum, dass ich*

adäquat darauf reagiere. Dass ich sehe, was mein Kind ist und die Zeit habe, dem allem Raum zu geben. Und wenn ich das von klein an so machen kann, egal welche schwerste Beeinträchtigung das Kind hat, dann bin ich in der Interaktion, dann können auch nächste Entwicklungsschritte kommen“ (B5, Abs. 26). Ausserdem wird die Unterstützung und Begleitung der Eltern von den Fachpersonen als wichtig beschrieben (vgl. B1, Abs. 39, vgl. B2, Abs. 32). *„Aber auch die Eltern bestärken, sie haben es schon richtig gesehen, sie dürfen jetzt hier /. Sie haben die Signale richtig wahrgenommen. Auf der einen Seite gut hinschauen, was zeigt das Kind wirklich“* (B2, Abs. 34). Von einer weiteren Fachperson wird erwähnt, dass es prinzipiell oftmals darum gehe, wie das Kind in eine günstige Kooperation kommen kann oder anders beschrieben eine positive Gegenseitigkeit zwischen Eltern und Kinder geschaffen werden kann. Mit oder ohne eine Krankheit oder Behinderung (vgl. B4, Abs. 45).

- **Kindliche Temperamentsmerkmale**

In dieser Subkategorie sind Aussagen der Fachpersonen enthalten, welche sich auf die kindlichen Temperamentsmerkmale beziehen.

→ Temperamentsmerkmale von Kindern in Bezug auf Passungen

Primär wird von den Fachpersonen erwähnt, dass sogenannte günstige Temperamentsmerkmale grundsätzlich keiner sinnvollen (Heilpädagogischen) Beschreibung entsprechen und doch sei es so, dass das Temperament eines Kindes durch herausstechende Merkmale geprägt sein könne. So beschreiben die Fachpersonen erlebte, herausfordernde kindliche Temperamentsmerkmale, welche den Alltag von Familien belasten können wie folgt: *„Also die Angepassten sind nicht die Schwierigkeit für die Eltern, aber die ganz Stillen, wie jetzt zum Beispiel der Junge mit dem Zug, der eher zurückhaltend ist, wo die Eltern schnell das Tempo zu hoch haben und dann natürlich die Charakterstarken, die dann auch einen starken Willen haben und wissen was sie wollen. Dort ecken die Eltern unweigerlich an“* (B1, Abs. 27). *„..... Aber auch die sehr sensiblen Kinder, die einfach dadurch überreagieren, weil es zu viel ist“* (B2, Abs. 20). Auch Kinder mit einer tendenziell niederen Frustrationstoleranz oder häufigem, intensivem Weinen, werden als herausfordernd beschrieben, da Eskalation im Familienalltag schneller zu Stande kämen (vgl. B2, Abs. 26, 32). Ebenso wird die Diskrepanz zwischen auseinanderklaffenden Fähigkeiten oder Leistungen von Kindern erwähnt, welche für die Eltern sowie für das Kind belastend seien. *„Es kann aber auch sein, dass ein Kind hypoton ist und kognitiv stark ist, vielleicht noch mit einer Wahrnehmungsschwierigkeit. Eine solche Destabilisierung und Ausbalancierung ist für die Eltern schwierig. Das machen dann beide. Gerade, wenn das Kind mit sich selbst so gefordert ist, gerade bei einer Wahrnehmungsstörung oder Hypotonie, sage ich jetzt mal, aber kognitiv gut ist, ist das als Eltern manchmal wirklich schwierig“* (B4, Abs. 18). Deutlich wird von den Fachpersonen erwähnt, dass es sicherlich herausfordernde Temperamentsmerkmale bei Kindern gäbe und ausschlaggebend sei, wie intensiv und ausgeprägt diese vorhanden wären. Sehr bedeutsam schätzen sie jedoch die Reaktionen der Eltern und des Umfeldes darauf ein (vgl. B3, Abs. 20). *„Es kommt sehr darauf an, wie der Response ist, wie die Balance schwingt oder dieser Pendelschlag ist. Ein gehemmtes Kind kann das verstärken oder es hat auch Möglichkeiten, dass es in eine Kooperation einsteigen kann. Auf der anderen Seite, mit den*

impulsiven Verhaltensweisen, aggressiven Verhaltensweisen, genauso. Es kommt darauf an, wie die Ausprägung ist“ (B4, Abs. 25).

- **Elterliche Temperamentsmerkmale**

In dieser Subkategorie sind Aussagen der HFE's und LIF enthalten, welche sich auf die elterlichen Temperamentsmerkmale beziehen.

→ Temperamentsmerkmale von Eltern in Bezug auf Passungen

Auch Erwachsene/Eltern können in der Heilpädagogischen Früherziehung mehr oder weniger herausfordernde Temperamentsmerkmale aufweisen. Die befragten Fachpersonen lehnen oberflächliche Kategorisierungen von Menschen generell ab. Aus ihrer Praxis beschreiben sie Merkmale, welche als herausfordernd erlebt wurden folgendermassen: *„Die fahrenden Eltern, also die rassigen Eltern, welche ein sehr hohes Tempo bei sich selber haben, sehr energievoll sind und dann ihre Kinder so überfahren können. Oder dann auch die Eltern, die sehr in sich verträumt sind, sehr in sich verschwommen sind“ (B1, Abs. 29).* *„Es ist natürlich /. Man kann es nicht trennen voneinander. Die impulsive Elternschaft und die unresponsive, passive Elternschaft, wenn man es so als Oberbegriff nennen möchte“ (B4, Abs. 27).* Eine Fachperson beschreibt, dass Eltern noch relativ häufig vom kindlichen Temperament erzählen und dies zum Teil auch mit möglichen Verhaltensauffälligkeiten vermischen. *„Verhaltensauffälligkeiten werden oft auch an das Temperament angepasst, in guten sowie in schwierigen Situationen“ (B4, Abs. 109).* Dabei komme es sehr stark auf die eigenen Erfahrungswerte und auf das eigene Temperament an. All diese Prägungen würden in die Elternrolle einfließen. Auch der kulturelle Aspekt dürfe nicht ausser Acht gelassen werden. So hat eine Fachperson schon erlebt, dass eine Mutter mit ihrer wechselhaften Stimmung ihr Kind irritierte, *„... Wenn es aus dem Nichts kommt. Das ist viel, wenn diese elterlichen Temperamente sich schlagartig verändern oder so unvorhersehbar für ein Kind werden. Ich denke, das ist manchmal bei diesen elterlichen Temperamenten schwierig“ (B5, Abs. 38).* Auch hier erwähnen die Fachpersonen wiederum, dass weit auseinanderliegende Temperamentsmerkmale am meisten auffallen würden (vgl. B3, Abs. 22). Ausserdem sei ein mangelhafter Perspektivenwechsel ebenso kritisch wirkend: *„Und dann wird es eher herausfordernd, wenn die Eltern das Gefühl haben, das Kind soll anders sein oder werden“ (B5, Abs. 36).*

- **Unterstützt Eltern-Kind-Passungen**

In dieser Subkategorie sind Aussagen der Fachpersonen enthalten, welche sich auf die Unterstützung von Eltern-Kind-Passungen beziehen.

→ Einflüsse

Die Fachpersonen berichten von allgemeinen Unterstützungen, welche sich bei Familien als deutlich hilfreich zeigen würden. Dabei wurde ein stabiles soziales Netzwerk, eine sichere Unterkunft, Arbeit und Beschäftigung, finanzielle Ressourcen, eine gesicherte Zukunft, eine adäquate Bildung der Eltern sowie eine freundliche Familienatmosphäre erwähnt (vgl. B1, Abs. 45, vgl. B2, Abs. 38; vgl. B3, Abs. 46; vgl. B4, Abs. 49; vgl. B5, Abs. 51). *„Also, wenn die Eltern eingebettet sind, wenn sie Entlastung haben, wenn sie Arbeit haben, je nach dem. Genügend Geld. Gute Nachbarschaft, Wohnung*

einigermassen, dass sie sich wohlfühlen. Ja“ (B2, Abs. 38). Explizit wurde ausserdem mehrfach erwähnt, dass es sich günstig bei den Kindern zeige, wenn Eltern sich einig seien (vgl. B1, Abs. 47): „Die Eltern, die miteinander auf dem Weg sind, das merkt man bei den Kindern“ (B2, Abs. 42). Ebenso rücken mit dem Rollenwechsel des Paares zu einem Elternpaar auch die eigene Lebensgeschichte in den Vordergrund. „Also ich glaube das Umfeld der Familie, Freunde der Eltern und so. Sozio-ökonomischer Status, sicher auch und die Bildung der Eltern. Die Lebensgeschichte der Eltern, wie sind diese aufgewachsen Gesundheit sicher auch“ (B3, Abs. 46).

→ Die Selbstregulation, Eltern-Kind-Interaktionen und die Zusammenarbeit

Eindeutig haben alle Fachpersonen die kindliche Selbstregulation als äusserst wichtigen Baustein einer gelingenden Eltern-Kind-Passung beschrieben (vgl. B3, Abs. 32, Abs. 36; vgl. B5, Abs. 43). *„Die Kinder lernen sich früh mit Hilfe der Eltern zu regulieren, sie brauchen die Eltern ja, sie kommen ja mit wenig Regulierungsmöglichkeiten zur Welt. Je besser dieser Ausbau den Eltern gelingt, desto besser können sich die Kinder im grösser werdenden Alter regulieren“ (B3, Abs. 34). Ausserdem sei die Unterstützung der Fachpersonen in der Regulation ein ebenso grosser Bestandteil ihrer Arbeit. „Ja und das ist das was wir früh versuchen zu unterstützen. Wie können die Eltern diese Co-Regulation unterstützen, damit das Kind ja, wenn es dann geht, irgendwann einmal mit Worten Gefühle ausdrücken kann oder mit zeigen, damit es seine Bedürfnisse ausdrücken kann“ (B1, Abs. 37). Ausserdem wird beschrieben: „Ich würde behaupten, wenn man ganz früh Eltern-Kind-Interaktionen stärkt, dass es weniger ungünstige Passungen geben würde oder auch herausfordernde Verhaltensmuster, die so verharren“ (B5, Abs. 26). In Kombination wirken sich diese Wichtigkeiten auch auf die Eltern aus. „Eindeutig, ja. Und natürlich hat die Selbstregulation, wenn sich ein Kind adäquat regulieren kann, hat es natürlich ein ganz anderes Auslösen in der Bezugsperson, also in den Eltern Genau, eindeutig“ (B4, Abs. 39). Neben der kindlichen Regulation erzählt eine Fachperson vom Einsatz der Sprache. „Das habe ich auch schon erlebt und finde ich sehr wichtig und dass sich die Sprache in der Reduktion verändert aber mit spezifischem Lob, mit Verhaltensbestimmungen und auch das aufgreifen, was das Kind gesagt hat“ (B4, Abs. 59). Damit sich eine Zusammenarbeit gelingend entwickeln könne, beschreibt eine Fachperson den Vertrauensaufbau folgendermassen: „Und bezogen auf die Zusammenarbeit. Ich habe schon das Gefühl, wenn das Vertrauen da war. Also ich als Externe bezeichnet, dann hat das nochmal etwas bei ihnen ermöglicht. Wenn sie verstanden haben, was meine Rolle ist und ich nicht die Kontrolleurin bin oder was auch immer. Wenn ein klares Arbeitsbündnis entstand und sie gemerkt haben, um was es eigentlich geht, konnten sie mitgehen oder es annehmen. Am Anfang, so finde ich, besteht immer eine gewisse Unsicherheit oder Skepsis“ (B5, Abs. 52). Neben dem Abbau von Skepsis bleibe die Stärkung der Eltern und der ganzen Familie zentral: „Wo ich finde jetzt wäre es eben sinnvoller, als wenn ich komme und sage, sie sollen zu mir in die Logopädie und dann sei alles gelöst. Es ist besser mit den Eltern zu arbeiten und sie zu bestärken, dass sie es gut machen, anstatt das Einzelne“ (B3, Abs. 14).*

4.1.3 Ebene C: Die Wirksamkeit der EPB-Methode

- **Fähigkeit videobasierter Beratung**

In dieser Subkategorie sind Aussagen der Fachpersonen enthalten, welche sich auf die Fähigkeit videobasierter Beratung beziehen.

→ Der Nutzen der videobasierten Beratung in der Heilpädagogischen Früherziehung

Die Fachpersonen beschreiben, dass sie von der Eignung der videobasierten Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung überzeugt seien und dass diese Eltern-Kind-Passungen unterstützen könne (vgl. B1, Abs. 51; vgl. B4, Abs. 54-55; vgl. B5, Abs. 57-58). Dies stehe unter anderem in Zusammenhang mit der bildgeprägten Beratungsarbeit. *„Und sich im Bild so zu sehen. Da, diese innere Ruhe, die ich da gehabt habe als Mutter, das wirkt innerlich, wenn man das so sieht mit Video und man muss nicht darüber reden, man sieht es, man sieht es. Die Mutter sieht, das bin ich und sie hat das intuitiv richtig gemacht“* (B1, Abs. 57). Mit den festgehaltenen Sequenzen erreiche man dadurch eine Möglichkeit Alltagsmomente für die Beratung zu verwenden: *„Ja. Ich denke der Aussenblick auf der einen Seite, aber manchmal kann man auch nochmal zurück, um zu schauen, was der Auslöser für die Situation war. Wo hat es angefangen, was hat /. Meistes sieht man am Schluss was gut oder schlecht war, aber WARUM? Es geht meist zu schnell im Alltag, dass man es gar nicht so wahrnimmt. Mit dem Video kann man zurückgehen und schauen, wie die Situation entstanden ist“* (B2, Abs. 46). Eine Fachperson erzählt, dass die videobasierte Beratung Emotionen bei Eltern auslöse. *„Ja, das finde ich sehr. Bilder halt. Es bleibt den Eltern auch. Sie freuen sich auch. Man sieht es ihnen auch an. Auch die Veränderung, wenn sich etwas verändert. Finde ich sehr ein gutes Mittel. Bisschen komisch manchmal am Anfang, aber wir schaffen es meist gut (lacht)“* (B3, Abs. 52). Nicht nur für die Eltern sei die videobasierte Beratung hilfreich. Eine Fachperson beschreibt die videobasierte Arbeit zu ihrem Vorteil so: *„Es ist nicht nur einfach ein Video machen. Faszinierend finde ich was in dieser slow-slow-Motion zu sehen ist. Was einem ohne Video wirklich abgeht. Ich empfand es als sehr hilfreich in Situationen, wo man nicht weiterkommt, einfach einmal ein Video zu machen und mal zu schauen, was überhaupt da ist, bei mir selbst oder beim Kind, sich fragen was man sieht. Das ist sehr wertvoll. Auch für mich als Fachperson. Es kann einem nämlich auch passieren, dass man plötzlich zu viel im Negativen drin ist“* (B5, Abs. 123). Ausserdem werde durch die Anwendung von Videos der gemeinsame Blick auf das Kind kanalisiert möglich (vgl. B5, Abs. 129).

- **Veränderungen im Familienalltag**

In dieser Subkategorie sind Aussagen der HFE`s und LIF enthalten, welche sich auf die Veränderungen im Familienalltag beziehen.

→ Veränderungen im Familienalltag durch die EPB

Die Fachpersonen sprechen von einer gewissen Entspannung, welche bei Eltern spürbar sei, da Belastungen reduziert werden würden und dadurch wieder mehr Sicherheit entstehen könne (vgl. B5, Abs. 68). Diese Entspannung und Minderung der Unsicherheiten äussern sich bei Eltern auch so: *„Ja, sie sehen den Erfolg, ich finde sie sprechen danach praktisch immer davon, was gut gelaufen ist. Sie*

erzählen aber auch, dass sie einen schlechten Tag hatten. Sie können auch das, aber sie können schon besser sehen, wann es gut gelaufen ist“ (B2, Abs. 103). Die Entlastung bei Eltern zeige sich im gesamten Familienbild: „Viel weniger Stress. Viel mehr Befriedigung. Schöne Situationen zusammen haben“ (B1, Abs. 63). Die entwicklungspsychologisch fundierte Beratung sei ausserdem für die Eltern ebenso wichtig. Die neuen Erkenntnisse durch die Beratungen würden ihren Familienalltag beeinflussen (vgl. B2, Abs. 58). Eine weitere Beschreibung von Veränderungen wird von einer Fachperson aufgrund eines ersichtlichen Unterschieds beschrieben. I: „Können Eltern nach einer EPB Bedürfnisse vom Kind, wie Hunger erkennen oder das Kind ist müde, die Windel muss man wechseln oder das Kind will auf den Arm genommen werden oder hat Schmerzen, deutlicher interpretieren?“ B5: „Hier würde ich 3 auch eher ja. Vor allem die Art und Weise. Auch vorher hatten die Eltern dieses Repertoire, aber die Qualität, wie sie dies tun, ist anders. Es ist nicht so stressbelastet oder auch im stimmlichen Ausdruck nicht so heftig oder aufbrausend oder monoton. Dort finde ich ist eine Qualitätsveränderung sicht- oder hörbar“ (B5, Abs. 94-95).

- **Umgang mit dem vorhandenen Temperament des Kindes**

In dieser Subkategorie sind Aussagen der Fachpersonen enthalten, welche sich auf den Umgang mit dem vorhandenen Temperament des Kindes beziehen.

→ Die Wahrnehmung und der Umgang mit den Temperamentsmerkmalen des Kindes durch die EPB

Eine Fachperson beschreibt, dass die EPB die Wahrnehmung des Temperaments des Kindes unterstützt. „Sonst würde ich sagen, ja es hilft das Kind besser wahrzunehmen. Unbedingt. Ob sie es dann wirklich schaffen, sie hadern dann manchmal trotzdem noch, aber ich finde es hilft. Es hilft“ (B2, Abs. 99). Die Wahrnehmung des Temperaments sei ein Teil, der Umgang damit sei ein anderer Teil. Erneut wird auch die Passung des kindlichen und des elterlichen Temperaments angesprochen (vgl. B3, Abs. 20). Eine Fachperson beschreibt, dass manchmal das Einnehmen der Wahrnehmung des Kindes nicht ausreiche, damit der Perspektivenwechsel passieren könne: „Eigentlich die Eltern, die manchmal nicht von alleine herunterfahren können und quasi hinter das Kind stehen müssten (symbolisch), was sieht mein Kind, was fühlt mein Kind, was braucht mein Kind? Dass sie es sonst nicht von einer anderen Seite sehen“ (B4, Abs. 35). Weiters wird beschrieben, dass die EPB die Eltern darin stärke das Kind anzunehmen wie es ist, im Wissen darum, dass es sein Bestes gibt (vgl. B1, Abs. 66). Durch die EPB könne ausserdem Temperament im Alltag erkannt werden. „Oder auch dem kindlichen Temperament den Raum zu geben. Auch mal Explorieren lassen mit dem Essen. Gerade auch wenn das Thema Essen schwierig ist“ (B5, Abs. 66).

- **Konkrete Veränderungen von Eltern-Kind-Passungen**

In dieser Subkategorie sind Aussagen der HFE`s und LIF enthalten, welche sich auf die konkreten Veränderungen von Eltern-Kind-Passungen beziehen.

→ Konkret veränderte Passungen durch die EPB

Die Fachpersonen haben von diversen konkreten Veränderungen von Eltern-Kind-Passungen gesprochen. Einerseits wurde der gezielte Blick auf das Kind angesprochen. „Das andere ist

*manchmal ein wenig genauer hinschauen, was macht überhaupt ihr Kind? Wo hat es die Aufmerksamkeit? Ah, es ist so konzentriert am Handeln und kann noch gar nicht zuhören, das zu merken, wenn ich dann etwas vom Kind will, muss ich die Aufmerksamkeit anders holen“ (B2, Abs. 52). Andererseits wurde die begleitete Sprache thematisiert und wie die Eltern diese unterstützend einsetzen können. *„Im Sinne von Erklären und Begründen, dass es mal zum Handeln kommt oder Sprache gezielter eingesetzt wird mit Schritt für Schritt Anleitungen und nicht alles auf einmal und dann wieder warten. Ich finde schon, diese Wechselwirkung verändert sich. Wenn es etwas bewirkt, ja“ (B2, Abs. 56). Eine Fachperson hebt besonders hervor, dass sich nach ihren Erfahrungen die Grundstimmung positiv verändert. *„Das ist nicht so ins Auge springend, aber es gibt eine gewisse Fröhlichkeit mehr rein, eine gewisse /. Es wird irgendwie liebevoller, lustiger, lebendiger. Das finde ich, verändert sich wirklich immer“ (B3, Abs. 54). Zudem wurde angemerkt, dass kritische Alltagssituationen schneller erkannt werden können und Eltern sich häufiger in das Kind hineinversetzen würden. *„Ich glaube, dass was die Eltern am meisten schildern ist, dass sie im Idealfall schwierige Situationen schneller erkennen und die Perspektivenübernahme besser machen können, respektive die Feinsignale der Kinder besser, nein klarer, aufgreifen können und darauf reagieren“ (B4, Abs. 63).****

- **Stärkung der elterlichen Kompetenzen**

In dieser Subkategorie sind Aussagen der Fachpersonen enthalten, welche sich auf die Stärkung elterlicher Kompetenzen beziehen.

→ Mögliche Stärkungen der elterlichen Kompetenzen durch die EPB

Die Stärkung elterlicher Kompetenzen wird als eine Kernfunktion der EPB beschrieben. Diese Stärkung kann vielseitig aussehen, dies berichten auch die Fachpersonen aus ihren Praxiserfahrungen. *„Da finde ich die entwicklungspsychologische Beratung sehr, sehr wertvoll, weil ich den Eltern Bilder zeigen kann, dass sie es gut machen. Sie als Eltern sind gut, sie machen es gut. Da müssen wir nicht daran schrauben. Sie machen es gut. Sie sind eine gute Mutter. Das alleine das sagt solchen Eltern /. Überhaupt Eltern, wer sagt schon, du machst das super, du bist einfach eine gute Mutter? Das sagt niemand. Und ich sehe das als grosse Aufgabe von uns, dass wir das sagen und zeigen und mit Bildern, da schauen sie, da sehen wir es, es ist so“ (B1, Abs. 41). Ausserdem erzählt diese HFE von einer wechselwirkenden Spielsituation, welche die Mutter (und auch den Jungen) gestärkt habe. *„Der Junge macht etwas, die Mutter gibt eine Antwort, sagt, ah der Wal schläft, ah der Wal frisst, ui, jetzt hat der Wal wieder ausgespuckt, uiuiui, jetzt muss er noch mehr fressen und der Junge strahlt über das ganze Gesicht und die Mutter, die nachher zurück sagen kann, es sei eine extrem schöne Situation gewesen, zu merken, dass der Junge so auf sie reagiert, aber auch dass sie passend zu dem, was er macht, etwas sagen kann, dass es so passt. Ein Gefühl, dass sie nicht einfach so kennt vom Alltag“ (B1, Abs. 53). Weiter berichten die Fachpersonen, dass die EPB die Eltern in ihrer feinfühligem Art unterstützen könne, helfe Schwerpunkte zu setzen sowie die Kommunikation und die Strukturierung im Alltag unterstützte (vgl. B1, Abs. 41; vgl. B2, Abs. 58; vgl. B2, Abs. 111; vgl. B3, Abs. 109; vgl. B4, Abs. 86-87, Abs. 89). Zudem hat eine Fachperson erzählt, welchen Effekt die Betrachtung von gelungenen Sequenzen bei den Eltern auslöse. I: *„Hast du das***

Gefühl, es hat jeweils viel Überraschungsmomente gegeben, wenn du mit den Eltern die gelungenen Sequenzen angeschaut hast?“ B5: „Ja, sehr viele strahlende Elternaugen, wenn sie ihr Kind sahen. Oder sie sehen sich gemeinsam lachend oder bezogen aufeinander“ (B5, 63-64).

- **Ziele einer EPB**

In dieser Subkategorie sind Aussagen der Fachpersonen enthalten, welche sich auf die Ziele einer EPB beziehen.

→ Mögliche Ziele einer EPB im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung

Die Ziele einer EPB werden von den HFE`s und LIF als breitgefächert beschrieben. Ein praktisches Beispiel wurde von einer HFE aus ihrem Alltag wie folgt erzählt. *„Berufsfrau (die Mutter), also Teilzeit und wenn sie den Auftrag hat mit dem Jungen, einfach ihn zu beobachten im Spiel, einmal dabei zu sein, dann ist sie die ersten fünf bis zehn Minuten „am heuen“ und sich am Orientieren, am Aufträge geben und wenn ich ihr klar den Auftrag geben kann oder wir das zuvor angeschaut haben in einem Video, was braucht der Junge, dann kommt sie total in den Flow und landet beim Jungen und ich habe zwei einfach glückliche Menschen nachher vor mir und ich sehe, jetzt passt es“ (B1, Abs. 53).* Ein weiteres Ziel sei die Stärkung der Eltern im Elternsein. *„Eltern, welche wieder das Gefühl haben, ich kann das, ich schaffe das so, ich kann das mit meinem Kind so“ (B1, Abs. 63).* *„Ja auf alle Fälle, weil die Eltern das Entwicklungsalter wieder verstehen, weil die Kinder in diesem Alter, die machen das so oder die brauchen das so, für die ist es wichtig, dass /. Die Eltern können ihr Verhalten dann klar anpassen“ (B1, Abs. 71).* Weiters wird erläutert, welche Ziele Beratungstermine oder Videoanalysen mit den Eltern haben können. *„Ich glaube, dass es extrem wichtig ist mit den Eltern in das Gespräch darüber zu kommen. Um herauszufinden, was denn bei ihnen /. Wie es für sie ist. Die Ausbildungsleitende der EPB-Ausbildung, hat immer gesagt, ich müsse den Eltern genau das geben, was sie dem Kind geben sollen. Man hängt oft an den Wörtern dieser Diagnosen, mit allem Drum und Dran, aber, was das mit den Eltern macht oder was für Hintergründe sie haben, wie sie damit umgehen, DAS IST WICHTIG. Man muss darüber ins Gespräch kommen, dass es traurig ist oder was auch immer sie dann erzählen möchten. Das weiss man ja auch nicht. Aber überhaupt ins Gespräch darüber zu kommen was das mit einem macht, das ist wichtig. I: „Also eigentlich die Wahrnehmung der Eltern über die Situation thematisieren und verstehen?“ B3: „Genau, wissen, wie sie dazu stehen. Dem Raum und Platz geben. Dass das sein darf und dass man auch traurig sein darf. Dass diese Trauer auch anderswo aufgefangen werden kann und nicht auf das Kind überschwappt und der Blick auf das Kind wieder frei wird. Das fände ich gut. Das schafft man nicht immer gleich gut. Es tönt so gut, wenn man das so erzählt (lacht)“ (B3, Abs. 42-44).*

Weiters wird die Entlastung von Eltern angesprochen, welche durch eine EPB möglich sei. Dazu wird explizit die Akzeptanz über die Verschiedenheit von Familie zu Familie erwähnt und dass Eltern durch die EPB vermehrt besprochene Situationen im Alltag alleine probieren würden umzusetzen (vgl. B1, Abs. 73, Abs. 119; vgl. B5, Abs. 22, Abs. 43). Als weiteres Ziel erläutern die Fachpersonen die Unterstützung einer positiven Interaktion, damit Eltern-Kind-Passungen gestärkt werden können. *„Ich finde quasi aus dieser Dysregulation rauszukommen finde ich eigentlich ein ganz elementarer Punkt. Wenn das so quasi Überhand nimmt. Dann kann man das als Schwerpunkt setzten, wenn das für die*

Eltern auch so ist, weil sie haben dort einen massiven Leistungsdruck“ (B4, Abs. 45). Ausserdem wird die Relevanz der Sprache mit dem Kind erneut erwähnt (vgl. B2, Abs. 54, Abs. 84; vgl. B3, Abs. 62; vgl. B5, Abs. 70, Abs. 78). Das Lesen von kindlichen Signalen wird ausserdem als Ziel einer EPB beschrieben (vgl. B3, Abs. 29-30, Abs. 84; vgl. B5, Abs. 123). „Was mich überzeugt ist, dass man das entwicklungspsychologische Wissen mit vermittelt. Es ist nicht nur dass man die Feinfühligkeit und alles, die intuitiven elterlichen Kompetenzen spiegeln oder miteinander besprechen, sondern es hat wirklich noch diesen anderen, fachlich fundierten Teil. Es ist immer in einer Kombination“ (B5, Abs. 74).

4.1.4 Ebene D: Die Implementierung der EPB-Methode ins Studium

- **Begründung für eine Implementierung in das Masterstudium**

In dieser Subkategorie sind Aussagen der HFE`s und LIF enthalten, welche sich auf die Gründe für eine Implementierung in das Masterstudium beziehen.

→ Gründe für eine zukünftige Implementierung der EPB-Methode in das Masterstudium der Heilpädagogischen Früherziehung

Die Fachpersonen erläutern, dass der Beratungsanteil in der praktischen Arbeit mit den Familien stetig wächst. Die EPB unterstütze die wichtige Haltung einer Fachperson, damit den Eltern in Kooperation begegnet werden könne, um sie in ihren Kompetenzen zu stärken (vgl. B1, Abs. 85, 87, 115; vgl. B2, Abs. 79-80). Eine HFE spricht davon, dass die EPB in ihren Augen zur Grundbildung gehöre, da sie diese Methode so überzeuge (vgl. B5, Abs. 10). Bezüglich einer Implementierung der EPB ins Masterstudium haben die Fachpersonen unterschiedliche Vorstellungen. Eine HFE findet, dass die EPB aufbauend ins Studium integriert werden könnte. *„Wenigstens aufbauend ja, es muss ja nicht abschliessend sein, das Ganze ist so komplex...“* (B1, Abs. 113). Eine andere Fachperson spricht die Haltung an, welche mit vermittelt werden könnte und der Beratungsanteil, welcher im Studium gross angelegt sein sollte (vgl. B3, Abs. 76, 78, Abs. 79-80). Eine weitere HFE meint: *„Man könnte dann auch expliziter operationalisieren, was wir als HFE machen. Sagen wir arbeiten so. Ich sage nicht wir müssten alle so arbeiten, es wäre einfach ein Teil. Ein Teil, den wir über unser Spektrum von Klientel, das wir haben, auch anwenden können. Sei es mit Video oder einfach auch nur mit Hinschauen. Oder mit Erfassen um welches Thema es bei der Eltern-Kind-Interaktion geht. Das fände ich, würde auch alle Studiumsabgängerinnen- und abgänger anders in ihrer Beratungskompetenz stärken. Das eine ist ja, ob ich lösungsorientierte Gesprächsführung kann und weiss, was darunter zu verstehen ist. Ich finde das ist wie eine andere Ebene. Das andere ist, man schaut auf das Kind und geht den Weg des Kindes. Ich habe das Gefühl, es wäre noch schön, wenn das ins Studium käme“* (B5, Abs. 78). Eine Idee einer konkreten Umsetzung wurde als Beispiel so formuliert: *„Ich würde das Inhaltliche mit der Feinfühligkeit, mit der kindlichen Regulationen. Wo kann ich das überhaupt beobachten? Alles was man von der Entwicklungspsychologie weiss, gerade auch von den Entwicklungsaufgaben. Dieses Wissen mit der Eltern-Kind-Interaktion kombinieren. Das wären für mich die Themen. Oder wie kann ich Eltern /, auf welchen Ebenen kann ich alles noch mithören, was die Eltern zeigen oder sagen? Das wären für mich die Punkte. Wie man das einbettet,*

ob es nun Piccolo oder /. Ich würde nicht mal sagen es müsste am Schluss zu einer Methode oder einem Modell sein. Es wäre spannend zu sehen, was es alles gibt und selbst herausfinden, was entspricht einem. Oder mal mit etwas starten und mit anderen Methoden abbilden. Aber ich denke die Themen und Verknüpfungen in den Disziplinen der fachlichen Bereiche würde ich sehr unterstützen“ (B5, Abs. 118-119).

- **Begründungen gegen eine Implementierung ins Masterstudium**

In dieser Subkategorie sind Aussagen der Fachpersonen enthalten, welche sich auf die Gründe gegen eine Implementierung in das Masterstudium beziehen.

→ Gründe gegen eine zukünftige Implementierung der EPB-Methode in das Masterstudium der Heilpädagogischen Früherziehung

Die Fachpersonen nennen verschiedene Gründe, welche aus ihrer Sicht gegen eine Implementierung der EPB-Methode in das Masterstudium sprechen. Eine HFE spricht die Arbeit in heiklen Lebenssituationen an. *„Ja und das Arbeiten mit Säuglingen und Familien in solch schwierigen Situationen ist noch einmal eine andere Herausforderung, als einfach mit einem drei oder vierjährigen Kind mit einem leichten Entwicklungsrückstand. Mit einem Säugling ist es noch einmal wesentlich sensibler, das ganze System. Wenn die Mutter frisch entbunden hat und eine Diagnose hat /. Das Kind eine Diagnose hat oder irgendwie eine traumatische Geburt gehabt hat, das ist hochsensibel und wie stark man da ganz junge Studierende gerade ranlassen soll, das ist /. Ich stocke wegen dem“ (B1, Abs. 115).*

Eine andere Fachperson erläutert, dass es schon toll wäre, wenn man die EPB-Ausbildung innerhalb des Studiums erwerben könnte. Da im Studium jedoch so viele Inhalte auf einem zu kämen, könnte es sein, dass die EPB ein Thema unter vielen sei und dies solle vermieden werden (vgl. B2, Abs. 117). Die gezielte Auseinandersetzung mit der EPB-Methode wird mehrfach erwähnt, dabei sei vor allem wichtig, dass diese Weiterbildung freiwillig gewählt werde. *„Aber ich glaube, das entspricht nicht allen Menschen. Es ticken nicht alle so. Es gibt ganz verschiedene Ansätze, ich will die nicht gegeneinander werten, aber ich finde, wenn man das macht, muss das auch ein wenig passen. So wie wenn man sagt, ich bin eher der Typ, der gerne Programme mit Kindern hat und das gibt es auch, das ist völlig legitim. Jemand der mehr so der Programm-Typ ist wird mit der Methode nicht so klarkommen. Es ist nichts reglementiert, es ist alles frei, spontan, wenn man es noch nicht kann ist es auch manchmal sehr chaotisch. Das ist es für mich immer noch oft. Es ist herausfordernd. Ich weiss nicht, ob man das so über eine Ausbildung reinpacken soll oder ob es nicht besser ist, sich selbst damit auseinanderzusetzen und dann frei zu wählen“ (B3, Abs. 128).* Neben diesen Ausführungen spricht eine andere Fachperson einen weiteren Prozess an. *„Grundsätzlich ist es die Frage, inwiefern kann man schon so gefühlt fit in der Beratung sein, dass man allen Belangen, Ansprüchen und Erwartungen vom Feld gerecht werden kann oder ist es nicht einfach auch ein Prozess? Ist es nicht einfach ein natürlicher Prozess, dass man zuerst mal bei der konkreten Förderung beginnt und mit der Zeit in andere Felder kommt“ (B5, Abs. 82).*

4.1.5 Ebene, Skalierungsfragen

Folgend werden die Ergebnisse der Skalierungsfragen dargestellt. Am Ende des Interviews beantworteten die Fachpersonen aus subjektiver Sicht die expliziten Fragen rund um die Wirksamkeit der EPB-Methode zur Unterstützung der Eltern-Kind-Passung (vgl. Anhang, A4). Dafür konnten die Fachpersonen zwischen den Antworten eins bis vier wählen, 1=nein, 2= eher nein, 3= eher ja, 4= ja. Bei einzelnen Fragen ergaben sich „Komma-Einschätzungen“, welche die Autorin zur Bewahrung des Wohlfühlfaktors, gegenüber der zu befragenden Person in der Interviewsituation, annahm.

Tabelle 3: Skalierungsfragen, Leitfadeninterviews, Wirksamkeit der EPB.

	B1	B2	B3	B4	B5
Verändert sich nach ihren Erfahrungen die Eltern-Kind-Passung nach einer EPB positiv?	4	3	4	3	3
Kann eine EPB die Stärken des Kindes hervorheben, damit die Eltern-Kind-Passung diese Stärken unterstützen kann?	4	4	4	4	4
Reagieren Eltern nach einer EPB feinfühlicher auf ihr Kind, was die Eltern-Kind-Passung wiederum positiv unterstützt?	4	3.5	4	3	3
Können Eltern nach einer EPB die Bedürfnisse des Kindes deutlicher wahrnehmen und interpretieren?	3.5	3	3	3	3
Kann eine EPB den Eltern dazu verhelfen, das Temperament ihres Kindes vermehrt zu berücksichtigen und grundsätzlich zu akzeptieren?	3	3	3	2.5	3
Sprechen Eltern nach einer EPB häufiger von freudigen Momenten mit ihrem Kind?	3	4	3	3	3
Können Eltern nach einer EPB klarer kommunizieren oder liebevoller Strukturen und Grenzen setzen?	4	3	3	2.5	3
Können Eltern nach einer EPB besser einschätzen, welche Aufgaben für die momentane Entwicklung ihres Kindes angemessen sind?	3	4	4	4	4
Können Eltern das Umfeld den Voraussetzungen und Bedürfnissen ihres Kindes nach einer EPB besser anpassen?	3	3	2	2.5	3
Können Eltern nach einer EPB ihre Erwartungen angemessener auf die Voraussetzungen und Bedürfnisse ihres Kindes anpassen?	4	3	3	2.5	3
Sollte die EPB-Methode bereits in das Studium der Heilpädagogischen Früherziehung integriert werden?	3	4	2	4	4

Die einzelnen Ergebnisse der Skalierungsfragen wurden dem Anhang angefügt (vgl. A7a, A8a, A9a, A10a, A11a).

Wirksamkeitseinschätzungen zwischen 3 und 4 (3= eher ja, 4= ja)

Besonders wirkungsvoll schätzen die Fachpersonen das Hervorheben der Stärken des Kindes durch eine EPB ein. Durchwegs wurde dies mit einer 4 bewertet. Ebenso wurde die Wirksamkeit der EPB in

allgemeiner Hinsicht, zur positiven Entwicklung von Eltern-Kind-Passungen angesehen und zweimal mit einer 4 und dreimal mit einer 3 bewertet. Ein Zuwachs an feinfühligem, elterlichen Reaktionen durch die EPB bewerteten die Fachpersonen zweimal mit einer 4, einer 3,5 und zweimal einer 3. Bei der durch die EPB verursachten angemessenen Einschätzung von adäquaten, entwicklungsgerechten Aufgaben, gaben die Fachpersonen viermal eine 4 und einmal eine 3 an. Ein Anstieg an positiven Äusserungen der Eltern von freudigen Alltagsmomenten durch die EPB wurde von den Fachpersonen mit einer 4 und viermal einer 3 eingeschätzt.

Wirksamkeitseinschätzungen zwischen 2,5 und 3,5 (2,5= eher nein/eher ja, 3,5= eher ja/ja)

Die Wirksamkeit einer EPB auf eine deutlichere Wahrnehmung der Bedürfnisse des Kindes und deren Interpretation, bewerteten die Fachpersonen dreimal mit einer 3 und einer 3,5. Ausserdem schätzten die Fachpersonen den Einfluss der EPB, zu einer grundsätzlichen Temperamentsakzeptanz, viermal mit einer 3 und einer 2,5 ein.

Heterogene Wirksamkeitseinschätzungen (2= eher nein, 2,5= eher nein/eher ja, 3= eher ja, 4= ja)

Eine klarere Kommunikation, liebevollere Strukturen und Grenzsetzung durch die EPB, wurde von den Fachpersonen einmal mit einer 4, dreimal einer 3 und einer 2,5 bewertet. Die Umfeld-Anpassung durch eine EPB wurde dreimal mit einer 3, einer 2,5 und einer 2 eingeschätzt. Die Anpassung elterlicher Erwartungen auf die Voraussetzungen der Kinder durch die EPB, schätzen die Fachpersonen mit einer 4, dreimal einer 3 und einer 2,5 ein. Eine zukünftige Implementierung der EPB-Methode ins Masterstudium der Heilpädagogischen Früherziehung ergaben die Werte von dreimal einer 4, einer 3 und einer 2.

Zur prägnanteren Erkennung wurden die Werte der Skalierungsfragen nicht ausgeschrieben.

5 Interpretation und Evaluation

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse der Interviews dargestellt, in Zusammenhang mit der Theorie gebracht und interpretiert. Ausserdem werden die Fragestellungen aufgenommen und beantwortet. Zum Schluss dieses Kapitels wird das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert.

5.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Heilpädagogische Früherziehung macht es sich primär zur Aufgabe, die Eltern mit familienorientierten Konzepten zu unterstützen. Nach Sarimski enthalten diese Konzepte vor allem den Empowerment-Ansatz, welcher die Familie in ihrem Vertrauen sowie dem Aktivieren eigener Kompetenzen unterstützt (vgl. 2015, S. 55). Diese Merkmale lassen sich mit dem Ziel der Stärkung des Familienkohärenzgefühls ergänzen (Antonovsky, 1997, zitiert nach Müller et al., 2007, S. 4; vgl. Kapitel 2.3.9). Durch die Befragung der Heilpädagogischen Fachpersonen zeigte sich, dass in erster Linie die wohlwollende, nicht urteilende Haltung der EPB hervorgehoben wurde, welche die Eltern von Anfang an als gemeinsame Kooperationspartner in eine Zusammenarbeit einlade. Diese Haltung fliesse in die gesamte Arbeitsweise der EPB hinein, da der Zugang zu den Familien über die Beziehungsförderung von Eltern und Kind gestaltet werde und so die Individualität einer jeden Familie respektiert werden könne. Dies stellt sich auch in der Theorie so dar (vgl. Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 99; vgl. Kapitel 2.4). Nach Aussagen der Fachpersonen lässt sich erkennen, dass Begleitung und Beratung innerhalb einer EPB sehr eng miteinander verbunden ist und nicht isoliert voneinander angewendet wird. Die EPB ist als Interventionsmethode niederschwellig anzusiedeln und kann, wenn die Frequenztermine niedrig ausfallen, gerade bei langen Wartelisten auch einen ökonomischen Nutzen aufzeigen (vgl. Fries et al., 2005, S. 122). Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit lässt sich auch bei einer EPB vereinbaren und verlangt je nach Belastungen der Familie gar danach (vgl. Ziegenhain, 2007, S. 671). Voraussetzung dafür sind klare Absprachen bezüglich der Rollenklärung und der Art der Zusammenarbeit (vgl. Fries et al., 2005, S. 121). Es kann demnach möglich sein, dass die EPB neben einer anderen Beratung oder Therapie angewendet wird. Dies zeige sich in der Praxis teilweise auch so. Bei jeder Familie sei dies jedoch nicht möglich. Eine akute Mehrfachbelastung von Eltern könne Grenzen darstellen, welche eine EPB zum Ab- oder Unterbruch führe. Vor allem wenn der Blick auf das Kind nicht mehr möglich sei. Als weitere mögliche Grenze einer EPB wird von den Fachpersonen die Kindsgefährdung genannt, bei welcher die EPB (alleine) nicht unterstützen könne. Zudem sei die EPB nicht bei jeder Familie das richtige Angebot. Dies ist auch als Schutz praktizierender EPB-Fachpersonen und als Grenze von Professionalität zu verstehen.

Das Videointeraktionstraining gilt als zentrales Arbeitsmittel der EPB (vgl. Kapitel, 2.4.3). Durch die Analyse und Besprechung der Videosequenzen könne die Wahrnehmung der Eltern jedes Mal neu abgeholt werden, indem die Fachperson erkennt, wo sich die Eltern im Prozess befinden (vgl. Kapitel 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3). Mit gelungenen Szenen können die Eltern gestärkt werden, was für den Aufbau der Zusammenarbeit als zentral angesehen wird (vgl. Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 98). Neben bewussten Anliegen seien auch unbewusste Mechanismen Teil der EPB, welche alleine durch Gespräche oftmals nicht an die Oberfläche kämen. Bilder scheinen demnach ausschlaggebend zu sein und eine andere Art der Mitteilung, Erkennung und Kommunikation zu ermöglichen. Es gehe darum, Verhaltensweisen von Kind und Eltern, in der Perspektive des Kindes, anzusehen. Dies bringe

einen Entwicklungsprozess in Gang, welcher von den Eltern in ihrem Tempo gesteuert werden könne (vgl. Fries et al., 2005, S. 120).

Die Anmeldegründe in der Heilpädagogischen Früherziehung sind vielfältig und individuell. Neben klaren diagnoseabhängigen Gründen, welche deutlich weniger häufig vorkommen, häufen sich Anmeldungen unklarer Ätiologie (vgl. Kapitel 1.2). In manchen Fällen scheinen sogenannte Sekundär- oder Symptomerscheinungen sich als Muster zu zeigen, welche zu ungünstigen Passungen führen können (vgl. Papousek, 2004, S. 98; vgl. Kapitel 2.1). Zu Grunde solcher Muster liegen nicht selten mangelnde Regulationsformen, welche unter anderem ins frühe Säuglingsalter zurückgehen können (vgl. Kapitel 2.1, 2.2). Dabei zeigen sich drei Mechanismen, welche ungebremst auf eine psychische Störung hinauslaufen können (vgl. Resch, 2004, S. 43f). Der häufigste Mechanismus stellt dabei die Störung der Eltern-Kind-Interaktion dar, welcher nicht durch ein Trauma oder eine Entwicklungsstörung vorangetrieben wird, sondern durch vermehrte Missverständnisse, anhaltend unbefriedigte Bedürfnisse, Zweifel und Ängste sowie ein nicht aufeinander ausgerichtet sein (vgl. ebd.). Daraus kann eine negative Gegenseitigkeit resultieren, welche sich in der Interaktion in einem Teufelskreis bewegt und im ungünstigsten Fall die (frühe) Bindungsbeziehung zwischen Eltern und Kind stört (vgl. Abbildung 1; vgl. Kapitel 1.3, 2.1). Solche Eltern-Kind-Interaktionen zeigen sich in der Heilpädagogischen Früherziehung verschieden (vgl. Kapitel 1.2). Videoaufnahmen dieser Interaktionen sind laut den befragten Fachpersonen da ein bewährtes Mittel, um Hinweise auf Passungsstärken oder Passungsdifferenzen zu erhalten. Dabei beeinflussen vielfältige Faktoren die Passung zwischen Eltern und Kind (vgl. Abbildung 1). Ein massgeblicher Faktor kann das kindliche Temperament spielen (vgl. Kapitel 2.3, 2.3.1, 2.3.2). Gemäss der befragten Fachpersonen würden zuerst eher laute oder schnelle Temperamentsmerkmale auffallen. Angepasste oder stille Kinder fallen demnach auf den ersten Blick weniger auf. Oft weinende Kinder, mit einer niedrigen Frustrationstoleranz oder impulsiv reagierende Kinder, würden im Familienalltag schneller eine Eskalation hervorrufen können (vgl. Tabelle 2; vgl. Kapitel 2.3.2). Auch dabei sei die Fähigkeit des Kindes zur Selbstregulation überaus relevant (vgl. Papousek, 2004, S. 100). Die Theorie sowie die Erfahrungen der befragten Fachpersonen erläutert, wie wichtig die Erkennung und Akzeptanz der kindlichen Voraussetzungen ist. Auseinanderklaffende Temperamentsmerkmale von Eltern und Kind stellen dabei hohe Anforderungen an Eltern, da sie sich auf neue Gegebenheiten einlassen müssen. Dazu kämen die Erwartungen der Eltern, welche bei einer Temperamentsdiskrepanz unerfüllt bleiben. Dies wird ebenfalls in der Theorie so beschrieben und deckt sich demnach mit den Aussagen der Fachpersonen (vgl. Kapitel 2.3.8). Ebenso herausfordernd seien Diskrepanzen, welche innerhalb des Kindes vorkommen können. Die Schaffung einer Passung müsse dann in einer Schaffung von mehreren Passungen geleistet werden. Ebenso herausfordernd kann eine Behinderung oder Krankheit des Kindes für Eltern sein. Neben dem individuellen Umgang mit einer Diagnose und der Umstellung von Vorstellungen, wie das Leben mit einem Kind sein könnte, würden Eltern danach auch noch vor anderen Herausforderungen stehen (vgl. Kapitel 2.3.9, 2.4.4). Der Einstieg ins Elternsein, eine positive Eltern-Kind-Interaktion und erfüllte Bedürfnisse auf beiden Seiten, verlange von Kind und Eltern dabei oft mehr als dies der Fall sei bei gesunden Kindern. Dies könne durchaus Krisen auslösen. Dennoch sei eine Krankheit oder eine Behinderung laut den befragten Fachpersonen kein Grund für Passungsschwierigkeiten. Eltern seien nach individuellen (Trauer)-Prozessen im Stande

unglaubliche Kräfte mobilisieren zu können. Durch den Rollenwechsel in das Elternsein kann es auch sein, dass vergangene Erfahrungen, „Gespenster im Kinderzimmer“ auftreten (Fraiberg et al., 1975, zitiert nach Dornes, 2007, S. 229). Es kann eine Gefahr darstellen unverarbeitete und belastende Erfahrungen auf das Kind zu kanalisieren. Dies ist laut den Fachpersonen dann spürbar. Die Fachpersonen erläutern ausserdem, dass ein stabiles, soziales Netzwerk wichtige Schutzfaktoren für eine Familie bilde. Vor allem dann, wenn eine Krise drohe oder elterliche Ressourcen für einen Moment aufgebraucht seien. In Bezug auf günstige Eltern-Kind-Passungen sei eine bewusste, elterliche Wahrnehmung, welche sich auf vorhandene Merkmale vom Kind einstellen könne und mit der Entwicklung und damit mit den Veränderungen mitgehe, zu unterstützen. Eine günstige kindliche Regulation, die Spiegelung der Emotionen, das sich-Einlassen auf den Moment, mit der Anpassung von Sprache, Tempo und individuellen Hilfestellungen, stehe für gegenseitige Passungen im Mittelpunkt (vgl. Papousek, 2004, S. 100; vgl. Kapitel 2.3.9). Die Fachpersonen treffen vielfach Familien an, welche aus durchaus normalen alltäglichen Krisen nicht mehr herausfinden und Unterstützung brauchen, um wieder in eine positive Gegenseitigkeit zu kommen. Die oben erwähnten Unterstützungen und vor allem eine möglichst frühe Intervention sei essentiell.

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die EPB Eltern und Kind in ihren Ressourcen stärken kann, Bindungsbeziehungen intensivieren kann, vielfältige Passungen im Alltag begleitend stabilisieren und entwicklungsförderliche Interaktionen schaffen kann. Die EPB sei nicht in der Lage alles umzukehren. Gerade der Erziehungsstil, welcher Temperamenteigenschaften günstig oder hemmend beeinflusse, sei sehr verankert und werde teilweise über Generationen weitergegeben (vgl. Kapitel 2.3.9). Es sei kein Charakterzug der EPB, Familieninhalte umzukrempeln zu wollen, sondern Belastungen zu minimieren. Eltern und Kinder sollen Erfolgserlebnisse haben, in ihrer Art wertgeschätzt werden und falls nötig, einen neuen Blick auf das Kind und sich, unter der Beachtung von Ressourcen und Temperamentsdispositionen, erhalten.

5.2 Interpretation der Skalierungsfragen

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Skalierungsfragen, in Verbindung mit dem theoretischen Kontext und deren Schwerpunkte des kindlichen Temperaments, der Eltern-Kind-Passung und der EPB-Methode, interpretiert (vgl. Kapitel 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.5, 2.4.6). Es wird darauf hingewiesen, dass die Fachpersonen die Fragen aufgrund ihrer persönlichen Meinung und Erfahrungen beantwortet haben und folglich diese interindividuellen Ergebnisse diskutiert werden. Anzumerken ist, dass ein Rückfragen der erfassten Ergebnisantworten bei den Fachpersonen unterlassen wurde.

Wie man der Tabelle 3 entnehmen kann, erachten alle Fachpersonen maximal, dass die EPB die Stärken des Kindes hervorheben kann, damit die Eltern-Kind-Passung diese Stärken unterstützen kann (*B1, 4-ja; B2, 4-ja; B3, 4-ja; B4, 4-ja; B5, 4-ja*). Dies ist eine relevante Aussage. Sie könnte zeigen, dass Eltern durch die EPB die positiven Merkmale ihres Kindes vermehrt beachten und dadurch mehr günstige Passungsmomente im Alltag entstehen können (vgl. Fries et al., 2005, S. 120). Ausserdem können Eltern laut den befragten Fachpersonen die momentanen Entwicklungsaufgaben nach einer EPB passender einschätzen (*B1, 3-eher ja; B2, 4-ja; B3, 4-ja; B4,*

4-ja; B5, 4-ja). Dies kann dem Kind und den Eltern einen Zuwachs an Erfolgserlebnissen und Selbstwirksamkeit verschaffen (vgl. Fuhrer, 2011, S. 207). Des Weiteren bewerten die Fachpersonen, dass sich nach ihren Erfahrungen Eltern-Kind-Passungen durch eine EPB positiv verändern (B1, 4-ja; B2, 3-eher ja; B3, 4-ja; B4, 3-eher ja; B5, 3-eher ja). Dies könnte unterstreichen, dass sich durch eine EPB Eltern-Kind-Passungen positiver und kooperativer entwickeln können (vgl. Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 100). Die Fachpersonen bewerten ausserdem, dass Eltern nach einer EPB feinfühlicher auf ihr Kind reagieren können, was die Passungen im Alltag wiederum positiv unterstützt (B1, 4-ja; B2, 3,5-eher ja/ja; B3, 4-ja; B4, 3-eher ja; B5, 3-eher ja). Ein Zuwachs an Feinfühligkeit kann Eltern-Kind-Interaktionen massgeblich verbessern und in ihrer Qualität im Umgang miteinander stärken (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978, zitiert nach Fuhrer, 2011, S. 209). Dies könnte in Zusammenhang mit dem nächsten erfragten Punkt stehen. Die Fachpersonen machten die Erfahrung, dass Eltern nach einer EPB häufiger von freudigen Momenten mit ihrem Kind sprechen (B1, 3-eher ja; B2, 4-ja; B3, 3-eher ja; B4, 3-eher ja; B5, 3-eher ja). Vermehrte Zuversicht, Sicherheit sowie eine positive ausgerichtete Wahrnehmung könnte somit durch den Prozess einer EPB ausgelöst werden. Auch, dass die Fachpersonen einschätzen, dass Eltern nach einer EPB die Bedürfnisse des Kindes adäquater wahrnehmen und interpretieren können (B1, 3,5-eher ja/ja; B2, 3-eher ja; B3, 3-eher ja; B4, 3-eher ja; B5, 3-eher ja) könnte damit verbunden sein (vgl. Fries et al., 2005, S. 119). All diese Ergebnisse lassen vermuten, dass diese elterlichen Fähigkeiten aufeinander aufbauen und voneinander profitieren.

Ob die EPB den Eltern verhelfen kann klarer mit den Kindern zu kommunizieren und liebevoller Strukturen zu setzen, wurde von den Fachpersonen wie folgt beantwortet (B1, 4-ja; B2, 3-eher ja; B3, 3-eher ja; B4, 2,5-eher nein/eher ja; B5; 3-eher ja). Die unterschiedlichen Antworten könnten an der Doppelfrage innerhalb der Fragestellung liegen und am Aspekt, dass Sprache von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Wenn die Sprache schon vor einer EPB ungünstig ausfiel, wird auch die Veränderung dementsprechend mehr Aufmerksamkeit verlangen. Ähnlich beantworteten die Fachpersonen die Frage, ob die EPB Eltern ver helfe, ihre Erwartungen auf die kindlichen Voraussetzungen und Bedürfnisse angemessener anpassen zu können (B1, 4-ja; B2, 3-eher ja; B3, 3-eher ja; B4, 2,5-eher nein/eher ja; B5, 3-eher ja). Erwartungen (von Eltern) sind ein hoch komplexes Thema, welches sich durchaus auf das Temperament und Eltern-Kind-Passungen beziehen lässt (vgl. Zentner, 2014, S. 193). Dies würde der Thematik jedoch bei weitem nicht gerecht werden. Zudem erfordern Erwartungen ein gewisses Mass an Reflexion, was von Eltern, besonders beim Start einer Zusammenarbeit, nicht vorausgesetzt werden sollte und auch nicht im Mittelpunkt steht. Wenn Reflexion doch gelingen sollte, dann ist dies eine günstige Voraussetzung für die Weiterarbeit. Die Frage, ob eine EPB Eltern dazu ver helfe, das Temperament ihres Kindes vermehrt zu berücksichtigen und grundsätzlich zu akzeptieren, beantworteten die Fachpersonen wie folgt (B1, 3-eher ja; B2, 3-eher ja; B3, 3-eher ja; B4, 2,5-eher nein/eher ja; B5, 3-eher ja). Berücksichtigen und akzeptieren kann dabei ebenfalls mit der vorhin erläuterten Komplexität von Erwartungshaltungen zusammenhängen. Eine Fachperson berichtete treffend beschreibend im Interview dazu, dass es Eltern zwar besser gelinge, sie jedoch trotzdem zwischendurch noch damit hadern würden (vgl. B2, Abs. 99). Des Weiteren beantworteten die Fachpersonen die Frage der Anpassung des Umfeldes an die Voraussetzung und Bedürfnisse der Kinder wie folgt (B1, 3-eher ja; B2, 3-eher ja; B3, 2-eher nein; B4,

2,5-eher nein/eher ja; B5, 3-eher ja). Dies könnte daran liegen, dass die Mittel, um ein Umfeld anzupassen oftmals nicht vorhanden sind und die EPB scheinbar sozial-ökonomische Verhältnisse wenig beeinflussen kann. Die Frage nach der Umfeldanpassung kann jedoch auch im Rahmen des Möglichen angeschaut werden (vgl. Berk & Schönplugg, 2011, S. 259; vgl. Benz & Scholtes, 2015, S. 5). So könnte z.B. ein überladenes Spielzimmer für ein Kind mit impulsiven Reaktionen reizärmer eingerichtet werden. Durch die Reizreduzierung könnte ein Mass an Überstimulation minimiert werden. Eine Anpassung muss also nicht Neuanschaffungen oder übersteigende Veränderungen betreffen.

Auch in der letzten Frage lässt sich eine gewisse Verschiedenheit der Antworten erkennen. Die Fachpersonen gaben an, wie sie eine zukünftige Implementierung der EPB-Methode ins Masterstudium werdender Früherzieherinnen und Früherzieher einschätzen (B1, 3-eher ja; B2, 4-ja; B3, 2-eher nein; B4, 4-ja; B5, 4-ja). Die Interpretierung dieser Unterfragestellung folgt direkt.

Interpretation der subjektiven Ansichten für oder gegen eine zukünftige Implementierung der EPB-Methode in das Masterstudium

Eine zukünftige Implementierung der EPB-Methode in das Masterstudium wurde trotz drei hohen Bewertungen (dreimal eine 4) mit unterschiedlichen Begründungen ergänzt. Auf der einen Seite zeigt sich, dass der Beratungsanteil in der praktischen Arbeit der Heilpädagogischen Früherziehung stetig wächst. Die Eltern fühlen sich unter anderem dann gestärkt, wenn sie spezifisch beraten werden können und auf ihre Anliegen eingegangen werden kann (vgl. Lütolf & Venetz, 2018, S. 255). Ein weiterer Wirkungsfaktor stellt die Stärkung der elterlichen Kompetenz dar (vgl. ebd). Die EPB schafft es durch ihre Vorgehensweise, sich individuell auf die Familien einzustellen, indem zusammen auf das geschaut wird, was das Kind zeigt, wie die Eltern darauf reagieren und wo in diesem Zusammenspiel die Ressourcen beider Seiten liegen (vgl. Kapitel 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6).

Gerade die videobasierte Beratung wird von den Fachpersonen als Vorteil in der praktischen Arbeit erwähnt. Des Weiteren wurde erläutert, dass anhand der EPB ein spezifisches Modell der familienorientierten Arbeit vorgestellt werden könnte. Im Studium sei es ausserdem wichtig, Eltern-Kind-Interaktionen vertieft zu thematisieren, um diese in ihrer Qualität erkennen und interpretieren zu können (vgl. Fries et al., 2005, S. 116). Die Verbindung zum entwicklungspsychologischen Wissen rundet die Vorzüge einer EPB ab. All diese Punkte sind laut der befragten Fachpersonen relevant und bereits für Studierende von grosser Wichtigkeit. Dennoch zeigten sich auch Zweifel gegenüber einer zukünftigen Implementierung. Das Studium weist mit all seinen Inhalten und Modulen eine grosse Breite auf. Die Auseinandersetzung mit der EPB-Methode bedinge Zeit und Übungsfelder. Ausserdem sei zu beachten, dass eine gewisse Beratungskompetenz Voraussetzung sei, um in die mehrfach genannt tiefere Thematik der EPB einsteigen zu können. Ebenso wird beispielsweise die Beratung von Familien mit Neugeborenen angesprochen, welche nach viel Fingerspitzengefühl und Wissen verlange (vgl. B1, Abs. 115). Zuletzt wurde noch die Sinnhaftigkeit angesprochen, eine gezielte Methode einheitlich innerhalb des Studiums anzubieten. Die Identifikation mit einer Beratungsmethode wurde als Voraussetzung beschrieben, um die eigene Kongruenz aufrechterhalten zu können, was in

der Zusammenarbeit oder in der Beratung mit Eltern essentiell sei (vgl. B1, Abs. 111, 113; vgl. B2, Abs. 117; vgl. B3, Abs. 128, 132).

5.3 Beantwortung der Fragestellung

Nachfolgend werden die Fragestellungen anhand der analysierten Daten und im Sinne einer Zusammenfassung der dargestellten Ergebnisse und deren Interpretation, beantwortet. Es ist anzumerken, dass die Skalierungsfragen im Sinne von zusätzlichen Hinweisen in die Beantwortungen mit einfließen, nicht aber als quantitativ empirische Daten zu werten sind.

Frage 1

Inwiefern kann die EPB-Methode die Passung zwischen Eltern und Kind unterstützen?

Die Anwendung einer EPB kann einen präventiven Charakter haben und bei Unsicherheiten und Sorgen von Seiten der Eltern eingesetzt werden. Oder sie kann bei schon vorhandenen Dysregulationen, bei Verhaltensauffälligkeiten sowie bei Kindern mit einer Behinderung oder Krankheit angewendet werden (vgl. Kapitel 2.4.4). Ob Passungen entstehen können hängt von vielen Prädiktoren, unter anderem von Temperamenteigenschaften ab (vgl. Abbildung 1). Dabei scheinen vor allem sogenannte unkontrollierte, gehemmte oder überkontrollierte Kinder sensibel auf Passungsdifferenzen zu reagieren (vgl. Kapitel, 2.3.2, 2.3.8). Neben den Temperamentsmerkmalen müssen andere Einfluss- oder Risikofaktoren und dessen Wechselwirkungen unbedingt mitbeachtet werden (vgl. Kapitel 2.3.3, 2.3.4., 2.3.5, 2.3.6, 2.3.9, 2.3.10). Die EPB kann laut den befragten Fachpersonen durch ihre videobasierte Arbeit die Familie nahe beim Alltagsgeschehen begleiten und beraten. Anhand der Bilder kann die Bewusstheit von elterlichen sowie kindlichen Stärken und Ressourcen klar hervorgehoben werden. Die Eltern sehen sich selber handelnd und können passende Reaktionen ihrerseits beobachten. Durch das Sehen und Verstehen einer Interaktion könnte es sein, dass Eltern mehr von dem, was während der Videoanalyse als gelungen identifiziert wurde, in andere Alltagssituationen transportieren und dies zu vermehrten Eltern-Kind-Passungen führt. Darin enthalten ist auch die Förderung der Feinfühligkeit, welche die Verbindung zur Bindungstheorie schafft (vgl. Zentner, 2014, S. 181; vgl. Kapitel 2.1).

Die Fachpersonen beschreiben, dass nach einer EPB die Atmosphäre in einer Familie lockerer, zufriedener und freudiger werden kann. Dies kann passieren, weil elterliche sowie kindliche Bedürfnisse, durch die Beratung und die Begleitung, beachtet und eingeordnet sowie das Entwicklungsalter der Kinder treffender verstanden wird (vgl. Kapitel 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4). Dies bringt Entspannung mit sich und lässt Unsicherheiten abklingen. Durch den reduzierten Stress können später auch ungünstige Passungen angeschaut werden. Die Vorgehensweisen aus den Analyseberatungen können Eltern helfen, die Sicht auf die Ressourcen und Stärken, von sich und des Kindes, zu lenken. Durch diese positive Sichtweise kann eine EPB helfen, herausfordernde Temperamentsmerkmale anzunehmen und in ihren Handlungen zu berücksichtigen. Die Fachpersonen berichten, dass trotz dieser Aussichten Eltern mit Merkmalen der Kinder, welche sie nicht kontrollieren oder ändern können, Mühe hätten. Nicht immer gelinge eine Passung, es könne immer wieder zu Eskalationen kommen oder zu unbefriedigenden, enttäuschenden Momenten. Da

kommt es laut den Fachpersonen und der Theorie auf die bisher vorhandene Basis und das Kohärenzgefühl einer jeden Familie an (vgl. Kapitel 2.3.6, 2.3.9). Die EPB zwingt Eltern keine Wahrnehmung auf, sondern lädt sie dazu ein, die Perspektive des Kindes einzunehmen. In welcher Qualität die Eltern diesen Wechsel schaffen, sei individuell und im Prozess beschreibend verschieden gefärbt. Wenn die EPB jedoch andocken könne, entwickle sich das Temperament nicht zu einem Risikofaktor, weil andere Risikofaktoren beleuchtet werden würden und unter anderem die Feinfühligkeit und die Bindungsstärkung den Blick auf das Kind fokussiere, was zu einem Zuwachs an Passungen ver helfe. Aufgrund dieser untersuchten Ergebnisse wird die EPB als unterstützende Interventionsmethode zur Beratung und Begleitung der Eltern-Kind-Passung gewertet.

Frage 2

Welchen Effekt bringt die EPB-Methode im Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung?

Die Fachpersonen beschreiben, dass die videobasierte, entwicklungspsychologische (Beratungs-) Arbeit für sie ein Vorteil im Alltag sei. Durch die CAS-Weiterbildung seien sie vertieft sensibilisiert worden, Kinder genau „lesen“ zu können. Diese Qualität würden sie in ihrem Alltag breit anwenden können. Durch das Modell von Als und Brazelton oder den vier A's von Papousek, können Feinzeichen, Belastungen und die Befindlichkeit des Kindes erkannt werden (vgl. Kapitel 2.1, 2.4.2). Dies kann ohne Interpretation passieren und ver helfe den Fachpersonen, bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen oder besonderem Verhalten, zu einer adäquaten, professionellen Analyse. Die befragten Fachpersonen erläutern, dass dies ihnen Sicherheit verleihe. Mit dem Video hätten sie ein geeignetes Arbeitsmittel zur Verfügung für die Beratungsarbeit. Durch die Videotechnik (Slow Motion) gelinge eine exakte Beobachtung, welche sich vor allem für das Anschauen der Sequenzen im Nachhinein sehr eigne. Die Beratung sei ein wichtiger Teil im Heilpädagogischen Früherziehungsalltag. Um dem gerecht zu werden, sei die EPB eine wertvolle Methode. Der Start einer Zusammenarbeit mit den Eltern mit der EPB-Methode scheint anderen Erstkontakten nahe zu kommen. Die Fachpersonen unterstützen beim (Erst)-Anamnesegespräch die Eltern bei der Formulierung von Zielen oder ver helfen zu einer Konkretisierung von Sorgen (vgl. Kapitel 2.4.1). Dies verschafft ein beidseitiges, transparentes Arbeitsbündnis, was in der Heilpädagogischen Früherziehung wichtig ist. Die Methode kann laut den befragten Fachpersonen günstig in den Heilpädagogischen Früherziehungsalltag integriert werden. Die Organisation und die Eingewöhnung mit der Methode war für einzelne Fachpersonen jedoch eine Herausforderung. Zeit- und Finanzstrukturen sowie die dazu erforderte Technik sollte in einem Leitbild oder Konzept eines jeden Dienstes verankert werden. Damit könnten diese Herausforderungen minimiert werden. Die (präventive) Intervention ist ein wichtiger Arbeitsteil in der Heilpädagogischen Früherziehung, welcher nach Wissen, Strukturen, Zuständigkeiten und Zusammenarbeit verlangt (vgl. Ziegenhain et al., 2003, S. 612; vgl. Fries et al., 2005, S. 122). Die befragten Fachpersonen unterstreichen dies und fügen an, dass die EPB trotz niederschwelliger Interventionsmassnahme zügig Wirkung zeigen könne. Eltern kämen schnell wieder ins Handeln und würden sich dadurch kompetenter fühlen (vgl. Sarimski, 2015, S. 55). Neue Passungen würden entstehen. Es zeigte sich auch, dass es von der Anzahl her wenige Beratungstermine seien, was ebenso in der Theorie beschrieben wird (vgl. Kapitel 2.4.1). Anzumerken ist, dass dies von Familie zu

Familie unterschiedlich ist und sich verschiedene Frequenzen von Beratungsterminen ergeben können. Der Effekt der EPB in der Heilpädagogischen Früherziehung ist demnach auf elterlicher Seite, mit einem Zuwachs an Feinfühligkeit, Stärkung der Bindungsbeziehung, Sensibilisierung der eigenen sowie der Stärken des Kindes und einer Toleranz gegenüber Temperamentsdispositionen, zu beschreiben (vgl. Ziegenhain et al., 2003, S. 610f; vgl. Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 98ff; vgl. Jungmann & Reichenbach, 2016, S. 57 vgl. Kapitel 2.4.5, 2.4.6). Bei Kindern kann der Effekt der Entspannung eintreten, da sie und ihre Stärken aus ihrer Perspektive betrachtet werden und sie dadurch kooperativer werden können. Sie fühlen sich verstandener und angenommen. Dies kann ihre gesamte Entwicklung unterstützen und somit viele positive Fähigkeiten unterstreichen. Die EPB hat ebenso einen Effekt auf die Fachperson und ihre Zusammenarbeit mit der Familie. Die Fachperson kann durch die EPB-Methode entwicklungspsychologisch und dadurch differenziert Belastungen auf Seiten des Kindes und der Eltern erkennen sowie durch die Verhaltensbeobachtung feine Zeichen und Reaktionen des Kindes und der Eltern identifizieren (vgl. Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 98). Die Herangehensweise an die aktuellen Themen der Familie kann mit einem Schritt für Schritt Aufbau beschrieben werden. Indem die Schwerpunkte herauskristallisiert werden, wird danach über die Ressourcen der Eltern und des Kindes gearbeitet. Fachperson können sich durchaus an den vorgestellten Ablauf einer Anamnese halten (vgl. Kapitel 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4). Der weitere Verlauf stellt sich auf die individuelle Gesamtsituation der Familie ein. Dies lässt sich auf einer gemeinsamen Ebene mit der familienorientierten Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung darstellen (vgl. Lütolf & Venetz, 2018, S. 249). Die vielfältig beschriebenen Effekte können wegweisend für die Integration der EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung sein.

Unterfragestellung

Welche Gründe sprechen für eine zukünftige Implementierung der EPB-Methode in das Masterstudium, welche Gründe sprechen dagegen?

Im Verlauf eines Studiums setzen sich Studierende mit den vielfältigen Inhalten und Modulen unterschiedlich auseinander. Dies kann diverse Gründen haben. Für die EPB scheint es wichtig zu sein, an gewisse, bereits vorhandene Beratungskompetenzen, anknüpfen zu können. Darüber hinaus scheint die EPB ein Beraterisches Vorverständnis zu vertiefen und für die spätere Anwendung eine intensive Auseinandersetzung damit zu verlangen. Dies ist im Rahmen des Masterstudiums bedingt möglich, z.B. indem auf diese Art der Beratung aufmerksam gemacht wird. Dabei könnten ebenso verschiedene Methoden der videobasierten Beratung, z.B. anhand von Workshops, den Studierenden vorgestellt werden. Dies gäbe eine Orientierung über die verschiedenen Formen videobasierter Beratung und könnte als Ausblick möglicher Weiterbildungen dienen. Spezifische Merkmale der EPB, welche sich laut der Fachpersonen im früherzieherischen Alltag als unterstützend und wichtig erweisen, könnten drüber hinaus in entsprechenden Modulen eingebaut werden (vgl. B1, Abs. 85, 113, 119; B2, Abs. 84, 117; B3, Abs. 76, 82; B4, Abs. 81, 105; B5, Abs. 78, 115, 119). Anhand dieser genannten Wichtigkeiten wäre eine Implementierung eines (abgekürzten) Grundmoduls der EPB innerhalb des Studiums prüfenswert. Diese Empfehlung wurde als eine Zusammenfassung aus den ausgewerteten Antworten der Fachpersonen gebildet. Dass die EPB-Methode als Beratung in der

Heilpädagogischen Früherziehung einen wirkungsvollen Effekt erzielt und vielseitig eingesetzt werden kann, äusserten alle Fachpersonen (vgl. B1, Abs. 51, 55, 57; vgl. B2, Abs. 44, 46; vgl. B3, Abs. 52; vgl. B4, Abs. 55, 57; vgl. B5, Abs. 58, 64).

5.4 Reflexion des Forschungsmethodischen Vorgehens

Folgend werden die forschungsmethodischen Schritte dieser Arbeit kritisch reflektiert. Angefangen wird bei den Leitfadeninterviews, bis hin zur Transkription und der qualitativen Inhaltsanalyse.

5.4.1 Leitfadeninterviews

Um die Fragestellungen dieser Arbeit beantworten zu können, wurden halbstrukturierte Leitfadeninterviews zur Datenerhebung gewählt. Ziel war es, möglichst nahe an die Erfahrungen und Sichtweisen von Heilpädagogischen Fachpersonen, welche die EPB-Methode praktizieren, zu gelangen (vgl. Kapitel 3.2). Halbstrukturierte Interviews ermöglichen auf der einen Seite gezielt Fragen zu stellen, jedoch auch vom Leitfaden abweichen zu können (vgl. Kapitel 3.2.1). Dies zeigte sich als relevant, da sich bei jedem Interview verschiedene Themenschwerpunkte abbildeten, was diese Art von Datenerhebung auszeichnet und spannend macht (vgl. Anhang A7a, A8a, A9a, A10a, A11a). So war eine noch gezieltere Annäherung an den Forschungsgegenstand möglich. Anzumerken ist, dass dieses Abweichen des Leitfadens nach jedem Interview ein wenig mehr gelang. Die Erstellung des Leitfadeninterviews erfolgte nach konkreter Vertiefung mit der aktuellen Forschungslage. Deswegen könnte es sein, dass durch die theoretischen Schwerpunkte und die Art der Fragen, die befragten Fachpersonen teilweise zu einer Antworttendenz hingeführt wurden (vgl. Beller, 2008, S. 43). Dennoch wurde durch die Offenheit der Interviewart so viel Wissen und Erfahrung wie möglich von den Fachpersonen aufgenommen (vgl. Flick, 2006, S. 229). Der erste Interviewleitfaden wurde nach der Pilotierung angepasst (vgl. Anhang, A3, A4). Dabei wurden Fragen überarbeitet und zusammengeführt, um Wiederholungen zu vermeiden. Trotzdem verloren gewisse Fragen des überarbeiteten Interviewleitfadens retrospektiv betrachtet an Relevanz. So könnten die Fragen B7 und B8 weggelassen oder durch neue Fragen zur Umsetzung der EPB oder der Wirksamkeit der EPB ersetzt werden. Ausserdem würden bei einer erneuten Datenerhebung die Frage D5 und die Frage D7 als Einzelfrage gestellt werden, um die darin enthaltenen Doppelbehaftung zu vermeiden. Die Frage D9 müsste zudem präzisiert werden, da die Umfeldanpassung zu materiell oder grossveränderlich interpretiert wurde. Die Interviewunterteilung in vier Ebenen (A-D) zeigte sich als vorteilhaft. Die Länge der Interviews variierte zwischen 37 Minuten und 69 Minuten und wurde von den Fachpersonen als angenehm empfunden. Die Skalierungsfragen wurden geschlossen und zum Teil ein wenig provokant gestellt. Damit wollte spezifisch erfragt werden, inwiefern und mit welchem Effekt die EPB-Methode Eltern-Kind-Passungen unterstützen kann. Die Antworten darauf wurden von den Heilpädagogischen Fachpersonen aus subjektiver Sicht gegeben. Diese Ansichten wurden in Zusammenhang mit den erhobenen qualitativen Daten gebracht, können jedoch durch die reine Subjektivität als Aussagekraft an dieser Stelle hinterfragt werden.

5.4.2 Transkribieren

Die Transkription der Interviews wurde zeitlich nahe nach der Erhebung der Daten ausgeführt und ermöglichte eine erste Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S.

223). Dies erwies sich als günstig. Die Interviews wurden nach den Transkriptionsregeln von Dressing und Pehl übersetzt (vgl. Anhang, A6). Da die geglättete Verschriftlichung vor allem den Sinngehalt von Aussagen für die spätere Analysierung des Materials darstellen möchte, wird diese für die Übersetzung halbstrukturierter Interviews als geeignet erachtet (vgl. Kapitel 3.4). Dabei ist anzumerken, dass diese Art der Verschriftlichung allfällig zu leichten Verlusten oder Verfälschungen des Datenmaterials führte. Vor allem durch die Übersetzung von der Schweizer Dialektsprache in Schriftsprache und durch die Anpassung gewisser Sätze zu Gunsten der Leserlichkeit. Trotz möglicher Fehlerfrequenzen wurde darauf geachtet, so sorgfältig wie möglich zu transkribieren. Der zeitliche Aufwand dieses Arbeitsteils war wie zuvor erwartet hoch.

5.4.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Qualitative Inhaltsanalyse wird zur Bündelung systematischer Strukturierung und nachvollziehbarer Darstellung von grossen Datenmengen eingesetzt (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 272f). Der Analyseprozess der Daten kann als Kernstück der Forschungsarbeit bezeichnet werden. Dieser Prozess verlangte nach einer vertieften Auseinandersetzung mit den gewonnen Daten. Die Entwicklung eines Kategoriensystems ist nach der Sichtung des Datenmaterials der erste Schritt der Analyse (vgl. Kapitel 3.5). Dieses System wurde jedoch während der Analyse immer wieder angepasst, was zeitaufwendig, aber nötig war. Die verwendete Software MAXQDA erfüllte die vorgängigen Erwartungen zur Unterstützung des qualitativen Forschungsprozesses. Die Interviews sowie das angelegte Codesystem, konnten mit Hilfe der Software übersichtlich dargestellt werden. Das Codieren wurde dadurch erleichtert. Auch Änderungen konnten schnell und sauber ausgeführt werden. Der Codierprozess vollzog sich über eine längere Zeit. Codes wurden verändert, neue Subcodes wurden gebildet und codierte Daten (Textstellen) wurden mehrmals überarbeitet. Eine Mischung aus deduktiv induktiven Kategorien konnte durch diesen Prozess vollständig erreicht werden (vgl. Leutwyler & Roos, 2011, S. 278). Einige Textpassagen wurden für mehrere Subcodes verwendet, was eine gewisse Zusammengehörigkeit zwischen den Subcodes aufzeigt, jedoch auch auf eine dadurch komplexere Auswertung der Aussagen hinweist. Die Zuverlässigkeit des Codierens wurde eigens überprüft (vgl. Mayring & Brunner, 2010, S. 326). Der Einbezug einer weiteren Fachperson in den Datenauswertungsprozess wäre sicherlich günstig gewesen. Die Einarbeitung einer Zweitperson war jedoch aus zeitlichen Gründen nicht möglich und kann an dieser Stelle bemängelt werden. Die übrigen Gütekriterien der Sozialforschung konnten weitestgehend umgesetzt werden (vgl. Kapitel, 3.1.1). Für eine optimale Darstellung der Ergebnisse wollten möglichst alle Aspekte der gesammelten Daten berücksichtigt werden. Dies gestaltete sich herausfordernd. Ausserdem muss angemerkt werden, dass fünf geführte Interviews einer kleinen Stichprobe entsprechen und somit die Repräsentationsfähigkeit infrage gestellt werden kann.

6 Fazit

In dieser Arbeit wurde der Frage nachgegangen, inwiefern die EPB-Methode die Eltern-Kind-Passung unterstützen kann. Ausserdem wollte herauskristallisiert werden, welchen Effekt diese Methode im Heilpädagogischen Früherziehungsalltag hat. Aufgrund subjektiver Aussagen wurde zudem der Frage nachgegangen, ob die EPB-Methode zukünftig in das Masterstudium Heilpädagogische Früherziehung implementiert werden soll. Die formulierten Fragestellungen kamen zu Stande, weil psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter ansteigen und Studien die Relevanz gelingender Eltern-Kind-Interaktionen aufzeigen (vgl. Kapitel 1.1). Das kindliche Temperament kann, vor allem in Kombination mit anderen Risikomustern, ein Risikofaktor darstellen. Die elterliche Anpassung darauf gilt wiederum als wichtiger Schutzfaktor (vgl. Heinrichs, Hahlweg, Bertram, Kuschel, Naumann & Harstick, 2006, S. 83; vgl. Kapitel 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9). Entwicklungen in der Heilpädagogischen Früherziehung weisen darauf hin, dass nach Beratungsmethoden verlangt wird, welche präventiv eingesetzt werden können und sich an den Bedürfnissen der Familien orientieren (vgl. Kapitel 1.2). Dabei müssen früh auftretende Belastungen oder Unsicherheiten ernst genommen werden, damit daraus keine handfesten Krisen entstehen, bei welchen die elterliche Intuition gestört wird oder kindliche Regulationsmöglichkeiten unentwickelt bleiben (vgl. Ziegenhain, 2007, S. 661).

In der Heilpädagogischen Früherziehung begegnet man vielen verschiedenen Familien. Damit der Start einer vertrauensvollen Zusammenarbeit gelingen kann, wird Respekt und Toleranz vorausgesetzt. Die Untersuchungen dieser Arbeit konnten zeigen, dass die EPB-Methode, hinter welcher eine grundlegend urteilsfreie Haltung steckt, diese Voraussetzung erfüllt. Wie die Theorie rund um die EPB beschreibt, erleben auch die interviewten HFE's und LIF die Zusammenarbeit mit den Eltern mit dieser Methode wohlwollend, ressourcen- und familienorientiert. Dennoch konfrontiert die EPB-Methode da, wo Muster unterbrochen werden sollen, um diese mit vorhandenen, (re)aktivierten Ressourcen von Eltern und Kind zu überschreiben. Dabei können vermehrte Eltern-Kind-Passungen entstehen, welche für positive Gegenseitigkeiten nötig sind. Die kindlichen Temperamentsmerkmale spielen dabei eine wichtige Rolle (vgl. Abbildung 1). Die Entwicklung kindlicher Temperamentsmerkmale hängt von mehreren, sich gegenseitig beeinflussenden Prozessen ab (vgl. Kapitel 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5). Die Reaktion auf die Temperamentsvoraussetzungen des Kindes tragen nicht nur massgeblich zu vermehrten Passungen im Alltag bei, sondern beeinflussen unter anderem auch seine kognitiv sowie sozial-emotionale Entwicklung (vgl. Pauli-Pott & Schneider, 2006, S. 34). Die mütterliche Feinfühligkeit, Verfügbarkeit und Kongruenz im affektiven Ausdruck unterstützt zudem die Selbstregulation des Kindes. Bei Kindern mit einem unkontrollierten Temperament, was beispielsweise mit hoher negativer Emotionalität einhergehen kann, ist adäquates Elternverhalten umso wichtiger. Damit Enttäuschungen, Schuldgefühle und eine gefährliche Reduktion von Feinfühligkeit verhindert werden können, richtet die EPB den Blick auf die Empfindlichkeit des Kindes (vgl. ebd.).

Bei einem Kind mit einer Krankheit oder einer Behinderung können Eltern in einem höheren Mass gefordert sein, Passungen im Alltag zu schaffen. Die Ergebnisse der analysierten Daten dieser Arbeit zeigen auch hier, dass die videobasierte EPB-Methode hilfreich unterstützen kann, um die feinen Zeichen oder vordergründig missverständlichen Reaktionen des Kindes zu entschlüsseln und

angemessen darauf zu reagieren. Krisen, Belastungen oder vorübergehende Kontrollverluste heissen nicht, dass Eltern versagen. „Good enough“ bezeichnet den Zustand, dass keine Perfektion verlangt wird. Weder bei Eltern-Kind-Passungen noch im späteren Familienalltag geht es um Perfektion. Missverständnisse und Ungereimtheiten gehören zum Alltag dazu. Mehr noch, indem Wiedergutmachungen gegenseitig akzeptiert werden, kann eine Bindung als sicher gekennzeichnet werden (vgl. Trost, 2015, S. 16). „Gut genug“ soll dabei weder plump noch beiläufig erscheinen. Es soll Eltern entlasten, damit sie von Ansprüchen und Erwartungen nicht überschwemmt werden. Sehr eindrücklich wurde eine Videoaufnahme empfunden, welche nach einem Interview mit einer HFE angeschaut werden konnte. Eine Passung in einem Spielmoment, welche Mutter und Sohn unglaublich befriedigte. Im Sinne der lösungsorientierten und ressourcenorientierten Beratung, ist die Gewichtung elterlicher Stärken und deren Ausbau auf den Familienalltag mitunter ein Ziel der EPB.

Anhand einer Interventionsstudie mit jugendlichen Müttern, mit gefährdeter Beziehungsaufnahme zu ihren Säuglingen, konnte gezeigt werden, dass die EPB-Methode Sensitivität und Feinfühligkeit wecken und fördern kann (vgl. Ziegenhain et al., 2003, S. 611; vgl. Kapitel 2.4.5). Dies beeinflusst die Entwicklung des Kindes positiv, so dass es zu weniger Verhaltensauffälligkeiten kommen kann (vgl. Rauh, 2014, S. 331). Nach Bowlby ist eine der wichtigsten Aufgaben, dass die Beratung eine sichere Basis für Eltern darstellt (Bowlby, 1988 zitiert nach Suess & Hantel-Quitmann, 2014, S. 342). Damit Eltern ihre eigenen inneren Arbeitsmodelle erkunden können sowie Herausforderungen aus ihrer sowie der Perspektive des Kindes betrachten können, brauchen sie Beratung, welche Unterstützung gewährt, ermutigt, Sympathie zeigt und im richtigen Moment die Führung übernimmt (vgl. ebd.). Dies lässt Bezug zu den motivationalen Systemen ziehen, welche für Kinder sowie auch für Erwachsene im gesamten Verlauf des Lebens eine hohe Relevanz aufweisen (vgl. Benz, 2009, S. 8ff). Die sprachliche Sorgfalt in Beratungssituationen und in der gesamten Zusammenarbeit mit Familien soll ausserdem stets beachtet werden.

Mit den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass die EPB-Methode die Eltern-Kind-Passung, unter der Beachtung des individuellen kindlichen Temperaments, unterstützen kann. Nämlich durch Anpassung des Tempos, Einnehmen der kindlichen Perspektive, Beachtung sich verändernder kindlicher Bedürfnisse sowie dem Interpretieren kindlicher Reaktion oder Feinzeichen. Dadurch kann ein Zuwachs an Exploration, Spiel und Selbstwirksamkeit sowie das Teilen gemeinsamer Freude und Aufmerksamkeit im Alltag ermöglicht werden. Ziel dieser Arbeit war es, die Eltern-Kind-Passung mit den Veranlagungen des kindlichen Temperaments zu untersuchen. Und zwar inwiefern die EPB-Methode diese Passung unterstützen oder gar neu ausrichten kann. Teufelskreise in Eltern-Kind-Interaktionen und ungewollte Muster der kindlichen Selbstregulation können Störungen begünstigen oder (mit-)verursachen. Diese Störungen können wiederum die Temperamenteigenschaften in ihrer Balance irritieren. Wird diese Balance gestört, könnte die sozial-emotionale Entwicklung des Kindes Beeinträchtigungen erleiden, was sich auf die weitere kindliche Entwicklung stets ungünstig auswirken würde (vgl. Resch, 2004, S. 44). Diese Wechselseitigkeiten gilt es im Auge zu behalten und die Eltern in der Beratung diesbezüglich weitestgehend zu sensibilisieren.

Die videobasierte, entwicklungspsychologische Verknüpfung der EPB stellt sich gemäss den interviewten Fachpersonen zur Begleitung und Beratung äusserst geeignet dar. Dies hängt damit zusammen, dass die EPB die Wichtigkeit der Bindungs- und Interaktionsbeziehung von Eltern und Kind in ihr Beratungskonzept miteinschliesst.

Die vielfältigen Anliegen der Familien stellen hohe Anforderungen an die Beratungs- und Wissenskompetenzen der Fachpersonen. Um denen gerecht zu werden, stärkt die EPB-Methode mit ihren Modellen und Konzepten die Fachpersonen und knüpft an ihre vorhandene Professionalität an. Neben der direkten Anwendung führt das vertiefte Spezialwissen der EPB zu einem Zuwachs an fachlichen Kompetenzen. Dieses vertiefte Wissen kann durch einzelne Fachpersonen an ganze Fachteams getragen werden kann (vgl. Fries et al., 2005, S. 122). Die videobasierte Beratung könnte ausserdem durch den bildgeprägten Charakter Zugang zu verschiedenen situierten Familien schaffen oder helfen, sprachliche Hürden zu überbrücken (vgl. Klein, 2013, S. 92). Zu erwähnen bleibt, dass ebenso andere (videobasierte, präventive) Interventionsprogramme für die Heilpädagogische Früherziehung in Erwägung gezogen werden können (vgl. Trost, 2018, S. 260). Es bleibt sicherlich personenabhängig, welche Beratungsmethode authentisch angewendet werden kann.

Der präventive und möglichst frühe Charakter gewinnt mit verschiedensten Projekten und Interventionen in den Fachbereichen der frühen Kindheit immer mehr an Beachtung. Dies gilt es weiter zu unterstützen. Frühe Prävention und Beratung hängt mit interdisziplinären Bemühungen zusammen. Dazu ist eine breite Vernetzung unter den Fachpersonen nötig. Es würde sich über diese Arbeit hinaus lohnen, diesen Gedanken weiter nachzugehen und z.B. nach bestehenden Lücken des bereits vorhandenen Netzwerkes zu suchen, um diese zu schliessen. Was der Prävention massgeblich mithelfen sollte, sind politisch und ökonomisch günstige Voraussetzungen. Familien mit Kindern und besonders Eltern mit Kindern mit einer Behinderung oder Entwicklungsauffälligkeiten, sollten grundsätzlich unterstützt werden (vgl. Trost, 2018, S. 282ff).

Abschliessend kann gesagt werden, dass die EPB-Methode ein grosses Potenzial zur Unterstützung von Passungen aufweist und nach den Aussagen der befragten Fachpersonen breit im Heilpädagogischen Früherziehungskontext eingesetzt werden kann. Während der intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik entstand der Eindruck, dass die EPB-Methode oder eine videobasierte Beratungsmethode, essentiell für die Heilpädagogische Früherziehung ist. Die Videoberatung, die Haltung hinter der Methode und die enge Verknüpfung zur Entwicklungspsychologie konnte persönlich am meisten überzeugen. Spannend weiterzuverfolgen wäre, wie die Entwicklung von Familien, über eine längere Zeit nach der EPB-Beratung, weiter geht oder wann und zu welchen Themen Familien eine erneute Beratung aufsuchen. Welche Prozesse die EPB-Methode in jeder einzelnen Familie auslöst und in welchem Mass die Methode zu unterstützen vermag, kann nicht einheitlich dargestellt werden. Dabei kommt es auf viele andere, bereits genannte (Belastungs-)Faktoren, das vorhandene Familienkohärenzgefühl oder das soziale Netzwerk der Familie an. Wichtig für alle Fachpersonen scheint ein sich-Einlassen auf die Familien und ein Erkennen der familiären Ressourcen zu sein-immer in Hinblick darauf, dass kleine Interventionen häufig eine grosse Wirkung erzeugen können.

7 Verzeichnisse

7.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Entwicklungsdynamisches, kommunikationszentriertes Modell zur Genese frühkindlicher Regulations- und Beziehungsstörungen.	5
Abbildung 2: Bewältigungsstrategien von Säuglingen und Kleinkindern.	23

7.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Mögliche Ursachen einer gestörten Co-Regulation/Regulationsstörungen.	6
Tabelle 2: Modell des Temperaments.	8
Tabelle 3: Skalierungsfragen, Leitfadeninterviews, Wirksamkeit der EPB.	54

7.3 Abkürzungsverzeichnis

Entwicklungspsychologischen Beratung	EPB
Heilpädagogische Früherzieherin/(Heilpädagogischer Früherzieher)	HFE
Logopädin im Frühbereich	LIF
Heilpädagogische Früherziehung (<i>wird in den Interviews von den Fachpersonen auch HFE genannt</i>)	HFE
Hochschule für Heilpädagogik	HfH
Vergleich	vgl.
Zum Beispiel	z.B.

Die erwähnten Abkürzungen gelten ebenso für den folgenden Anhang.

7.4 Literaturverzeichnis

- Atteslander, P. (2008). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Beller, S. (2008). *Empirisch forschen lernen. Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps*. Bern: Hans Huber Verlag.
- Benz, M. (2009). Motivationale Systeme und Beziehungsgestaltung. *BVF-Forum*, 71, 8-16.
- Benz, M. & Scholtes, K. (2015). Von der normalen Entwicklung zur Entwicklungskrise und zur Regulationsstörung. In M. Cierpka (Hrsg.), *Regulationsstörungen. Beratung und Psychotherapie für Eltern mit kleinen Kindern* (S. 1-14). Berlin: Springer.
- Berk, L. & Schönplugg U. (2011). *Entwicklungspsychologie*. München: Pearson Studium.
- Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher BVF (2014). *Stellungnahme Kinder mit Entwicklungsgefährdung*. Luzern: BVF.
- Brisch, K.H. (Hrsg.). (2015). *Bindungsstörungen*. (13. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Brüsemeister, T. (2008). *Qualitative Forschung. Ein Überblick*. (2. überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Burgener Woeffray, A. & Bortis, R. (2009). Erfassung des Förderbedarfs von Kindern mit Entwicklungsgefährdung in früher Kindheit. Auszüge aus einem Entwicklungsprojekt. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 15, 32-38.
- Dornes, M. (Hrsg.). (2007). *Die emotionale Welt des Kindes*. (5. Aufl.). Frankfurt am Main: Fischer Tagebuch Verlag.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2011). *Praxisbuch Transkription. Regelsysteme, Software und praktische Anleitungen für qualitative ForscherInnen* (1. Aufl.). Marburg: Eigenverlag. Veröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 08.03.2019 unter www.audiotranskription.de/praxisbuch
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch. Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. (8. Aufl.). Marburg: Eigenverlag. Veröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 18.04.2019 unter www.audiotranskription.de/praxisbuch

- Duden (2018). *Der kleine Duden. Rechtschreibung. Das handliche Nachschlagewerk*. (9. Aufl.). Berlin: Dudenverlag.
- Flick, U. (2006). *Interviews in der qualitativen Evaluationsforschung*. Reinbek: Rowohlt.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (4. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Foschauer, U. & Lueger, M. (2003). *Das qualitative Interview*. Wien: UTB.
- Fries, M., Behringer, L. & Ziegenhain U. (2005). Beziehungs- und bindungsorientierte Intervention in der Frühförderung am Beispiel der Entwicklungspsychologischen Beratung. *Frühförderung interdisziplinär*, 24, 115-123.
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2016). Emotionale Entwicklung. In K. Fröhlich-Gildhoff, C. Mischo & A. Castello (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie für Fachkräfte in der Frühpädagogik* (4. Aufl.), (S. 65-76). Köln/Kronbach: Carl Link.
- Fuhrer, U. (2011). Entwicklungsaufgaben, Grundbedürfnisse in der frühen Kindheit und entwicklungsförderliches Bindungsverhalten. *Frühförderung interdisziplinär*, 30, 203-212.
- Goldsmith, H.H, Buss, A.H., Plomin, R., Rothbart, M.K., Thomas, A., Chess, S. Hinde, R.A. & McCall, R.B. (1987). Roundtable: what is temperament? Four approaches. *Child development*, 58(2), 505-529.
- Grossmann, K.E. (2014). Theoretische und historische Perspektiven der Bindungsforschung. In L. Ahnert (Hrsg.), *Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung* (3. Aufl.), (S. 21-41). München: Reinhardt.
- Heinrichs, N., Hahlweg, K., Bertram, H., Kuschel, A., Naumann, S. & Harstick, S. (2006). Die langfristige Wirksamkeit eines Elterntrainings zur universellen Prävention kindlicher Verhaltensstörungen: Ergebnisse aus Sicht der Mütter und Väter. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 35(2), 82-96.

- Ihle, W. & Esser, G. (2002). Epidemiologie psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter: Prävalenz, Verlauf, Komorbidität und Geschlechtsunterschiede. *Psychologische Rundschau*, 53, 159-169.
- Jungmann, T. & Reichenbach, C. (2016). *Bindungstheorie und pädagogisches Handeln. Ein Praxisleitfaden*. (4. Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Klein, E. (2013). Familienorientierung in der Frühförderung. Eine Betrachtung im Kontext aktueller Entwicklungen. *Frühförderung interdisziplinär*, 32(2), 82-96.
- Krohne, H.W. & Hock, M. (2001). Erziehungsstil. Handwörterbuch Pädagogische Psychologie. In D.H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 147-155). Weinheim: Beltz.
- Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation-der Einstieg in die Praxis*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kuschel, A., Heinrichs, N., Betram, H., Naumann, S. & Hahlweg, K. (2008). Kindergartenalter. Psychische Auffälligkeiten bei Kindergartenkindern aus der Sicht der Eltern und Erzieherinnen in Abhängigkeit von soziodemografischen Merkmalen. *Kindheit und Entwicklung*, 17(3), 161-172.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung-ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20(6), 12-18.
- Lütolf, M. & Venetz, M. (2018). Familienorientierung als Kriterium von Wirksamkeit Heilpädagogischer Früherziehung? Theoretische Überlegungen und empirische Befunde. *VHN*, 87, 248-258.
- Mayring, P. (1996). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (3. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. & Brunner, E. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch qualitative Forschungsmethode in der Erziehungswissenschaft* (S. 323-334). Weinheim: Juventa.

- Maccoby, E.E. & Martin, J.A. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. In P.H. Mussen & E.M. Hetherington (Hrsg.), *Handbook of child psychology. Socialization, personality and social development* (Vol. 4.), (S. 1-101). New York: Wiley.
- Möhler, E. (2013). *Eltern-Säuglings-Psychotherapie*. München: Reinhardt-Verlag.
- Müller, B., Hornig, S. & Retzlaff, R. (2007). Kohärenz und Ressourcen in Familien von Kindern mit Rett-Syndrom. *Frühförderung interdisziplinär*, 26, 3-14.
- Pauli-Pott, U. & Schneider, A. (2006). Frühe Kommunikation in der Mutter-Kind-Interaktion und Entwicklungsverläufe im Säuglings- und Kleinkindalter. *Frühförderung interdisziplinär*, 25, 26-36.
- Papousek, M. (2004). Regulationsstörungen der frühen Kindheit: Klinische Evidenz für ein neues diagnostisches Konzept. In M. Papousek, M. Schieche & H. Wurmser (Hrsg.), *Regulationsstörungen der frühen Kindheit. Frühe Risiken und Hilfen im Entwicklungskontext der Eltern-Kind-Beziehung* (S. 77-110). Bern: Hans Huber.
- Pinquart, M., Schwarzer, G. & Zimmermann, P. (2011). *Entwicklungspsychologie-Kindes- und Jugendalter*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Rauh, H. (2014). Kindliche Behinderung und Bindungsentwicklung. In L. Ahnert (Hrsg.), *Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung* (3. Aufl.), (S. 313-331). München: Reinhardt.
- Reichle, B. & Gloger-Tippelt, G. (2007). Überblick. Familiäre Kontexte und sozial-emotionale Entwicklung. *Kindheit und Entwicklung*, 16(4), 199-208.
- Resch, F. (2004). Entwicklungspsychopathologie der frühen Kindheit im interdisziplinären Spannungsfeld. In M. Papousek, M. Schieche & H. Wurmser (Hrsg.), *Regulationsstörungen der frühen Kindheit. Frühe Risiken und Hilfen im Entwicklungskontext der Eltern-Kind-Beziehung* (S. 31-47). Bern: Hans Huber.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Verlag Hans Huber.

- Sarimski, K. (2015). *Piccolo*-ein praxistaugliches Verfahren zur Einschätzung der Eltern-Kind-Interaktion. *Frühförderung interdisziplinär*, 34, 55-59.
- Schmeck, K. (2003). Die Bedeutung von spezifischen Temperamentsmerkmalen bei aggressiven Verhaltensstörungen. In U. Lehmkuhl (Hrsg.), *Aggressives Verhalten bei Kindern und Jugendlichen. Ursachen, Prävention, Behandlung* (S. 157-174). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Schöllhorn, A. & Ziegenhain, U. (2012). Entwicklungspsychologische Beratung (EPB). *Frühförderung interdisziplinär*, 31(2), 97-101.
- Strauss, B. & Schauenburg, H. (Hrsg.). (2017). *Bindung in Psychologie und Medizin. Grundlagen, Klinik und Forschung-Ein Handbuch*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Suess, G.J. & Hantel-Quitmann, W. (2014). Bindungsbeziehungen in der Frühintervention. In L. Ahnert (Hrsg.), *Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung* (3. Aufl.), (S. 332-351). München: Reinhardt.
- Trost, A. (2015). "Alles Bindung, oder was?" *Bindungsorientierung in der Klinisch-therapeutischen Sozialen Arbeit*. Veröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 16.12.2018 unter https://www.katho-nrw.de/fileadmin/primaryMnt/Aachen/Bilder/Fachtagungen/Klinisch-therapeutische_Soziale_Arbeit/Trost_Bindungsorientierung_in_der_Klinisch-therapeutischen_Sozialen_Arbeit.pdf
- Trost, A. (Hrsg.). (2018). *Bindungswissen für die systemische Praxis. Ein Handbuch*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Wittmann, M. (2008). *Emotionale Kompetenz und Erziehungsverhalten. Im Spiegel der Mutter-Kind-Interaktion*. Berlin: Verlag Dr. Köster.
- Wurmser, H. & Papousek, M. (2004). Zahlen und Fakten zu frühkindlichen Regulationsstörungen: Datenbasis aus der Münchner Spezialambulanz. In M. Papousek, M. Schieche & H. Wurmser (Hrsg.), *Regulationsstörungen der frühen Kindheit. Frühe Risiken und Hilfen im*

Entwicklungskontext der Eltern-Kind-Beziehung (S. 49-76). Bern: Hans Huber.

Zentner, M.R. (2014). Der Einfluss des Temperaments auf das Bindungsverhalten. In L. Ahnert (Hrsg.), *Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung* (3. Aufl.), (S. 175-197). München: Reinhardt.

Ziegenhain, U. (2007). Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenzen bei jugendlichen Müttern. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 56(8), 660-675.

Ziegenhain, U., Derksen, B. & Dreisörner, R. (2003). Frühe Elternschaft: jugendliche Mütter und ihre Kinder. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 6, 608-612.

Ziegenhain, U. & Fegert, J.M. (2012). Frühkindliche Bindungsstörungen. In C. Eggers, J.M. Fegert & F. Resch (Hrsg.), *Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes und Jugendalters* (2. Aufl.), (S. 875-890). Berlin: Springer.

8 Anhang

Inhaltsverzeichnis

A1 Interviewanfrage	1
A2 Einverständniserklärung	3
A3 Interviewleitfaden 1	4
A4 Interviewleitfaden 2	13
A5 Interviewprotokoll	22
A6 Transkriptionsregeln	23
A7 Transkript Interview 1	25
A7a Interviewzusammenfassung Interview 1	35
A8 Transkript Interview 2	37
A8a Interviewzusammenfassung Interview 2	47
A9 Transkript Interview 3	49
A9a Interviewzusammenfassung Interview 3	59
A10 Transkript Interview 4	61
A10a Interviewzusammenfassung Interview 4	72
A11 Transkript Interview 5	74
A11a Interviewzusammenfassung Interview 5	89
A12 Begründung, Kategoriensystem	91
A13 Kategoriensystem, Definition und Ankerbeispiele	102
A14 Übersicht, Kategoriensystem	157
A15 Interviewtabellenabschnitte mit Codings	159
A15a Ebene A: Die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung	159
A15b Ebene B: Eltern-Kind-Passung	192
A15c Ebene C: Die Wirksamkeit der EPB-Methode	228
A15d Ebene D: Die Implementierung der EPB-Methode ins Studium	252
A16 Kurzfragebogen vor dem Interview	258
A17 Darstellung Engels- und Teufelskreis	259

A1 Interviewanfrage

Petra Studer

XXX

studer.petra@learnhfh.ch

Telefonnummer: XXX

Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich, Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung,

Entwicklungspsychologische Beratung in der Heilpädagogischen Früherziehung

Guten Tag Frau XXX

Momentan studiere ich an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich Sonderpädagogik, mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung. Im ersten Studienjahr durfte ich ein Praktikum am Heilpädagogischen Dienst in XY absolvieren. Dabei habe ich erfahren, dass einige Mitarbeiterinnen dieses Dienstes mit einer bestimmten Beratungsmethode, der entwicklungspsychologischen Beratung, arbeiten. Aus persönlichem Interesse habe ich mich im weiteren Verlauf des Studiums immer wieder mit dieser Beratungsmethode auseinandergesetzt.

Neben der theoretischen Auseinandersetzung *dem kindlichen Temperament* und *der Eltern-Kind-Passung*, ist der Austausch mit EPB-praktizierenden Früherzieherinnen und Fachpersonen für mich sehr zentral. Gerne würde ich mit Ihnen über Ihre Erfahrungen mit der EPB-Methode sprechen. Für meine Masterarbeit möchte ich untersuchen, welche Effekte diese Beratungsmethode aus Ihrer Sicht auf die Eltern-Kind-Passung hat und wo Sie den Nutzen der EPB-Methode sowie auch allfällige Grenzen, innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung sehen.

Ich würde mich freuen, wenn ich Sie zu einem Interview einladen dürfte.

Durch Ihre Erfahrungen kann die Beratungsmethode in der Heilpädagogischen Früherziehung dargestellt werden, Erkenntnisse und Effekte können hervorgehoben werden und es könnten sich allenfalls Konsequenzen für die Ausbildung werdender Heilpädagogischen Früherzieher und Früherzieherinnen ergeben.

Ihre Aussagen während des Interviews werde ich mit grösster Sorgfalt behandeln. Das Interview wird mittels einem Aufnahmegerät aufgenommen und in anonymisierter Form ausgewertet. Die Daten werden ausschliesslich für meine Masterarbeit verwendet. Das Interview wird etwa eine Stunde dauern und voraussichtlich im Zeitraum Januar bis April 2019 durchgeführt werden.

Darf ich Sie bitten mir mitzuteilen, ob Sie teilnehmen möchten? Gerne nehme ich dann mit Ihnen Kontakt auf. Sie können mich bei Fragen oder Unklarheiten jederzeit telefonisch oder per Mail erreichen (siehe Angaben oben).

Für Ihre Bereitschaft danke ich Ihnen im Voraus.

Freundliche Grüsse,

Petra Studer

A2 Einverständniserklärung

Studer Petra

XXX

studer.petra@learnhfh.ch

XXX

Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich, Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung,

Entwicklungspsychologische Beratung in der Heilpädagogischen Früherziehung

Einverständniserklärung

Dieses Interview wird im Rahmen der oben genannten Masterarbeit durchgeführt.

Das Interview wird mittels einem Aufnahmegerät aufgezeichnet. Die gewonnenen Daten werden für die Auswertung aufbereitet und in einem schriftlichen Protokoll niedergeschrieben. Die Interviewteilnehmer werden namentlich anonymisiert. Die Audiodaten werden vertraulich behandelt und ausschliesslich für die Zwecke der oben genannten Masterarbeit verwendet.

Vielen Dank für die Bestätigung des Einverständnisses.

Vorname/Nachname:

Ort und Datum:

Unterschrift:

A3 Interviewleitfaden 1

Vorbereitung:

- Raumreservation: ein Tag vorher noch einmal überprüfen
- Wasser bereitstellen
- Audiogerät testen (Akku und Batterien parat haben)
- Sitzordnung (wählen lassen)
- Fragekatalog, Stifte und vorbereitete Skala 1-4 bereithalten

Datum:

Zeit:

Ort:

Anwesende Personen:

Ablauf

- Begrüssung
- Dank für die Teilnahme am Interview und die mir entgegengebrachte Offenheit
- Dank für das Ausfüllen des Fragebogens
- Kurze Vorstellung der Autorin
- Thema der Arbeit kurz erläutern. Interesse an persönlichen Meinungen und Erfahrungen der Fachpersonen
- **Eltern-Kind-Passung: Darstellung Engels- und Teufelskreis**
- Verwendung der Audiodateien ausschliesslich im Rahmen der MA-Arbeit
- Datenschutz: Anonymisierung aller Daten und anschliessendes Löschen der Audiodatei
- Einverständniserklärung kurz erläutern und danach unterschreiben
- Ablauf des Interviews aufzeigen:
 - Teil A, **die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung**
 - Teil B, **Einflüsse auf die Eltern-Kind-Passung**
 - Teil C, **die EPB-Methode und die Eltern-Kind-Passung**
 - Teil D, **Skalierungsfragen, Veränderungen der Eltern-Kind-Passung durch die EPB**

subjektive Einschätzungen der gestellten Fragen (von 1-4)

- Skalierungsbogen hinlegen
- Allfällige Vorfragen klären
- Einschalten des Audioaufnahmegerätes

Teil A, die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung

Frage A1

Was war die konkrete Motivation in Ihrem Alltag oder bei Ihnen persönlich, die entwicklungspsychologische Beratung als Weiterbildung zu machen?

Frage A2

Die EPB-Methode wurde ursprünglich für sehr junge, alleinerziehende Mütter entwickelt. Danach wurden die Methode bei Hochrisikofamilien, welche mehrfachbelastet sind, angewendet. Auch sehr unsichere Mütter (und Väter) wurden als potenzielle Risikogruppe anerkannt.

Welche Elterngruppen begleiten Sie im Rahmen einer EPB?

Frage A3

Melden sich diese Eltern selber bei Ihnen oder werden sie vermehrt durch eine andere Fachperson angemeldet?

Wenn ja, durch wen?

Frage A4

Was konkret hat sich durch die EPB in Ihrer Arbeit als HFE verändert?

Frage A5

Wie integrieren Sie die EPB in Ihre alltägliche Arbeit als HFE?

Teil B, Einflüsse auf die Eltern-Kind-Passung

Frage B1

Der Eltern-Kind-Passung wird seit einiger Zeit eine zentralere Rolle in der Bindungstheorie zugeschrieben.

Wie oft liegt der Hauptgrund einer EPB-Anmeldung bei ungünstigen Eltern-Kind-Passungen?

Frage B2

Welche Faktoren sind Ihrer Meinung nach ausschlaggebend für eine günstige Eltern-Kind-Passung?

Fragen B3

Woran erkennen Sie, dass eine Eltern-Kind-Passung ungünstig ist?

Wie sehen Passungsdifferenzen beispielsweise aus?

Frage B4

Warum entstehen Ihrer Meinung nach Passungsdifferenzen?

Welches sind häufige Gründe dafür?

Frage B5

Welche kindlichen Temperamentsmerkmale erschweren nach Ihren Erfahrungen eine günstige Eltern-Kind-Passung?

Frage B6

Welche elterlichen Temperamentsmerkmale erschweren nach Ihren Erfahrungen eine günstige Eltern-Kind-Passung?

Frage B7

Wie sehen kindliche Reaktionen auf Passungsschwierigkeiten aus? Können Sie mir einige Beispiele nennen?

Frage B8

Welcher Erziehungsstil/welche Erziehungsstile wirkt sich Ihrer Meinung nach ungünstig auf Eltern-Kind-Passungen aus?

Warum?

Frage B9

Welche Rolle spielen elterliche Erwartungen in Bezug auf die Eltern-Kind-Passung?

Frage B10

Wie beeinflusst die Paarbeziehung die Eltern-Kind-Passung?

Frage B11

Wie beeinflusst die Gestaltung Umfeldes die Eltern-Kind-Passung?

Frage B12

Wie wirkt sich eine Krankheit oder eine Behinderung auf die Eltern-Kind-Passung aus?

Was hat dies für Konsequenzen für die EPB?

Frage B13

Welche Rolle spielt die kindliche Selbstregulation in Bezug auf die Eltern-Kind-Passung?

Frage B14

Welchen Einfluss hat die Feinfühligkeit von Mutter und Vater auf die Eltern-Kind-Passung?

Frage B15

Welchen externen Einwirkungen beeinflussen die Eltern-Kind-Passungen nach Ihren Erfahrungen positiv?

Frage B16

Welchen externen Einwirkungen beeinflussen die Eltern-Kind-Passungen nach Ihren Erfahrungen negativ?

Teil C, Eignung der EPB-Methode zur Unterstützung der Eltern-Kind-Passung

Frage C1

Die EPB arbeitet mit Videoaufnahmen in Alltagssituationen. Kann die videobasierte Beratung Ihrer Meinung nach die Eltern-Kind-Passung unterstützen?

Inwiefern? Können Sie mir Beispiele erzählen?

Frage C2

Wie kann die EPB den Eltern dazu verhelfen, das Temperament Ihres Kindes zu berücksichtigen oder zu akzeptieren?

Frage C3

Welche Anpassungen (Umfeld, Erziehungsstil, Erwartungen der Eltern, Wahrnehmung der Eltern) kann die EPB bei ungünstigen Eltern-Kind-Passungen auslösen?

Welche Wechselwirkungen erzeugt dies dann in Bezug auf die Eltern-Kind-Passung?

Frage C4

Wie kann die EPB-Methode die Eltern-Kind-Passung sonst noch unterstützen?

Können Sie mir wechselwirkende Beispiele nennen?

Frage C5

Was verändert sich am meisten gemäss Ihren Erfahrungen durch die EPB-Methode in Bezug auf die Eltern-Kind-Passung?

Frage C6

Was haben diese Veränderungen für konkrete Auswirkungen auf den Familienalltag?

Auf die Eltern?

Auf das Kind?

Frage C7

Welches sind die grössten Herausforderungen, welche Passungsdifferenzen an die EPB-Methode stellen?

Frage C8

Wo erreicht die EPB-Methode eine Grenze in der Unterstützung der Eltern-Kind-Passung?

Frage C9

Welche Konsequenzen haben Ihre Erfahrungen in der Praxis mit der EPB-Methode auf das Studium der Heilpädagogischen Früherziehung?

Frage C10

Sind Sie der Meinung, man sollte die EPB-Methode bereits in das Studium der Heilpädagogischen Früherziehung integrieren?

Teil D, Skalierungsfragen, Veränderungen der Eltern-Kind-Passung durch die EPB:

Bei den folgenden Skalierungsfragen dürfen Sie zwischen vier Antworten wählen, welche die Frage für Sie am treffendsten beantworten. Von eins bis vier (Skala hinlegen) können Sie auswählen. Dabei bedeutet:

- 1 nein
- 2 eher nein
- 3 eher ja
- 4 ja

Skalierungsfrage D1

Verändert sich das allgemeine Belastungserleben von Eltern (Sorgen um die Entwicklung des Kindes, Sorgen um die Gesundheit des Kindes, Sorgen um die Zukunft) nach einer EPB?

1 2 3 4

Skalierungsfrage D2

Verändert sich nach Ihren Erfahrungen die Eltern-Kind-Passung nach einer EPB positiv?

1 2 3 4

Skalierungsfrage D3

Kann die EPB die Stärken des Kindes hervorheben, damit die Eltern-Kind-Passung diese Stärken unterstützen kann?

1 2 3 4

Skalierungsfrage D4

Reagieren die Eltern nach einer EPB feinfühlicher auf ihr Kind, was die Eltern-Kind-Passung wiederum positiv unterstützt?

1 2 3 4

Skalierungsfrage D5

Können Eltern nach einer EPB die Bedürfnisse des Kindes (Hunger erkennen, Schlafen legen, Windeln wechseln, auf den Arm nehmen, Schmerzen erkennen) besser wahrnehmen und interpretieren?

1 2 3 4

Skalierungsfrage D6

Sprechen Eltern nach einer EPB häufiger von freudigen Momenten mit ihrem Kind?

(Kuschelmomente mit dem Kind, Spielmomente mit dem Kind, Esssituationen mit dem Kind, Unvorhergesehene Momente im Alltag).

1 2 3 4

Skalierungsfrage D7

Teilen Eltern und Kind mehr gemeinsame Aktivitäten nach einer EPB, welche beiden Seiten Spass machen?

1 2 3 4

Skalierungsfrage D8

Können Eltern ihrem Kind gegenüber klarer kommunizieren sowie liebevoll Strukturen und Grenzen setzen und nach einer EPB?

1 2 3 4

Skalierungsfrage D9

Können Eltern nach einer EPB besser einschätzen, welche Aufgaben für die momentane Entwicklung ihres Kindes angemessen ist?

1 2 3 4

Skalierungsfrage D10

Können Eltern das Umfeld den Voraussetzungen und Bedürfnissen ihres Kindes nach einer EPB besser anpassen?

1 2 3 4

Skalierungsfrage D11

Können Eltern nach einer EPB ihre Erwartungen angemessener auf die Voraussetzungen und Bedürfnisse ihres Kindes anpassen?

1 2 3 4

Schluss teil

Gibt es noch wichtige Aspekte im Zusammenhang mit der Thematik, welche nicht angesprochen wurden?

Vielen Dank für das Gespräch, die Zeit und Ihre Offenheit.

→ **Hinweis, dass die Autorin die befragte Person über die Auswertung und die Befunde informiert, wenn dies gewünscht wird.**

A4 Interviewleitfaden 2

Datum:

Zeit:

Ort:

Anwesende Personen:

Vorbereitung:

- Raumreservation: ein Tag vorher noch einmal überprüfen
- Wasser bereitstellen
- Audiogerät testen (Akku und Batterien parat haben)
- Sitzordnung (wählen lassen)
- Fragekatalog, Engels- und Teufelskreis, Stifte und vorbereitete Skala 1-4 bereithalten

Ablauf

- Begrüssung
- Dank für die Teilnahme am Interview und die mir entgegengebrachte Offenheit
- Dank für das Ausfüllen des Fragebogens
- Kurze Vorstellung der Autorin
- Thema der Arbeit kurz erläutern. **Interesse an persönlichen Meinungen und Erfahrungen der Fachpersonen**
- Verwendung der Audiodateien ausschliesslich im Rahmen der MA-Arbeit
- Datenschutz: Anonymisierung aller Daten und anschliessendes Löschen der Audiodatei
- Einverständniserklärung kurz erläutern und danach unterschreiben
- Ablauf des Interviews aufzeigen:
 - Teil A, **die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung**
 - Teil B, **Eltern-Kind-Passungen**
 - Teil C, **die Wirksamkeit der EPB-Methode**
 - Teil D, **Skalierungsfragen, Veränderungen (Effekte) der Eltern-Kind-Passung durch die EPB-Methode** (Subjektive Einschätzungen)
- Allfällige Vorfragen klären
- **Darstellung des Engels- und Teufelskreises: Einstieg Thema Eltern-Kind-Passung**
- Einschalten des Audioaufnahmeapparates

- EBP oder EPB-Methode: entwicklungspsychologische Beratung (Beratungsmethode)
- HFE: Heilpädagogische Früherziehungsperson

Rund um die EPB taucht der Begriff Hochrisikofamilie/Risikogruppe öfters auf. Diese beschreiben die Summation von mehreren Belastungen (Risikofaktoren), welche eine Familie betreffen können. Der Begriff ist keinesfalls stigmatisierend zu verstehen.

Teil A, die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung

Frage A1

Die EPB-Methode wurde ursprünglich für sehr junge, alleinerziehende Mütter entwickelt. Danach wurde die Methode bei Hochrisikofamilien, welche mehrfachbelastet sind, angewendet. Auch sehr unsichere Mütter (und Väter) wurden als potenzielle Risikogruppe anerkannt.

Welche Elterngruppen begeiten Sie im Rahmen einer EPB?

Frage A2

Wie integrieren Sie die EPB in Ihre alltägliche Arbeit als HFE/LIF?

Frage A3

Der Eltern-Kind-Passung wird seit einiger Zeit eine zentralere Rolle zugeschrieben.

Wie oft liegt der Hauptgrund einer EPB-Anmeldung bei ungünstigen Eltern-Kind-Passungen?

Teil B, Eltern-Kind-Passungen

Frage B1

Warum entstehen Ihrer Meinung nach Passungsdifferenzen?

Wie sehen Passungsdifferenzen beispielsweise aus?

Frage B2

Welche kindlichen Temperamentsmerkmale erschweren nach Ihren Erfahrungen eine günstige Eltern-Kind-Passung?

Frage B3

Welche elterlichen Temperamentsmerkmale erschweren nach Ihren Erfahrungen eine günstige Eltern-Kind-Passung?

Frage B4

Wie sehen kindliche Reaktionen auf Passungsschwierigkeiten aus? Können Sie mir einige Beispiele nennen?

Frage B5

Welche Rolle spielt die kindliche Selbstregulation in Bezug auf die Eltern-Kind-Passung?

Frage B6

Wie wirkt sich eine Krankheit oder eine Behinderung auf die Eltern-Kind-Passung aus?

Was hat dies für Konsequenzen für die EPB?

Frage B7

Welche externen Einwirkungen beeinflussen die Eltern-Kind-Passungen nach Ihren Erfahrungen positiv?

Anmerkung:

Wenn die befragte Person nach Beispielen von externen Einflüssen fragt, wird die Autorin folgende Aufzählung machen. Ansonsten ist der Fokus klar auf den Aussagen, welche die Interviewpartnerin der EPB von sich aus macht.

Externe Einflüsse:

Die Gestaltung des Umfeldes, Beziehungen im System, die Wohnsituation, sozial-wirtschaftliche Ressourcen der Familie, das Betreuungsnetzwerk der Familie.

Frage B8

Welchen externen Einwirkungen beeinflussen die Eltern-Kind-Passungen nach Ihren Erfahrungen negativ?

Anmerkung:

Wenn die befragte Person nach Beispielen von externen Einflüssen fragt, wird die Autorin folgende Aufzählung machen. Ansonsten ist der Fokus klar auf den Aussagen, welche die Interviewpartnerin der EPB von sich aus macht.

Externe Einflüsse:

Die Gestaltung des Umfeldes, Beziehungen im System, die Wohnsituation, sozial-wirtschaftliche Ressourcen der Familie, das Betreuungsnetzwerk der Familie.

Teil C, die Wirksamkeit der EPB-Methode

Frage C1

Die EPB arbeitet mit Videoaufnahmen in Alltagssituationen. Kann die videobasierte Beratung Ihrer Meinung nach die Eltern-Kind-Passung unterstützen?

Inwiefern? Können Sie mir Beispiele erzählen?

Frage C2

Was verändert sich am meisten gemäss Ihren Erfahrungen durch die EPB-Methode, in Bezug auf die Eltern-Kind-Passung?

Frage C3

Was haben diese Veränderungen für konkrete Auswirkungen auf den Familienalltag?

Veränderungen und konkrete Auswirkungen bei den Eltern?

Veränderungen und konkrete Auswirkungen auf das Kind? Wechselwirkungen?

Frage C4

Beeinflusst die EPB den elterlichen Erziehungsstil Ihrer Meinung nach günstig?

Warum?

Frage C5

Wo erreicht die EPB-Methode eine Grenze in der Unterstützung der Eltern-Kind-Passung?

Frage C6

Welche Konsequenzen könnten Ihre Erfahrungen in der Praxis mit der EPB-Methode auf das Studium der Heilpädagogischen Früherziehung haben?

Teil D, Skalierungsfragen, Veränderungen (Effekte) der Eltern-Kind-Passung durch die EPB-Methode:

Bei den folgenden Skalierungsfragen dürfen Sie zwischen vier Antworten wählen, welche die Frage für Sie am treffendsten beantworten (Skala von eins bis vier hinlegen). Dabei bedeutet:

- 1 nein
- 2 eher nein
- 3 eher ja
- 4 ja

Skalierungsfrage D1

Verändert sich nach Ihren Erfahrungen die Eltern-Kind-Passung nach einer EPB positiv?

1 2 3 4

Skalierungsfrage D2

Kann eine EPB die Stärken des Kindes hervorheben, damit die Eltern-Kind-Passung diese Stärken unterstützen kann?

1 2 3 4

Skalierungsfrage D3

Reagieren die Eltern nach einer EPB feinfühlicher auf ihr Kind, was die Eltern-Kind-Passung wiederum positiv unterstützt?

1 2 3 4

Skalierungsfrage D4

Können Eltern nach einer EPB die Bedürfnisse des Kindes (Hunger erkennen, Schlafen legen, Windeln wechseln, auf den Arm nehmen, Schmerzen erkennen) deutlicher wahrnehmen und interpretieren?

1 2 3 4

Skalierungsfrage D5

Kann eine EPB Eltern dazu verhelfen, das Temperament ihres Kindes vermehrt zu berücksichtigen und grundsätzlich zu akzeptieren?

1 2 3 4

Skalierungsfrage D6

Sprechen Eltern nach einer EPB häufiger von freudigen Momenten mit ihrem Kind?

(Kuschelmomente mit dem Kind, Spielmomente mit dem Kind, Esssituationen mit dem Kind, beliebige Momente im Alltag).

1 2 3 4

Skalierungsfrage D7

Können Eltern nach einer EPB klarer kommunizieren oder liebevoller Strukturen und Grenzen setzen?

1 2 3 4

Skalierungsfrage D8

Können Eltern nach einer EPB besser einschätzen, welche Aufgaben für die momentane Entwicklung ihres Kindes angemessen ist?

1 2 3 4

Skalierungsfrage D9

Können Eltern nach einer EPB das Umfeld den Voraussetzungen und Bedürfnissen ihres Kindes besser anpassen?

1 2 3 4

Skalierungsfrage D10

Können die Eltern nach einer EPB ihre Erwartungen angemessener auf die Voraussetzungen und Bedürfnisse ihres Kindes anpassen?

1 2 3 4

Skalierungsfrage D11

Sollte die EPB-Methode bereits in das Studium der Heilpädagogischen Früherziehung integriert werden?

1 2 3 4

Schluss teil

Gibt es noch wichtige Aspekte im Zusammenhang mit der Thematik, welche nicht angesprochen wurden?

Möchten Sie sonst noch etwas anmerken?

Vielen Dank für das Gespräch, die Zeit und Ihre Offenheit.

→ **Hinweis, die befragte Person über die Auswertung und die Befunde informiert wird, wenn dies gewünscht wird.**

A5 Interviewprotokoll

Interviewprotokoll:

Autorin:

Datum	Fachperson
Allgemeine Atmosphäre	
Gesprächsverlauf	
Zentrale Inhalte	
Ergebnisse oder Annahmen bezüglich der Fragestellungen	
Tendenzen bezüglich des nächsten Interviews	
Eigene Befindlichkeit	
Besonderes/Neues/Stutzmomente	

A6 Transkriptionsregeln

Transkriptionsregeln nach Dressing und Pehl (vgl. 2011, S. 16ff)

- Die verwendete Software (f5) wird klar erwähnt.
- Die geglättete Verschriftlichung ist eine Methode unter vielen. Die geglättete Verschriftlichung wird häufig für die qualitative Inhaltsanalyse verwendet.
- Der Transkriptionskopf enthält Angabe des Interviews (z.B. Transkript Interview 1).
- Eine Kurzzusammenfassung bezüglich der Gesprächsatmosphäre und des Gesprächsverlaufs wird erstellt und für die weitere Arbeit verwendet.

Das Transkript achtet auf folgende Punkte:

<ul style="list-style-type: none"> • Es wird wörtlich übersetzt. Dialektwörter werden ins Hochdeutsche übersetzt, ausser bei mangelhaften Übersetzungsmöglichkeiten.
<ul style="list-style-type: none"> • Die Gesprächsteilnehmenden werden eindeutig bezeichnet: „I“ für Interviewer und „B1“ für die befragte Person (es folgen B2, B3, B4 und B5).
<ul style="list-style-type: none"> • Pausen, kürzer als sieben Sekunden, werden durch drei Punkte in der Klammer angegeben (...).
<ul style="list-style-type: none"> • Abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen, Seufzer oder Stammeln werden geglättet. Wortverdoppelungen werden nur verwendet, wenn sie eine deutliche Betonung anzeigen.
<ul style="list-style-type: none"> • Für eine flüssigere Lesbarkeit werden bei Stimmensenkungen oder undeutlicher Betonung eher Satzpunkte gesetzt.
<ul style="list-style-type: none"> • Die Satzform wird beibehalten, auch wenn diese (Fall)Fehler beinhaltet.
<ul style="list-style-type: none"> • Mhm, Mhh oder Hmm, werden als Wortuntermalung nicht transkribiert, ausser genau diese Ausdrücke werden als Antworten gegeben. [Anmerkung der Autorin: oder wenn davon ausgegangen wird, dass zum Beispiel ein Mhm an Wichtigkeit zur Antwort mitbeiträgt].
<ul style="list-style-type: none"> • Halbsätze ohne Ende werden durch das Abbruchzeichen / gekennzeichnet.
<ul style="list-style-type: none"> • Prägnante Aussagen werden in Grossbuchstaben geschrieben.
<ul style="list-style-type: none"> • Emotionen werden bei deren Relevanz in Klammern dargestellt (lachen, vehement den Kopf schütteln).
<ul style="list-style-type: none"> • Unvollständige/unverständliche Wörter oder Geräusche werden mit (unv.) gekennzeichnet, unverständliche Textpassagen werden ebenso gekennzeichnet (unv. Handygeräusch). [Anmerkung der Autorin: dafür wird eine neue Zeile verwendet].
<ul style="list-style-type: none"> • Vermutete Wortlaute werden in Klammer mit einem Fragezeichen gesetzt. Z.B. (Bedienungsanleitung?)
<ul style="list-style-type: none"> • Bei jedem Sprecherwechsel wird eine Leerzeile gesetzt [Anmerkung der Autorin: dabei kann es sein, dass zur besseren Lesbarkeit bei gleichem Sprecher eine neue Zeile begonnen wird, z.B. nach einleitenden Erklärungen oder Fragen. Ausserdem wurde beispielsweise bei einer eingeschobenen Kurzantwort (I: Ja), ein längerer Antworttext nicht durch Zeilenwechsel unterbrochen]. (vgl. B3, Abs. 48).
<ul style="list-style-type: none"> • Der Interviewtext wird zeilenweise durchnummeriert und am Ende eines Absatzes mit einer

Zeitmarke versehen.
<ul style="list-style-type: none">• Die Transkription wird als Rich Text Format (.rtf-Datei) gespeichert. Benennungen der Datei entsprechen des Audiodateinamens (ohne Endung wav, mp3). Beispielsweise: Interview_04022011.rtf oder interview_schmitt.rtf
<ul style="list-style-type: none">• [Anmerkung der Autorin: Im Sinne einer möglichst getreuen Wiedergabe wurden gestisch untermalte Anführungs- und Schlusszeichen der befragten Personen, in den entsprechenden Textpassagen im Transkript, ebenfalls in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt].

Dresing, T. & Pehl, T. (2011). *Praxisbuch Transkription. Regelsysteme, Software und praktische Anleitungen für qualitative ForscherInnen*. (1. Aufl.). Zugriff am 08.03.2019 unter www.audiotranskription.de/praxisbuch.

A7 Transkript Interview 1

Absn.	Interview 1
1	I: Dann beginne ich gerne mit der ersten Frage. Die entwicklungspsychologische Beratungsmethode wurde ursprünglich für sehr junge, alleinerziehende Mütter entwickelt. Danach wurde die Methode bei Hochrisikofamilien, welche mehrfachbelastet sind, angewendet. Auch sehr unsichere Mütter oder Väter wurden als potenzielle Risikogruppe anerkannt. #00:00:32-4#
2	(unv. Rauschen). I: Welche Elterngruppen begleitest du im Rahmen einer entwicklungspsychologischen Beratung? #00:00:39-2#
3	B1: Hochrisikofamilien aber auch Alleinerziehende (...). Kinder mit schwierigen Geburtsgeschichten, noch intakte Familien, aber welche ganz tragische Geburten gehabt haben. #00:00:59-4#
4	I: Hochrisiko oder sehr belastet würdest du wie beschreiben? #00:01:08-0#
5	B1: Oh, die komplexen, also absolut komplexen Geschichten. Eltern mit Drogenerfahrung, mit psychiatrischen Geschichten, psychischen Erkrankungen, wo die Bedingung ist, dass ein Beistand bereits vorhanden ist, dass wir überhaupt beginnen zu arbeiten. Wo das Umfeld einfach sehr, sehr komplex ist. Solche haben wir viele hier. #00:01:31-5#
6	I: Wie integrierst du die entwicklungspsychologische Beratung in deine alltägliche Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin? #00:01:41-6#
7	B1: Was meinst du mit integrieren? #00:01:44-4#
8	I: Wann greifst du auf das zurück, was du in dieser Weiterbildung gelernt hast? #00:01:52-5#
9	B1: Bei jedem Kind. #00:01:55-5#
10	I: Wie zeigt sich das? #00:01:59-0#
11	B1: Mit meiner Haltung, mit meiner Haltung die ich der Familie gegenüber habe. Im Wissen, dass da ein Kind zur Welt kommt, mit seiner Geschichte, mit seinen Bedürfnissen und die Eltern das erste Mal überhaupt vor dieser Aufgabe stehen. Ganz schwierige Geschichten können das sein. Und dann von mir her, von meiner Haltung her, dass ich weiss, dass die Eltern und das Kind das Beste geben und ob dann diese Passung ist oder nicht, ist dann je nach dem ganz schwierig. Und dann auch wie ich arbeite, wie ich beratend arbeite, wie ich den Eltern aber auch dem Kind begegne, individuell. #00:02:38-8#
12	I: Der Eltern-Kind-Passung wird seit einiger Zeit eine zentrale Rolle zugeschrieben. Wie oft liegt der Hauptgrund einer Anmeldung, bei welcher du dann die entwicklungspsychologische Beratung anwendest, bei ungünstigen Eltern-Kind-Passungen? #00:03:06-3#
13	B1: Das kann ich nicht sagen wie oft (...). Schwierig. Nein, ich kann das nicht sagen, weil ich muss dort zuerst hinschauen / der Anmeldegrund ist ja überhaupt nicht wegen der Passung, sondern mein Kind spricht nicht oder mein Kind (...). #00:03:27-8#
14	I: Und wie oft ist es vielleicht auf den zweiten Blick so, dass du das Gefühl hast, da stimmt zum Beispiel das Bedürfnis des Kindes mit den Erwartungen von den Eltern nicht ganz überein? #00:03:44-0#

15	B1: Das ist überall. Das ist / uff. Das kann in den besten Familien, dort wo es ganz gut läuft zwischen Mutter und Kind aber in schwierigen Situationen passt es nicht und darum ist dort das Verhalten des Kindes schwierig. Das ist immer ein Thema. Und bei gewissen Familien ist es / passt es gar nicht, aber ich kann nicht mit Zahlen / aber es ist der Fokus, ich schaue hin / ja in schwierigen Situationen sowieso. Dann muss man mit den Eltern hinschauen und was ist jetzt die Perspektive des Kindes, was möchte das Kind damit sagen? Aber es ist ein Hauptgrund von schwierigem Verhalten. #00:04:23-8#
16	I: Das ist in dem Fall relativ häufig? #00:04:28-2#
17	B1: Ja ich denke schon. #00:04:33-3#
18	I: Warum entstehen deiner Meinung nach Passungsdifferenzen? Wie sehen Passungsdifferenzen beispielsweise aus? An welchen Merkmalen erkennst du diese? #00:04:59-0#
19	B1: Ganz massiv, wenn ich ein Baby habe, also wirklich ein Säugling und eine Mutter mit einer psychischen Erkrankung, wo man offensichtlich sieht, diese Mutter ist bei sich, sie schaut in die Kamera damit sie sich sieht, spiegelnd, wie sehe ich aus. Sie kann überhaupt nicht auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen, schätzt die Bedürfnisse des Kindes komplett falsch ein. Wo ich von aussen, wo ich das Kind noch überhaupt nicht kenne gerade sehe ou ou ou, das ist schwierig, da ist die Mutter bei sich. Oder die Mutter will schlafen gehen am Mittag und das Kind ist nicht müde oder die Mutter sagt jetzt iss das Zeugs oder jetzt / du bist ein Baby, ich füttere dich du darfst noch nicht alleine essen, das Kind ist aber soweit, dass es alleine essen könnte. Aber auch bei grösseren Kindern, bei sehr differenzierten Familien, wo das Tempo nicht passt, wo ich sehe der Junge ist in der Entwicklung zurück und ist im Tempo ganz irgendwo anders als der Vater schon ist. Also in sämtlichen Familien sind das Themen. #00:06:02-6#
20	I: Das sind gute Beispiele von Passungsdifferenzen. Kommen dir noch andere in den Sinn? #00:06:11-0#
21	B1: Ja, wenn ich mit einer Mutter im Gespräch bin und das Kind kommt und möchte etwas von der Mutter und möchte etwas zeigen oder irgendetwas oder Aufmerksamkeit, das Kind hat eine Weile alleine gespielt, die Mutter ist mit mir im Gespräch, das Kind kommt und ruft, die Mutter reagiert nicht, das Kind ruft lauter, es schreit, die Mutter reagiert nicht, er reisst der Mutter an den Haaren, jetzt ganz aktuell, die Mutter reagiert nicht auf das Kind, bleibt mit mir im Gespräch und ich muss auf das Kind eingehen, muss die Triangulation irgendwie schaffen. Hallo, da ist ein Kind mit Bedürfnis. Das Kind geht der Mutter ins Gesicht und beginnt zu Kneifen im Gesicht und die Mutter ignoriert, ignoriert das Kind. Das sind massive Beispiele natürlich. Und ganz feine, wie jetzt gerade wieder die ganz differenzierte Familie, die ich habe, wo der Junge mit dem Zug eine Eisenbahn ein bisschen gebaut hat, die Brücke geht hinauf, es geht aber nachher nicht weiter. Dann kommt der Zug mit einem Duplo Männchen, fährt nach oben und dann sagt er „Leute“ - es ist eine Deutsche Familie, und dann sagt der Vater also komm, jetzt bauen wir den Zug, jetzt bauen wir die Schienen weiter. Und ich schaue mit ihnen das Video an und wo ist das Thema des Jungen? Sein Thema sind Leute, er ist sehr sozial interessiert, er möchte mehr Leute auf den Zug laden. Und da ist ein Moment, der nicht

	passend ist. Der Vater nimmt die Schienen hervor und beginnt weiter zu bauen und der Junge hat aber ein anderes Thema. Und die Frage der Eltern ist aber, wie können wir das Kind unterstützen, damit er den Fokus beim Spiel behalten kann. Der Vater ändert aber die Spielrichtung, weil er die Passung in dem Moment nicht hat oder die Bedürfnisse des Jungen im Moment nicht erkennt und sein Spiel mehr gewichtet. #00:07:53-4#
22	I: Das ist auch ein sehr gutes Beispiel. #00:07:57-2#
23	B1: Das ist so Alltag. #00:07:59-8#
24	I: Welche kindlichen Temperamentsmerkmale erschweren nach deiner Erfahrung eine günstige Eltern-Kind-Passung? #00:08:12-3#
25	B1: Hast du Beispiele? (lacht) #00:08:17-0#
26	I: Die sogenannten Temperamentstypen sind die eher unkontrollierten Kinder, gehemmte und überkontrollierte Kinder oder resiliente Kinder, also Ich-starke Kinder. #00:08:44-1#
27	B1: Ja dann sind es die am Rande oder. Also die Angepassten sind nicht die Schwierigkeit für die Eltern, aber die ganz Stillen, wie jetzt zum Beispiel der Junge mit dem Zug, der eher zurückhaltend ist, wo die Eltern schnell das Tempo zu hoch haben und dann natürlich die Charakterstarken, die dann auch einen starken Willen haben und wissen was sie wollen. Dort ecken die Eltern unweigerlich an. #00:09:03-4#
28	I: Welche elterlichen Temperamentsmerkmale erschweren nach deiner Erfahrung eine günstige Eltern-Kind-Passung? #00:09:13-9#
29	B1: Genau das Gleiche. Die fahrenden Eltern, also die rassigen Eltern, welche ein sehr hohes Tempo bei sich selber haben, sehr energievoll sind und dann ihre Kinder so überfahren können. Oder dann auch die Eltern, die sehr in sich verträumt sind, sehr in sich verschwommen sind. #00:09:34-3#
30	I: Wie sehen kindliche Reaktionen auf Passungsschwierigkeiten aus? #00:09:44-5#
31	B1: Rebellisch. Werfen, Fluchen. Das sind so ein bisschen die Gröbereren. Oder es beginnt mit Blickverweigerung, ignorieren der Mutter und Vater, was sie rufen, Namen rufen, nicht mehr zuhören, nicht mehr reagieren darauf, eigenen Weg gehen, körperlich abdrehen. Also es beginnt auch aus der Interaktion, motorisch aktiv werden, abdrehen von der Mutter, davonlaufen, etwas anderes machen, bis auf das autonome System, wo sie dann schreien, spucken, würgen oder Zwangserbrechen. Die ganze Palette. #00:10:26-2#
32	I: Welche Rolle spielt die kindliche Selbstregulation in Bezug auf die Eltern-Kind-Passung? #00:10:35-4#
33	B1: Spontan eine grosse natürlich. Aber es kann nicht sein, dass das Kind sich einfach den Eltern anpasst. Wenn es sich gut regulieren kann und sich einfach den Eltern anpasst, dann kommt es zu kurz, das geht nicht. Aber die Regulation ist klar ein Thema. #00:11:02-4#
34	I: So wie ein / würdest du auch sagen das ist eine Voraussetzung? #00:11:10-4#
35	B1. Die Regulation? Ja sonst wird es sehr schwierig. #00:11:14-4#
36	I: Dem ist also auch eine sehr wichtige Rolle zuzuschreiben? #00:11:19-1#
37	B1: Ja und das ist das, was wir früh versuchen zu unterstützen. Wie können die Eltern diese Co-Regulation unterstützen, damit das Kind ja, wenn es dann geht, irgendwann einmal mit

	Wörtern Gefühle ausdrücken kann oder mit Zeigen, damit es seine Bedürfnisse ausdrücken kann. #00:11:36-7#
38	I: Wie wirkt sich eine Krankheit oder eine Behinderung auf die Eltern-Kind-Passung aus? #00:11:46-7#
39	B1: Extrem erschwerend (...), dass Eltern mit unglaublichen Fähigkeiten, welche mit dem Temperament und dem Einfühlungsvermögen sehr gut zurechtkommen, aber mit so einem Kind total an die Grenzen kommen. Weil die Zeichen nicht stimmen, die Zeichen des Kindes sind nicht passend zu dem was sie machen. Ein Kind, welches nicht zu beruhigen ist, obwohl die Eltern die Ruhe und alles haben was es bräuchte, um ein Kind zu regulieren / wenn selbst das nicht geht (...) ja, dann hast du eine Aufgabe. #00:12:29-0#
40	I: Was hat dies für Konsequenzen innerhalb einer entwicklungspsychologischen Beratung, wenn du mit so einer Diagnose zu tun hast, mit einer Erkrankung, mit einem Kind mit einer Behinderung? #00:12:47-3#
41	B1: Da finde ich die entwicklungspsychologische Beratung sehr, sehr wertvoll, weil ich den Eltern Bilder zeigen kann, dass sie es gut machen. Sie als Eltern sind gut, sie machen es gut. Da müssen wir nicht daran schrauben. Sie machen es gut. Sie sind eine gute Mutter. Das alleine sagen hilft solchen Eltern / überhaupt Eltern, wer sagt schon, du machst das super, du bist einfach eine gute Mutter. Das sagt niemand. Und ich sehe das als grosse Aufgabe von uns, dass wir das sagen und zeigen und mit Bildern, da schauen Sie, da sehen wir es, es ist so. Aber das Kind bringt etwas mit, was es extrem schwierig macht und alle Eltern würden in dieser Situation total an die Grenze kommen. Und das gibt den Eltern eine ganz grosse Stärke zurück, damit sie wissen, ich bin auf dem richtigen Weg, aber ich muss das irgendwie aushalten, ich muss das irgendwie überleben. Und mit diesem Wissen können sie das auch besser und wie mit diesem / ich sehe es ein bisschen als Staumauer, dass die Eltern ihren Druck wie an mich übergeben können und ich mit ihnen zusammen versuche diesen Druck auszuhalten, damit sie wieder ihr Kind halten können, versuche ich die Eltern zu halten. Und das ist immer wieder, immer wieder ein bisschen ein / da merke ich jetzt kommt wieder eine Geschichte, jetzt kommt wieder ein Leiden und ich helfe ihnen dieses zu halten und dann können sie ihr Kind auch wieder besser halten und das aushalten. #00:14:05-5#
42	I: Und das gibt dir eine wahnsinnig wichtige Rolle in diesem System drin. #00:14:10-9#
43	B1: Ja, aber das gibt uns auch wieder Druck und für das brauchen wir wieder Supervision und Intervention und ein ganzes Team im Rücken, welches mich wieder hält in der Familie drin. #00:14:17-4#
44	I: Und eine grosse Wechselwirkung die da drinnen ist. Welche externen Einwirkungen beeinflussen die Eltern-Kind-Passungen nach deinen Erfahrungen positiv? (...). Ich kann dir da auch ein paar Beispiele geben zu externen Einwirkungen. Zum Beispiel die Gestaltung des Umfeldes, die Beschäftigen im Alltag, die Wohnungsgestaltung, sozialwirtschaftliche Ressourcen der Familie, das soziale Netzwerk der Familie. #00:15:02-2#
45	B1: Ich nehme an, da gibt es irgendeine schlaue Pyramide, die sagt was zuerst wichtig ist, ich nehme an von innen nach aussen, dort beginnt es. Also die Menschen, die Menschen

	<p>überhaupt, Freundinnen, Familien, ein Netz, ein Netz das hilft. Das kann bis zur Kirche gehen, die helfen kann, das kann der Glaube alleine sein, der helfen kann. Die Menschen und das Umfeld danach auch. Hat man finanzielle Mittel, hat man eine Wohnung, die angepasst ist. Hat man einen Garten wo man einfach nach draussen gehen kann oder lebt man voll in der Stadt drin. Hat man die Sprache, die Sprache, um überhaupt ein Telefon an die IV zu machen wo bleibt jetzt das oder dieses. Ganz einfache Sachen welche extrem erschwerend sind, wenn die Sprache schwierig ist und dann irgendwelche Zahlungen nicht erfolgen oder ja Sachen nicht passen mit Zahlungen, sind solche Leute wieder angewiesen auf aussenstehende Hilfe. #00:16:10-1#</p>
46	<p>I: Du hast es jetzt auch schon ein wenig gesagt, welche externen Einwirkungen beeinflussen die Eltern-Kind-Passungen nach deiner Erfahrung negativ? #00:16:24-7#</p>
47	<p>B1: Genau so positiv, genauso. Also eine gute Paarbeziehung ist Gold Wert in einer solchen Situation. Ein Partner, der auch Zeit hat für seine Familie und nicht nur 150% arbeitet, dort beginnt es sicher. Und die anderen Kinder / was ist mit den anderen Kindern? Sind noch andere Kinder da, manchmal positiv manchmal eher erschwerend. Was haben diese für Themen und Charakteren? Wenn es da auch noch schwierig wird, dann wird es schwierig (lacht). #00:16:55-2#</p>
48	<p>I: Kommt dir noch etwas in den Sinn, wo du findest es ist für dich mit Nachdruck sicher ein negativer externer Einfluss? #00:17:04-0#</p>
49	<p>B1: Es gäbe viele, ich kann nicht gerade / also sei es Ängste ums Kind, irgendeine Diagnose, welche gestellt wurde, ein Spital der eine Entwicklungskontrolle macht und findet, das Kind ist total zurück und das ist aber auch eine Momentaufnahme. Das sind solche Sachen, die extrem schwierig sind für die Eltern. Sie sind verunsichert, wenn sie ihr Kind, so wie sie es wahrnehmen / und das Spital kommt und sagt es ist so und so viel zurück in der Entwicklung und die Eltern haben es selber nicht so wahrgenommen. Das irritiert sie in der ganzen Wahrnehmung komplett. #00:17:53-3#</p>
50	<p>I: Die entwicklungspsychologische Beratung arbeitet mit Videoaufnahmen in Alltagssituationen. Kann die videobasierte Beratung deiner Meinung nach die Eltern-Kind-Passung unterstützen? #00:18:16-6#</p>
51	<p>B1: 100%. #00:18:19-9#</p>
52	<p>I: Kannst du mir ein Beispiel geben, welches dir jetzt gerade in den Sinn kommt? #00:18:23-2#</p>
53	<p>B1: Ich muss gerade überlegen welches ich nehme (lacht) (...). Ja, der Junge mit der Eisenbahn. Ein dreijähriger Junge, der sich langsam entwickelt, schön entwickelt aber langsam, zu langsam im Moment gerade und die Mutter eine sehr schnelle ist, eine sehr taffe Frau. Berufsfrau, also Teilzeit und wenn sie den Auftrag hat mit dem Jungen, einfach ihn zu beobachten im Spiel, einmal dabei zu sein, dann ist sie die ersten fünf bis zehn Minuten „am heuen“ und sich am Orientieren, am Aufträge geben und wenn ich ihr klar den Auftrag geben kann oder wir das zuvor angeschaut haben in einem Video, was braucht der Junge, dann kommt sie total in den Flow und landet beim Jungen und ich habe zwei einfach glückliche Menschen nachher vor mir und ich sehe, jetzt passt es. Der Junge macht etwas, die Mutter gibt eine Antwort, sagt, ah der Wal schläft, ah der Wal frisst, ui, jetzt hat der Wal wieder</p>

	ausgespuckt, uiuiui, jetzt muss er noch mehr fressen und der Junge strahlt über das ganze Gesicht und die Mutter, die nachher zurück sagen kann, es sei eine extrem schöne Situation gewesen, zu merken, dass der Junge so auf sie reagiert, aber auch, dass sie passend zu dem was er macht etwas sagen kann, dass es so passt. Ein Gefühl, dass sie nicht einfach so kennt vom Alltag. #00:19:46-2#
54	I: So schön. #00:19:49-3#
55	B1: Und wenn man das im Video noch einmal anschauen kann und mit einem Standbild, ich nehme manchmal ein Standbild mit nach Hause und das Büchlein, dass wir zusammen anfertigen, dann wirkt das, das wirkt stark. #00:19:59-1#
56	I: Das glaube ich. #00:20:02-0#
57	B1: Und sich im Bild so zu sehen. Da, diese innere Ruhe, die ich da gehabt habe als Mutter, das wirkt innerlich, wenn man das so sieht mit Video und man muss nicht darüber reden, man sieht es, man sieht es. Die Mutter sieht das bin ich und sie hat das intuitiv richtig gemacht. #00:20:17-4#
58	I: Schön.
59	B1: Das ist es ja (lacht) #00:20:21-0#
60	I: Was verändert sich am meisten gemäss deiner Erfahrung durch die entwicklungspsychologische Beratung in Bezug auf die Eltern-Kind-Passung? #00:20:34-4#
61	B1: Dass die Eltern das Kind wieder versuchen anzunehmen wie es ist und das Wissen haben, mein Kind gibt das Beste und ich habe mein Kind so gerne so wie es ist. Wenn ich das erreiche, das finde ich toll, das ist einfach schön. Dabei ist es egal was für eine Schule oder Ausbildung dieses Kind einmal macht, weil, es ist okay, es ist okay, weil, sie sehen ihr Kind gibt das Beste und (...) es passt dann einfach (lacht). #00:21:05-0#
62	I: Was haben diese Veränderungen für konkrete Auswirkungen auf den Familienalltag? #00:21:14-6#
63	B1: Viel weniger Stress. Viel mehr Befriedigung. Schöne Situationen zusammen haben. Ein Kind, welches wieder selber in der Selbstregulation wirksam sein kann. Eltern, welche wieder das Gefühl haben ich kann das, ich schaffe das so, ich kann das mit meinem Kind so. #00:21:39-8#
64	I: Eigentlich wirklich gravierende Veränderungen. #00:21:47-2#
65	B1: Mhm. Gravierende Veränderungen im Alltag. Dass es nach vier, fünf Beratungen schon sein kann / es läuft gut man kann einen Monat Pause machen, wir können einmal abwarten, im Moment brauchen wir keine Unterstützung, es läuft. #00:22:02-3#
66	I: Vier, fünf Beratungen? #00:22:07-2#
67	B1: Ja zum Teil reicht das schon, dass man wie merkt, jetzt haben wir Luft. Da ist schon so viel passiert, jetzt können wir es einfach fließen lassen und ich kann mich zurückziehen. Und kommen dann wieder Entwicklungsthemen rein oder neue Themen, wo man merkt, die kann ich wieder anschauen und dann holen sie mich wieder rein. #00:22:24-0#
68	I: Beeinflusst die entwicklungspsychologische Beratung den elterlichen Erziehungsstil nach deiner Meinung günstig? #00:22:36-1#

69	B1: Die Beratung? #00:22:39-5#
70	I: So wie du mit der Familie arbeitest nach der entwicklungspsychologischen Beratung. #00:22:45-8#
71	B1: Ja, auf alle Fälle, weil die Eltern das Entwicklungsalter wieder verstehen / weil die Kinder in diesem Alter, die machen das so oder die brauchen das so, für die ist es wichtig, dass / die Eltern können ihr Verhalten dann klar anpassen. #00:22:59-0#
72	I: Gibt es noch etwas was sich am Erziehungsstil ändert? #00:23:25-0#
73	B1: Ja, ein Beispiel, eine Mutter die mit ihrem Jungen hauptsächlich Buchstaben und Zahlen gelernt hat und ihm immer Sachen beibringen wollte und durch die Beratung hat sie gemerkt, sie muss ihm gar nichts beibringen, er zeigt ihr wo seine Interessen sind und sie muss nur dabei sein und schauen und benennen und dann zeigt er ihr wo er ist, was ihn wirklich interessiert, dass entlastet die Mutter enorm im Alltag und das Kind auch. #00:23:52-6#
74	I: Wo erreicht die entwicklungspsychologische Beratungsmethode eine Grenze in der Unterstützung der Eltern-Kind-Passung? #00:24:14-8#
75	B1: Dann, wenn Eltern mit dem Fokus wirklich einfach bei sich sind und nicht mehr bei ihrem Kind und ich den Fokus von ihnen nicht genug rüberbringen kann. Wenn ihre Bedürfnisse im Vordergrund sind. Dann, wenn ihre persönlichen Probleme komplett alles überschwemmen, Drogengeschichten, psychische Erkrankungen, Paarbeziehungen, die so extrem schwierig sind, dass der Fokus nicht mehr beim Kind ist. Oder dann, wenn Veränderungen der Eltern nicht dem Entwicklungstempo des Kindes entsprechen, wenn sie nicht den Veränderungen des Kindes nachkommen. Das sind klare Grenzen. Oder wenn die Eltern Termine nicht wahrnehmen können, aus was für einem Grund auch immer. #00:24:58-4#
76	I: Was hat das für Konsequenzen für die entwicklungspsychologische Beratung? #00:25:08-6#
77	B1: Dass ich mit den Eltern zusammen schaue was braucht es, mein Angebot ist nicht das Richtige. Dass man eine ganzheitliche Familienbegleitung aufgleist, dass man mit dem Beistand zusammensitzt und sagt, das ist im Moment nicht das Angebot für die Eltern das sie brauchen, es wirkt zu wenig. Oder den Kinderschutz einschalten und ein Abbruch der entwicklungspsychologischen Beratung, mit der Offenheit, zu einem späteren Zeitpunkt weiterfahren zu können, wenn diese Probleme überwunden werden konnten oder soweit, dass die Eltern den Fokus wieder auf das Kind richten können. #00:25:43-0#
78	I: Hattest du auch schon einmal so eine Situation, in welcher zum Beispiel eine psychotherapeutische Unterstützung der Eltern dazu genommen wurde und die entwicklungspsychologische Beratung gleichzeitig weiterfahren konnte? #00:25:59-7#
79	B1: Ja, für die Mutter, weil die Themen der Mutter gross geworden sind, dass sie / eine Mutter die mit Krebs betroffen war, wo sie halt Hilfe annimmt für sich, weil sie hat mich um zusammen zu schauen was braucht der Junge um weiter zu kommen und es ist wichtig, dass sie jemand hat für sich. Auch um zu schauen, was braucht sie, um für ihre Themen Hilfe zu bekommen. #00:26:36-6#
80	I: Und du konntest aber mit der entwicklungspsychologischen Beratung gleichzeitig weiterfahren und hast eine gute Erfahrung gemacht in dieser Situation? #00:26:44-1#

81	B1: Ja, weil die Mutter wie ein Standbein gehabt hat für sich und ihre Bedürfnisse. #00:26:48-1#
82	I: Welche Konsequenzen könnten deine Erfahrungen aus der Praxis mit der entwicklungspsychologischen Beratungsmethode auf das Studium der Heilpädagogischen Früherziehung haben? #00:27:04-9#
83	B1: Wie meinst du welche? #00:27:09-9#
84	I: Welche Konsequenzen könnten deine gemachten Erfahrungen, aus dem Alltag in der Praxis mit der entwicklungspsychologischen Beratungsmethode, auf das Studium haben? #00:27:16-0#
85	B1: Viel mehr, viel mehr Beratungsunterricht bereits im Studium. Weniger Diagnostik, viel mehr das Zwischenmenschliche. Wo stehen die Eltern, die Bedürfnisse / also ich finde, Marte-Meo finde ich Voraussetzung, weil man dort wirklich lernt die Zeichen zu lesen, Signale lesen vom Gegenüber, dass man dort sein kann, dass man dort Andocken kann, sobald man selber mehr Sicherheit im Job hat. Aber dass man es einmal gelernt hat, dass man diese Kompetenzen hat, auch sich selber zu reflektieren auf dem Video, dass man das selber kennt, bevor man anfängt andere zu filmen und deren Verhalten zu analysieren. Ich finde dieser Beratungsanteil, der nimmt derart zu in unserem Alltag und die Zahlen der Kinder gehen nach oben bei uns jetzt hier am Dienst, wir müssen irgendwie gut vorwärtskommen und eine Stunde arbeiten pro Woche mit dem Kind, das ist nicht die Lösung. Wir können die Eltern unterstützen, denn sie können das selber. Und ihre Beziehung mit dem Kind geht weiter, ich gehe raus, ihre Beziehung geht weiter und die muss gestärkt werden. Und alle Eltern können das, ausser jetzt bei Grenzsituation wie vorhin beschrieben. Ich finde dort muss das Studium darauf abzielen. #00:28:28-2#
86	I: Also du ziehst in dem Sinn sehr viele Konsequenzen aus deinen praktischen Erfahrungen auf das / auf die Frage der Integration von solchen Beratungsmethoden für das Studium? #00:28:50-0#
87	B1: Ja, weil die ganze Diagnostik wie ich sie in Erinnerung habe / wir haben hier unsere zwei, drei Tests wo wir regelmässig brauchen, wo wir können, wo wir wirklich können und dementsprechend gut anwenden können und alles andere, da muss man sich wieder reinlesen, ist ein „Chnorz“ und wenn du in der Ausbildung JENSTE Tests und alles hast und dann kommst du an einen Dienst und brauchst genau zwei, drei und vielleicht gar keinen von denen, die du in der Schule angeschaut hast. Aber das ganze Zwischenmenschliche, der ganze Beratungsanteil, den kannst du überall gebrauchen, egal wo du landest. #00:29:20-1#
88	I: Jetzt kommen wir zu den Skalierungsfragen, da lege ich dir den Bogen zur Ansicht nochmals in die Nähe. Bei den folgenden Skalierungsfragen darfst du zwischen vier Antworten wählen, welche die Frage für dich am treffendsten beantwortet. 1 ist nein, 2 ist eher nein, 3 ist eher ja und 4 ist ja. Verändert sich nach deiner Erfahrung die Eltern-Kind-Passung nach einer entwicklungspsychologischen Beratung positiv? #00:30:11-9#
89	B1: 4, klar, ja ja (lacht). #00:30:15-6#
90	I: Kann eine entwicklungspsychologische Beratung die Stärken des Kindes hervorheben,

	damit die Eltern-Kind-Passung diese Stärken unterstützen kann? #00:30:21-9#
91	B1: 4, ja. #00:30:24-4#
92	I: Reagieren Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung feinfühlicher auf ihr Kind, was die Eltern-Kind-Passung wiederum positiv unterstützt? #00:30:37-9#
93	B1: Ja, 4. #00:30:40-8#
94	I: Können Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung die Bedürfnisse des Kindes, wie zum Beispiel Hunger erkennen, Schlafen legen, Windeln wechseln, das Kind auf den Arm nehmen, Schmerzen erkennen, können sie diese deutlicher wahrnehmen und interpretieren? #00:31:01-3#
95	B1: Kommt auf den Prozess an, am Anfang ist eine 3 und dann eine 4. #00:31:07-4#
96	I: Kann eine entwicklungspsychologische Beratung den Eltern dazu verhelfen, das Temperament ihres Kindes vermehrt zu berücksichtigen und grundsätzlich zu akzeptieren? #00:31:26-8#
97	B1: 3. #00:31:29-9#
98	I: Sprechen Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung häufiger von freudigen Momenten mit ihrem Kind? Wie zum Beispiel Kuselmomente mit dem Kind, Spielmomente mit dem Kind, Esssituationen mit dem Kind, unvorhergesehene Momente im Alltag? #00:31:49-2#
99	B1: Die 3. #00:31:52-1#
100	I: Können Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung klarer kommunizieren oder liebevoller Strukturen und Grenzen setzen? #00:32:03-1#
101	B1: 4, mhm. #00:32:08-1#
102	I: Können Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung besser einschätzen, welche Aufgaben für die momentane Entwicklung ihres Kindes angemessen ist? #00:32:18-7#
103	B1: 3. #00:32:21-5#
104	I: Können Eltern das Umfeld den Voraussetzungen und Bedürfnissen ihres Kindes nach einer entwicklungspsychologischen Beratung besser anpassen? #00:32:29-7#
105	B1: Das Umfeld kann man bedingt anpassen. #00:32:35-1#
106	I: Damit meine ich zum Beispiel die Gegebenheiten in der Wohnung. #00:32:46-2#
107	B1: Ah ja, das was man kann sicher, eine 3. #00:32:48-8#
108	I: Können die Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung ihre Erwartungen angemessener auf die Voraussetzungen und Bedürfnisse ihres Kindes anpassen? #00:32:56-6#
109	B1: 4. #00:32:59-8#
110	I: Bist du der Meinung, man sollte die Methode der entwicklungspsychologischen Beratung bereits in das Studium der Heilpädagogischen Früherziehung integrieren? #00:33:09-9#
111	B1: (...). Jetzt komme ich an einen Denkmoment, weil / grundsätzlich klar ja, aber wieviel Erfahrung braucht es zuerst, bis man das auf dem aufbauen kann? Wieviel Erfahrung muss man grundsätzlich zuerst haben (...). #00:33:39-2#
112	I: Du darfst gerne von deinen Erfahrungen und deiner Meinung ausgehen. #00:33:42-9#

113	B1: Wenigstens aufbauend ja, es muss ja nicht abschliessend sein, das Ganze ist so komplex. 3. #00:33:57-0#
114	I: Und ich nehme natürlich deine Aussage gerne mit, dass du findest, dass vorgängig einiges, vielleicht gerade in einem Beratungsmodul, passieren muss bevor man / so habe ich es jetzt verstanden, bevor man zur entwicklungspsychologischen Beratung hinkommt, welche vielleicht noch mehr in die Tiefe geht. Habe ich dich da richtig verstanden? #00:34:19-9#
115	B1: Ja und das Arbeiten mit Säuglingen und Familien in solch schwierigen Situationen ist noch einmal eine andere Herausforderung als einfach mit einem drei oder vierjährigen Kind mit einem leichten Entwicklungsrückstand. Mit einem Säugling ist es noch einmal wesentlich sensibler, das ganze System. Wenn die Mutter frisch entbunden hat und eine Diagnose hat / das Kind eine Diagnose hat oder irgendwie eine traumatische Geburt gehabt hat, das ist hochsensibel und wie stark man da ganz junge Studierende gerade ran lassen soll das ist / ich stocke wegen dem. Aber rein für die Beratung selber finde ich ja. Muss man anschauen. Aber das muss ich den Fachleuten überlassen, was da zumutbar ist für die jungen Studierenden, das weiss ich wie nicht (lacht). #00:35:10-3#
116	I: Gibt es deiner Ansicht nach noch wichtige Aspekte im Zusammenhang mit der Thematik, welche nicht angesprochen wurden? #00:35:18-8#
117	B1: Die Thematik die war jetzt gross. #00:35:26-2#
118	I: Oder findest du, dass es noch etwas aus deinen Erfahrungen aus der Praxis gibt, was du anmerken möchtest? #00:35:36-2#
119	B1: Ja es ist / ob es nun die entwicklungspsychologische Beratung oder Marte-Meo ist, aber die Stärkung der Eltern-Kind-Passung, die Stärkung der Eltern, also im Elternsein, ich finde dort muss der Fokus sein in der Früherziehung und nicht in einer Förderung oder Frühförderung. Was heisst das schon, Heilpädagogik, was heisst das schon, wir heilen nicht und wir erziehen nicht und ich fördere nicht, das machen die Eltern und ich habe so auf dem einfachsten Weg die grössten Ergebnisse. Indem ich das die Eltern machen lasse und sie begleite. #00:36:24-7#
120	I: Also sind die Eltern immer die Hauptakteure? #00:36:30-6#
121	B1: Definitiv. Sie sind die Fachpersonen über ihr Kind. Ich kann schauen wie sie es machen, was ihr Kind braucht, ich kann sie dort stärken und sie sollen die Erfolgserlebnisse haben. Ich eine schöne Stunde mit dem Kind, das macht Spass, ja das ist schön, aber es ist nicht das Ziel. #00:36:47-6#
122	I: Möchtest du sonst noch etwas anmerken? #00:36:54-5#
123	B1: Nein es ist gut (lacht). #00:36:57-3#
124	I: Das war ein guter Schlusssatz (lacht). Vielen Dank für das Gespräch, deine Zeit und deine Offenheit. Ich schalte das Audiogerät jetzt aus. #00:37:03-7#

A7a Interviewzusammenfassung Interview 1

Personenangaben

Jahrgang 1974
 Ausbildung zur HFE ISP, Heilpädagogische Früherziehung, FHNW, Basel
 Als HFE tätig/Stellenprozente 15 Jahre, momentan 45%
 EPB Weiterbildung MMI, Zürich/PH Thurgau, 2015-2016

Zentrale Inhalte

- Eltern-Kind-Passung im Alltag (Beispiele)
- Passungen und die videobasierte Beratung
- Wie die EPB-Methode die Eltern unterstützen kann
- Der Einfluss der EPB-Methode auf die HFE und ihren Arbeitsstil

Skalierungsfragen, Antwortmöglichkeiten:

1=nein, 2=eher nein, 3=eher ja, 4=ja

Verändert sich nach ihren Erfahrungen die Eltern-Kind-Passung nach einer EPB positiv?	4
Kann eine EPB die Stärken des Kindes hervorheben, damit die Eltern-Kind-Passung diese Stärken unterstützen kann?	4
Reagieren Eltern nach einer EPB feinfühlicher auf ihr Kind, was die Eltern-Kind-Passung wiederum positiv unterstützt?	4
Können Eltern nach einer EPB die Bedürfnisse des Kindes deutlicher wahrnehmen und interpretieren?	3,5
Kann eine EPB den Eltern dazu verhelfen, das Temperament ihres Kindes vermehrt zu berücksichtigen und grundsätzlich zu akzeptieren?	3
Sprechen Eltern nach einer EPB häufiger von freudigen Momenten mit ihrem Kind?	3
Können Eltern nach einer EPB klarer kommunizieren oder liebevoller Strukturen und Grenzen setzen?	4
Können Eltern nach einer EPB besser einschätzen, welche Aufgaben für die momentane Entwicklung ihres Kindes angemessen ist?	3
Können Eltern das Umfeld den Voraussetzungen und Bedürfnissen ihres Kindes nach einer EPB besser anpassen?	3
Können die Eltern nach einer EPB ihre Erwartungen angemessener auf die Voraussetzungen und Bedürfnisse ihres Kindes anpassen?	4
Sollte die EPB-Methode bereits in das Studium der Heilpädagogischen Früherziehung integriert werden?	3

Wichtige Aspekte, welche von der Fachperson angesprochen wurden**Abs. 65**

B1: Mhm. Gravierende Veränderungen im Alltag. Dass es nach vier, fünf Beratungen schon sein kann / es läuft gut man kann einen Monat Pause machen, wir können einmal abwarten, im Moment brauchen wir keine Unterstützung, es läuft. #00:22:02-3#

Abs. 119

B1: Ja es ist / ob es nun die entwicklungspsychologische Beratung oder Marte-Meo ist, aber die Stärkung der Eltern-Kind-Passung, die Stärkung der Eltern, also im Elternsein, ich finde dort muss der Fokus sein in der Frühentziehung und nicht in einer Förderung oder Frühförderung. Was heisst das schon, Heilpädagogik was heisst das schon, wir heilen nicht und wir erziehen nicht und ich fördere nicht, das machen die Eltern und ich habe so auf dem einfachsten Weg die grössten Ergebnisse. Indem ich das die Eltern machen lassen und sie begleite. #00:36:24-7#

A8 Transkript Interview 2

Absn.	Interview 2
1	I: Dann habe ich das Audiogerät nun eingeschaltet und beginne mit der ersten Frage. Die entwicklungspsychologische Beratung ist ursprünglich für sehr junge, alleinerziehende Mütter entwickelt worden. Nachher wurde die Methode bei Hochrisikofamilien, welche mehrfach belastet sind, angewendet. Aber auch sehr unsichere Mütter und Väter wurden zu dieser potenzielle Risikogruppen dazugezählt. Welche Elterngruppen begleitest du im Rahmen einer EPB? #00:00:46-0#
2	B2: Ich nehme vor allem diejenigen, die viele Fragen haben, also unsicher sind oder auch diejenigen Eltern, wo ich das Gefühl habe, da ist etwas in der Interaktion, wo etwas dysfunktional läuft, wo man aufzeigen kann, wie es anders gehen könnte. Sachen, die eher im Teufelskreis sind und was auch noch ein Kriterium ist, es müssen Eltern sein, die bereit sind über ihr eigenes Verhalten nachzudenken, also es kommt nicht so explizit, aber die Eltern, die denken / das Problem nur beim Kind sehen, da arbeite ich eher mit der Vorbildfunktion, nicht mit Video. Irgendwo merkt man, es ist etwas nicht ausgesprochen, da arbeite ich vor allem mit Video, nicht mit EPB. #00:02:10-1#
3	I: Fällt dir eine weitere Gruppe ein, die du erwähnen möchtest? #00:02:20-9#
4	B2: Im Rahmen XY ist es unterschiedlich. Dort ist es häufig nicht so klar mit Video / dort wende ich es unmittelbar im Moment an. Dort, wo ich darauf hinweise, was mit dem Baby passiert, mit der Reaktion. Es gab es auch schon, dass Eltern bereit waren ein Video zu machen. Aber manchmal habe ich da den Eindruck, dass sie noch nicht hinschauen wollen. #00:03:02-4#
5	I: Wie integrierst du die entwicklungspsychologische Beratung in deine alltägliche Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin? #00:03:15-1#
6	B2: Es gibt verschiedene Bereiche. Es ist das Wissen darum, zum Beispiel bei Abklärungsvideos, genauer auf das Kind, auf Stresszeichen zu schauen. Ein zweiter Teil ist, dass ich mehr benenne, was ich sehe. Im Alltag was ich mit dem Kind und der Familie sehe, benennen was gerade passiert. Das ist bewusster. Der dritte Teil ist dann die explizite Beratung nach dem. Mich dünkt, es hat einen Einfluss in den gesamten Alltag hinein, ja. #00:04:08-2#
7	I: Der Eltern-Kind-Passung wird seit einiger Zeit eine zentrale Rolle zugeschrieben. Wie oft liegt der Hauptgrund bei einer Anmeldung, wo du dann die entwicklungspsychologische Beratung anwendest, bei einer ungünstigen Eltern-Kind-Passung? #00:04:34-8#
8	B2: Bei XY ist irgendwie immer das soziale Umfeld Anmeldegrund, das ist aber explizit bei XY. Und bei der Früherziehung / finde ich es schwierig zu sagen, was es ist. Im Moment habe ich einige Kinder, die eine klare Mehrfachbehinderung haben oder eine andere Passung benötigen. Dann ist es vom Kind her gegeben, dass man zum Beispiel langsamer oder so muss. Dort ist dieser Teil und ein Teil finde ich /. Wir haben viele, die nicht sprechen oder die Sprache noch nicht kommt, wo ich aber auch sehe, man ist gar nicht in Verbindung, in Kontakt. Man sieht nicht wo der andere ist, was er macht. Dort ist es auch ein Thema.

	#00:05:47-9#
9	I: Könnest du sagen, es sind manchmal eher die Symptome, die man sieht, bevor man den Hauptgrund erkennt? #00:06:01-2#
10	B2: Ich glaube schon. Gerade auch sind es häufig ein Teil Bindungsthematiken, die da sind, die sich auf das Verhalten auswirken. Ja (...) ich glaube /. Wobei, wenn ich die schwerer behinderten Kinder anschau, ist es vom Kind her schon gegeben, dass es etwas anderes braucht oder gerade auch bei den ganz kleinen Kindern. Bei XY ist es schon das Umfeld, das unter erschwerten Bedingungen ist, wo das mit der Grund ist, dass man das XY einleitet, damit man gut auf diese Passung und Interaktion schauen kann. #00:06:59-2#
11	I: Warum entstehen nach deiner Meinung Passungsdifferenzen? #00:07:08-8#
12	B2: Ah, ich denke da läuft so viel im Alltag. Bewusst sich auf das Gegenüber einlassen können, Zeit haben und sich dem bewusst sein ist eine grosse Herausforderung, die mehr oder weniger menschlich ist, dass man das immer wieder sucht. Und ein Teil habe ich auch das Gefühl, das tönt jetzt ein wenig blöd, passt nicht so rein, aber gerade der Medienkonsum, da hat man so viel Ablenkung und den Fokus da drauf. #00:07:55-6#
13	I. Ich finde schon, dass du das erläutern kannst. #00:07:57-1#
14	B2: Dann ist das Kind manchmal wie nicht mehr so da, weil, man muss noch dies und das. Das ist das Eine. Auch habe ich das Gefühl, die Eltern wollen überall sein und können nicht eins nach dem anderen. Dann kann man nicht bei etwas präsent sein. #00:08:15-3#
15	I: Hast du das Gefühl, dass genau auch dieser Punkt, den du ansprichst, der Wandel der Gesellschaft ist? Dass sich Traditionen und Modelle von früher verändern oder andere Dynamiken erhalten? Das Eltern beschäftigter sind? #00:08:37-8#
16	B2: Jein. Ja, doch ein wenig schon, weil man will / muss, hat das Gefühl, man muss alles machen. Man denkt nicht mehr so vorausdenkend, man überlegt im Laden was man zu Mittag kocht, der Wunsch des Kindes ist dann das und man macht auch gleich das. Nicht mehr so vorausschauend. Das ist ein Punkt. Aber ich denke gerade an eine andere Familie, die will alles so gut machen und kann wie nicht aushalten, dass mal etwas nicht gut ist, dass das Kind mal unzufrieden ist. Das ist manchmal auch ein Teil. Dass sich die Eltern häufig nicht mehr sicher sind. Man darf auch mal nein sagen, das Kind darf auch mal weinen. Und ich muss nicht immer alles erfüllen und ich glaube das hat schon mit der Zeit heute zu tun, ja. #00:09:46-7#
17	I: Diese Veränderungen /. #00:09:50-7#
18	B2: Ja, und wir haben auch relativ viele Migrationsfamilien. Und ich denke das „aus der Kultur draussen sein“, alleine sein oder sich möglichst anpassen und dafür das Eigene verlieren, unter Beobachtung unter Druck, das ist auch ein Thema. #00:09:48-7#
19	I: Welche kindlichen Temperamentsmerkmale erschweren nach deinen Erfahrungen eine günstige Eltern-Kind-Passung? #00:09:48-7#
20	B2: Was mir sofort einfällt, ist Autismus natürlich. Das ist sicher schwierig, wenn dieser Kontakt ist /. Die schwerer behinderten Kinder, wo wenig Reaktion zurückkommt oder so verzögert, aber auch die sehr sensiblen Kinder, die einfach dadurch überreagieren, weil es zu viel ist. Ja oder die Kinder, jetzt fällt mir noch ein Kind ein, der braucht so viel klare Grenzen,

	Strukturen, damit er sich nicht völlig verliert. Ich glaube auch das. Diese ganzen Wahrnehmungsgeschichten, die solche Kinder mitbringen erschwert es sehr. #00:11:47-3#
21	I: Was denkst du, welche elterlichen Temperamentsmerkmale erschweren eine günstige Passung? #00:11:59-6#
22	B2: Denke das ist ähnlich. Diejenigen Eltern die hü und hopp und zack und zack, die lassen sich manchmal gar nicht ein. Ablenkbarkeit und alles auf einmal und nicht so strukturiert. Auch diejenigen, die himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt sind macht es sehr schwierig. Immer wieder etwa haben wir depressive Eltern, das macht es auch schwierig für die Kinder. #00:12:41-5#
23	I: Wie sehen kindliche Reaktionen auf Passungsschwierigkeiten aus? Kannst du mir ein paar Beispiele aus deiner praktischen Erfahrung geben? #00:12:51-2#
24	B2: Eins ist sofort schreien, weinen, beissen, kratzen. Ein anderes Muster ist davonlaufen, verkriechen, abwenden, ja ich glaube das sind die. #00:13:15-3#
25	I: Welche Rolle spielt die kindliche Selbstregulation in Bezug auf die Eltern-Kind-Passung? #00:13:26-8#
26	B2: Das finde ich ein wichtiger Punkt. Ja. Ich denke, die Kinder, die eine so geringe Frustrationstoleranz haben, das eskaliert so schnell und das verunsichert die Eltern total schnell. #00:13:47-4#
27	I: Würdest du also sagen, dass die kindliche Selbstregulation eine Voraussetzung ist, dass die Passung überhaupt günstig sein kann? #00:13:55-3#
28	B2: Jein. Ich denke es hat damit zu tu, wie lernt das Kind diese Selbstregulation. Die Frage ist Huhn oder Ei (lacht). Ist es, weil die Passung nicht stimmt, dass es nicht zur Selbstregulation kommt oder ist wirklich was an der Selbstregulation, dass die Passung nicht dazu kommt? Ich denke es gibt beides. #00:14:28-8#
29	I: Du hast es schon angesprochen, ich frage aber trotzdem gerne nochmals nach. Wie wirkt sich deiner Meinung nach eine Krankheit oder Behinderung auf die Eltern-Kind-Passung aus? #00:14:42-9#
30	B2: Meinst du von den Kindern oder der Mutter? Vom Kind? #00:14:46-2#
31	I: Beides. #00:14:50-7#
32	B2: Verunsichernd. Also halt immer wieder /. Zum Beispiel Frühgeborene haben einen belasteten Anfang, die haben immer wieder die Angst um das Sterben, den Verlust, wo man in allem eine Gefahr sieht. Das tut dem Selbstwertgefühl und der Selbständigkeit gar nicht gut, wird nicht gefördert, wenn das Kind immer in Watte gepackt ist. Das ist das Eine. Ich denke aber gerade an ein anderes Kind, wo es genetisch ist, wo die Mutter nie die Bestätigung bekommt. Oder es weint mit Einjährig noch immer viel. Was mache ich denn gut? Was kann ich noch machen? Da ist die Selbstwirksamkeit der Eltern sehr in Frage gestellt, weil es nie richtig genügt oder das Kind nicht deutlich zeigen kann, was genau ist. Und in dem auch die ewigen Therapeuten- und Arztbesuche, die nötig sind. Ich denke noch an ein anderes Kind, das sehr klein ist, wo die Ernährung ein grosses Thema ist. Immer Angst haben, es kriege zu wenig, man gebe zu wenig. Man könne nicht genügend geben. Auch das ist sehr verunsichernd. Wo es auch schwierig ist, darf ich Grenzen setzen oder ist es schon wieder /.

	Muss ich nicht eher mehr investieren, dass es mehr isst oder kann ich sagen stopp so nicht? Wo man sich selbst immer wieder in Frage stellt. Wo ist die Selbstwirksamkeit der Eltern /. Ich darf, muss sogar (...). #00:17:16-1#
33	I: Das ist eine Gratwanderung. Was hat das für Konsequenzen für eine entwicklungspsychologische Beratung, wenn eine Diagnose, Behinderung, Krankheiten da ist? #00:17:27-9#
34	B2: Ich finde dann ganz fest /. Die Zeichen des Kindes auseinandernehmen. Sehr gut hinschauen, was zeigt das Kind, weil eben die Zeichen nicht gleich gut sichtbar sind, dass man dann deutlicher hinschaut. Auf die kindlichen Signale aufmerksam machen. Das auf der einen Seite. Aber auch die Eltern bestärken, sie haben es schon richtig gesehen, sie dürfen jetzt hier / sie haben die Signale richtig wahrgenommen. Auf der einen Seite gut hinschauen, was zeigt das Kind wirklich. Mir fällt ein weiteres Kind ein, das hatte keine Krankheit, es war das Thema der Motorik. Die Mutter hat es immer, wenn etwas runtergefallen ist, als Ablehnung empfunden, dabei konnte es das noch nicht. Gerade bei schwerer behinderten Kindern, die hypoton sind und die Sachen wirklich nicht halten können, wollen sie es jetzt nicht halten oder können sie nicht. Auf diese Zeichen achten. Aber auch die Eltern bestärken, sie haben es richtig gesehen und handeln richtig. Sie dürfen auch mal nein sagen, sie dürfen es jetzt auch sein lassen, jetzt haben sie den richtigen Zeitpunkt erwischt. Genau. #00:19:08-2#
35	I: Ja. #00:19:13-4#
36	B2: Weil die Zeichen nicht gleich deutlich sind, ist es schwierig zu sehen für die Eltern. Gerade dann sind Videos gut. #00:19:30-5#
37	I: Das kann ich mir vorstellen. Ich gehe nun weiter. Was meinst du, welche externen Einwirkungen beeinflussen die Eltern-Kind-Passung nach deinen Erfahrungen positiv? #00:19:37-0#
38	B2: Das soziale Umfeld. Also wenn die Eltern eingebettet sind, wenn sie Entlastung haben, wenn sie Arbeit haben, je nach dem. Genügend Geld. Gute Nachbarschaft, Wohnung einigermaßen, dass sie sich wohlfühlen. Ja. #00:20:02-6#
39	I: Was würdest du sagen wirkt sich negativ aus, welche externen Einflüsse? #00:20:11-5#
40	B2: Geld. Ich denke wirklich so das angekommen sein, mit all diesen Migrantenfamilien. Die ganze Geschichte, Traumatisierung, die je nach dem da sind. Finanzsorgen, Arbeit, Aufenthaltsbewilligungen. Nicht wissen was, wie wo, wie muss man und dann kommt es zu Überangepassten oder überhaupt nicht. Sich überall fremd vorkommen. Das sind die wichtigsten. #00:20:57-6#
41	I: Was denkst du hat die Paarbeziehung der Eltern für einen Einfluss? #00:21:06-0#
42	B2: Sehr wichtig. Wenn sich die Eltern untereinander /. Es sind wie zwei Sachen. Wenn sich die Eltern einig sind, in welche Richtung sie gehen möchten, hat einen Einfluss oder wer ist für was zuständig. Wenn sie es gut haben miteinander, wenn es immer wieder Konflikte gibt, sind die Eltern so mit sich beschäftigt, dass es für die Kinder schwierig ist. Und auch, was ich auch häufig schwierig finde /. Wenn die Familiensysteme nicht unseren Systemen angepasst sind. Das tönt jetzt so ein bisschen blöd. Wenn die Frau das Sagen hat aber nach aussen vertritt es der Mann, das widerspricht sich manchmal. Wenn die Eltern da nicht gut kommunizieren

	können und voneinander annehmen können, ist es schwierig. Aber ich finde das ist schon /. Die Eltern, die miteinander auf dem Weg sind, das merkt man bei den Kindern. Wenn die Eltern unterschiedliche Ansichten haben, sind die Kinder immer irgendwo dazwischen. #00:22:35-1#
43	I: Die entwicklungspsychologische Beratung arbeitet, wie du auch schon erwähnt hast, mit Videoaufnahmen in Alltagssituationen. Kann diese videobasierte Beratung deiner Meinung nach die Eltern-Kind-Passung unterstützen? #00:23:01-7#
44	B2: Ja, unbedingt. Sonst müsste man es gar nicht machen (lacht). Nein, unbedingt! Was ich hin und wieder höre von Eltern ist, dass sei ihnen noch gar nie aufgefallen. Im aktiven Tun gar nicht merken was passiert. Wenn man es dann im Video anhalten und zurückgehen kann, erst dann können die Eltern sehen wie es passiert ist. Sonst ist es zu schnell vorbei im Alltag. #00:23:42-3#
45	I: Können sie eine Art Aussenansicht einnehmen, die Situation und das Kind mit den Wechselwirkungen anders wahrnehmen? #00:23:53-6#
46	B2: Ja. Ich denke der Aussenblick auf der einen Seite, aber manchmal kann man auch nochmal zurück, um zu schauen was der Auslöser für die Situation war. Wo hat es angefangen, was hat /. Meistes sieht man am Schluss was gut oder schlecht war, aber WARUM. Es geht meist zu schnell im Alltag, dass man es gar nicht so wahrnimmt. Mit dem Video kann man zurückgehen und schauen wie die Situation entstand. #00:24:40-7#
47	I: Zum springenden Punkt zurückgehen. #00:24:45-6#
48	B2: Genau. Was war der Auslöser, dass es dazu kam. #00:24:51-7#
49	I: Was verändert sich am meisten nach deinen Erfahrungen durch die entwicklungspsychologische Beratung, in Bezug auf die Eltern-Kind-Passung? #00:25:05-3#
50	B2: Nicht immer, aber häufig, dass sich die Eltern zurücknehmen. #00:25:18-0#
51	I: Inwiefern? #00:25:20-0#
52	B2: Also, dass sie den Kindern mehr Explorationsmöglichkeiten lassen. Mehr das Kind machen lassen. Das ist häufig, dass die Eltern zu viel übernehmen, zu schnell eingreifen, zu schnell ins Handeln kommen. Durch das Sehen, dass das Kind dran ist, aber es für das Kind vielleicht noch schwierig ist oder es die Sache anders versucht, können sich die Eltern zurücknehmen und das Kind kann die Erfahrung selbst machen. Das ist häufig so, dass sich die Eltern mehr zurücknehmen und mehr vom Kind zulassen. Das Andere ist manchmal ein wenig genauer hinschauen, was macht überhaupt ihr Kind. Wo hat es die Aufmerksamkeit? Ah, es ist so konzentriert am Handeln und kann noch gar nicht zuhören, das zu merken, wenn ich dann etwas vom Kind will, muss ich die Aufmerksamkeit anders holen. #00:26:47-2#
53	I: Auch ein wichtiger Teil. Auf jeden Fall. Gibt es noch eine weitere Facette, die sich positiv verbessert? #00:26:58-6#
54	B2: Die Abstimmung der Interventionen ist auch ein Teil. Sprache. Sprache ist immer ganz fest, dass es dann halt nicht riesige Erklärungen braucht oder Ignorieren. Dass die Sprache und das Handeln dem Kind oder der Situation besser angepasst wird. #00:27:22-9#
55	I: So meinst du, unterstützt Sprache die Kinder? #00:27:22-2#

56	B2: Ja, oder dass halt nicht dauernd ein Blabla neben an ist. Im Sinne von Erklären und Begründen, dass es mal zum Handeln kommt oder Sprache gezielter eingesetzt wird mit Schritt für Schritt Anleitungen und nicht alles auf einmal und dann wieder warten. Ich finde schon, diese Wechselwirkung verändert sich. Wenn es etwas bewirkt, ja. #00:28:02-5#
57	I: Beeinflusst die entwicklungspsychologische Beratung den elterlichen Erziehungsstil nach deiner Meinung günstig? #00:28:12-1#
58	B2: Unbedingt. Hoffentlich (lacht). Ein Teil dort sind häufig entwicklungspsychologische Informationen, die den Eltern manchmal gar nicht so bewusst sind. Wo steht das Kind gerade, was ist es am Lernen, arbeiten. Wo ist der Schwerpunkt? Das gibt manchmal Aha-Erlebnisse für die Eltern. Das soll unbedingt helfen, sonst müsste es sich positiv auswirken, sonst hätten wir was falsch gemacht. #00:29:05-2#
59	I: Hattest du mal eine Anmeldung, bei der du gemerkt hast, dass die Eltern vom Erziehungsstil eher autoritär oder eher sehr offen waren und dann die entwicklungspsychologische Beratung dazu verhelfen konnte, dass mehr Gefässe oder Strukturen in der Familie entstehen, damit das Kind in die Selbstwirksamkeit hineinkommen konnte? #00:29:49-8#
60	B2: Ja, beides. Auf der einen Seite /. Was ich häufig mache ist die Unterscheidung, wo ist eine geleitete Situation, damit es zum Ziel kommt. Aber auch wo ist eine freie Situation, wo es ums Explorieren und Ausprobieren geht. Bei den eher Rigidem braucht es das auch um selbst zu entdecken, zu lernen, dass diese offener sein können. Und bei den eher offenen Eltern kommen eher die strukturierten Situationen zum Zug, um ein Ziel zu erreichen. Da braucht das Kind eher Anleitung, Hilfe, Schritt für Schritt oder eine Einschränkung von Möglichkeiten und Materialien. Ja, ich finde das hilft sehr aber in diesem Zusammenhang finde ich es wichtig, dass diese beiden Situationen, die es gibt, gut begründet sind. Da soll es so sein. Aber wenn es darum geht etwas zu erreichen, braucht es Struktur, am anderen Ort soll das Kind selber machen. Diese beiden Situationen zu benennen hilft. #00:31:29-6#
61	I: Dass es den Eltern so auch im Alltag hilft, dies so anzuwenden, auch wenn du nicht dabei bist und anleitest? #00:31:36-8#
62	B2: Das Bewusstsein darum, dass es diese beiden Situationen gibt, ist, was es ausmacht. #00:31:54-6#
63	I: Diese Verschiedenheit, dass der Stil verschieden sein darf? #00:31:59-8#
64	B2: Es SOLL sogar verschieden sein, ja. #00:32:02-4#
65	I: Wo erreicht die entwicklungspsychologische Beratungsmethode eine Grenze in der Unterstützung der Eltern-Kind-Passung, deiner Meinung nach? #00:32:13-9#
66	B2: Dann, wenn die Eltern /. Wenn die Eltern sehr belastet sind, wenn sie gar nicht sich mit sich selbst beschäftigen können, ist es schwierig. Wenn es auch sehr schwierig ist, sich sprachlich auszutauschen oder dann, wenn die Eltern kognitiv am Limit sind. Und die Eltern müssen auch bei sich etwas verändern, sie können nicht nur die Schuld an der schwierigen Situation beim Kind sehen. Sie müssen bereit sein bei sich was verändern zu wollen. #00:32:59-5#
67	I: Was hast du gemacht, wenn es bei einer Familie sprachlich sehr schwierig war? #00:33:05-3#

68	B2: Also ich hatte schon Familien, wo ich die Videos mit Dolmetschern angeschaut habe. Manchmal hilft ja schon das Bild und das Zeigen und doch braucht es einen gewissen sprachlichen Austausch darüber. #00:33:29-3#
69	I: Und mit dem Dolmetscher findest du, dass es deutlicher besser ging? #00:33:31-8#
70	B2: Ja, in dieser Familie dort hatte ich das Gefühl, das war gut, aber das war wirklich eine Mutter, die interessiert war und wollte auch sehr und sie konnte es umsetzen. Und dann gibt es manchmal Eltern, die schaffen es einfach nicht das umzusetzen oder in der Situation, wenn du anwesend bist schon, aber wenn nicht, dann gehts nicht. Dann müssen mehr gemeinsame Situationen geübt werden. Dann reicht das Videogespräch nicht. Dann ist es mehr eine Anleitung, dass sie gleich handeln sollen. Quasi EPB Live. Probieren sie gerade so oder man hilft anzuleiten. #00:34:31-3#
71	I: Dann würde es dich mehr brauchen in solchen Familien?
72	B2: Da wäre es natürlich gut, wenn man fleissig dort sein könnte, aber manchmal hilft es den Eltern schon, wenn sie merken, dann hat es funktioniert. Dann braucht es vielleicht ein zweites oder drittes Mal. #00:34:58-9#
73	I: Sich an diese Situationen zurückerinnern, wie es war? #00:35:05-5#
74	B2: Und wie sie dazu gekommen sind und wie sich diese Situationen ergeben haben. #00:35:06-3#
75	I: Sonst noch Grenzen einer entwicklungspsychologischen Beratung? #00:35:23-7#
76	B2: Wenn es um die Kindsgefährdung geht, dann reicht EPB alleine nicht. Dann braucht es noch andere Massnahmen, aber es muss sich auch etwas an der Situation ändern. Wenn sich nach ein paar Mal Beratung nichts verändert, muss es einen anderen Weg geben. #00:35:50-4#
77	I: Gibt es Interventionen, die dir einfallen, die du parallel zur entwicklungspsychologischen Beratung hinzugezogen hast, die geholfen haben, die Bedürfnisse der Eltern mehr zu unterstützen, sodass eine interdisziplinäre Zusammenarbeit entstanden ist? #00:36:15-5#
78	B2: Bei der einen Familie ist für das Geschwister die Mütter-Väter-Beratung hinzugekommen. Dort waren auch viele Themen, weil es immer so viel war. Manchmal Beistände beiziehen, wenn es um andere Entlastungsangebote geht, Kita oder so. Wenn noch eine SPF Plus reinkommt, ist die Frage wer macht was. Dann ist die Beratung mehr bei SPF Plus, dann nehme ich mich eher aus diesem Bereich zurück und mache die Förderung mit dem Kind. #00:37:09-0#
79	I: Dann braucht es eine Rollenklärung. Kannst du SPF Plus kurz erläutern? #00:37:16-2#
80	B2: Das ist die Sozialpädagogische Familienbegleitung. #00:37:16-2#
81	I: Ah ja. Fällt dir sonst noch eine Situation ein, bei welcher eine weitere Fachperson hinzugezogen wurde? #00:37:39-7#
82	B2: Was ich immer wieder merke, wenn ich selbst unsicher bin, ist die Beratung und der Austausch bei uns am Dienst. Im Alltag, dass ich mich mit anderen austausche, sei es mit einer Fachperson, die sonst noch in der Familie ist oder dem Kinderarzt. #00:38:11-5#
83	I: Du hast einige Erfahrungen mit der entwicklungspsychologischen Beratung Methode

	gemacht. Welche Konsequenzen könntest du für das Studium werdender Heilpädagogischer Früherzieherinnen und Früherzieher daraus ziehen? #00:38:37-1#
84	B2: Ich finde es etwas sehr Wichtiges. Die Interaktion zwischen Eltern-Kind ist extrem wichtig. Das finde ich ist die Basis. Da denke ich, diese Gewichtung, dass man schaut, wie ist die Passung, wie gehen die aufeinander ein, miteinander um, das ist wichtig. Dort auch /, dass die Kinder gut lesen können. Sehen können, wo sind die Stresszeichen bei den Kindern, wie / woran sieht man, ob das Kind gestresst, entspannt, fröhlich, freudig ist. Einfach die Merkmale von Kindern, Babys lesen können oder auch von den Eltern. Ist das ein fröhliches Lachen oder ein verbissenes Lachen. Was ist es? Das lesen zu können, ich glaube das ist wichtig, dass der Fokus dort ist. Was sieht man jetzt hier gerade, dieses Wahrnehmen. #00:38:39-8#
85	I: Wir kommen jetzt zum Skalierungsteil. Dazu lege ich dir den Skalierungsbogen in die Nähe. Ich lese die Fragen vor und du kannst zwischen den Antworten wählen. Nein, eher nein, eher ja oder ja. #00:40:22-3#
86	(unv. Husten) I: Verändert sich nach deinen Erfahrungen die Eltern-Kind-Passung nach einer entwicklungspsychologischen Beratung positiv? #00:40:29-4#
87	B2: Eher ja. Ich kann nicht grundsätzlich ja sagen aber eher ja. Der Wunsch ist immer ja (lacht). #00:40:43-8#
88	I: Ja genau (lacht). Kann eine entwicklungspsychologische Beratung die Stärken eines Kindes hervorheben, damit die Eltern-Kind-Passung unterstützt werden kann? #00:41:01-2#
89	B2: Ja. #00:41:03-3#
90	I: Reagieren Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung feinfühlicher auf ihr Kind, was die Eltern-Kind-Passung wiederum positiv unterstützt? #00:41:19-4#
91	B2: Wenn entwicklungspsychologische Beratung ankommt, ja. Manchmal braucht es ein paar Mal, damit die Eltern sehen worum es eigentlich geht. Dass es nach einem Mal noch nicht sichtbar ist. #00:41:43-9#
92	I: Findest du demnach es ist eher ja oder ja? #00:41:52-8#
93	B2: Es gibt Eltern, da finde ich sofort ja. Und es gibt solche da ist es eher ja. #00:42:03-4#
94	I: Können Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung die Bedürfnisse des Kindes, dass es Hunger hat, es ist müde, man die Windeln wechseln muss, es will auf den Arm genommen werden oder Schmerzen erkennen, können sie die deutlicher wahrnehmen oder interpretieren? #00:42:38-2#
95	B2: Ich denke ja, aber auch hier gibt es Ausnahmen, wenn die Eltern den Kopf nicht frei haben und andere Belastungen und Themen da sind, dann können sie die Beratung nicht aufnehmen, dann fruchtet es nicht. Wenn die Eltern parat und präsent sind, ja. #00:43:05-1#
96	I: Um zu entscheiden, wie steht es mit der Häufigkeit? #00:43:18-1#
97	B2: Dann würde ich sagen 3 eher ja, wenn ich merke es ist bei eher nein, dann muss ich die Intervention ändern oder anpassen. #00:43:34-4#
98	I: Kann eine entwicklungspsychologische Beratung den Eltern dazu verhelfen das Temperament ihres Kindes vermehrt zu berücksichtigen und grundsätzlich zu akzeptieren?

	#00:43:53-9#
99	B2: Ich störe mich etwas am grundsätzlich akzeptieren. Sonst würde ich sagen, ja es hilft das Kind besser wahrzunehmen. Unbedingt. Ob sie es dann wirklich schaffen, sie hadern dann manchmal trotzdem noch, aber ich finde es hilft. Es hilft. #00:44:17-2#
100	I: Wie würdest du es einschätzen? #00:44:21-5#
101	B2: Eher die 3. #00:44:26-3#
102	I: Sprechen Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung häufiger von freudigen Momenten mit ihrem Kind, zum Beispiel Kuschemomente, Spielmomente, gelungene Essenssituationen? #00:44:49-3#
103	B2: Ja, sie sehen den Erfolg, ich finde sie sprechen danach praktisch immer davon was gut gelaufen ist. Sie erzählen aber auch, dass sie einen schlechten Tag hatten. Sie können auch das, aber sie können schon besser sehen, wann es gut gelaufen ist. #00:45:10-1#
104	I: Vielleicht sogar auch, dass sie mit Hilfe der Beratung mehr freudige Momente schaffen, dadurch dass sie mehr auf das Kind achten? #00:45:26-4#
105	B2: Ich denke auch. Es gibt aber auch sonst immer freudige Momente. Wenn die Eltern häufig nur die Negativen sehen, sehen sie die positiven Momente gar nicht mehr. Da hilft es nur schon, positive Momente wieder zu sehen. Da bin ich schon sehr zufrieden, dass sie das überhaupt wieder sehen. Wenn es dann mehr gibt, ist das gut. #00:46:03-6#
106	I: Wie würdest du es denn einschätzen? #00:46:09-2#
107	B2: Ich finde ja. #00:46:11-3#
108	I: Können Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung klarer kommunizieren oder auch liebevoller Strukturen und Grenzen setzen? #00:46:21-4#
109	B2: Eher ja, das wäre ja auch das Ziel. Manchmal braucht es etwas länger (lacht). #00:46:31-0#
110	I: Können Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung besser einschätzen, welche Aufgaben für die momentane Entwicklung ihres Kindes angemessen sind? #00:46:41-2#
111	B2: Ja, ich denke. Nicht nach ein bis zwei Mal. Aber mit der Zeit ja, weil sie einfach das Kind besser lesen. #00:46:56-3#
112	I: Das führt in dem Fall dazu, schön. Können Eltern das Umfeld, Voraussetzungen oder Bedürfnisse nach einer entwicklungspsychologischen Beratung besser anpassen? #00:47:07-7#
113	B2: Das hängt von den Eltern ab aber grundsätzlich eher ja, weil sie das Kind eher sehen und sehen was es braucht. #00:47:18-5#
114	I: Können Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung ihre Erwartungen angemessener auf die Voraussetzungen und Bedürfnisse ihres Kindes anpassen? #00:47:32-1#
115	B2: Ich glaube situativ ja. Es gibt Eltern, die können das gut oder solche, die haben sonst zu viel und können es in einzelnen Situationen besser, aber nicht durchgehend. Daher eher ja. #00:47:51-0#

116	I: Bist du der Meinung, man sollte das Modell der entwicklungspsychologischen Beratung, die Methode, bereits ins Studium der Heilpädagogischen Früherziehung integrieren? #00:48:07-5#
117	B2: Ich fände es natürlich super, ja. Aber ich glaube es schadet nicht auch nachher immer wieder hinzuschauen und das zu vertiefen. Weil, gerade während dem Studium ist es so viel und wenn es einfach eins unter vielen ist, ja, (...), (lacht). Ich finde die Methode super, der Blick auf die Kinder und die Interaktion finde ich sehr gut. #00:48:37-0#
118	I: Wie würdest du es konkret beantworten? #00:48:42-7#
119	B2: Mit 4, ja. #00:48:44-1#
120	I: Gibt es deiner Ansicht nach noch wichtige Aspekte, die wir nicht angesprochen haben im Verlaufe des Interviews? #00:48:57-0#
121	B2: Ich finde ein Teil der Mütter-Väter-Beratung müsste die entwicklungspsychologische Beratung anwenden, weil sie vorher in die Familie reinkommen. Häufig, wenn man das eher anwenden könnte, würde es weniger eskalieren. Die Eltern dadurch auch nicht so massive Schwierigkeiten hätten. Die Frage ist, wie kommt man früher an die Eltern ran, an die Familien. Wenn es noch nicht so festgefahrene Muster sind, könnte man schneller etwas verändern, als wenn es über längere Zeit festgefahrene Muster gibt, bis man die ändern kann. #00:49:48-6#
122	I: Demnach so früh wie möglich, könntest du unterschreiben? #00:49:59-7#
123	B2: Ja. #00:50:01-9#
124	I: Gibt es noch andere Gedanken dazu, die du dir persönlich schon mal überlegt hast - das geht ja in Richtung Prävention. Wo könnte man da noch ansetzen? Die Mütter-Väter-Beratung hast du angesprochen, gibt es noch andere Wege, die du siehst? #00:50:13-4#
125	B2: Ich denke an eine Familie, die ich im Rahmen XY hatte. Da war ich nicht oft, aber da gab es die Situation, wo das Baby nicht gern badete. Wo man die Situation angeschaut hat. Die Mutter war viel zu schnell. Das Kind konnte sich nicht an die Übergänge anpassen. Weil das Baby immer geschrien hat, hat die Mutter immer möglichst schnell gemacht. Wenn man in solchen Momenten nicht unterstützt, kann das zu schwierigen Geschichten kommen, irgendwann. Ich habe nicht unmittelbar die Lösungs-Idee. Aber ich finde möglichst früh, möglichst bei Säuglingen, das Kind lesen können. Ja. #00:51:10-9#
126	I. Möchtest du sonst noch was anmerken, was dir wichtig ist? #00:51:20-9#
127	B2: Ich glaube, dass man wirklich bei jeder Familie individuell betrachten muss. Wo steht sie, was hat die Familie für Bedürfnisse. Ich finde EPB ein super Ding, aber es passt nicht für alle. Man muss nicht denken, man müsse es überall anwenden, obwohl ich es eine tolle Methode finde aber /. Aber es gibt nicht einfach DAS. Das ist mir wichtig. #00:51:56-1#
128	I: Dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch mit dir und dass du dir Zeit genommen hast, es war sehr spannend. #00:51:59-2#
129	B2: Gern geschehen (lacht). #00:52:00-3#
130	I: Dann schalte ich das Audiogerät jetzt aus. #00:52:04-3#

A8a Interviewzusammenfassung Interview 2

Personenangaben

Jahrgang	1971
Ausbildung zur HFE	ISP, Heilpädagogische Früherziehung, FHNW, Basel
Als HFE tätig/Stellenprozente	zehn Jahre, momentan 73,3%
EPB-Weiterbildung	MMI, Zürich/PH Thurgau, 2015-2016

Zentrale Inhalte:

- Erfahrungen aus der Praxis
- Das Erkennen der kindlichen und der elterlichen Reaktionen und Zeichen
- Wie die EPB-Methode im Alltag angewendet werden kann
- Die Wichtigkeit präventiver Interventionen

Skalierungsfragen, Antwortmöglichkeiten:

1=nein, 2=eher nein, 3=eher ja, 4=ja

Verändert sich nach ihren Erfahrungen die Eltern-Kind-Passung nach einer EPB positiv?	3
Kann eine EPB die Stärken des Kindes hervorheben, damit die Eltern-Kind-Passung diese Stärken unterstützen kann?	4
Reagieren Eltern nach einer EPB feinfühlicher auf ihr Kind, was die Eltern-Kind-Passung wiederum positiv unterstützt?	3/4
Können Eltern nach einer EPB die Bedürfnisse des Kindes deutlicher wahrnehmen und interpretieren?	3
Kann eine EPB den Eltern dazu verhelfen, das Temperament ihres Kindes vermehrt zu berücksichtigen und grundsätzlich zu akzeptieren?	3
Sprechen Eltern nach einer EPB häufiger von freudigen Momenten mit ihrem Kind?	4
Können Eltern nach einer EPB klarer kommunizieren oder liebevoller Strukturen und Grenzen setzen?	3
Können Eltern nach einer EPB besser einschätzen, welche Aufgaben für die momentane Entwicklung ihres Kindes angemessen ist?	4
Können Eltern das Umfeld den Voraussetzungen und Bedürfnissen ihres Kindes nach einer EPB besser anpassen?	3
Können die Eltern nach einer EPB ihre Erwartungen angemessener auf die Voraussetzungen und Bedürfnisse ihres Kindes anpassen?	3
Sollte die EPB-Methode bereits in das Studium der Heilpädagogischen Früherziehung integriert werden?	4

Wichtige Aspekte, welche von der Fachperson angesprochen wurden

Abs. 121

B2: Ich finde ein Teil der Mütter-Väter-Beratung müsste die entwicklungspsychologische Beratung anwenden, weil sie vorher in die Familie reinkommen. Häufig, wenn man das eher anwenden könnte, würde es weniger eskalieren. Die Eltern dadurch auch nicht so massive Schwierigkeiten hätten. Die Frage ist, wie kommt man früher an die Eltern ran, an die Familien. Wenn es noch nicht so festgefahrene Muster sind, könnte man schneller etwas verändern, als wenn es über längere Zeit festgefahrene Muster gibt, bis man die ändern kann. #00:49:48-6#

Abs. 125

B2: Ich denke an eine Familie, die ich im Rahmen XY hatte. Da war ich nicht oft, aber da gab es die Situation, wo das Baby nicht gern badete. Wo man die Situation angeschaut hat. Die Mutter war viel zu schnell. Das Kind konnte sich nicht an die Übergänge anpassen. Weil das Baby immer geschrien hat, hat die Mutter immer möglichst schnell gemacht. Wenn man in solchen Momenten nicht unterstützt, kann das zu schwierigen Geschichten kommen, irgendwann. Ich habe nicht unmittelbar die Lösungs-Idee. Aber ich finde möglichst früh, möglichst bei Säuglingen, das Kind lesen können. Ja. #00:51:10-9#

A9 Transkript Interview 3

Absn.	Interview 3
1	I: Dann fange ich gerne mit der ersten Frage an. Die entwicklungspsychologische Beratung wurde ursprünglich für sehr junge, alleinerziehende Mütter entwickelt. Danach kamen mehrfachbelastete Hochrisikofamilien oder sehr unsichere Mütter und Väter zu dieser potenzielle Risikogruppe dazu. Welche Elterngruppen begleitest du im Rahmen einer entwicklungspsychologischen Beratung? #00:00:39-6#
2	B3: Welche Eltern von diesen Gruppen? #00:00:46-2#
3	I: Oder nach deinen Erfahrungen. #00:00:51-9#
4	B3: Ich kann es nicht ganz an diesen Gruppen festmachen, bei mir ist es so /. Ich mache es so /. Also bei mir sind ja die Kinder, bei denen die Eltern ein Anliegen beim Spracherwerb haben. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass der Spracherwerb einen engen Zusammenhang mit der Mutter-Kind-Interaktion hat, dann schlage ich ihnen das als Möglichkeit vor, wenn ich nicht sehe, dass die Logopädie alleine als Einzeltherapie Sinn macht /. Wenn es mehr darum geht, zuerst dort zwischen den Eltern und den Kindern etwas zu aktivieren, dann schlage ich EPB den Eltern als Einstieg vor. #00:01:35-1#
5	I: Hat sich in letzter Zeit oder durch deine Erfahrungen abgezeichnet, dass es eher Eltern sind, die sehr jung sind oder Eltern sind, die eine traumatische Erfahrung durchgemacht haben? #00:02:00-6#
6	B3: Nein, das kann ich wirklich nicht sagen. Nein, ich finde /. Nein. Ich kann es nicht festmachen an Erfahrungen oder Gruppen von Eltern, wo ich das Gefühl habe /. Nein. Könnte ich so nicht sagen. #00:02:17-7#
7	I: Könntest du sagen, dass die entwicklungspsychologische Beratung für ein sehr breites Bedürfnis eingesetzt werden kann? #00:02:27-9#
8	B3: Ja, finde ich. Eigentlich immer dann, wenn die Eltern ein klar formuliertes Anliegen oder eine Sorge haben, kann man es immer dann einsetzen. #00:02:38-4#
9	I: Wie integrierst du die entwicklungspsychologische Beratung in deiner alltäglichen Arbeit? #00:02:44-6#
10	B3: (lacht). Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine Herausforderung für mich, weil ich hier eine spezielle Position habe. Ich bin als Logopädin angestellt und es gehört eigentlich /. Es wird ein wenig erwartet, dass ich logopädische Einzeltherapie mache, aber ich muss immer fragen, ob ich mit den Eltern anders arbeiten darf. Aus meiner Sicht ist das nicht ganz verständlich, weil ich finde ich wende ganz viele verschiedene Methoden an und frage auch nicht, ob ich die anwenden darf. Also es hat auch noch nie jemand nein gesagt, aber das ist das, was es für mich manchmal etwas schwierig macht. Ja, eigentlich würde ich es gerne viel mehr machen, aber ich bin auch mit sehr wenig Prozent angestellt, im Vergleich zu meinen Kolleginnen und bin auch permanent ein wenig im Zeitdruck. #00:03:27-2#
11	I: Würdest du sogar sagen, dass du es teils sinnvoller fändest so zu arbeiten? #00:03:27-2#
12	B3: Ja, das fände ich bei gewissen Kindern sinnvoller, oder mal mit EPB anfangen und dann Einzeltherapie oder so, das wäre manchmal sinnvoller. #00:04:07-4#

13	I: Der Eltern-Kind-Passung wird seit einiger Zeit eine zentrale Rolle zugeschrieben. Wie oft ist eine ungünstige Eltern-Kind-Passung ein Hauptgrund für eine entwicklungspsychologische Beratung? #00:04:45-3#
14	B3: Oft. Oft denke ich sind die Eltern sehr belastet und schaffen den Perspektivenwechsel zum Kind nicht mehr. Sie sind belastet, weil was auch immer, eigene Hintergründe oder weil sie sich wahnsinnig grosse Sorgen machen. Wegen der Familiengeschichte oder so, aber es ist meistens dann, wenn es nicht passt oder aber auch wenn die Eltern sehr unsicher sind. Wo ich finde jetzt wäre es eben sinnvoller, als wenn ich komme und sage, sie sollen zu mir in die Logopädie und dann sei alles gelöst. Es ist besser mit den Eltern zu arbeiten und sie zu bestärken, dass sie es gut machen, anstatt das Einzelne. #00:05:38-5#
15	I: Also findest du schon, kann man sagen es sei ein Hauptmotiv. #00:05:46-8#
16	B3: Unbedingt. Ja das finde ich. #00:05:49-2#
17	I: Warum entstehen deiner Meinung nach solche Passungsdifferenzen? Hast du mir ein Beispiel aus deinen Erfahrungen? #00:06:00-4#
18	B3: Das Eine ist wirklich so eine Erwartung, wie man es dann haben wollte und nachher trifft das nicht so zu oder es ist ein wenig anders oder man hat es sich so vorgestellt und dann merkt man uh es ist ganz anders oder, dass auch solche Muster, eigene, aktiviert werden, wo man irgendwo muss /. Zur Seite stellen muss und nicht aus der eigenen Haut raus kann. Sorgen. Grosse Ängste, Sorgen, wo man sehr mit sich selbst beschäftigt ist und nicht mehr sieht was ist, was eigentlich gut ist. Ja (...) denke das sind die Sachen oder halt die ganz schlimmen Sachen, Traumata und all diese. Klar. Wobei das ist nicht immer so. Es gibt auch traumatisierte Eltern, die das trotzdem schaffen. #00:07:04-3#
19	I: Welche kindlichen Temperamentsmerkmale erschweren deinen Erfahrungen nach eine günstige Eltern-Kind-Passung? #00:07:16-0#
20	B3: Ich weiss nicht, ob man das so genau sagen kann. Ich glaube es liegt nicht unbedingt am Temperament des Kindes, sondern am Temperament der Eltern UND des Kindes, ob das passt oder nicht. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, alle hyperaktiven Kinder, mit lebendigem Temperament, seien eine grössere Gefahr. Es geht wiederum darum, wie ist es angesehen in der Familie. Also in ruhigen Familien wo plötzlich ein Wirbelwind drinnen ist, ist das eine grössere Herausforderung und umgekehrt. Glaube man kann es nicht so festmachen am Temperament, es kommt darauf an was die Eltern und die Kinder mitbringen, ob es passt oder nicht. #00:07:59-2#
21	I: Die nächste Frage wäre eben, welche elterlichen Temperamentsmerkmale denn eine günstige Eltern-Kind-Passung erschweren könnten? (beide lachen) #00:08:28-7#
22	B3: (...) Ich habe nicht einen riesen, riesen Erfahrungsschatz muss ich sagen. Ich versuche gerade an etwas zu denken (...). Ich finde die Schwierigsten sind für mich die, wenn die beiden Temperamente sehr auseinander sind. Das sind die herausforderndsten Fälle. Die schnellen, schnellen Eltern und die wahnsinnig langsamen Kinder. Oder /. Je weiter auseinander desto schwieriger, das kann ich vielleicht sagen. Aber (...) je näher beieinander, desto schneller gelingt es. #00:09:21-6#
23	I: Dann könnte es auch bei einem resilienten, Ich-starken-Kind, mit sehr impulsiven, schnellen

	Eltern zu Passungsdifferenzen kommen? #00:09:46-5#
24	B3: Das finde ich, ja. Jetzt fällt mir grad ein Kind ein, wo ich denke, das Kind ist absolut gesund, aber es hat sehr, sehr besorgte Eltern. Temperamentmässig sind sie gar nicht gross auseinander, überhaupt nicht, aber es passt trotzdem nicht. Die grossen Sorgen aktivieren bei diesem Kind immer wieder was. Das Kind ist einfach. Die Mutter ist auch /. Die sind eigentlich nahe beieinander, das ist eigentlich kein Problem, aber diese grosse, grosse Sorge vernebelt den Blick auf das Kind oder wohlwollend, nein. Äh, wie sagt man dem (...) den befreiten Blick auf das Kind. #00:10:34-6#
25	I: Würde das jetzt nochmals unterstreichen, wie vulnerabel eine solche Passung sein kann, wie verletzlich sie sein kann, dass es überhaupt keine Extremität oder etwas Ungewöhnliches dazu braucht? #00:10:55-2#
26	B3. Ja, das finde ich. #00:10:57-6#
27	I: Wie sehen kindliche Reaktionen auf Passungsschwierigkeiten aus? Hast du ein paar Beispiele, die du bei der Zusammenarbeit mit Familien beobachtet hast? #00:11:11-5#
28	B3: Ja, alles. Rückzug, extremer Rückzug. Aggression, abtauchen in die Welt der Handlungen, der Gegenstände oder Beziehungssicherung die ganze Zeit, halt alles die /. Kontrolliert sein oder völlig ausschweifend sein. #00:11:38-0#
29	I: Ganz vielfältige Reaktionen? #00:11:41-3#
30	B3: Ja, finde ich schon. Es geht ja auch darum dies herauszufinden. Reagiert das Kind mit Rückzug oder Aggression oder ist das was das Kind sagt, hat das mit der Passung zu tun oder mit etwas anderem, wozu gehört das? #00:12:00-1#
31	I: Welche Rolle spielt die kindliche Selbstregulation in Bezug auf die Eltern-Kind-Passung? #00:12:09-3#
32	B3: Eine grosse. Eine grosse. Ich glaube, je besser sich die Kinder selbst regulieren können, desto besser /. Das lernen sie aber nur wenn die Passung stimmt. Das Eine beeinflusst das Andere. #00:12:26-2#
33	I: Auch schon sehr früh /. #00:12:30-2#
34	B3: Genau. Die Kinder lernen sich früh mit Hilfe der Eltern zu regulieren, sie brauchen die Eltern ja, sie kommen ja mit wenig Regulierungsmöglichkeiten zur Welt. Je besser dieser Ausbau den Eltern gelingt, desto besser können sich die Kinder im grösser werdenden Alter regulieren. Wenn das aber natürlich von Anfang an schon schwierig ist, können sie sich selbst nicht gut regulieren oder sie wählen Regulationsformen, die nicht unbedingt /. Also den Kopf gegen die Wand schlagen ist auch eine Regulation, aber die ist nicht unbedingt förderlich. #00:13:13-5#
35	I: Stimmt. Genau. Also könnte die kindliche Selbstregulation als eine Art Voraussetzung oder aufbauende Voraussetzung für ganz viele Fähigkeiten beschrieben werden? #00:13:29-2#
36	B3: Ja, denke das kann man so sagen. #00:13:32-1#
37	I: Wie wirkt sich eine Krankheit oder Behinderung auf die Eltern-Kind-Passung aus? #00:13:42-6#
38	B3: Also, generell? #00:13:46-0#

39	I: Ja, in all ihren Facetten. #00:13:49-3#
40	B3: Ich bin der Meinung es gibt alles. Es gibt Eltern, die kommen damit super klar und andere schaffen das nicht so. Wenn man die Frage so hört, würde man wohl sagen es hätte eine grosse Auswirkung. Eine Behinderung ist immer etwas was aufrüttelt, es ist eine Krise. Die Frage ist, wie können die einzelnen Beteiligten dieser Krise damit umgehen? Wie bewältigen sie die Krise. Was haben sie für einen Rucksack? Auf welche Erfahrungen können Eltern zurückgreifen? Was haben sie für ein Umfeld, das sie vielleicht unterstützt oder eben nicht. Wie lebensbedrohlich ist das? Das sind so viele /. Aber es ist sicher erschwerend. Das denke ich, ist sicher eine Gefahr auf eine Art, oder? Um nicht in den Teufelskreis reinzufallen. Ist sicher eine grosse Gefahr und viele Komponenten spielen rein. #00:14:59-1#
41	I: Was denkst du hat es für Konsequenzen für eine entwicklungspsychologische Beratung, wenn eine ausgewiesene Diagnose da ist, eine Krankheit oder Behinderung? #00:15:12-2#
42	B3: Ich glaube, dass es extrem wichtig ist mit den Eltern in das Gespräch darüber zu kommen. Um herauszufinden was denn bei ihnen / wie es für sie ist. Die Ausbildungsleitende der EPB-Ausbildung, hat immer gesagt, ich müsse den Eltern genau das geben, was sie dem Kind geben sollen. Man hängt oft an den Wörtern dieser Diagnosen, mit allem Drum und Dran, aber was das mit den Eltern macht oder was für Hintergründe sie haben, wie sie damit umgehen, DAS IST WICHTIG. Man muss darüber ins Gespräch kommen, dass es traurig ist oder was auch immer sie dann erzählen möchten. Das weiss man ja auch nicht. Aber überhaupt ins Gespräch darüber zu kommen, was das mit einem macht, das ist wichtig. #00:16:09-7#
43	I: Also eigentlich die Wahrnehmung der Eltern über die Situation thematisieren und verstehen? #00:16:19-6#
44	B3: Genau, wissen, wie sie dazu stehen. Dem Raum und Platz geben. Dass das sein darf und dass man auch traurig sein darf. Dass diese Trauer auch anderswo aufgefangen werden kann und nicht auf das Kind überschwappt und der Blick auf das Kind wieder frei wird. Das fände ich gut. Das schafft man nicht immer gleich gut. Es tönt so gut, wenn man das so erzählt (lacht). #00:16:42-9#
45	I: Was denkst du, welche externen Einwirkungen können unterstützend sein oder eine Eltern-Kind-Passung positiv beeinflussen? #00:17:05-3#
46	B3: Ja. Also ich glaube das Umfeld der Familie, Freunde der Eltern und so. Sozio-ökonomischer Status, sicher auch und die Bildung der Eltern. Die Lebensgeschichte der Eltern, wie sind diese aufgewachsen. Gut das ist nicht so von aussen oder? Gut, auch ein wenig von aussen (lacht). Gesundheit sicher auch. Ja (...) jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein. #00:17:52-9#
47	I: Was findest du ist klar ein negativer Einfluss von aussen? #00:18:04-5#
48	B3: Sicher Armut. Das sind die Sachen, die man so weiss, das ist nichts von mir oder meine Meinung, das weiss man einfach, dass dies einen grossen Einfluss hat. Eben Armut, tiefe Bildung, Einsamkeit. Dann bin ich immer ein wenig vorsichtig mit der Lebensgeschichte der Eltern. Wir müssen manchmal aufpassen, wenn wir hören, dass selber eine schlimme Kindheit passierte, dass man sofort denkt, das sei sowieso schwierig. Das ist manchmal ein bisschen die Gefahr. Mir fällt immer dieser Film "la vita e bella" ein, kennst du den? (I: Ja). Da ist alles

	total tragisch, aber dem Kind geht es trotz dieser Umstände gut. Da müssen wir in unserem Berufsumfeld aufpassen. Jetzt bin ich abgeschweift, sorry. Es dünkt mich wichtig, dass man nicht zu fest bewertet. Es dünkt mich wichtig und ich finde es wichtig, man darf es nicht vergessen und man soll es wissen, aber man darf es nicht überbewerten. #00:19:21-4#
49	I: Nicht immer gleich reininterpretieren. #00:19:21-4#
50	B3: Ja, genau. Und nicht das Gefühl haben es sei sowieso so und so. #00:19:29-2#
51	I: Die entwicklungspsychologische Beratung arbeitet mit Videoaufnahmen in Alltagssituationen. Kann die videobasierte Beratung deiner Meinung nach die Eltern-Kind-Passung unterstützen? #00:19:45-8#
52	B3: Ja, das finde ich sehr. Bilder halt. Es bleibt den Eltern auch. Sie freuen sich auch. Man sieht es ihnen auch an. Auch die Veränderung, wenn sich etwas verändert. Finde ich sehr ein gutes Mittel. Bisschen komisch manchmal am Anfang aber wir schaffen es meist gut (lacht). #00:20:08-4#
53	I: Was verändert sich am meisten nach deinen Erfahrungen durch eine entwicklungspsychologische Beratung in Bezug auf die Eltern-Kind-Passung? #00:20:25-7#
54	B3: Mmh. Ich finde es gibt /. Also bei allen wo ich es bis jetzt gemacht habe, brachte es immer eine gewisse Lockerheit rein. Es ist manchmal nicht so, dass sich genau das verändert, was ich am Tollsten finden würde, ganz ehrlich gesagt (lacht) oder wo ich denke es müsste doch oder sie könnten doch jetzt so reagieren. Das ist nicht so ins Auge springend, aber es gibt eine gewisse Fröhlichkeit mehr rein, eine gewisse /. Es wird irgendwie liebevoller, lustiger, lebendiger. Das finde ich, verändert sich wirklich immer. #00:21:13-1#
55	I: Zu was führt das? #00:21:15-9#
56	B3: Das führt natürlich /. Wenn man zusammen Spass hat, wird es einfacher. Es ist eine gemeinsame /. Das Kind sieht, das Mami ist nicht mehr so besorgt, man freut sich zusammen. Das hat einen extrem grossen Einfluss auf das Zusammenleben. #00:21:37-7#
57	I: Würdest du sagen, auf den Familienalltag hat es einen grossen Einfluss? #00:21:42-9#
58	B3: Ja, finde ich. #00:21:45-9#
59	I: Dass dadurch auch wieder Anderes Platz haben kann? #00:21:46-4#
60	B3: Ja, genau. #00:21:47-3#
61	I: Gibt es sonst noch Veränderungen, welche sich im Familienalltag zeigen? #00:21:57-8#
62	B3: Gut, das kann ich nicht so sagen im Familienalltag. Aber was ich finde, die Eltern haben einen anderen Fokus auf die Sprache, das verändert sich. Im besten Fall ändert sich, dass sie anders reden mit dem Kind aber vor allem auch, dass sie die Sprache nicht nur als Wörter, die rauskommen, sehen. Sondern, dass sie merken, bei Sprache geht es um viel mehr, um Interaktion, nicht nur um /. Das ist etwas was ich finde was sich verändert. #00:22:36-5#
63	I: Das ist super, wenn die Sprache im Familienalltag einen anderen Fokus bekommt. #00:22:45-7#
64	B3: Ja, entwicklungspsychologische Beratung geht ja oftmals zum Beispiel um das. #00:22:49-7#
65	I: Beeinflusst die entwicklungspsychologische Beratung den elterlichen Erziehungsstil deiner

	Meinung nach auch günstig? #00:22:58-1#
66	B3: Im besten Fall sicher, ja. Im besten Fall sicher oder mindestens, dass sie ihn überdenken oder sich bewusst werden was denn jetzt und wie oder wieso. #00:23:11-2#
67	I: Bringt die entwicklungspsychologische Beratung eine Art Bewusstheit mit? #00:23:15-2#
68	B3: Ja, und mehr Klarheit vielleicht auch. #00:23:20-4#
69	I: Wo erreicht die entwicklungspsychologische Beratung Grenzen in der Unterstützung der Eltern-Kind-Passung? #00:23:27-6#
70	B3: Immer, wenn es um Kindesgefährdung geht. Also nicht, dass man dann damit aufhören muss, aber es dann noch etwas anderes braucht oder wenn man merkt, es bleibt immer gleich. Wenn sich nichts verändert. Im besten Fall verändert es ja beides. Aber wenn bei Eltern die Schwierigkeiten so massiv gross sind, braucht es noch was anderes. #00:23:59-2#
71	I: Hast du das schon mal erlebt? #00:24:01-8#
72	B3: Ja, bei einem Kind wo ich fand, musste man was anderes machen. #00:24:08-6#
73	I: Und das hast du auch deutlich gemerkt? #00:24:12-9#
74	B3: Ich habe es gemerkt. Ja, es ist nicht mehr weitergegangen. Ich war selbst auch total überfordert. Ich wusste nicht wie weiter und was noch anders machen und ich habe auch gemerkt, nein, das ist nicht zielführend. Ich habe auch gemerkt, ich kann es nicht. Ich bin nicht die Richtige. Das Kind war gefährdet und es brauchte jemand, der mehr Erfahrung hat. #00:24:44-1#
75	I: Welche Konsequenzen könnten deine Erfahrung in der Praxis mit der entwicklungspsychologischen Beratungsmethode auf das Studium von Heilpädagogischen Früherzieherinnen und Früherzieher oder auch Logopädinnen und Logopäden im Frühbereich haben? Was findest du wäre sogar wichtig zu implementieren? #00:25:10-3#
76	B3: Also was ich an dieser Methode das allerwichtigste finde ist die Haltung, die dahintersteht. Das ist extrem. Das gehört in jede Ausbildung ehrlich gesagt. Weil es ist soooo wohlwollend gegenüber den Eltern und den Kindern und es geht nicht darum zu werten was ist gut und was schlecht. Es geht darum zusammen zuschauen, und nicht sich auf ein andres Treppchen zu stellen. Das finde ich ist das allerwichtigste. Es geht darum, die Eltern genauso ernst zu nehmen wie sich selber. Wir haben einfach ein anderes Wissen als die Eltern. Das finde ich, es ist eigentlich die Haltung, die in jede Ausbildung gehört. Ich möchte keine Ausbildung mehr machen, wo das nicht auch dazu gehört. #00:26:05-5#
77	I: Also, wenn du zurückschaust, würdest du es begrüssen, hättest du dies im Studium schon mit auf den Weg bekommen? #00:26:16-7#
78	B3: Habe ich zum Teil, es ist sehr unterschiedlich mit wem man zu tun hat, aber es hatte auch Leute in meiner Ausbildung, die eine solche Haltung vertreten haben und das ist, was hinter einer entwicklungspsychologischen Beratung steht. Dann kommt aber noch das ganze Wissen dazu, das finde ich schon auch super, aber deine Frage war ja, was man in einer Ausbildung aufnehmen sollte. Mich dünkt diese Haltung ist etwas extrem Wichtiges. #00:26:50-6#
79	I: Findest du denn auch, dass generell Beratung einen grösseren Teil des Studiums einnehmen müsste? #00:27:01-5#

80	B3: Mich dünkt es etwas extrem Wichtiges. Ja. Ich finde es sehr wichtig. Aber es ist immer die Frage Beratung in Bezug auf was oder wie denn genau. Beratung ist nicht gleich Beratung. Auch ein Ratschlag kann ein Schlag sein. #00:27:21-2#
81	I: Das ist so. #00:27:22-7#
82	B3: Das ist dann eben die grosse Schwierigkeit. Wie muss man wirklich beraten. Etwas beraten heisst immer, wenn sie es so machen, ist es dann gut und das ist entwicklungspsychologische Beratung gar nicht. Es ist mehr ein zusammen schauen, was zeigt sich und was könnte man denn nun ausprobieren und dann mal etwas probieren und schauen ob es geht oder nicht. Auch einfach darum, sich als jemand zur Verfügung zu stellen, der die Situation mitträgt. Es steckt natürlich schon noch mehr dahinter (...). #00:27:56-4#
83	I: Zusammen auf diesem Weg sein zu können. #00:28:00-7#
84	B3: Genau. Genau. #00:28:02-7#
85	I: Gut. Dann kommen wir jetzt zu den Skalierungsfragen, wobei du aber auch gerne zwischendurch von deinen Erfahrungen erzählen darfst. Du kannst zwischen diesen vier Antworten wählen ob ja, eher ja, eher nein oder nein. Dann starte ich. #00:28:27-8#
86	(unv. Rumpeln). I: Verändert sich deiner Erfahrung nach die Eltern-Kind-Passung nach einer entwicklungspsychologischen Beratung positiv? #00:28:32-2#
87	B3: Ja. 4. #00:28:37-2#
88	I: Kann eine entwicklungspsychologische Beratung die Stärken des Kindes hervorheben, damit die Eltern-Kind-Passung diese unterstützen kann? #00:28:49-7#
89	B3: Ja. (lacht). Wenn man das richtig gut kann, ja. (lacht) 4. #00:29:08-3#
90	I: Reagieren die Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung feinfühlicher auf ihr Kind, was wiederum die Eltern-Kind-Passung positiv unterstützt? #00:29:20-7#
91	B3: Im besten Fall ist es so, ja, 4. Aber es gelingt halt nicht immer. #00:29:28-0#
92	I: Du darfst auch gerne überlegen was deine Erfahrungen sind und was sich darin vor allem gezeigt hat. #00:29:44-4#
93	B3: Ich gehe ja regelmässig in diese Supervisionen. Ich merke, ich bin sicher, dass es so ist. Ich weiss einfach, dass ich noch einen weiten Weg vor mir habe. Wenn ich auf meine Erfahrungen schaue, dann eher ja. Aber ich weiss, dass es so ist. #00:30:04-9#
94	(unv. Husten). B3: Bei den Leuten, wo ich sehe, die es richtig gut können, ja. #00:30:12-6#
95	I: Das braucht natürlich Zeit und Übung. #00:30:13-9#
96	B3: Ja! Das ist so (lacht). #00:30:13-1#
97	I: Können Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung Bedürfnisse des Kindes, wie zum Beispiel Hunger, Müdigkeit, es will schlafen gehen, Windeln wechseln oder es will auf den Arm genommen werden, Schmerzen erkennen (...) / können sie das deutlicher wahrnehmen und interpretieren? #00:30:41-3#
98	B3: Ja. Also nicht alle Eltern können das besser. Aber es ist halt das Ziel. #00:30:55-7#
99	I: Die Bedürfnisse des Kindes so zu sehen und zu interpretieren, wie sie sind. #00:31:02-5#

100	B3: Das ist natürlich das Ziel und es gelingt bei vielen, aber solche, bei denen es nicht gleich gut gelingt. Aber was heisst besser? Good enough, eher ja. Also 3 würde ich sagen. #00:31:17-4#
101	I: Good enough ist sowieso ein wichtiger Punkt. #00:31:22-9#
102	(unv. Husten). I: Kann eine entwicklungspsychologische Beratung den Eltern helfen das Temperament ihres Kindes vermehrt zu berücksichtigen und grundsätzlich zu akzeptieren? #00:31:35-5#
103	B3: Ich würde auch eher ja sagen, 3. #00:31:42-6#
104	I: Sprechen Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung häufiger von freudigen Momenten mit ihrem Kind, wie du es auch schon angesprochen hast? Kuschemomente mit dem Kind oder Spielmomente oder Esssituationen, die gelingen, einfach Alltagssituationen? #00:32:02-4#
105	B3: Ja, eher ja würde ich sagen. 3. Es gelingt ihnen (...) eben (lacht). #00:32:24-0#
106	I: Können Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung klarer kommunizieren oder liebevoller Strukturen und Grenzen setzen? #00:32:35-8#
107	B3: Ja, wenn es ihnen gelingt. Ja, eher ja, 3. Ich denke, dass ihnen das gelingen kann. #00:32:47-2#
108	I: Wenn das vielleicht das Thema war? #00:32:46-7#
109	B3: Genau. Aber auch dort gibt es natürlich diejenigen, die machen es besser, aber es ist halt immer noch eine grosse Herausforderung für sie, aber auch solche, denen es einfacher geht. Aber eher ja, sicher. #00:33:05-8#
110	I: Können Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung besser einschätzen, welche Aufgaben für die momentane Entwicklung ihres Kindes angemessen ist? #00:33:22-9#
111	B3: Ja, das finde ich schon. 4. #00:33:26-3#
112	I: Können Eltern das Umfeld den Voraussetzungen und Bedürfnissen ihres Kindes nach einer entwicklungspsychologischen Beratung besser anpassen? #00:33:47-2#
113	B3: Nein, das finde ich nicht unbedingt. Das hängt so davon ab, was die Familie für Mittel hat. Da sind natürliche Grenzen gesetzt. Ich glaube nicht, dass die entwicklungspsychologische Beratung dort den grössten Einfluss hat. Eher nein. #00:34:07-2#
114	I: Können Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung ihre Erwartungen angemessener auf die Voraussetzungen und Bedürfnisse ihres Kindes anpassen? #00:34:21-1#
115	B3: Kann man Erwartungen anpassen oder hat man die oder gibt man sie einfach auf oder was macht man mit Erwartungen? #00:34:34-0#
116	I: Wenn vielleicht das Kind / #00:34:39-7#
117	B3: Das Kind soll den Hochschulabschluss machen und sie merken es geht dann in die Sekundarschule oder macht eine Lehre? #00:34:45-4#
118	(unv. Rauschen). B3: Was heisst anpassen? Das finde ich schwierig. Runterschrauben und akzeptieren. Gut, das sind Spitzfindigkeiten. #00:35:03-9#

119	I: Vielleicht ein wenig beides. Vielleicht ist die Frage auch mehr auf das ausgerichtet, dass sie dadurch mehr beim Kind sind, wenn sie die Erwartungen etwas zurücknehmen. Wo es momentan steht, näher beim Kind sein. Zum Beispiel, wenn die Eltern kognitiv wissen, das Kind müsste theoretisch vielleicht schon beim Laufen sein es krabbelt aber noch. #00:35:46-2#
120	B3: Ich denke, wenn Eltern eine Erwartung haben sind sie schon sehr weit, wenn sie eine Erwartung formulieren können, dann haben sie schon einen Perspektivenwechsel gemacht. Ich finde dann sind sie schon auf einem sehr guten Weg, ob sie das dann noch anpassen können, das wäre dann das Non-Plus-Ultra. Aber viele Eltern, die wir in der EPB haben, sind noch gar nicht so weit, dass sie erkennen, was ihre Erwartung in Bezug auf das Kind sind. Was gebe ich jetzt hier für eine Antwort. Das finde ich grad sehr schwierig, ja (...) sagen wir mal eher ja (lacht). #00:36:35-1#
121	I: Du darfst auch gern / #00:36:43-9#
122	B3: Ich finde schon eine Erwartung zu haben ist cool. Wenn die Eltern zu mir kommen und mir sagen, ich habe Angst, wenn er in die Schule kommt. Dann kann ich schon über etwas sprechen. #00:37:03-0#
123	I: Vielleicht ist es auch so, dass du manchmal spürst, dass die Erwartungen irgendwie da sind. Aber die Eltern diese noch nicht benennen können. Dass man wie dann als Ziel haben könnte, dass man wirklich darauf schaut, was das Kind macht und kann und braucht in dem Moment und nicht wo es irgendwann mal sein wird. Weil ich denke, die Eltern sind ja auch sehr beeinflusst von vielen Sachen, die sie von aussen hören und sehen und bei anderen Kindern sehen. #00:37:43-6#
124	B3: Ja, natürlich. #00:37:47-0#
125	I: Bist du der Meinung man sollte die Methode der entwicklungspsychologischen Beratung bereits ins Studium der Heilpädagogischen Früherziehung integrieren? #00:37:59-8#
126	B3: Nein. Ich finde das gut, wenn das etwas Eigenes bleibt. Weil ich glaube /. Ja, es wäre natürlich cool hätte man das schon. Ich finde es toll, wenn Leute diese Ausbildung haben, aber für mich ist schon auch sehr wertvoll, dass die mit denen ich / schon eine Ausbildung haben. Gut das ist in der Früherziehung auch so, dass alle eine Ausbildung haben. Hach ja. Was finde ich denn? Das war jetzt so spontan. #00:38:47-2#
127	I: Vielleicht muss ich die Frage so stellen: Wie fändest du es, wenn man die Ausbildung im Rahmen eines sonderpädagogischen Studiums wie der Heilpädagogischen Früherziehung, der Logopädie, der Psychomotorik, innerhalb des Studiums miterleben könnte, indem man es gleich mit auf dem Weg bekäme? #00:39:12-1#
128	B3: Ich finde. Ich weiss jetzt, was ich finde. Für mich ist diese Methode DAS. Für mich ist das super. Und die entspricht mir in allen Facetten. Mir entspricht die Haltung sehr, die Art und Weise wie man arbeitet, das finde ich total was extrem Wertvolles. Aber ich glaube, das entspricht nicht allen Menschen. Es ticken nicht alle so. Es gibt ganz verschiedene Ansätze, ich will die nicht gegeneinander werten, aber ich finde, wenn man das macht, muss das auch ein wenig passen. So wie wenn man sagt, ich bin eher der Typ, der gerne Programme mit Kindern hat und das gibt es auch, das ist völlig legitim. Jemand der mehr so der Programm-

	Typ ist, wird mit der Methode nicht so klarkommen. Es ist nichts reglementiert, es ist alles frei, spontan, wenn man es noch nicht kann ist es auch manchmal sehr chaotisch. Das ist es für mich immer noch oft. Es ist herausfordernd. Ich weiss nicht, ob man das so über eine Ausbildung reinpacken soll oder ob es nicht besser ist, sich selbst damit auseinandersetzen und dann frei zu wählen. #00:40:43-5#
129	I: Würdest du die Frage demnach mit nein beantworten? #00:40:48-9#
130	B3: Nicht mit nein, mach mal mit eher nein. #00:40:51-3#
131	I: Kann es sein, dass man zuerst ein wenig Erfahrung allgemein in der Beratung haben muss, bevor man eine solche Weiterbildung besucht? Also wie, dass die entwicklungspsychologische Beratung eben noch mehr in die Tiefe geht und zuerst vielleicht andere Beratungsfähigkeiten erworben werden sollten? #00:41:16-5#
132	B3: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube man muss sich auch, finde ich, ein wenig berühren lassen. Es berührt einem auch selbst ein wenig. Es schüttelt einem, mich hat es jedenfalls. Es bewegt einem auch selbst, wenn man sich mit der Methode auseinandersetzt. Man hat selbst auch eine Geschichte, eine Vergangenheit, es werden auch eigene Saiten zum Klingen gebracht. Das muss man auch wollen, wenn man das dann in der Ausbildung einfach so hat, ist das anders. #00:42:03-2#
133	I: Ist eine andere Herangehensweise. #00:42:06-7#
134	B3: Ja, das finde ich, aber habe ich die Frage jetzt beantwortet? #00:42:14-0#
135	I: Ja, du hast sie beantwortet. Sehr spannend sogar, danke. Gibt es noch Ansichten oder wichtige Aspekte im Zusammenhang mit dieser Thematik, die wir nicht besprochen haben oder die von mir nicht angesprochen wurde? #00:42:30-9#
136	B3: Lass mich überlegen. Was finde ich denn noch (...)? Fällt mir spontan nichts ein. #00:42:50-5#
137	I: Gut. Möchtest du sonst noch was anmerken? #00:42:56-8#
138	B3: Spannend. Es ist interessant. Es sind interessante Fragen. #00:43:02-2#
139	I: Ich fand es auch sehr spannend deine Ansichten zu hören. Ich bedanke mich für das Gespräch und deine Zeit. Merci. Dann schalte ich das Audiogerät jetzt ab. #00:45:33-4#

A9a Interviewzusammenfassung Interview 3

Personenangaben

Jahrgang	1975
Ausbildung zur LIF	Heilpädagogisches Institut der Universität Fribourg, 2001
Als LIF tätig/Stellenprozente	fünf Jahre, 55%
EPB-Weiterbildung	MMI Zürich/PH Thurgau, 2016-2017

Zentrale Inhalte:

- Die Verbindung zwischen Eltern-Kind-Passung und der Sprache
- Erfahrungen aus der EPB-Weiterbildung und die Wirkung auf die persönliche Haltung
- Die Wichtigkeit, die Methode in der Praxis oft zu üben
- Überzeugung: der Effekte der EPB-Methode

Skalierungsfragen, Antwortmöglichkeiten:

1=nein, 2=eher nein, 3=eher ja, 4=ja

Verändert sich nach ihren Erfahrungen die Eltern-Kind-Passung nach einer EPB positiv?	4
Kann eine EPB die Stärken des Kindes hervorheben, damit die Eltern-Kind-Passung diese Stärken unterstützen kann?	4
Reagieren Eltern nach einer EPB feinfühlicher auf ihr Kind, was die Eltern-Kind-Passung wiederum positiv unterstützt?	3
Können Eltern nach einer EPB die Bedürfnisse des Kindes deutlicher wahrnehmen und interpretieren?	3
Kann eine EPB den Eltern dazu verhelfen, das Temperament ihres Kindes vermehrt zu berücksichtigen und grundsätzlich zu akzeptieren?	3
Sprechen Eltern nach einer EPB häufiger von freudigen Momenten mit ihrem Kind?	3
Können Eltern nach einer EPB klarer kommunizieren oder liebevoller Strukturen und Grenzen setzen?	3
Können Eltern nach einer EPB besser einschätzen, welche Aufgaben für die momentane Entwicklung ihres Kindes angemessen ist?	4
Können Eltern das Umfeld den Voraussetzungen und Bedürfnissen ihres Kindes nach einer EPB besser anpassen?	2
Können die Eltern nach einer EPB ihre Erwartungen angemessener auf die Voraussetzungen und Bedürfnisse ihres Kindes anpassen?	3
Sollte die EPB-Methode bereits in das Studium der Heilpädagogischen Früherziehung integriert werden?	2

Wichtige Aspekte, welche von der Fachperson angesprochen wurden

Abs. 128

B3: Ich finde. Ich weiss jetzt, was ich finde. Für mich ist diese Methode DAS. Für mich ist das super. Und die entspricht mir in allen Facetten. Mir entspricht die Haltung sehr, die Art und Weise wie man arbeitet, das finde ich total was extrem Wertvolles. Aber ich glaube, das entspricht nicht allen Menschen. Es ticken nicht alle so. Es gibt ganz verschiedene Ansätze, ich will die nicht gegeneinander werten, aber ich finde, wenn man das macht, muss das auch ein wenig passen. So wie wenn man sagt, ich bin eher der Typ, der gerne Programme mit Kindern hat und das gibt es auch, das ist völlig legitim. Jemand der mehr so der Programm-Typ ist, wird mit der Methode nicht so klarkommen. Es ist nichts reglementiert, es ist alles frei, spontan, wenn man es noch nicht kann ist es auch manchmal sehr chaotisch. Das ist es für mich immer noch oft. Es ist herausfordernd. Ich weiss nicht, ob man das so über eine Ausbildung

Abs. 132

Ich glaube man muss sich auch, finde ich, ein wenig berühren lassen. Es berührt einem auch selbst ein wenig. Es schüttelt einem, mich hat es jedenfalls. Es bewegt einem auch selbst, wenn man sich mit der Methode auseinandersetzt. Man hat selbst auch eine Geschichte, eine Vergangenheit, es werden auch eigene Saiten zum Klingen gebracht. Das muss man auch wollen, wenn man das dann in der Ausbildung einfach so hat, ist das anders. #00:42:03-2#

A10 Transkript Interview 4

Absn.	Interview 4
1	I: Dann starte ich das Interview. Die Methode der entwicklungspsychologischen Beratung ist ursprünglich für sehr junge, alleinerziehende Mütter entwickelt worden. Danach sind auch Mütter und Väter von sogenannten Hochrisikofamilien dazugekommen, welche mehrfach belastet sind. Aber auch sehr unsichere Mütter und Väter wurden später zu dieser Risikogruppen dazugezählt. Welche Elterngruppen begleitest du im Rahmen einer entwicklungspsychologischen Beratung? #00:00:44-9#
2	B4: Das kann ein ganz grosses Spektrum von Eltern sein. Auch mit psychosozialen Faktoren oder Verhaltensauffälligkeiten vom Kind. Dass diese Passung vor allem in schwierigen Situationen dann Hinweise gibt, dass eine EPB zur Unterstützung beitragen kann. Also es ist schwierig zu sagen wegen den Eltern, es kann ein Ärztepaar sein, aber es kann auch eine Mutter sein, die wenig Deutsch kann, wo ich mit Video arbeite. Das ist schwierig zu sagen, zu generalisieren. Bildungsnahe und bildungsferne Eltern. #00:01:39-5#
3	I: Wie integrierst du die entwicklungspsychologische Beratung in deine alltägliche Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin? #00:01:53-9#
4	B4: Das fängt schon beim Erstgespräch mit den Fragestellungen an. Was die Frage ist von ihnen und ich gezielt nach EPB fragen kann oder auch andere Fragen einfließen lasse, die sich nicht nur Kind-anamnestisch orientieren, sondern auch was die Eltern erlebt haben, in ihrem Leben und so. Das fängt also schon bei der Anamnese an und es kann durchaus, je nach Förderziel, sein, dass dies wie ein Schwerpunkt wird. Aber ich sage auch bei vielen Erstgesprächen, dass ich videobasiert arbeite, damit sie es schon mal wissen und ich nicht einfach komme und ein Video mache, aber natürlich immer im Einverständnis, sie können immer wählen. Genau. Dann kann es auch ganz spezifisch sein, dass man phasenweise einen Block macht mit vielen Videosequenzen oder auch dann vereinzelt immer wieder eine Aufnahme sehen und anschauen und das Kind beobachten. Also es ist /. Die Anamnese, dann die Auftragsklärung, Förderziel und dann die Umsetzung. So fließt die EPB bei mir ein. #00:03:29-6#
5	I: Würdest du auch sagen, dass die entwicklungspsychologische Beratung oft in deine Arbeit fließt, auch wenn du nicht spezifisch nach dieser Methode berätst? #00:03:43-9#
6	B4: Ja, eindeutig. Und es ist aber so, dass du in der EPB Ausbildung schon auch einige Wiederholungen hast. Was man von der HfH schon mitgenommen hat, eine Stärkung in deine eigene Kompetenz. Die EPB finde ich gerade, im Unterschied zu Marte-Meo, dass man auch mit nicht gelungenen Sequenzen arbeitet. Das weist die EPB im HFE-Alltag aus. #00:04:35-5#
7	I: Kannst du diesen Unterschied noch ein wenig mehr beschreiben? #00:04:46-0#
8	B4: Der Unterschied zu Marte-Meo ist, dass du nicht nur gelungene Sequenzen oder Standbilder zeigst, sondern auch wirklich nicht gelungene Sequenzen. Es ist nicht ein Bild das schrecklich ist, aber es weicht vom Gelungenen ab. Wo man sieht das Kind spielt für sich und die Mutter macht je nachdem etwas für sich, obwohl sie eigentlich in der gleichen Spielsituation sind. Das finde ich entscheidend bei der EPB. Das finde ich macht einen

	grossen Unterschied aus. #00:05:29-2#
9	I: Also, dass die Eltern sich in so einer Situation selber so sehen ist vorteilhafter, als es Worte beschreiben könnten, habe ich dich richtig verstanden? #00:05:47-3#
10	B4: Von der Videoberatung her eindeutig. Ob sie es sehen ist dann eine offene Frage. Das weiss man nie. Sie sehen vielleicht andere Sachen als ich gesehen habe. Dann kann man das auf dem weiteren Weg thematisieren, aber dass sie es sehen, ist ein wichtiger Ansatz. #00:06:12-7#
11	I: Der Eltern-Kind-Passung wird seit einiger Zeit eine zentrale Rolle zugeschrieben. Wie oft liegt der Hauptgrund bei einer Anmeldung bei einer ungünstigen Eltern-Kind-Passung? #00:06:33-4#
12	B4: Quasi, dass das Kind zugewiesen wird mit dieser Fragestellung? #00:06:41-9#
13	I: Ja. #00:06:43-4#
14	B4: Ich kann den Prozentsatz nicht sagen aber sehr ein kleiner Teil. #00:06:53-2#
15	I: Warum entstehen denn deiner Meinung nach Passungsdifferenzen? #00:07:05-8#
16	B4: Das ist eine sehr komplexe Fragestellung. Also so ganz grundsätzlich gibt es verschiedene Faktoren die einfließen. Schon wenn du Säuglinge hast, kommt das mit physiologischen Bedürfnissen zur Welt. Was das Kind braucht, möchte, sucht /. Ja, das fängt schon sehr früh an und es kommt sehr darauf an, wie es dem Kind geht, ist es zu früh geboren auf der Neo, ein Jahr im Spital und kommt dann nach Hause oder ist es eine stimmige Schwangerschaft und Geburt gewesen und Fragestellungen fangen erst nach der Geburt an, welche Einflüsse der Mutter, familiäre Einflüsse. Eine sehr komplexe Fragestellung und was man schon sagen kann, diese Dysfunktionen sieht man schon recht früh, wenn man Videoaufnahmen macht und schaut. Die sich im Verlauf, je nachdem, steigern können. Die Kompetenz Kind wird in der Autonomie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, sind es natürlich alles Schutzfunktionen vom Kind, die unerwünschte Verhaltensweisen zeigen, ist letztlich eine Schutzfunktion vom Kind. Genau. Wenn sich das halt so hochsteigert braucht es sicher Beratung. Aber es kann auch die Balance sein, in die sich die Eltern, Kinder, Umfeld führen müssen. Grundsätzlich kann man schon sagen, wenn es in sehr früher Kindheit schon / sage ich mal war diese Balance nicht ganz ausgeglichen oder nicht in der Pendelbewegung, sieht man das schon auch früh. Also, Auffälligkeiten in der Frühkindheit sind mir aufgefallen. #00:09:53-3#
17	I: Die sich dann weiterziehen? #00:09:56-1#
18	B4: Die sich weiterziehen können. Es kann aber auch sein, dass ein Kind hypoton und kognitiv stark ist, vielleicht noch mit einer Wahrnehmungsschwierigkeit. Eine solche Destabilisierung und Ausbalancierung ist für die Eltern schwierig. Das machen dann beide. Gerade, wenn das Kind mit sich selbst so gefordert ist, gerade bei einer Wahrnehmungsstörung oder Hypotonie, sage ich jetzt mal, aber kognitiv gut ist, ist das als Eltern manchmal wirklich schwierig. #00:10:50-9#
19	(unv. Rauschen). B4: Vielleicht noch die Care-Index Studie, genau, die deckt dies ja eigentlich ab. #00:11:08-1#

20	I: Genau. Welche kindlichen Temperamentsmerkmale erschweren nach deiner Erfahrung eine günstige Eltern-Kind-Passung? #00:11:16-0#
21	B4: Kannst du mir Beispiele sagen? #00:11:31-4#
22	I: Also die sogenannten Temperamentstypen sind die resilienten, Ich-starken Kinder, das ist eine Gruppe. Die unkontrollierten Kinder, die als impulsiv oder unbeherrscht beschrieben werden oder die gehemmten, überkontrollierten Kinder. #00:11:59-9#
23	B4: Wo so eine Passung am besten / oder vom Temperament her, wenn das Kind in einer für sich stimmigen Kooperation verweilen kann, explorieren, in die Bindung eintreten kann. Das ist es eigentlich. Etwas kompliziert umschrieben, aber ja. #00:12:27-3#
24	I: Und erschweren? Welche kindlichen Temperamentsmerkmale würden eine günstige Passung demnach erschweren? #00:12:53-0#
25	B4: Ja, das sind /. Ja. Natürlich, es kommt sehr auf die Ausprägung darauf an. Es kommt sehr darauf an, wie der Response ist, wie die Balance schwingt oder dieser Pendelschlag ist. Ein gehemmtes Kind kann das verstärken oder es hat auch Möglichkeiten, dass es in eine Kooperation einsteigen kann. Auf der anderen Seite mit den impulsiven Verhaltensweisen, aggressiven Verhaltensweisen, genauso. Es kommt darauf an, wie die Ausprägung ist. #00:13:47-6#
26	I: Im Gegenzug: Welche elterlichen Temperamentsmerkmale können eine günstige Passung erschweren? #00:13:58-1#
27	B4: Zum Beispiel aufbrausende Eltern, aber das sind halt alles so Obergriffe, wo ich Schwierigkeiten habe die so zu benennen. Es ist nur die Spitze vom Eisberg, die zum Ausdruck kommt. Finde es schwierig, weil diese Begriffe wertend sind, damit habe ich immer mehr Mühe. Aber ja, aufbrausende Eltern, die schnell laut werden, schnell erregt werden. Die Stressoren gerade im Körper, roter Kopf, Ausschlag, laute Stimme. Gut, das sind jetzt physische Signale aber ja aufbrausend, cholerische Menschen würde ich mal sagen. Und das andere sind die unresponsiven Eltern, die sich sehr bemühen, um eine Interaktion, um die Passung, die Dyade, gemeinsame Wechselseitigkeit oder viel anderes auch mitschwingt, sei es ein Fädchen am Kleid, das man weg zupft. Diese feinen Sachen. Eltern, die sehr mit sich beschäftigt sind, sei es durch Trennung, Scheidung, Arbeitslosigkeit, Neuorientierung. Es ist natürlich /. Man kann es nicht trennen voneinander. Die impulsive Elternschaft und die unresponsive, passive Elternschaft, wenn man es so als Oberbegriff nennen möchte. #00:16:06-6#
28	I: Wie sehen kindliche Reaktionen auf Passungsschwierigkeiten aus? Hast du Beispiele aus der Praxis? #00:16:19-7#
29	B4: Also grundsätzlich auf eine Passung bezogen? #00:16:31-1#
30	I: Ja, wenn die Passung nicht günstig ist. #00:16:37-5#
31	B4: Ja, das sieht man immer schön auf Videos. Oder sehr klar, aber wenn kein Video da ist, kann es so sein, dass du den Eltern oder der Mutter und dem Kind ein Spiel gibst oder etwas was sie auswählen können. Zum Beispiel Knete mit Kochgeschirr und dann fangen sie an und das Kind sitzt Face-to-Face, gut gerichtet, alles stimmt. Erwartungshaltung. Dann ist schon die

	<p>Frage, wer leitet an, wie ist das Turn-Taking, Gesichtsausdruck, Spiel nach Care-Index oder Toddler. Dann öffnet die Mutter die Knete von sich aus, ohne das Kind zu fragen oder reagiert übersteigert. Das Kind ist vielleicht interessiert am Schauen oder aber eher in einer passiven Haltung. Es ist sehr ruhig, dann geht es vielleicht weiter. Die Mutter nimmt die Knete raus, das Kind drückt darauf, weil sie eingepackt ist und sie packt die Knete aus. Dann exploriert das Kind und während dem merkt man in der Exploration ist wenig Blickkontakt, die Mutter schaut zu, positive Bestärkung und widmet sich dann den Gerätschaften, die noch im Behälter sind, also Teller, Besteckt und so, während das Kind immer noch in der Explorationsphase ist. Das ist, denke ich, so eine leichte Abweichung einer Passung, wo man ein schwieriges Verhalten im Sinne einer Dysfunktion sieht, wo sich die Mutter mehr mit den Objekten als mit dem Kind beschäftigt. Sie lässt das Kind explorieren, bestärkt es positiv, wendet sich aber schnell zum nächsten Schritt ab. Was eigentlich gut ist, das Ausmass und die Länge und wie das Kind darauf reagiert. Das Kind ist wirklich noch am explorieren und verlangt nicht nach mehr. #00:19:23-5#</p>
32	<p>I: Wenn du Anmeldungen bekommst, wo solche Passungsdifferenzen schon länger bestehen. Wie sehen da mögliche kindliche Reaktionen aus? #00:19:52-6#</p>
33	<p>B4: Also verstärkt in schwierigen Situationen? #00:19:57-1#</p>
34	<p>I: Ja zum Beispiel. #00:19:58-1#</p>
35	<p>B4: Ja, das sind schwierige Situationen. Für das Kind, für die Eltern. Das kann verschieden gefärbt sein. Das Kind /. Muss überlegen. Ein Kind, das gerade etwas am Machen ist und die Eltern, Vater oder Mutter kommt und möchte etwas vom Kind und man geht davon aus, dass schon Verhaltensauffälligkeiten, psychosoziale Faktoren bestehen, vermeidet das Kind entweder aktiv, was es durchaus machen kann oder es kann oppositionell werden. Das Kind kann dann auf ein Geschwister, auf ein jüngeres, losgehen. Aggressivität, massive Aggressivität oder gegenüber der Bezugsperson zeigen. Dann ist, je nachdem, kann es schwierig sein, dass die Eltern schreien. Oder wirklich das Kind festhalten oder bestrafen. Das sind sehr schwierige Momente. Wenn man weiss oder die Eltern das schon selbst gesagt haben, dass sie selber auch an Grenzen kommen. Eigentlich die Eltern, die manchmal nicht von alleine herunterfahren können und quasi hinter das Kind stehen müssten (symbolisch), was sieht mein Kind, was fühlt mein Kind, was braucht mein Kind. Dass sie es sonst nicht von einer anderen Seite sehen. #00:22:13-6#</p>
36	<p>I: Ja. Was denkst du, welche Rolle spielt die kindliche Selbstregulation in Bezug auf die Eltern-Kind-Passung? #00:22:25-4#</p>
37	<p>B4: Das ist natürlich das A und O, wenn eine Passung nicht stimmt, weil es einfach /. Es ist eine gute Frage, aber es ist auch eine schwierige Frage, weil je nachdem, wenn du das Kind zufrieden siehst und die Mutter auch zufrieden ist, kannst du davon ausgehen, dass es eine gute Passung ist. Eine gelungene Passung. Eine Passung ist es ja, kannst du sagen, immer. Aber eine gelungene Passung, das kann durchaus sein, dass gute Bindungsstrukturen vorhanden sind, aber es kann auch sein, dass man die Zwei in einer anderen Situation gerade ganz anders erlebt, darum finde ich es sehr wichtig als HFE hinzuschauen und die feinen</p>

	Symptome zu erkennen, die du je nachdem in stimmigen Situationen vordergründig, wo es gelungen wirken kann, aber eigentlich wirklich sieht, das ist eine unresponsive Mutter mit einem Kind mit zwanghaftem Verhaltensmuster. #00:24:17-4#
38	I: Könntest du sagen, dass die Selbstregulation, wo die Eltern als Co-Regulator so wichtig sind, dass dies eine Voraussetzung als erster Schritt einer günstigen Passung sein kann? #00:24:43-8#
39	B4: Eindeutig, ja. Und natürlich hat die Selbstregulation, wenn sich ein Kind adäquat regulieren kann, hat es natürlich ein ganz anderes Auslösen in der Bezugsperson, also in den Eltern. Daher kommt es zuerst von den Eltern. Genau, eindeutig. #00:25:10-2#
40	I: Wie wirkt sich eine Krankheit oder Behinderung auf eine Eltern-Kind-Passung aus und was hat das für Konsequenzen für eine EPB, wenn beispielsweise eine Diagnose da ist? #00:25:23-4#
41	B4: Ich würde sagen du kannst genau gleich gut mit EPB arbeiten, wenn das Kind eine Behinderung oder zum Beispiel Autismus hat. Es ist genauso wirksam. Vor allem auch will ich nicht für Konsequenzen für EPB sprechen, sondern als Unterstützung oder gleichgestelltes Instrument. Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, sage ich mal ein Kind mit einer Mehrfachbehinderung, dort kann es sein, dass die Erkennungssignale, die die Eltern sehen, dieser Prozess könnte länger gehen. Und es ist natürlich so, dass wenn sich /. Es kommt auch sehr auf die elterlichen Kompetenzen an, wie sie die mobilisieren. Und wenn sie sie zu wenig mobilisieren, wo sie Hilfe brauchen. Gerade eine EPB kann bei Kindern mit einer Behinderung oder Verhaltensauffälligkeiten, unterstützend wirken, weil oft / oder man kann sagen es hat einen Einfluss auf die Passung, aber es kommt darauf an, wie die Verfügbarkeit der elterlichen Kompetenzen, wie diese abrufbar sind. Es kann massiv schwierige Situationen mit einem Kind mit Autismus geben, wo die Eltern nicht mehr weiterwissen, aber wenn du die elterlichen Kompetenzen, gerade über Video, stärken kannst, können es gewisse Eltern sehr schnell abholen, ihre Ressourcen und andere weniger. #00:28:00-1#
42	I: Also kann die entwicklungspsychologische Beratung günstig unterstützen? #00:28:06-5#
43	B4: Eindeutig ja. #00:28:12-6#
44	I: Vielleicht, dass andere Schwerpunkte gesetzt werden, weil es wie von der Diagnose her klarer sein könnte, was die primären Ziele sein könnten? #00:28:30-9#
45	B4: Autismus ist ein gutes Beispiel. Das Kind hat diese Diagnose und Zuhause geht es drunter und drüber. Ich finde quasi aus dieser Dysregulation rauszukommen finde ich eigentlich ein ganz elementarer Punkt. Wenn das so quasi Überhand nimmt. Dann kann man das als Schwerpunkt setzen, wenn das für die Eltern auch so ist, denn sie haben dort einen massiven Leistungsdruck. Das Kind hört nicht oder es schläft nicht, dort ist eine Dysfunktion klar vorhanden und du kannst natürlich bei der EPB /. Es gilt ja dann nicht nur die EPB, sondern es gibt ganz viele andere Elemente, die du einfließen lässt, also autismspezifisch, aber videobasiert finde ich bei Autismus hat es keine Konsequenz. Es kann genau die gleiche Fragestellung haben, wie kommt das Kind in eine Kooperation rein? #00:31:08-6#
46	I: Mit oder ohne Diagnose? #00:31:11-5#

47	B4: Genau, ja (lacht). #00:31:16-3#
48	I: Welche externen Einwirkungen beeinflussen eine Eltern-Kind-Passung positiv? #00:31:26-2#
49	B4: Das sind sicher niederschwellige Angebote. Umweltspezifische, genau. Aber auch innerfamiliäre, das ist eine grosse Ressource. Geschwister. Ganzer Kreis, Geschwister, Schwiegereltern, Grosseltern. Das soziale Netzwerk ist sehr entscheidend. Und auch letztlich wie es einer Familie geht und wie sie sich Hilfe holen kann. Das sind dann auch umweltbezogene Faktoren. #00:32:30-3#
50	I: Was würdest du finden beeinflusst für dich nach deinen Erfahrungen klar negativ? #00:32:37-0#
51	B4: Also von ausserfamiliären Strukturen? #00:32:44-2#
52	I: Ja. #00:32:46-3#
53	B4: Wenn eine Familie keine Vernetzungen hat, Armut ist sicher auch ein Kriterium, Suchtproblematik ist von innen gegeben, aber kann auch durchaus sein, dass die Vernetzung in einem Umfeld, wo solche Themen viel Raum beanspruchen, leiden können. Soziale Isolation, also ist schon wieder von innen gegen aussen gerichtet, hat aber auch eine Wechselwirkung, was Einfluss auf eine ungünstige Passung von aussen hat. #00:34:09-0#
54	I: Die entwicklungspsychologische Beratung arbeitet ja mit Videoaufnahmen in Alltagssituationen. Kann die entwicklungspsychologische Beratung deiner Meinung nach die Eltern Kind Passung unterstützen? #00:34:08-3#
55	B4: Ja, kann sie. Sie kann im Idealfall gewisse Verhaltensweisen oder Dysfunktion, Dysbalancen in eine Balance bringen. Eindeutig ja. #00:34:54-8#
56	I: Kannst du mir ein Praxisbeispiel erzählen wo das so passiert ist? Oder sogar verbessern? #00:35:11-5#
57	B4: Genau, das wäre ja der Idealfall, wenn es in eine gute, stimmige Passung fliesst, für beide Seiten. Zum Beispiel eine Mutter-Kind-Situation, wenn die Mutter diese kurzen Sequenzen einer gelungen und ungezwungenen Situation sieht, wenn sie erkennen kann, dass sie sehr viel anleitet. Das ist sicher mal ein grosser Gewinn, dass sie erkennt, dass sie viel spricht. Sie hat viel geredet und merkte, dass der Bub nichts sagt und sie ständig was sagt. Das sind AHA-Momente, die sehr heilsam für die Mutter waren. Das war eine Mutter, die ihre Ressourcen, die ihre Kompetenzen auch sehr schnell adaptieren und hervorholen konnte, was dann wirklich zu einer deutlichen Verbesserung führte. Da gibt es natürlich viele Sachen. #00:36:47-5#
58	I: Was verändert sich am meisten durch eine entwicklungspsychologische Beratung in Bezug auf Eltern-Kind- Passungen? #00:37:02-5#
59	B4: Das ist für mich schwierig zu beantworten, ob es rein EPB-mässig ist. Zum Beispiel das Abwarten, das ist ein Hauptthema. Klare, positive Bestärkung, mit klarem Benennen worauf sich das bezieht oder verbindet, nicht nur ah das hast du schön gemacht, sondern zum Beispiel das Teil hast du gut da reingesteckt. Keine oberflächlichen Bestätigungen, sondern spezifisches Lob. Dass quasi auch das Abwarten ein Raum lässt zwischen Kind und der

	Bezugsperson, dass dort auch mehr Augenkontakt entstehen kann. Das habe ich auch schon erlebt und finde ich sehr wichtig und dass sich die Sprache in der Reduktion verändert, aber mit spezifischem Lob, mit Verhaltensbestimmungen und auch das aufgreifen, was das Kind gesagt hat. Das ist nicht mehr nur so EPB, aber lässt sich sehr gut kombinieren mit einer EPB. #00:38:48-4#
60	I: Im Rahmen der Beratung und Zusammenarbeit haben sich diese Veränderungen gezeigt? #00:38:58-3#
61	B4: Ja, genau. #00:39:00-5#
62	I: Was haben diese beschriebenen Veränderungen für Auswirkungen auf den Familienalltag? #00:39:12-5#
63	B4: Ich glaube, dass, was die Eltern am meisten schildern ist, dass sie im Idealfall schwierige Situationen schneller erkennen und die Perspektivenübernahme besser machen können, respektive die Feinsignale der Kinder besser, nein klarer, aufgreifen können und darauf reagieren. Ist das verständlich? #00:39:47-9#
64	I: Ja, danke. Beeinflusst die entwicklungspsychologische Beratung deiner Meinung nach den elterlichen Erziehungsstil günstig? #00:39:59-8#
65	B4: (lacht). Im Idealfall schon. Wo man einen Fokus haben muss, ist dass man sie nicht instrumentalisiert, also sie sich das nicht machen lassen, aber auch die Gefahr der HFE, dass dies nicht passiert, dass sie sorgsam damit umgeht und die Zielrichtung vor Augen hat. Auch wenn eine Mutter oder Vater eine Videosequenz anschaut und etwas ganz anderes sieht oder etwas positiv sieht, was man nicht unbedingt verstärken sollte, das finde ich eine Gratwanderung. Im Idealfall finde ich ja, aber man muss sehr sorgsam mit diesem Thema umgehen. Letztlich ist es auch die Aufgabe, wie man die Eltern in der Selbstwirksamkeit mit ihrem Kind unterstützen kann. Wie das am offensichtlichsten ist für die Eltern, in den Stimmungen und Interaktionen. Ja man kann das, aber es hat auch viele Zwischenstufen, wo auch / wo ich finde gehören auch zum Prozess zum Auflösen von gewissen Verhaltensmuster, die man gegenseitig hat und wo man die Eltern auch versucht zu bestärken diesen Prozess weiterzumachen. Manchmal können die Eltern sagen ich sehe es gar nicht, wie meinen sie die Frage, was das Kind macht? Manchmal muss man auch unterstützend helfen, wenn wirklich gar nichts von ihnen kommt oder man muss das Angebot nochmals bei der EPB anpassen. Genau. Ich finde trotzdem kann man sagen es hat eine gewisse Gefahr, dass die Eltern in eine Rolle kommen, therapeutisch sein zu müssen oder sie sind sehr unsicher, ob das überhaupt jemals noch gut kommt. Bei der EPB sehe ich das weniger, wenn ich das isoliert anschau, aber wenn ich die EPB zu den anderen Methoden hinzunehme, verstärkt es das unerwünschte Verhalten vom Kind am Anfang noch. Wo die Eltern dann quasi nochmals aufflackern lässt oder sie unsicher werden, ob es das bringt. Das gehört zum Prozess. Er hat viele Farben und Stufen und am Anfang kann es das Kind einfach verstärken, weil die Eltern Veränderungen am Verhalten zeigen und auf sicher gehen wollen. #00:43:58-8#
66	I: Das sind spannende Prozesse. #00:44:02-8#
67	B4: Grundsätzlich ja. Aber man muss auch sehr kritisch selber damit umgehen, mit einer sehr

	guten Reflexion an die Termine gehen. #00:44:15-3#
68	I: Wo erreicht die entwicklungspsychologische Beratung Grenzen bei der Unterstützung von Eltern-Kind-Passungen? #00:44:38-8#
69	B4: Du meinst HFE bezogen oder grundsätzlich EPB? #00:44:44-2#
70	I: Du darfst gerne beides ausführen. #00:44:47-4#
71	B4: Übergeordnete EPB wird in verschiedenen Kontexten angewendet, in Psychiatrien oder in Autismuszentren, auch in Deutschland ist sie viel mehr verankert als in der Schweiz, dort wird sie auch in sozialpädiatrischen Zentren angeboten. In der HFE finde ich hat es Grenzen, weil man muss je nach Fragestellung auch weiterverweisen können, sei es psychotherapeutisch oder psychiatrisch wo man sieht es greift nicht oder zu wenig. Dann finde ich kann man als HFE mit der EPB an eine Grenze kommen, wo man mehr unterstützende Massnahmen bräuchte. #00:45:53-8#
72	I: Könnte man die entwicklungspsychologische Beratung parallel zu anderen Massnahmen weiterlaufen lassen? #00:46:19-2#
73	B4: Parallel beispielsweise mit einer psychotherapeutischen Begleitung oder einem psychiatrischen Aufenthalt? #00:46:30-7#
74	I: Ja, wenn man zum Beispiel sieht, dass ungünstige Muster wieder reaktiviert werden, zum Beispiel durch eine Geburt? #00:46:52-0#
75	B4: Da müsste man sich sehr gut /. Ich finde da muss man sich sehr gut unter den Fachpersonen absprechen. Wenn solche getriggerten Muster losgehen, was macht man dann. Da hilft eigentlich zuerst mal der Prozess vom ganzen Setting, also wirklich Auftragsklärung, wer macht was. Weil sonst dünkt es mich ist es eine zu grosse Belastung für die Person, die gerade eine sehr schwierige Zeit hat. Man muss ihr Anliegen aufgreifen, mit den neu involvieren Stellen aufgreifen und die Auftragsklärung klar Regeln. Wenn du eine EPB gemacht hast, kannst du nicht einfach sagen ich mache die Tür auf und tue das da rein. Das geht gar nicht. Du lässt es einfach einfließen und je nachdem fängst du bei gewissen getriggerten Muster trotzdem nochmals von Anfang an. Aber du weisst /. Zum Beispiel ist eine Psychotherapeutin nebenan, die vielleicht auch videobasiert arbeitet und dann muss man schauen wie man das Setting gemeinsam förderlich der Mutter anbieten kann. Ich bin da jetzt ein bisschen abschweifend oder vermeidend, aber es ist eine sehr individuelle Fragestellung, die sich da ergeben kann. #00:48:46-8#
76	I: Das sind sicher auch viele Erfahrungen, die du aus der Praxis hast, dass man sehr vorsichtig ist. #00:48:58-7#
77	B4: Ja, genau. Dass man nicht an diesem Setting EPB hängen bleibt. Aber es ist so, du hast die EPB gemacht und dass fliesst rein und das ist immer unterstützend, finde ich. Wenn man es aber nur noch anwenden würde und die andere Therapeutin würde auch videobasiert arbeiten, wäre der Auftrag für mich nicht klar. #00:49:27-7#
78	I: Welche Konsequenzen könnten deine Erfahrung mit der entwicklungspsychologischen Beratung aus der Praxis, auf das Studium von werdenden Früherziehungspersonen haben? #00:50:03-6#

79	B4: Was ich dazu beitragen kann? #00:50:10-8#
80	I: Was dein Tipp wäre, was du wichtig findest, wo du einen Fokus setzen würdest? #00:50:22-2#
81	B4: Videosequenzen zeigen das finde ich hilft immer. So ist es mir ergangen und das finde ich immer noch sehr hilfreich für Studentinnen, die noch nicht so viel Erfahrungen im beratenden Teil haben. Und dann weiss ich natürlich, dass XX den Care Index vorstellt und das finde ich etwas vom Wichtigsten, aber das ist implementiert im Studium. Beratungsgespräche habt ihr ja auch? Aber dort wäre es vielleicht eine erweiterte Zukunftsperspektive, ein Video zu bringen, wo man auf einer videobasierten Beratung aufgenommen hat, und nicht nur im Gespräch. #00:51:39-1#
82	I: Gut, danke. Jetzt kommen wir zu den Skalierungsfragen. Ich lese dir die Fragen vor und du darfst gerne auch dazu noch mehr erzählen oder ausführen. Bei den folgenden Fragen kannst du zwischen den vier Antworten wählen, die nach deinen Erfahrungen am treffendsten sind. Verändert sich die Eltern-Kind-Passung nach einer EPB günstig? #00:52:22-1#
83	B4: Eher ja. #00:52:25-3#
84	I: Kann eine entwicklungspsychologische Beratung die Stärken des Kindes hervorheben, damit die Eltern-Kind-Passung diese Stärken unterstützen kann? #00:52:42-9#
85	B4: Ja. #00:52:45-8#
86	I: Reagieren die Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung feinfühlicher auf ihr Kind, was die Eltern-Kind-Passung wiederum positiv unterstützt? #00:52:56-2#
87	B4: In den meisten Fällen eher ja. #00:53:03-2#
88	I: Können Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung die Bedürfnisse des Kindes deutlicher wahrnehmen und interpretieren? #00:53:16-3#
89	B4: Eher ja. #00:53:18-7#
90	I: Kann eine entwicklungspsychologische Beratung den Eltern dazu verhelfen das Temperament ihres Kindes vermehrt zu berücksichtigen und grundsätzlich zu akzeptieren? #00:53:29-0#
91	B4: Die müssen wir weglassen. Kann ich nicht beantworten. Können wir nachher nochmals darauf zurückkommen? #00:53:56-3#
92	I: Ja sicher. Dann gehe ich zur nächsten Frage. Reden Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung häufiger von freudigen Momenten mit ihrem Kind im Alltag? #00:54:07-7#
93	B4: Eher ja. #00:54:10-4#
94	I: Können Eltern nach einer EPB klarer kommunizieren und liebevoller Strukturen und Grenzen setzen? #00:54:23-3#
95	B4: Hmm (...). Es wäre eher nein aber auch eher ja, es wäre wie ein 2,5. Zwischendrin. #00:54:49-8#
96	I: Ok. Können Eltern nach einer EPB besser einschätzen welche Aufgaben für die momentane Entwicklung ihres Kindes angemessen ist? #00:55:03-3#

97	B4: Ja. #00:55:03-3#
98	I: Können Eltern das Umfeld, vielleicht das Wohnumfeld, den Voraussetzungen und Bedürfnissen ihres Kindes nach einer EPB besser anpassen? #00:55:03-3#
99	B4: Das ist (...). Wenn ich das darf, dann gebe ich hier nochmals ein 2,5. #00:55:27-6#
100	I: Ja. Können Eltern nach einer EPB ihre Erwartungen angemessener auf die Voraussetzungen und Bedürfnisse ihres Kindes anpassen? #00:55:42-0#
101	B4: Kannst du die Frage nochmals lesen bitte? #00:55:48-3#
102	I: Ja sicher. Können Eltern, ihre eigenen Erwartungen, die sie haben, nach einer entwicklungspsychologischen Beratung vermehrt dem Kind mit seinen tatsächlichen Voraussetzungen anpassen? #00:56:02-2#
103	B4: Situationsspezifisch eher ja. Auf die längere Lebensphase in diesem Moment eher nein. #00:56:15-4#
104	I: Bist du der Meinung man sollte das Modell, die Methode der entwicklungspsychologischen Beratung, bereits ins Studium von Heilpädagogischen Früherziehungspersonen integrieren? #00:56:29-7#
105	B4: Das fände ich gut, ja. Dort gibt es ja verschiedene, Papousek und entwicklungspsychologische Beratung sind die zwei fallführenden, was man dann nimmt oder Marte-Meo ist ja auch ein Thema, aber doch, ja. #00:56:55-8#
106	I: Kann eine entwicklungspsychologische Beratung den Eltern dazu verhelfen, das Temperament ihres Kindes vermehrt zu berücksichtigen, in Alltagssituationen und grundsätzlich zu akzeptieren? #00:57:22-4#
107	B4: Ich würde jetzt auch 2,5 sagen, weil das Temperament wird eigentlich oft, finde ich, doch recht akzeptiert. Aber die Frage ist, was hat Verhaltensauffälligkeit für einen Einfluss auf das Temperament, daher finde ich es eine schwierige Frage zu beantworten. #00:57:56-7#
108	I: Ich denke es hat auch viel mit den elterlichen Erwartungen zu tun und mit dem was das Kind dann tatsächlich für ein Temperament hat und dass dort die Anpassung eine gewisse Kluft mit sich bringen kann, was zu einer ungünstigen Eltern-Kind-Passung führen kann, aber natürlich nicht muss. #00:58:46-2#
109	B4: Ich habe mir noch überlegt das Temperament manchmal /. Die Eltern reden viel vom Temperament von den eigenen Kindern. Verhaltensauffälligkeiten wird oft auch an das Temperament angepasst, in guten sowie in schwierigen Situationen. Da ist die Frage was bringen die Eltern selber mit? Was hat ihr Temperament geprägt? Kann ein Temperament geprägt werden und was bringen sie selbst für Erfahrungswerte mit? Gerade wenn jemand unter Leistung aufgewachsen ist und ein cholischer Typ ist, ist das eine Summation von Verhaltensweisen. Einerseits hast du dein Temperament und andererseits welche Einflussfaktoren bringt deine eigene Geschichte ins Elternsein mit. #01:00:00-1#
110	I: Das stimmt, ist eine wichtige Ausführung, danke. Gibt es deiner Ansicht nach noch wichtige Aspekte im Zusammenhang mit der Thematik, die nicht angesprochen wurden? #01:00:12-2#
111	B4: Zur Thematik Passung? #01:00:16-9#
112	I: Ja. #01:00:20-1#

113	B4: Ja, die Passung ist sehr individuell gefärbt im früherzieherischen Rahmen und Setting. #01:00:39-2#
114	I: Gibt es Sachen, die du sonst noch gerne anmerken möchtest, was dir noch durch den Kopf gegangen ist während dem Interview? #01:00:50-7#
115	B4: Mir ist viel durch den Kopf gegangen. Das ist ein kleiner Teil gewesen der EPB, das umfasst ja noch so viel mehr, ich war mehr damit beschäftigt. Weisst du EPB als Gesamtes und ich habe recht videolastige Aussagen gemacht und zum Beispiel die Softanalyse nicht miteinbezogen. Nein ich glaube es ist gut, ich bin auch sehr geprägt von anderen Modellen. Dadurch bin ich so in die EPB reingekommen. #01:01:41-9#
116	I: Findest du die entwicklungspsychologische Beratung eine günstige Methode für deinen Arbeitsrahmen? #01:01:59-1#
117	B4: Ja, finde ich grundsätzlich sehr, ja. Aber man müsste vielleicht auch schauen, ich weiss ja nicht wie die Ausbildung jetzt ist, das wird dann spannend, wenn du mit XX diskutieren wirst. Bei mir ist es ja schon etwas länger her. Es wäre noch interessant, ob es noch gewisse Bereiche /. Es ist ja jetzt auch ausgebaut worden, EPB drei bis fünf oder fünf bis acht oder so, es gibt wie einen zweiten Block. Was dort noch alles reinfliesst oder sich verändert hat. #01:02:47-7#
118	I: Genau. Das stimmt. Möchtest du sonst noch was anmerken, was dir wichtig ist? #01:02:58-3#
119	B4: Das ist gut, ich fand es sehr spannend. Gut so. #01:03:04-8#
120	I: Ich bedanke mich für deine Zeit und deine Erfahrungen. Ich fand es auch sehr spannend. Ich stelle das Audiogerät jetzt ab. #01:03:40-9#

A10a Interviewzusammenfassung Interview 4

Personenangaben

Jahrgang	XY
Ausbildung zur HFE	XY
Als HFE tätig/Stellenprozente	XY
EPB-Weiterbildung	Universitätsklinikum Ulm, 2011-2012

Zentrale Inhalte:

- Wie die EPB-Methode in die Anamnese einfließen kann
- Einfließen von mehreren Beratungsmethoden (Erfahrungsschatz)
- Die Wichtigkeit als HFE feine Merkmale in der Eltern-Kind-Interaktion zu erkennen
- Wie Temperament von Seiten der Eltern betrachtet und allenfalls beeinflusst werden kann

Skalierungsfragen, Antwortmöglichkeiten:

1=nein, 2=eher nein, 3=eher ja, 4=ja

Verändert sich nach ihren Erfahrungen die Eltern-Kind-Passung nach einer EPB positiv?	3
Kann eine EPB die Stärken des Kindes hervorheben, damit die Eltern-Kind-Passung diese Stärken unterstützen kann?	4
Reagieren Eltern nach einer EPB feinfühlicher auf ihr Kind, was die Eltern-Kind-Passung wiederum positiv unterstützt?	3
Können Eltern nach einer EPB die Bedürfnisse des Kindes deutlicher wahrnehmen und interpretieren?	3
Kann eine EPB den Eltern dazu verhelfen, das Temperament ihres Kindes vermehrt zu berücksichtigen und grundsätzlich zu akzeptieren?	2,5
Sprechen Eltern nach einer EPB häufiger von freudigen Momenten mit ihrem Kind?	3
Können Eltern nach einer EPB klarer kommunizieren oder liebevoller Strukturen und Grenzen setzen?	2/3
Können Eltern nach einer EPB besser einschätzen, welche Aufgaben für die momentane Entwicklung ihres Kindes angemessen ist?	4
Können Eltern das Umfeld den Voraussetzungen und Bedürfnissen ihres Kindes nach einer EPB besser anpassen?	2,5
Können die Eltern nach einer EPB ihre Erwartungen angemessener auf die Voraussetzungen und Bedürfnisse ihres Kindes anpassen?	2,5
Sollte die EPB-Methode bereits in das Studium der Heilpädagogischen Früherziehung integriert werden?	4

Wichtige Aspekte, welche von der Fachperson angesprochen wurden

Abs. 4

B4: Das fängt schon beim Erstgespräch mit den Fragestellungen an. Was die Frage ist von ihnen und ich gezielt nach EPB fragen kann oder auch andere Fragen einfließen lasse, die sich nicht nur Kind-anamnestisch orientieren, sondern auch was die Eltern erlebt haben, in ihrem Leben und so. Das fängt also schon bei der Anamnese an und es kann durchaus, je nach Förderziel, sein, dass dies wie ein Schwerpunkt wird. Aber ich sage auch bei vielen Erstgesprächen, dass ich videobasiert arbeite, damit sie es schon mal wissen und ich nicht einfach komme und ein Video mache, aber natürlich immer im Einverständnis, sie können immer wählen. Genau. Dann kann es auch ganz spezifisch sein, dass man phasenweise einen Block macht mit vielen Videosequenzen oder auch dann vereinzelt immer wieder eine Aufnahme sehen und anschauen und das Kind beobachten. Also es ist /. Die Anamnese, dann die Auftragsklärung, Förderziel und dann die Umsetzung. So fließt die EPB bei mir ein. #00:03:29-6#

Abs. 109

B4: Ich habe mir noch überlegt das Temperament manchmal /. Die Eltern reden viel vom Temperament von den eigenen Kindern. Verhaltensauffälligkeiten wird oft auch an das Temperament angepasst, in guten sowie in schwierigen Situationen. Da ist die Frage was bringen die Eltern selber mit? Was hat ihr Temperament geprägt? Kann ein Temperament geprägt werden und was bringen sie selbst für Erfahrungswerte mit? Gerade wenn jemand unter Leistung aufgewachsen ist und ein cholerischer Typ ist, ist das eine Summation von Verhaltensweisen. Einerseits hast du dein Temperament und andererseits welche Einflussfaktoren bringt deine eigene Geschichte ins Elternsein mit. #01:00:00-1#

A11 Transkript Interview 5

Absn.	Interview 5
1	I: Das Audiogerät ist nun eingeschaltet und ich starte gerne mit der ersten Frage. Die entwicklungspsychologische Beratungsmethode wurde ursprünglich für sehr junge, alleinerziehende Mütter entwickelt. Und danach wurde die Methode auch bei Hochrisikofamilien, die mehrfach belastet sind, angewendet. Aber auch unsichere Mütter und Väter wurden als potenzielle Risikogruppe anerkannt. Bei welchen Eltern hast du die entwicklungspsychologische Beratung schon angewendet? #00:00:37-9#
2	B5: Das ist eine unterschiedliche, ja vielfältige Gruppe würde ich sagen. Da war eine alleinerziehende Mutter mit Fluchterfahrungen, die dann wirklich sehr herausfordernde Verhaltensweisen beim Kind gezeigt hat. Bei anderen Eltern, da gab es vorwiegend Ess- und Regulationsstörungen. Mit Beginn dieser Ausbildung hatte ich nur noch solche Fälle. Es hat so viele Anmeldungen gegeben. Es hat viele, wie soll ich sagen, unsichere / sehr viele Eltern, die es sehr gut machen wollten und sich Sorgen machten, wenn das Kind nicht das gegessen hat was sie wollten und sich dies zugespitzt hat. Und die Mutter auch, die selber Essstörungen hatte und dies wie eine gewisse Übertragung gab. Das Thema Essen war bei mir in der Ausbildung. Das konnte ich sehr verbinden. Ja. Nicht irgendwie überangepasste oder irgendwie / wirklich. Die meisten mit Geschwistern, ja /. Auch immer mit Geschwistern dabei. Und ein Fall, ein Vater. Genau. Stimmt. Mein erster Fall war ein Vater, den ich noch in der Ausbildung hatte. Seine Frau kam ins Gefängnis. Er wollte eine feste Familienbegleitung. Weil diese Frau wusste, es gäbe die Früherziehung, wollte sie die Früherziehung. Da ging ich gleich mit der EPB rein. Weil der Vater sehr unsicher, sehr autoritär war. Vielleicht nicht so passend, sehr im Teufelskreis und die Frau /. Die Kindesgefährdung stand im Raum. Das war da eine sehr gute Methode, um mich wie noch rückversichern zu können, wo sind wir auf diesem Weg. Ja, dies ist so in etwa die Palette. Die Kinder, vom Alter her, waren oft unter einjährig gewesen, aber ich habe es dann auch bei Eltern mit zum Beispiel vierjährigen Kindern trotzdem auch, wenn es nur bis 36 Monaten (<i>das CAS</i>) gewesen war. Ich finde die Beobachtungen und Interaktionen kann man dann trotzdem auch zwischen Kind und Eltern herauslesen. Da bin ich ein wenig freier. Ich habe den anderen CAS ja nicht gemacht, den es noch geben würde. #00:03:37-6#
3	I: Also hast du die Methode sehr breit angewendet? #00:03:43-2#
4	B5: Ja, sehr breit. Ich fand auch, dass mit dieser Ausbildung /. Das gab mir einen klaren Fokus in der Früherziehung, was ich eigentlich für einen Schwerpunkt in meiner Arbeit habe. Da fand ich, ich habe ein Rüstzeug bekommen, um wirklich die elterlichen Kompetenzen zu stärken. Von denen ich von mir das Gefühl hatte, dass ich eine Wirkung erziele, mit dem was ich mache. Ich finde immer, dass mit dieser Stunde oder anderthalb Stunden, je nach Arbeitgeber, den man hat, wo man bei der Familie pro Woche ist, schon ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Es ist manchmal schon die Frage, was mache ich denn eigentlich? Gerade so das mit der EPB, mit videogestützter Arbeit hat auch bei den Eltern einfach etwas ausgelöst, wenn man zusammen auf das Kind schaut. Ich habe Freude gehabt, was sie dann geben. Wenn das /.

	Am Anfang sind die Eltern irritiert mit kurzen Videos. Weil ich vielleicht nur drei Sekunden eine Passung gefunden habe, das wissen sie ja aber nicht direkt, dass es vielleicht auch schwierig war, aber was das auslöst und nachher gehen sie in die Interaktion und sind total anders. Also wo ich so das Gefühl hatte, der Effekt, so diese Stärkung, die mich total überzeugt hat und ich fand, das gehört zur Früherziehung. So könnte man wirklich aus meiner Sicht familienorientiert arbeiten. #00:05:08-7#
5	I: Schön. #00:05:08-7#
6	B5: Ja. #00:05:08-7#
7	I: Sehr schön. #00:05:08-7#
8	B5: Ja, also ich bin Fan von dieser Methode. Auch wenn ich sie aktuell nur bei meinen Kindern anwende. #00:05:18-6#
9	I: Schön, dass diese Methode dich so überzeugt. #00:05:25-4#
10	B5: Ich empfehle es allen. Ich finde es gehört /. Ich nehme dir vielleicht jetzt Fragen weg. Ich finde es gehört zur Grundbildung. #00:05:34-0#
11	I: Macht nichts. Ja, ich habe dann schon noch Fragen in diese Richtung (lacht). #00:05:40-2#
12	B5: (lacht). #00:05:43-3#
13	I: Genau, du hast es jetzt schon ein wenig angesprochen. Ich würde aber trotzdem gerne genau nachfragen. #00:05:43-5#
14	B5: Ja, klar. Mach das. #00:05:43-5#
15	I: Wie hast du die entwicklungspsychologische Beratung in deinen Alltag integriert? #00:05:52-3#
16	B5: Ja, das fand ich die grösste Herausforderung. Oder das finde ich herausfordernd. Weil eigentlich unsere Rahmenbedingungen sind nicht für diese Form von Arbeit ausgelegt sage ich mal. Also ich habe es dann einfach so gemacht: Wir haben Geschäftshandys bekommen, mit welchen wir Videos machen konnten, dieses hatte ich immer dabei. Und habe nachher /. Ich finde man kommt recht schnell rein, ein Video zu machen und wirklich schnell danach analysieren zu können. Vielleicht mit der Gefahr, dass man nicht alle Passungssequenzen sieht oder nur einen Teil. Wo ich aber finde /. Ich hatte dann nicht das Gefühl ich sitze noch zwei Stunden bei der Analyse dran. Es hat für mich gut in die Vor- und Nachbereitungszeit gepasst. Und dann eigentlich wie mein Arbeitsmittel war. Für die Eltern, die mich vorher von der Arbeit kannten, war es manchmal vielleicht etwas irritierend. Warum kommt sie jetzt mit dem Laptop? Das brauchte wie so eine Erklärung, das war aber nicht bei allen so. Also wirklich da, wo diese Regulationsthemen wie schon auf dem Tablett waren, weil dies den Eltern ein Anliegen war. Oder wirklich /. Ich fand, kommen sie, wir machen ein Video oder sie machten später selber ein Video. Wirklich so das Video machen auch für sie aufflammen liess, dass sie selber Videos machten. Aber ich finde das ist /. Dort müsste man wie nochmal hinschauen. Also, wenn man von Früherziehung spricht, spricht man denn wirklich von diesen Präsenzstunden Zuhause oder was gehört dort wirklich dazu? Wenn ich jetzt dort videogestützt arbeite, ist es dann okay, wenn ich nach 15 Minuten wieder gehe, wenn ich eine strukturierte oder unstrukturierte Situation filmen konnte. Und dafür das nächste Mal länger bleibe. Von dieser übrigen Zeit überarbeite oder analysiere ich das Video, ob das nicht auch

	<p>schon Früherziehung ist? Ich denke mir, das ist dann kantonal wieder sehr abhängig davon, was zur Vor- und Nachbereitung gehört. Dort müsste man sicher nochmal hinschauen. Ich kenne auch gewisse Dienste, die hier sehr eine grosse Kulanz haben, dass dies möglich ist. Dass dies wie als Arbeitsmittel auch so abgerechnet werden kann. Es ist nicht überall so. #00:08:41-2#</p>
17	I: Das ist wahrscheinlich nicht überall gleich. #00:08:41-2#
18	B5: Genau. #00:08:41-7#
19	I: Gibt es sonst noch Nennenswertes, was du in der entwicklungspsychologischen Ausbildung gelernt hast und sehr in den HFE-Alltag integriert hast. Wenn ja, wie genau hast du es integriert? #00:08:52-7#
20	<p>B5: Ja (...). Also, ich denke das Video ist das Eine. Was auch wie geschult wurde, waren die ganzen Feinzeichen von den Kindern beobachten zu können. Das kann ich auch ohne Video beobachten. Dort habe ich schon ein anderes Auge entwickelt oder auch wirklich mit einem anderen Ohr hingehört, was die Eltern eigentlich für Botschaften senden mit ihrem sprachlichen Ausdruck. Erschaffen sie sich ein Kind irgendwie, das eigentlich gar nicht da ist? Das hat mir einfach auf der Beobachtungsebene eine Rückmeldung gegeben. Oder auch nochmals viel tiefer hinunterbrechen. So ah, was ist überhaupt die Entwicklungsaufgabe bei der Eltern-Kind-Interaktion. Was ist das Thema? Das fokussieren. Nicht so, ah da müssen wir die Augen-Hand-Koordination stärken, oder irgendwie so, sondern mehr am Thema mit den Eltern zu arbeiten, wo ich das Gefühl habe, da brauche ich kein Video dazu. Ein Video hat es vielleicht noch untermalt oder es ist noch eine andere Interventionsmöglichkeit. Aber ich für mich, was beobachte ich eigentlich? Was hole, gewinne ich für Informationen? Wenn das Kind sich gerade abwendet, kann ich das spiegeln oder verbalisieren, dass es die Eltern vielleicht auch gerade wahrnehmen können. Ich denke ich habe einfach für mich nochmals eine andere Sprache gefunden, wie ich etwas ausdrücken kann oder hinschauen kann. #00:10:36-0#</p>
21	I: Und hast du hast die entwicklungspsychologische Beratung bislang breit angewendet? #00:10:46-9#
22	<p>B5: Ja. Da fällt mir gerade ein Kind ein, das im Fluss einer Autismus-Spektrum-Abklärung war, wo ich fand /. Dort konnte ich ganz viel reingeben auch für die Eltern oder beobachten oder sie unterstützten. Nochmals eine andere Herangehensweise einfach. Da hat man nochmals eine breitere Palette, was man aus dem Rucksack packen kann. Es gibt auch nicht nur ein Rezept. Entwicklungspsychologische Beratung oder videogestützte Beratung ist auch nicht bei allen Familien das Rezept. Gar nicht. Ich sehe es nicht als Rezept. Ich denke es ist mehr was ich rausnehme, dass ich für mich auch in diese Begleitung reingehen kann und den Prozess unterstützen kann. #00:11:42-8#</p>
23	I: Der Eltern-Kind-Passung wird seit einiger Zeit auch eine zentrale Rolle zugeschrieben. Wie oft liegt der Hauptgrund bei einer Anmeldung, wo man die entwicklungspsychologische Beratungsmethode gut anwenden könnte, bei einer ungünstigen Eltern-Kind-Passung? #00:12:04-8#
24	B5: Schwierig zu sagen. #00:12:08-0#
25	I: Wie häufig denkst du ist eigentlich eine ungünstige Passung im Vordergrund? #00:12:13-3#

26	<p>B5: Ja (...). Ich denke auf den ersten Blick ist es nicht so sichtbar, aber sicher hat es oft unten so begonnen. Sie sind dann in diesem Teufelskreis geblieben und konnten dann die anderen Ressourcen oder das Positive nicht mehr gegenseitig nähren. Meist war es dann /. Egal was jetzt gerade schwierig ist, was brennt oder laut ist. Was sehe ich als erstes, dann kenne ich das Problem. Wenn die Spaghetti am Mittag nicht gegessen werden zum Beispiel /. Aber eigentlich ganz, ganz, ganz tief unten, was waren so die Puzzleteile am Anfang? Dann ist sicher eine ungünstige Passung ein Erklärungsmodell. In vielen Situationen waren wahrscheinlich Reaktionen nicht adäquat oder prompt, nicht adressatengerecht auf das Kind, wo ganz viel Belastung da war und beide Seiten ein Verhaltensmuster entwickelt haben. Ja (...). Ja (...). Ich /. Diese Hypothese habe ich. Das Autismus-Thema würde ich sonst mal forschen, wenn ich irgendwann mal irgendwas forschen möchte. Ich würde behaupten, wenn man ganz früh Eltern-Kind-Interaktionen stärkt, dass es weniger ungünstige Passungen geben würde oder auch herausfordernde Verhaltensmuster, die so verharren. Ich sage nicht, dass es allgemein weniger Autismus-Diagnosen gäbe, sondern der Umgang damit würde sich verändern. Um was geht es eigentlich? Es geht ja eigentlich bei allem was so die kleinen Kinder zeigen wiederum darum, dass ich adäquat darauf reagiere. Dass ich sehe was mein Kind ist und die Zeit habe, dem allem Raum zu geben. Und wenn ich das von klein an so machen kann, egal welche schwerste Beeinträchtigung das Kind hat, dann bin ich in der Interaktion, dann können auch nächste Entwicklungsschritte kommen. Also da habe ich wirklich das Gefühl, das ist für mich schon eins der Puzzleteile. Wenn ich /. Also das sehe ich ja bei meinen eigenen Kindern. Wenn ich mies drauf bin, weil ich vielleicht müde bin und einfach auf meinen Gefühlen bleibe und die Zeichen der Kinder sehe, aber diese ignoriere, haben eigentlich schon beide verloren. #00:14:49-4#</p>
27	<p>I: Dann entsteht dieser Teufelskreis. #00:14:50-8#</p>
28	<p>B5: Ja, dann entsteht der Teufelskreis. Dann ist die Frage welchen Boden haben wir schon geschaffen. Dann mag es /. Also wir sind ja nicht perfekt. Also gar nicht. Aber dieser Boden fehlt dann. Dass ich es mir als Eltern zutraue, dass ich auch eine Trotzsituation zulasse. Dass ich es aushalte, dass das Kind quengelt, wenn ich es wickle. Dass ich nicht den Föhn betätigen muss /. Dann höre ich abstruse Sachen in meinem Umfeld, dass man den Dampfzug anlässt, um das Kind zu stillen oder zu beruhigen. Das sind für mich Themen dieser Eltern-Kind-Interaktion. #00:15:34-4#</p>
29	<p>I. Ungünstige Strategien /. #00:15:38-2#</p>
30	<p>B5: Genau, genau. Und irgendwann kommt man nicht mehr raus. Ich verstehe das ja auch. Man ist an einer Belastung „par excellence“ oder? Und hat auch Selbstzweifel. Und bis es schwierig wird und ein Leidensdruck da ist, ist schon so viel passiert und dann kommen sie vielleicht in die Früherziehung. Wenn aber einer bei einem zweijährigen Kind /. Viele Eltern denken dann, das sei normal und immer so mit den Kindern. Alle sprechen auch davon, es sei schwierig in den ersten Jahren. Man hat dann das Gefühl, es sei üblich so. #00:16:18-6#</p>
31	<p>I: Ja. #00:16:18-6#</p>
32	<p>B5: Dann kommt auch das Thema Resilienz. Das kommt dann schon. #00:16:21-2#</p>
33	<p>I: Genau. Ganz genau. Es sind so viele Faktoren, die dort mitspielen. Wir waren jetzt ja schon</p>

	<p>ein wenig bei der nächsten Frage. Warum entstehen deiner Meinung nach die Passungsdifferenzen? Das hast du ja eigentlich schon bisschen erklärt. Wie sieht zum Beispiel eine Passungsdifferenz für dich aus? #00:16:50-5#</p>
34	<p>B5: Also was ich so ganz eindrückliche Passungsdifferenzen finde, sind, wenn die Eltern mit ihrer Sprache das Kind viel älter machen oder äussern, das Kind solle in gewissen Situationen jetzt nicht so „tun“. Da sehe ich, sie merken nicht /. Sie können sich nicht hinein fühlen. Sie können nicht adäquat damit umgehen oder überspielen es im humorvollen Sinn, wo ich so denke ja (...). Sonstige Passungsdifferenzen (...), auch wirklich klare Zeichen geben und wirklich das Gerichtetete dem Kind in die Augen schauen. Das finde ich /. Das ist mir sehr viel aufgefallen. Das sind Handlungen, ein Tun. Aber wirklich in der Beziehung war es oft, dass /. Man ist total etwas anderes am Machen in Gedanken als Eltern oder auch der Druck halt. Wenn sogar noch eine Fachperson anwesend ist. Das hat vielleicht noch überspitztere Sachen ausgelöst. #00:18:25-0#</p>
35	<p>I: Ja das glaube ich. Gibt es kindliche Temperamentsmerkmale, die deiner Meinung nach eine günstige Eltern-Kind-Passung erschweren? #00:18:39-5#</p>
36	<p>B5: Muss mal überlegen (...). Ich denke dynamische, aufgeweckte, entdeckungsfreudige Kinder, wovon man ausgehen kann, wenn alles natürlich und vom Kind her alles stimmig ist, von seiner Entwicklung, ist dies mal so ein Kind. Und dann wird es eher herausfordernd, wenn die Eltern das Gefühl haben, das Kind soll anders sein oder werden. Von sich Prägungen auf das Kind überstülpen, was wir ja alle irgendwie machen. Die Frage ist einfach wo sehen Eltern das Kind wirklich so, ah ja, das Kind ist aufgeweckt, das fordert mich jetzt sehr heraus, dass du drei Stunden Bewegung am Tag brauchst, das kann ich dir aber nicht bieten. Wie reagiere ich angemessen darauf oder wie verstehe ich, was das Kind macht? Und ich denke genau so kann auch, wenn ein Kind sehr gemächlich ist und ruhig ist und die Eltern gerne ein aktives oder vifes Kind hätten, kann genauso herausfordern. Ja (...), ich denke das ist genau das Schwierige. Die Kinder sind vielleicht nicht so, wie ich selber bin oder geworden bin. Und das ist dann vielfach das Grosse, dass man als Eltern sich wie reflektieren muss. Das ist auch das Schwierige. Manchmal möchte man einfach, dass es abends um acht Uhr ruhig ist und nicht mehr „ramba-zamba“. Oder was denken die anderen Leute, wenn um diese Zeit noch Licht im Kinderzimmer ist? Da hat auch die Gesellschaft Einfluss darauf. Also ich denke das kindliche Temperament beim Einkaufen, oder? Also /. Da muss man halt ja. Oder es gibt es, dass sich das Kind anpassen muss, dann, wenn es in den Rahmen passen muss und es gesellschaftlichen Normen entsprechen muss. Und wie kann man als Eltern mitgehen, wenn das einfach nicht geht oder das jetzt einfach so sein muss. Die Frage ist dann wieder welchen Boden man geschaffen hat? Es ist auch ganz gesund, wenn sie auflehnend sind, sie NEIN sagen, etwas ganz anders probieren oder drei Mal Essen auf den Boden schmeissen oder auf den Boden spucken, dieses Austesten. Aber ich denke das erleben Eltern, die wir unter Umständen begleiten, als was will mir das Kind zu Leide tun? Sie sehen es nicht als Temperament oder als Entwicklungsschritt oder was es jetzt Böses tun will, sie finden dann, so hat das Kind nicht zu sein. Es kommen dann diese Themen rein, wie man selbst aufwachsen durfte. Dann denke ich, sind wir schon in diesen Teufelskreisen drin. Dann geht</p>

	man zum Kinderarzt und dieser findet dann vielleicht auch, warum sich das Kind jetzt zum Beispiel nicht in den Mund schauen lässt. Ich denke in den ersten zwei Jahren gibt es viele Stationen, die solche Situationen begünstigen und einem unterstützen können oder eben als Eltern auch in eine Bahn lenken, wo ungünstige Verläufe unterstützen. Dass dies noch mehr gedeihen kann. Manchmal denke ich, sind auch andere Fachstellen noch nicht so darauf sensibilisiert. Da denke ich an die Mütter-Väter-Beratung oder auch an die Kinderärzte. Wo sind die Eltern in den ersten zwei Jahren ganz oft? In all diesen Treffen, wenn es solche gibt. Diese Mutter-Kind-Treffen, Mutter-Kind-Kaffees oder auf den Spielplätzen. #00:23:12-8#
37	I: Du hast auch die Eltern angesprochen. Ich wollte auch nachfragen, wegen elterlichen Temperamentsmerkmalen, die eine günstige Passung erschweren können. Fallen dir Merkmale ein, die auf eine günstige Passung erschwerend wirken können, ohne zu werten? #00:23:35-2#
38	B5: Ich denke an diesen Vater, der eine sehr aufbrausend, unruhige Art hatte, bedingt durch seine Sucht im Hintergrund. Da denke ich, das war wirklich sein Temperament. Doch das denke ich. Sonst (...), ist manchmal noch schwierig, man weiss manchmal gar nicht so genau, wo die Eltern stehen bezüglich ihres Temperaments. Weil ich manchmal denke, sie sind in dieser Rolle auch gefangen. Ich kann mir dies auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ob jetzt eine Erkrankung im Hintergrund ist oder nicht. Wenn jetzt jemand sehr ruhig ist oder nicht so gesprächig ist, es gibt ja auch Kulturen, die wenig sprechen oder ganz viel sprechen. Das waren auch Familien aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Es gab eine Mutter die Spiele spielte, die man in ihrer Kultur macht, die sehr irritierend waren. Wenn man ein Kind an den Armen hin und her schießt. Wo ich mir denke uh, aber die Mutter ganz freudig dabei war. Wo das Kind aber vielleicht zuerst auch irritiert war, wenn es nicht begleitet wird, wenn es aus dem Nichts kommt. Das ist viel, wenn diese elterlichen Temperamente sich schlagartig verändern oder so unvorhersehbar für ein Kind werden. Ich denke, das ist manchmal bei diesen elterlichen Temperamenten schwierig. Ich dachte immer, viele Eltern probieren in einer Balance zu sein, aber irgendwann ist die Belastung so hoch, dass es dann plötzlich umschlägt. #00:26:19-3#
39	I: Wie sehen kindliche Reaktionen auf Passungsschwierigkeiten aus? Hast du da Beispiele? #00:26:34-6#
40	I: (unv. Nebengeräusch) aus der Praxis? #00:26:34-6#
41	B5: Ja, Beispiel von Verkrampfen, Kopf abwenden, Schreien. Auch irritiert oder hilfeschend, das ist jetzt schon wieder interpretierend, aber den Blick zu mir und zur Kamera. Das ist ein klares Signal vom Kind, dass es nicht versteht was passiert oder etwas nicht will. Oder manchmal auch, dass es mit lacht, wenn die Mama auch lacht. Aber das Heftigste ist wirklich, wenn die Kinder in den Kindersitzen alles was geht von sich strecken und wie dabei nicht abgeholt werden und der Löffel kommt trotzdem. Das ist manchmal schon herausfordernd zum Beobachten und Aushalten. #00:27:33-1#
42	I. Welche Rolle spielt deiner Meinung nach die kindliche Selbstregulation in Bezug auf die Eltern-Kind-Passung? #00:27:43-3#
43	B5: Die ist zentral, weil eigentlich kann ein Kind recht viel regulieren, wenn es das intuitiv

	gelernt hat. Da habe ich auch gestaunt, wie lange sich die Kinder regulieren können und dabeibleiben. Wenn man von aussen die Videos beobachtet, denkt man schrecklich, wenn man es nicht langsam schaut, sondern wenn man es einfach mal so gezeigt bekommt. Man denkt was tun die Eltern hier? Wenn man aber das KIND anschaut, sieht man, dass es ihm enorm lang gut geht, laut all diesen EPB-Kriterien und Modellen. Wo man sagt okay. Das Kind zeigt noch nicht die Belastungszeichen, die zeigen, es könne gar nicht damit umgehen. Da finde ich stärken wir ja auch das Kind. Wo das Kind auch /. Loyalität ist jetzt vielleicht das falsche Wort für die Eltern, aber es kann die Situation auf seine Art auch mittragen und darum denke ich, ist es schon /. War für mich auch noch spannend zu sehen, wie sich Kinder überhaupt regulieren. Also ihre kindlichen Regulationsmöglichkeiten. Was nehmen sie viel zur Hand, was brauchen sie, all die Kinder, die vielleicht immer ihren Schnuller dabei haben, auch im öffentlichen Raum. Es macht eben Sinn. Das ist wie auch ein Perspektivenwechsel, wenn man die kindliche Regulation thematisiert oder fokussiert und auch als Fachperson denkt, dass es super ist, hat dieses Kind noch einen Schnuller. #00:30:00-3#
44	I: Welcher vielleicht ganz niederschwellig zum Einsatz kommt? #00:30:00-3#
45	B5: Genau. Anstatt, dass man auf externe Hilfsmittel irgendwie angewiesen ist, sondern die körpereigenen Sachen, die irgendwie auch noch stärken können, mit Finger im Mund oder wenn es irgendwo eine Stützfläche findet. #00:30:17-2#
46	I: Ja (...). Wie wirkt sich eine Krankheit oder eine Behinderung auf die Eltern-Kind-Passung aus? #00:30:30-8#
47	B5: Das habe ich unterschiedlich erlebt. Ich denke es spielt eine Rolle, ob die Eltern eine klare Diagnose haben oder eine Krankheit im Raum steht. Dann sind wir schon in dieser Verarbeitungsphase oder -prozess, der sicher eine schwere Trauer über alles legen kann, aber grundsätzlich finde ich, es muss nicht ungünstiger sein. Nein, das könnte ich aus der Erfahrung raus nicht sagen. Ich finde es geht ja um das Gleiche. Ich muss die Signale und Feinzeichen lesen. Dem Kind all diese Regulationsmöglichkeiten lassen können, auch verbalisieren können in welchen Zuständen es ist oder was ich beobachte. Aber ich denke, je nach dem, kann diese Trauer alles etwas lähmen. Das denke ich schon, habe ich aber auch ganz unterschiedlich erlebt. Ich erlebte Eltern, welchen bei einem Kind mit Beeinträchtigung diese Passung sehr gelungen ist. Einfach von Anfang an. Und das wie ganz eine andere Stimmung trotz aller Schwere und diverser Operationsterminen, die noch kamen, waren. Es ist nicht ein Grund für schlechtere Passungen. Es geht auch dort um das Gleiche. #00:32:27-1#
48	I: Hast du vielleicht etwas anders gemacht, wenn du die entwicklungspsychologische Beratung angewendet hast und eine ausgewiesene Diagnose oder Krankheit im Zentrum stand? #00:32:40-9#
49	B5: Ja, ich denke je nach Einschränkung, die das Kind hatte, war die Ausgangslage für seine Regulationsmöglichkeiten anders. Dann war halt /. Ich bin gerade etwas bei den Fällen (...). Ich denke es ist wie auch der Fokus nicht so auf /. Es ist ja mehr die Idee, dass wir zusammen auf das Kind schauen, welche Kompetenzen da sind. Ich würde zwar nicht sagen, dass es bei anderen anders war. Es ist sehr ähnlich, nicht total anders. Was ich bei der Ausbildung vermisste, ist der Teil mit Kindern mit einer Beeinträchtigung. Ich finde das ist zu wenig

	thematisiert worden. Vielleicht aber auch aufgrund des Hintergrundes. Weil sie nicht aus dem Heilpädagogischen Sektor kommen. Das hätte mich noch viel mehr interessiert, wie sie das einschätzen. Gerade wenn zum Beispiel eine Cerebralparese im Raum steht, wo die Selbstregulation wirklich nochmals anders ist. Sie ist schon da, aber einfach halt vielleicht nicht so, wie man es bei einem anderen Säugling sieht. Wenn es die Eltern aber schaffen diese anderen Zeichen zu lesen vom Kind, schränkt es die Passung nicht ein. #00:34:37-6#
50	I: In Ordnung. Ich gehe weiter zur nächsten Frage. Welche externen Einwirkungen beeinflussen nach deinen Erfahrungen eine Eltern-Kind-Passung positiv? #00:34:54-0#
51	B5: Einfach ihre ganzen Lebensumstände. Also wenn sie eine Existenzsicherung haben, Klarheit haben. Ich habe Familien begleitet, die sind vielleicht umgezogen, die Arbeitssituation war nicht klar oder überhaupt eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz. Sobald es diese Klärung gab, hat es andere Energien oder Ressourcen freigesetzt, um wirklich beim Kind zu sein. #00:35:35-3#.
52	(unv. Nebengeräusche) B5: Und einfach alles was klärend ist, sei es gesundheitlich bei den Eltern, dies hat wieder Ressourcen generiert. Und bezogen auf die Zusammenarbeit. Ich habe schon das Gefühl, wenn das Vertrauen da war. Also ich als Externe bezeichnet, dann hat das nochmal etwas bei ihnen ermöglicht. Wenn sie verstanden haben, was meine Rolle ist und ich nicht die Kontrolleurin bin oder was auch immer. Wenn ein klares Arbeitsbündnis entstand und sie gemerkt haben, um was es eigentlich geht, konnten sie mitgehen oder es annehmen. Am Anfang, so finde ich, besteht immer eine gewisse Unsicherheit oder Skepsis. #00:36:45-4#
53	I: Was findest du, ausser dem was du schon erwähnt hast, kann Passungen negativ beeinflussen? Welche Punkte waren für dich klar negativ wirkend? #00:37:03-8#
54	B5: Eigentlich wieder das andere Pendant. Wenn ihre eigene Befindlichkeit oder ihr Zustand, einfach die Lebenssituation als grosse Belastung im Raum ist. Dann ist es nicht möglich. Ich denke, viel liegt auch in diesen Prägungen, die im Raum sind, die sie vielleicht gar nicht realisieren. Die dann wirklich negativ sein können. Dann gilt es für mich, dass ich verstehen sollte, was es zu tun gibt. Es war mir dann wichtig /. Das machen wir halt so, musste ich ihnen dann zeigen. Wie ein Spiegel aufhalten, damit sie ihr Verhalten sahen. Dies sind manchmal Barrieren. #00:38:14-0#
55	I: Würdest du sagen, je mehr Belastungen vorhanden sind, je weniger ist die Sicht auf das Kind frei? Und desto schwieriger ist es dann einzutauchen? #00:38:30-3#
56	B5: Bis jetzt waren wir ja nur bei der Eltern-Kind-Passung. Oft ist es aber auch die Passung zwischen den Elternteilen. Das ist in den Räumen. Und das ist je nachdem was sie dort für Interaktionen erleben, sich Aufträge geben oder wie die Aufgaben verteilt sind, kann dies eine enorme Belastung sein. Wenn alles an der Mutter hängt oder der Vater alleine ist. #00:39:06-2#
57	I: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich komme zur nächsten Frage. Die entwicklungspsychologische Beratung arbeitet mit Videoaufnahmen in Alltagssituationen. Kann die videobasierte Beratung, deiner Meinung nach, die Eltern-Kind-Passung unterstützen? #00:39:32-0#

58	B5: Ja, davon bin ich überzeugt. Das ist einfach was ich auch nach kurzen Passungssequenzen gesehen habe. Wenn sie danach nochmals in einer Situation waren, war es entspannter oder freudvoller oder sie haben sich wirklich gestärkt gefühlt. So hatte ich jedenfalls von aussen das Gefühl. Sodass es nach wenigen Terminen schon kein Problem mehr war. Da denke ich mir, das ist gut. Und wenn ich auch noch Sachen gesehen hätte, rein, wenn man ganzheitlich schaut, ist es okay, also lassen wir es so. In diesen Stärken und Ressourcen, die wir reaktiviert haben. Sie kommen ja dann schon wieder, wenn sie Hilfe benötigen oder sie etwas besprechen möchten. Ich finde diesen Effekt hat es schon. Nicht immer nur auf das Negative schauen. Was haben sie für Erwartungen? Sie denken es käme jetzt ein Rezept oder sie denken es sei im Nu gelöst. Wenn sie sich in diesen Passungen stärken lassen, ist das dann anders. #00:41:03-8#
59	I: Wenn sie mitwirken können? #00:41:04-5#
60	B5: Genau, ihre Selbstwirksamkeit erleben als Eltern. #00:41:08-2#
61	I: Was sehr wichtig ist. #00:41:11-1#
62	B5: Ja, ich finde schon. Immer wenn eine Fachperson kommt ist die Reaktion zuerst mal was habe ICH als Eltern nicht geschafft. #00:41:20-6#
63	I: Hast du das Gefühl, es hat jeweils viel Überraschungsmomente gegeben, wenn du mit den Eltern die gelungenen Sequenzen angeschaut hast? #00:41:32-8#
64	B5: Ja, sehr viele strahlende Elternaugen, wenn sie ihr Kind sahen. Oder sie sehen sich gemeinsam lachend oder bezogen aufeinander. Das hat sie sicherlich manchmal überrascht aber manchmal auch irritiert, dass dies die Botschaft ist und ich ihnen diesen Spiegel gebe. Es hat manchmal auch in ihnen drin gearbeitet. Weil wenn die Fachperson sagt, dass das Kind gut geschaut hat und ich das positiv hervorgehoben habe in diesen drei Sekunden /. Ja, dann hat es sie manchmal, glaube ich, auch irritiert. Aber darum hat es auch so einen Effekt. #00:42:23-5#
65	I: Was verändert sich am meisten nach deiner Erfahrung mit einer entwicklungspsychologischen Beratung, in Bezug auf die Eltern-Kind-Passung? #00:42:34-5#
66	B5: Was sich bei mir bei den Eltern /. Vor allem, dass sie mehr beim Kind sind und verbalisieren, was sie so sehen. Sie nehmen eher die Perspektive vom Kind ein. Diejenigen, die es schaffen. Das ist sicherlich das, was sich bei diesen Beispielen von mir getan hat. Oder auch dem kindlichen Temperament den Raum zu geben. Auch mal Explorieren lassen mit dem Essen. Gerade auch, wenn das Thema Essen schwierig ist. Das war auch sehr schön, wenn die Eltern sagten, wir vertrauen der Frau XY jetzt und wollen das entdecken. #00:43:39-7#
67	I: Welche konkreten Veränderungen hat dies im Familienalltag bewirkt? #00:43:50-0#
68	B5: Ich habe vor allem Entspannung wahrgenommen. Wie auch Sicherheit und Stabilität im ganzen System und eine Gelassenheit. Weil manchmal hat sich dieses Ess-Thema auch wirklich nicht geklärt, weil das Kind einfach nicht wollte. Dieses Vertrauen haben und weitergehen und für das Kind und für sich Inseln schaffen. Ich denke das Vertrauen, dass die Zukunft trotzdem nicht gefährdet ist. #00:44:35-6#
69	I: Was meinst du, beeinflusst die entwicklungspsychologische Beratung den elterlichen

	Erziehungsstil deiner Meinung nach günstig? #00:44:51-0#
70	B5: Ja. Obwohl ich manchmal denke, der elterliche Erziehungsstil sei sehr stark oder prägnant. Ich denke es ist mehr /. Es fokussiert mehr /. Dadurch, dass man halt mit Spiel-, Essens- oder Wickelsituationen arbeitet, habe ich das Gefühl, ist es schon die Interaktion, die man vor allem stärkt. Der Erziehungsstil wäre so eine sekundäre Entwicklung. Ich denke /. Ich würde nicht sagen, dass die entwicklungspsychologische Beratung alles umkehren kann. Der Erziehungsstil hat viele andere Faktoren. Aber diejenigen Eltern, die es wirklich schaffen dies reflektierend und für sich zu nutzen, bei denen ist Vieles möglich. Würde ich es nicht ausschliessen, aber ansonsten fände ich es eine gewagte Aussage. Auf der Interaktionsebene denke ich ja, Erziehungsstil mmh, schwierig, schwierig (lachen). #00:46:14-4#
71	I: Wo erreicht für dich die entwicklungspsychologische Beratungsmethode eine Grenze in der Unterstützung der Eltern-Kind-Passung? #00:46:23-7#
72	B5: Das hatte ich nicht. Aber wenn ich weiterspinne, wenn diejenigen Eltern, die ich hatte, die psychische Schwierigkeiten hatten, wenn das heftigere Störungsbilder gewesen wären /. Da würden wir wohl alle EPB-Dozentinnen etwas anderes erzählen, aber ich glaube das ist schon eine Grenze, wenn Erkrankungen so massiv im Raum stehen. Wo es auch andere Sachen braucht, wo nicht alleine nur EPB dastehen könnte. #00:47:06-7#
73	I: Könntest du dir rein hypothetisch vorstellen, wenn vernetzt eine zusätzliche Hilfe dazu käme, für die Eltern oder Elternteile, die es brauchen, dass diese Intervention und die entwicklungspsychologische Beratung Hand in Hand laufen könnten? #00:47:21-5#
74	B5: Dann auf jeden Fall. Ich finde sowieso bei der entwicklungspsychologischen Beratung/. Es ist ein Teil. Auch die entwicklungspsychologische Beratung in sich /. Was mich überzeugt ist, dass man das entwicklungspsychologische Wissen mit vermittelt. Es ist nicht nur dass man die Feinfühligkeit und alles, die intuitiven elterlichen Kompetenzen spiegelt oder miteinander bespricht, sondern es hat wirklich noch diesen anderen, fachlich fundierten Teil. Es ist immer in einer Kombination. Ich habe aber auch das Gefühl, es gibt Eltern, die andere Wahrnehmungen haben. Gerade auch, wenn man mit Bild, also Video arbeitet. Die das vielleicht auch dann nicht sehen, die nicht mal die stimmigen Bilder so wahrnehmen können. Dass dies irregeleitet wird, dann weiss ich nicht, ob die videogestützte Arbeit überhaupt eine Unterstützung sein kann für die Eltern-Kind-Passung. #00:48:30-8#
75	I: DANN denkst du, dass eine Grenze erreicht wird? #00:48:22-9#
76	B5: Ja, ich glaube ja. Auch wenn es eine höchste Ablehnung ist. Das hatte ich zwar noch nie, dass sich Eltern so unwohl gefühlt haben beim Filmen. Aber ich denke eigene Geschichten können wie auch eine eigene Barriere für die Hemmung sein. Doch, das könnte ich mir auch vorstellen. Vielleicht fällt mir noch was ein, aber ich denke das war's. #00:48:58-3#
77	I: In Ordnung. Welche Konsequenzen könnten deine Erfahrungen, die du in der Praxis gemacht hast, mit der entwicklungspsychologischen Beratungsmethode für das Studium der Heilpädagogischen Früherziehung haben? #00:49:20-0#
78	B5: Ich habe es Eingangs schon erwähnt. Für mich ist das Schlagwort die Familienorientierung oder auch was machen wir überhaupt in der Heilpädagogischen Früherziehung. Wir sind so vielseitig und so breit. Was alles spannend ist, wir haben

	<p>spezifisches Fachwissen und so weiter (<i>sie macht an dieser Stelle eine lautmalerische Bemerkung</i>), die ganze Vielfalt, die kommt. Für mich ist das Thema Eltern-Kind-Interaktion eine Basis. Ich weiss nicht, wie das in dem neuen Curriculum abgebildet wurde. Im aktuell erarbeitenden Curriculum ist es noch nicht in dieser Tiefe ersichtlich. Es ist ja alles mehr als nur Elterngespräche und da finde ich auch, was für mich die Aha's waren von hinschauen beim Kind. Was zeigt mir das Kind? Da habe ich das Gefühl, das dürfte viel Raum in einem Studium einnehmen. Ich finde bei der Früherziehung geht es nicht um Förderbereiche. Aber das ist meine Meinung. Ich finde, ich muss mich nicht nur in diesen Förderbereichen herumtummeln. Ich finde, wenn die Eltern-Kind-Interaktion gestärkt ist, kann man ihnen auch Inputs auf dem Nebengleise geben. Wenn eine Grundstimmung positiv da ist und eine Passung, dass wir mehr im Engelskreis sind und Teufelskreise auffangen können. Dann kommen zum Beispiel auch mal Wörter. Dann haben wir eine andere Arbeitssituation miteinander. Also als Eltern und Kind. Ich fände es eigentlich toll, wenn man auch im Rahmen dieser HFE-Ausbildung /. Sei es ein Grundmodul dieses ganzen CAS' haben. Das finde ich, wäre eine Prüfung wert. Man könnte dann auch expliziter operationalisieren, was wir als HFE machen. Sagen wir arbeiten so. Ich sage nicht wir müssten alle so arbeiten, es wäre einfach ein Teil. Ein Teil, den wir über unser Spektrum von Klientel, das wir haben, auch anwenden können. Sei es mit Video oder einfach auch nur mit Hinschauen. Oder mit Erfassen um welches Thema es bei der Eltern-Kind-Interaktion geht. Das fände ich würde auch alle Studiumsabgängerinnen und -abgänger anders in ihrer Beratungskompetenz stärken. Das eine ist ja, ob ich lösungsorientierte Gesprächsführung kann und weiss, was darunter zu verstehen ist. Ich finde das ist wie eine andere Ebene. Das andere ist, man schaut auf das Kind und geht den Weg des Kindes. Ich habe das Gefühl, es wäre noch schön, wenn das ins Studium käme. #00:52:57-9#</p>
79	<p>I: Dass die Eltern-Kind-Interaktion stärker gewichtet werden würde mit allem, was sich rundherum aufbaut? #00:53:03-6#</p>
80	<p>B5: Ja. Um ein grösseres Fass zu öffnen: Familienorientierung. Ich habe noch immer keine Antwort, was das genau /. Wie sehe ich das genau und wo sehe ich das genau. Ich finde es ist ein wunderbares Wort. Ich kann auch ja dazu sagen, dass wir das in der Früherziehung machen, aber ich finde man muss sagen wie. Weil wenn ich familienorientiert arbeite, habe ich ein anderes Bild als wenn ich zum Beispiel kindorientiert arbeite. Aber wie erzähle ich das einer fachfremden Person? Dann wären solche Sachen gerade unterstützend. #00:53:43-8#</p>
81	<p>I: Das zeichnet die entwicklungspsychologische Beratung deiner Erfahrung nach auch aus? #00:53:52-0#</p>
82	<p>B5: Ja. Ich fände es wunderbar, wenn das käme. Ist mir aber auch klar, dass man nicht /. Es ist sicher auch der Wunsch von gewissen Dienstleitungen, dass man alles kann, wenn man ab dem Studium kommt. Gerade in der Beratung. Grundsätzlich ist es die Frage inwiefern kann man schon so gefühlt fit in der Beratung sein, dass man allen Belangen, Ansprüchen und Erwartungen vom Feld gerecht werden kann oder ist es nicht einfach auch ein Prozess. Ist es nicht einfach ein natürlicher Prozess, dass man zuerst mal bei der konkreten Förderung beginnt und mit der Zeit in andere Felder kommt. #00:54:39-5#</p>

83	I: Kann ich sehr nachvollziehen. #00:54:40-9#
84	B5: Die Frage ist vielleicht auch welchen Fokus oder welche Schwerpunkte man im Studium legt? Vielleicht könnte man auch mit einem Beratungsteil, einer mit solchen Thematiken und entsprechend mehr zeitlichen Ressourcen, den Studierenden auf diesem Weg ihren Rucksack packen. #00:55:03-0#
85	I: Es ist ja eine Methode, die sehr vielfältig ist. #00:55:04-2#
86	B5: Ja, oder nur schon die Themen, die drinstecken. #00:55:10-2#
87	I: Spannend. Gut. Wir kämen nun zu den Skalierungsfragen. Ich lese dir die Fragen vor und du darfst zwischen vier Antworten wählen, welche Antwort für dich am treffendsten ist. Ich lege dir hier den Bogen noch hin, 1 ist nein, 2 eher nein, 3 eher ja, 4 ja. Du darfst aber gerne auch persönliche Ausführungen anbringen. #00:55:42-0#
88	(unv. Rauschen). I: Verändert sich deiner Erfahrung nach die Eltern-Kind-Passung nach einer EPB positiv? #00:55:46-2#
89	B5: 3, eher ja. #00:55:53-6#
90	I: Kann eine EPB die Stärken des Kindes hervorheben, damit die Eltern-Kind-Passung diese unterstützen kann? #00:56:06-0#
91	B5: 4 würde ich sagen. #00:56:12-3#
92	I: Reagieren Eltern nach einer EPB feinfühlicher auf ihr Kind was die Eltern-Kind-Passung wiederum positiv unterstützt? #00:56:14-9#
93	B5: 3, eher ja. #00:56:22-7#
94	I: Können Eltern nach einer EPB Bedürfnisse vom Kind, wie Hunger erkennen oder das Kind ist müde, die Windel muss man wechseln oder das Kind will auf den Arm genommen werden oder hat Schmerzen, deutlicher interpretieren? #00:56:47-0#
95	B5: Hier würde ich 3 auch eher ja. Vor allem die Art und Weise. Auch vorher hatten die Eltern dieses Repertoire, aber die Qualität wie sie dies tun ist anders. Es ist nicht so stressbelastet oder auch im stimmlichen Ausdruck nicht so heftig oder aufbrausend oder monoton. Dort finde ich ist eine Qualitätsveränderung sicht- oder hörbar. #00:57:22-4#
96	I: Kann eine EPB den Eltern dazu verhelfen das Temperament ihres Kindes vermehrt zu berücksichtigen und grundsätzlich zu akzeptieren? #00:57:40-9#
97	B5: 3 eher ja. Ich überlege gerade, ob ich das kindliche Temperament so thematisiert habe. Ich glaube nicht explizit als das kindliche Temperament, sondern mehr was es zeigt und wie man darf reagieren kann oder das verstehen. Aber es so abzutun, dass das Kind nun halt so ist, so überspitzt würde ich es nicht sagen. #00:58:23-6#
98	I: Reden Eltern nach einer EPB häufiger von freudigen Momenten mit ihrem Kind? #00:58:32-2#
99	B5: 3, eher ja. Man verlagert den Fokus und die Perspektive, denn ich denke gerade, wenn sie im Teufelskreis verharren, sehen sie nur das Schwierige. Jetzt geht es schon wieder nicht, ich habe dies und das probiert. Jetzt ist das Kind nicht mal mehr diese Sauce, die es sonst so mag, hat nur einen Löffel probiert und diesen dann erst noch raus geschossen. Man sieht

	dazu noch, dass das Kind vermeidlich dünner wird, dabei ist es wahrscheinlich gleich schwer. Die Wahrnehmung wird verschoben #00:59:18-8#
100	I: Können Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung klarer kommunizieren oder liebevoller Strukturen und Grenzen setzen? #00:59:31-7#
101	B5: Da sind jetzt zwei Sachen drin. Klarer kommunizieren, ich bin etwas zweigespalten. Wie sollen wir das jetzt verstehen mit klarer kommunizieren? #00:59:55-9#
102	I: Dass ihre Signale klarer sind. #01:00:02-2#
103	B5: Ja, vor allem im Verbalisieren. Ja, da denke ich schon. So ein wenig die Befindlichkeit vom Kind aufnehmen und das in die Sprache umsetzen, das ja. Ich habe aber gerade auch Eltern vor Augen, die viele Sachen haben, die mitschwingen, die sehr unklar sind in ihrer Kommunikation. Sehr situativ oder punktuell würde ich sagen. Und was war das Zweite im Satz? Liebevoller? #01:00:59-4#
104	I: Ja, Strukturen und Grenzen. #01:01:12-4#
105	B5: Dazu würde ich auch 3 eher ja sagen. Ich bin noch etwas beim liebevoll (...). #01:01:19-3#
106	I: Auf eine adäquate Art und Weise. #01:01:24-0#
107	B5: Ja, sicher, wenn man sagt sie bleiben dran oder man versucht nicht gleich das nächste Angebot zu machen, zuerst herausfinden was es ist, würde ich sagen 3 eher ja. #01:01:38-6#
108	I: Können Eltern nach einer EPB besser einschätzen, welche Aufgaben für die momentane Entwicklung ihres Kindes angemessen ist? #01:01:49-5#
109	B5: Ja 4, weil das ist ein grosses Thema, welche Entwicklungsaufgabe man hat. Man spricht ja zwar nicht von dem, vom Fachgenre. Aber vom Thema her arbeitet man ja schon daran, dass man im Turn-Taking bleibt. #01:02:07-0#
110	I: Können Eltern das Umfeld, den Voraussetzungen und Bedürfnissen des Kindes, nach einer EPB besser anpassen? #01:02:18-4#
111	B5: Eher ja, 3. #01:02:21-1#
112	I: Können Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung ihre Erwartungen angemessener auf Voraussetzungen und Bedürfnisse ihres Kindes anpassen? #01:02:35-5#
113	B5: Eher ja, 3. Ich denke manchmal müssen die Signale des Kindes doch noch heftiger und stärker sein, damit sie von ihren Erwartungen wegkommen. Das kommt in Kombination mit einem Erziehungsstil. Da kann ich sehen /. Das ist manchmal das Konstrukt von "ich erziehe so", das Erstere was mich im Handeln als Eltern leitet. Im zweiten Schritt würde ich schon sagen, wenn sie sehen, dass das Kind wegschaut und diese Spannung wieder da ist, da müssen sie jetzt umdenken. Diese Signalwirkung kann es auch früh geben, wenn man mal damit gearbeitet hat, daher eher ja. #01:03:33-9#
114	I: Bist du der Meinung, dass man die Methode der entwicklungspsychologischen Beratung bereits ins Studium der Heilpädagogischen Früherziehung integrieren sollte? #01:03:45-0#
115	B5: Ja, also die Modelle zur Eltern-Kind-Interaktion? #01:03:46-5#
116	I: (Nicken) Mhm #01:03:46-5#
117	B5: Da gibt es ja noch Marte-Meo, Piccolo und noch ganz viele. #01:03:56-9#
118	I: Wenn wir jetzt konkret von der entwicklungspsychologischen Beratung sprechen. Wie

	könntest du dir eine Umsetzung vorstellen? #01:04:03-4#
119	B5: Ich würde das inhaltliche mit der Feinfühligkeit, mit der kindlichen Regulationen. Wo kann ich das überhaupt beobachten? Alles was man von der Entwicklungspsychologie weiss, gerade auch von den Entwicklungsaufgaben. Dieses Wissen mit der Eltern-Kind-Interaktion kombinieren. Das wären für mich die Themen. Oder wie kann ich Eltern /. Auf welchen Ebenen kann ich alles noch mithören, was die Eltern zeigen oder sagen? Das wären für mich die Punkte. Wie man das einbettet, ob es nun Piccolo oder /. Ich würde nicht mal sagen es müsste am Schluss zu einer Methode oder einem Modell sein. Es wäre spannend zu sehen, was es alles gibt und selbst herausfinden, was entspricht einem. Oder mal mit etwas starten und mit anderen Methoden abbilden. Aber ich denke die Themen und Verknüpfungen in den Disziplinen der fachlichen Bereiche, würde ich sehr unterstützen. #01:05:25-9#
120	I: Demnach ist es für dich die 4? #01:05:30-9#
121	B5: Ja. #01:05:32-7#
122	I: Gibt es Ansichten oder Aspekte im Zusammenhang mit dieser Thematik, die wir nicht angesprochen haben und dir wichtig sind? #01:05:47-8#
123	B5: Nein, ich glaube das habe ich vorhin mal eingebracht. Die Zusammenhänge und Verbindungen zum entwicklungspsychologischen Wissen. Die haben für mich total Sinn gemacht, um dies auch zu verstehen, wie das überhaupt eingebettet ist. Es ist nicht nur einfach ein Video machen. Faszinierend finde ich was in dieser slow-slow-Motion zu sehen ist. Was einem ohne Video wirklich abgeht. Ich empfand es als sehr hilfreich in Situationen, wo man nicht weiterkommt, einfach einmal ein Video zu machen und mal zu schauen, was überhaupt da ist, bei mir selbst oder beim Kind sich fragen was man sieht. Das ist sehr wertvoll. Auch für mich als Fachperson. Es kann einem nämlich auch passieren, dass man plötzlich zu viel im Negativen drin ist. #01:06:51-0#
124	I: Und ins Tempo reinkommt. #01:06:56-2#
125	B5: Genau, oder sich anstecken lässt von Sachen. Ich finde es ist eine gute Form, um beim Prozess der Familie zu sein und nicht einfach bei den Themen, die einem die Entwicklung vorgeben. #01:07:18-4#
126	I: Da wären wir auch wieder bei der Familienorientierung. #01:07:21-2#
127	B5: Genau dort hat es für mich sehr Sinn gemacht. Da kann ich hinstehen und sagen das nehme ich raus und ist Teil der Familienorientierung. Und schliesst das andere nicht aus, dass man auch Fördersequenzen macht und die Eltern haben auch oft das Anliegen des Konkreten. #01:07:46-3#
128	I: Dies soll ja auch Platz haben. #01:07:52-1#
129	B5: Genau da finde ich es spannend zu sehen, was uns das Kind zeigt. Wir schauen zusammen hin und so erkennen es die Eltern auch selbst. Aber sonst denke ich, ist vieles abgedeckt (lacht). #01:08:13-3#
130	I: Möchtest du sonst noch gerne etwas anmerken? #01:08:20-6#
131	B5: Ich glaube nicht, wüsste gerade nicht was. Vielleicht kommt's später im Schlaf (lacht). #01:08:33-6#

132	I: Du dürftest dich gerne bei mir melden (lacht) #01:08:38-2#
133	B5: Das Thema ist halt so umfassend. #01:08:42-1#
134	I: Ich bedanke mich für das spannende Gespräch mit dir. Merci für deine Zeit und deine Erfahrungen. #01:08:46-2#
135	B5: Danke dir. Und dass du dich diesem Thema annimmst. #01:08:50-3#
136	I: Das mache ich sehr gerne (lacht). Ich stelle das Audiogerät jetzt ab. #01:08:55-4#

A11a Interviewzusammenfassung Interview 5

Personenangaben

Jahrgang	1983
Ausbildung zur HFE	ISP, Heilpädagogische Früherziehung, FHNW, Basel
Als HFE tätig/Stellenprozente	sieben Jahre, momentan nicht aktiv tätig
EPB-Weiterbildung	MMI Zürich/PH Thurgau, 2016-2017

Zentrale Inhalte:

- Beispiele aus der Praxis
- Wirksamkeit der EPB-Methode
- EPB-Konzepte nutzen, um auf mehreren Ebenen Informationen heraushören und heraussehen zu können
- Familienorientiertes Arbeiten mit der EPB-Methode
- Entwicklungspsychologische Beratung als Vorteil in der Arbeit mit den Eltern

Skalierungsfragen, Antwortmöglichkeiten:

1=nein, 2=eher nein, 3=eher ja, 4=ja

Verändert sich nach ihren Erfahrungen die Eltern-Kind-Passung nach einer EPB positiv?	3
Kann eine EPB die Stärken des Kindes hervorheben, damit die Eltern-Kind-Passung diese Stärken unterstützen kann?	4
Reagieren Eltern nach einer EPB feinfühlicher auf ihr Kind, was die Eltern-Kind-Passung wiederum positiv unterstützt?	3
Können Eltern nach einer EPB die Bedürfnisse des Kindes deutlicher wahrnehmen und interpretieren?	3
Kann eine EPB den Eltern dazu verhelfen, das Temperament ihres Kindes vermehrt zu berücksichtigen und grundsätzlich zu akzeptieren?	3
Sprechen Eltern nach einer EPB häufiger von freudigen Momenten mit ihrem Kind?	3
Können Eltern nach einer EPB klarer kommunizieren oder liebevoller Strukturen und Grenzen setzen?	3
Können Eltern nach einer EPB besser einschätzen, welche Aufgaben für die momentane Entwicklung ihres Kindes angemessen ist?	4
Können Eltern das Umfeld den Voraussetzungen und Bedürfnissen ihres Kindes nach einer EPB besser anpassen?	3
Können die Eltern nach einer EPB ihre Erwartungen angemessener auf die Voraussetzungen und Bedürfnisse ihres Kindes anpassen?	3
Sollte die EPB-Methode bereits in das Studium der Heilpädagogischen Früherziehung integriert werden?	4

Wichtige Aspekte, welche von der Fachperson angesprochen wurden

Abs. 20

B5: Ja (...). Also, ich denke das Video ist das Eine. Was auch wie geschult wurde, waren die ganzen Feinzeichen von den Kindern beobachten zu können. Das kann ich auch ohne Video beobachten. Dort habe ich schon ein anderes Auge entwickelt oder auch wirklich mit einem anderen Ohr hingehört, was die Eltern eigentlich für Botschaften senden mit ihrem sprachlichen Ausdruck. Erschaffen sie sich ein Kind irgendwie, das eigentlich gar nicht da ist? Das hat mir einfach auf der Beobachtungsebene eine Rückmeldung gegeben. Oder auch nochmals viel tiefer hinunterbrechen. So ah, was ist überhaupt die Entwicklungsaufgabe bei der Eltern-Kind-Interaktion. Was ist das Thema? Das fokussieren. Nicht so, ah da müssen wir die Augen-Hand-Koordination stärken, oder irgendwie so, sondern mehr am Thema mit den Eltern zu arbeiten, wo ich das Gefühl habe, da brauche ich kein Video dazu. Ein Video hat es vielleicht noch untermalt oder es ist noch eine andere Interventionsmöglichkeit. Aber ich für mich, was beobachte ich eigentlich? Was hole, gewinne ich für Informationen? Wenn das Kind sich gerade abwendet, kann ich das spiegeln oder verbalisieren, dass es die Eltern vielleicht auch gerade wahrnehmen können. Ich denke ich habe einfach für mich nochmals eine andere Sprache gefunden, wie ich etwas ausdrücken kann oder hinschauen kann. #00:10:36-0#

Abs. 123

B5: Nein, ich glaube das habe ich vorhin mal eingebracht. Die Zusammenhänge und Verbindungen zum entwicklungspsychologischen Wissen. Die haben für mich total Sinn gemacht, um dies auch zu verstehen, wie das überhaupt eingebettet ist. Es ist nicht nur einfach ein Video machen. Faszinierend finde ich, was in dieser slow-slow-Motion zu sehen ist. Was einem ohne Video wirklich abgeht. Ich empfand es als sehr hilfreich in Situationen, wo man nicht weiterkommt, einfach einmal ein Video zu machen und mal zu schauen was überhaupt da ist, bei mir selbst oder beim Kind. Sich fragen was man sieht. Das ist sehr wertvoll. Auch für mich als Fachperson. Es kann einem auch passieren, dass man plötzlich zu viel im Negativen drin ist. #01:06:51-0#

A12 Begründung, Kategoriensystem

Hauptkategorie A Die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung	
Subkategorie	Begründung
Anwendungsgebiete der EPB-Methode im HFE-Alltag	<p>Die Anwendung der EPB wurde ursprünglich für jugendliche, alleinerziehende Mütter und ihre Säuglinge entwickelt. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass die Methode ebenso bei verunsicherten, belasteten Eltern, von Armut oder Krankheit betroffenen Familien oder bei psychosozial belastete Familien angewendet werden kann (vgl. Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 98). Die EPB-Methode wird daher auch in der praktischen Arbeit der Heilpädagogischen Früherziehung (Heilpädagogische Früherziehung ist der Frühförderung in Deutschland äquivalent) eingesetzt (vgl. Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 99). „Dabei zeigt sich, dass Eltern mit der EPB-Methode...wirksam in der Gestaltung der Interaktion mit ihrem Kind unterstützt werden können“ (ebd.). Wenn kindliche Entwicklungen langsam vorangehen oder deren Verlauf schwer vorhersehbar ist, können elterliche, intuitive Kompetenzen eingeschränkt oder verletzt werden (vgl. ebd.). Die EPB kann bei verschiedenen Anliegen angewandt werden. So auch bei Kindern mit einer Behinderung oder einer Krankheit. Bei ausgewiesenen Diagnosen geht es oftmals darum, sparsame Signale des Kindes zu erkennen und darauf reagieren zu können sowie überschüssige Reaktionen adäquat aufzunehmen (vgl. Fries et al., 2005, S. 120). Bei Kindern mit Entwicklungsrückständen aufgrund psychosozialer Belastungen, kann die EPB-Methode unterstützend wirken, da Eltern in der Erkennung kindlicher Bedürfnisse nach Exploration, Nähe und Kommunikation, mittels Videofeedback, begleitet werden (vgl. Fries et al., 2005, S. 120f). Nach Fries et al. ist es für</p>
Auswirkungen der EPB-Methode auf die Praxis	
Vorteile der EPB-Methode im Alltag einer HFE	
Grenzen oder Nachteile der EPB-Methode	
Beratungskompetenzen	
EPB und interdisziplinäre Zusammenarbeit	

Hauptkategorie A	
Die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung	
Subkategorie	Begründung
	<p>Fachpersonen "...sinnvoll die Bedeutung einer gelingenden Beziehungs- und Bindungsentwicklung für die Entwicklung des Kindes zu kennen. Zudem...sollten sie über Erfahrungen in der Beobachtung frühkindlicher Ausdrucksweisen in der Interaktion mit Bezugspersonen bei Kindern mit und ohne Entwicklungsverzögerung sowie bei frühgeborenen und...beeinträchtigten Kindern verfügen" (2005, S. 121).</p> <p>Die EPB-Methode lässt sich von unterschiedlichen Fachpersonen zur Unterstützung von Eltern mit Säuglingen oder Kleinkindern anwenden. Da die Heilpädagogische Früherziehung in ihrer praktischen Arbeit einen ganzheitlichen Ansatz, mit der Stärkung der (frühen) Beziehungsförderung verfolgt, kann die Methode mit ihren entwicklungspsychologischen Vertiefungen für die Begleitung und die Beratung von Familien, Passungen zwischen kindlichem und elterlichem Verhalten unterstützen (vgl. Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 99). Familien in Hochrisikokonstellationen sollten möglichst bald in ein breites Unterstützungsnetz eingebunden werden. Dies bedingt eine enge Zusammenarbeit unter den Fachpersonen. Dazu gehören regelmässige Absprachen, Schwerpunkte der Zusammenarbeit und klare Arbeitsaufträge (vgl. Fries et al., 2005, S. 121). Definierte Rahmenbedingungen und Ressourcen unterstützen diese Interdisziplinarität. Sogenannte Hochrisikokonstellationen können aus psychischen Erkrankungen, Sucht- und Drogenmissbrauch, Misshandlung/Misshandlungserfahrungen, Vernachlässigung oder Trennungserfahrungen aus der eigenen Kindheit bestehen. Besonders bei</p>

Hauptkategorie A Die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung	
Subkategorie	Begründung
	<p>Traumata-(Erfahrungen) kann die EPB-Methode kaum alleinstehend fungieren. Andere Interventionen sollten somit hinzugezogen werden (vgl. Ziegenhain, 2007, S. 670f).</p> <p>Mittels den Einzelinterviews dieser Arbeit wollte herauskristallisiert werden, wie Fachpersonen die EPB-Methode in ihrer praktischen Arbeit anwenden und integrieren, wie breit sie diese Methode im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung anwenden können, welche Auswirkungen die EPB-Methode auf ihren Alltag hat und welche Vorteile die Methode für die Fachpersonen mit sich bringt. Eine weitere Absicht war es zu beleuchten, ob und wie die EPB-Methode nach Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen verlangt und wann Grenzen oder Nachteile, innerhalb des Heilpädagogischen Früherziehungskontextes, erreicht werden.</p>

Hauptkategorie B Eltern-Kind-Passungen	
Subkategorie	Begründung
Häufigkeit von Passungsdifferenzen	<p>Kinder entwickeln sich innerhalb des familiären Kontextes und bilden ihre Fähigkeiten aufgrund der Umwelt, in welche sie hineingeboren werden, aus (vgl. Reichle & Gloger-Tippelt, 2007, S. 199). Dabei nehmen die primären Bezugspersonen, Mutter und Vater, vorerst die wichtigste Rolle in einem Verhaltenssystem ein, jedoch auch Geschwister und Grosseltern wirken als Sozialisierungseffekte aktiv mit (vgl. ebd.). Des Weiteren wirken das Fürsorge- und Pflegeverhalten, die Bindung, der Erziehungsstil und der Umgang der Eltern miteinander, welche sich alle wechselseitig beeinflussen, mit (vgl. Reichle & Gloger-Tippelt, 2007, S. 200). Innerhalb dieser Verhaltenssysteme können kumulierende Risikofaktoren wie Unsicherheiten, Ängste oder Belastungen, Interaktionsstörungen auslösen. Negative Gegenseitigkeiten, welche von Enttäuschungen, eingeschränkten Kompetenzen, wenig Selbstwirksamkeit oder Schuldgefühlen geprägt sind, führen zu Unbehagen, unerfüllten Bedürfnissen und wenig Explorationsmöglichkeiten. Damit die Eltern-Kind-Beziehung sich in möglichst positiver Interaktion bewegen kann, wird vom Begriff der Passung, welcher Temperamentsmerkmale und Umweltfaktoren umfasst, gesprochen (vgl. Resch, 2004, S. 37). Individuelle Temperamentsmerkmale eines Kindes begründen die Ausgangslage einer Reaktion der erziehenden Umwelt. Es gibt mehrere Passungen im elterlichen Alltag, welche durch ihre positiven Wechselwirkungen die kindliche Entwicklung unterstützen und die Erreichung nächster Entwicklungsziele ermöglichen. Ein zu schnelles Tempo, eine verzerrte Wahrnehmung, kein freier Blick auf das Kind oder zu hohe Erwartungen,</p>
Merkmale/Gründe von/für Passungsdifferenzen	
Der Einfluss von Krankheit und/oder einer Behinderung	
Kindliche Temperamentsmerkmale	
Elterliche Temperamentsmerkmale	
Unterstützt Eltern-Kind-Passungen	

Hauptkategorie B Eltern-Kind-Passungen	
Subkategorie	Begründung
	<p>können Passungen aus dem Gleichgewicht bringen.</p> <p>„...das kindliche Verhalten ist ein fast ebenso potenter Prädiktor für das elterliche Verhalten wie das elterliche Verhalten für das auffällige Verhalten des Kindes“ (Reichle & Gloger-Tippelt, 2007, S. 204). Dabei ist zu beachten, dass dieser Effekt mehr bei Müttern als bei Vätern auftritt. Trotzdem wird damit aufgezeigt, dass</p> <p>Temperamentsmerkmale oftmals in emotionalen oder in Stresssituationen zum Tragen kommen und diese anlagebedingten Merkmale eine gewisse Verhaltenstendenz eines jeden Kindes mit sich bringen (vgl. Resch, 2004, S. 35). Wie die Umwelt, insbesondere die Eltern in der frühen Kindheit auf die individuelle Temperamentsdisposition ihres Kindes reagieren, ist ausschlaggebend. Dies ist jedoch auch umgekehrt gültig, so kann das Temperament als wichtiger Faktor einer positiven Eltern-Kind-Passung genannt werden.</p> <p>In der Heilpädagogischen Früherziehung begegnet man vielen Kindern mit Regulationsauffälligkeiten. Mit den Konzepten der EPB können kindliche und elterliche Verhaltensweisen, in einer alltäglichen Interaktion, angeschaut werden. Aktion und Reaktion wird aus der Perspektive des Kindes, mit den Eltern zusammen, interpretiert, um daraufhin mit lösungsorientiert zu handeln. Dabei wird das Ausdrucksverhalten und die Reaktion von Kind und Eltern, ohne zu werten, analysiert, damit die Wechselwirkung von Verhalten und Reaktion verstanden werden kann (vgl. Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 98). Kinder, welche durch eine Krankheit oder Behinderung in ihrer Reaktion verzögert, eingeschränkt oder in ihren Feinzeichen undeutlicher lesbar sind, können zudem bei den</p>

Hauptkategorie B Eltern-Kind-Passungen	
Subkategorie	Begründung
	<p>Eltern Unsicherheit, Missverständnisse oder Ungeduld auslösen. Dabei ist es wichtig, die Eltern sehr früh zu unterstützen und in ihrem Elternsein zu bestärken. Aus der Bindungsforschung geht hervor, dass Kinder früh auf eingeschränkte Feinfühligkeit oder Passivität der Eltern reagieren und eigene mimische, akustische und motorische Aktivitäten beginnen einzustellen (vgl. Fries et al., 2005, S. 119). Dies gilt es soweit wie möglich vorher zu verhindern.</p> <p>Die EPB-Methode erweise sich in solchen Fällen als geeignet, weil sie die Eltern einlädt die Individualität des Kindes zu entdecken, eigene Reaktionen auf Verhaltensweisen zu erkennen sowie sich an den Regulationskompetenzen, der Aufmerksamkeit, der Lust am Explorieren und der gemeinsamen Freuden mit dem Kind zu orientieren (vgl. ebd.).</p> <p>Mit den erhobenen Daten der befragten Fachpersonen wollte herausgefiltert werden, wie häufig Passungsdifferenzen innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung auftauchen. Dazu wurde auch bei „Symptombeschrieben“ weiter in die Tiefe gefragt. Passungsdifferenzen zeigen sich nicht immer auf den ersten Blick eindeutig. Zum Teil liegt die Ursache der Entstehung ungünstiger Eltern-Kind-Passungen schon weiter zurück und kann Ausgangspunkt für spätere Entwicklungsstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten sein (vgl. Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 99). Aus den Erfahrungen der Fachpersonen wollte zudem erfragt werden, ob sich kindliche oder elterliche Temperamentsmerkmale günstig oder ungünstig auf Eltern-Kind-Passungen auswirken können. Beim Einfluss von Krankheiten oder einer</p>

Hauptkategorie B Eltern-Kind-Passungen	
Subkategorie	Begründung
	Behinderung wollte die Wirksamkeit der EPB-Methode ermittelt werden. Aus dem analysierten Datenmaterial konnten Passungsunterstützungen entnommen werden, welche sich in der auseinandergesetzten Literatur wiederfinden.

Hauptkategorie C Die Wirksamkeit der EPB-Methode	
Subkategorien	Begründung
Fähigkeit videobasierter Beratung	<p>Die videobasierte Beratung wird von mehreren Autoren als hilfreich beschrieben (vgl. Fries et al., 2005, S. 120; vgl. Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 98; vgl. Klein, 2013, S. 92). Videoaufnahmen halten Momente fest, um Reaktionen und Aktionen von Kind und Eltern rückblickend anschauen und besprechen zu können (vgl. Fries et al., 2005, S. 120). Vor allem für Eltern von Kindern mit einer Behinderung oder Krankheit bietet die videogestützte Beratung eine grosse Chance, um die feinen, kindlichen Signale zu entdecken. Dabei kann besprochen werden, wie in solchen Situationen interaktionistisch auf diese Signale reagiert werden könnte (vgl. ebd.). Bilder gelungener Interaktionsmomente stärken Eltern in ihrer Intuition und verhelfen zu breiteren Vorstellungen von weiteren adäquaten Reaktionen in anderen Alltagssituationen (vgl. Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 98).</p> <p>Durch die EPB können die elterlichen Kompetenzen gestärkt werden und das Kind kann in seinem Verhalten vermehrt verstanden werden. Die Interaktion zwischen Eltern und Kind kann sich von Missverständnissen lösen und in eine positive Gegenseitigkeit einpendeln. Ausserdem können die Bedürfnisse des Kindes von den Eltern eindeutiger verstanden werden. All diese Veränderungen können einen Zuwachs an allgemeiner Freude, weniger Stress und Druck im Alltag oder gesteigerten kindlichen Regulationskompetenzen, mit sich bringen (vgl. Fries et al., 2005, S. 119).</p> <p>Gerade bei empfindlichen Säuglingen und Kleinkindern ist es sinnvoll, neben der Würdigung der anspruchsvollen Betreuung, den Blick der Eltern für die Besonderheiten ihres Kindes zu sensibilisieren und sie zu unterstützen, die</p>
Veränderungen im Familienalltag	
Umgang mit dem vorhandenen Temperament des Kindes	
Konkrete Veränderungen von Eltern-Kind-Passungen	
Stärkung der elterlichen Kompetenzen	
Ziele einer EPB	

Hauptkategorie C	
Die Wirksamkeit der EPB-Methode	
Subkategorien	Begründung
	<p>herausfordernden alltäglichen Aufgaben aufgrund der erhöhten Empfindlichkeit des Kindes zu verstehen (vgl. Pauli-Pott & Schneider, 2019, S. 35). Dabei kann es hilfreich sein, wenn Temperamentsmerkmale des Kindes mit den Eltern zusammen interpretiert werden, um ein noch umfangreicheres Verständnis bezüglich intensiver kindlicher Reaktionen zu erlangen. Innerhalb einer EPB-Beratung können sich unterschiedliche Aspekte verändern, welche Passungen positiv beeinflussen können. So wird beschrieben, dass die Perspektive des Kindes vermehrt in den Mittelpunkt rückt und die Reaktionen der Eltern feinfühlicher auf das physiologische, motorische sowie kommunikative Ausdrucksverhalten des Kindes, angepasst werden kann (vgl. Schöllhorn & Ziegenhain, 2012, S. 98). Dadurch wird die Bindungsbeziehung intensiviert, die Eltern erhalten zufriedene Signale vom Kind, was sie wiederum stärkt und Vertrauen in die eigenen Kompetenzen setzt. Bedürfnisse des Kindes aus eigener Kraft befriedigen zu können oder intuitiv richtig zu reagieren, wirkt sich aufbauend auf weitere Entwicklungsschritte aus, welchen sich gestärkte Eltern gewachsen fühlen. Ziele einer EPB können verschieden sein, je nach individuellen Themen und Anliegen der Familie. Die EPB stärkt Familien, arbeitet in Kooperation mit den Eltern und berät ressourcen- und lösungsorientiert. Dabei steht die Bindungsbeziehung und Eltern-Kind-Interaktion im Mittelpunkt. Bereits kleine Veränderungen innerhalb der Eltern-Kind-Interaktion können zu Stabilisierungen führen (vgl. Fries et al., 2005, S. 120).</p> <p>In dieser Arbeit wollte herauskristallisiert werden, ob die EPB-Methode in der Heilpädagogischen</p>

Hauptkategorie C Die Wirksamkeit der EPB-Methode	
Subkategorien	Begründung
	<p>Früherziehung wirksam Eltern-Kind-Passungen unterstützen kann. Dabei wurden die Fähigkeiten der videobasierten Arbeit als Arbeitsmethode, Beratungs- und Begleitungsform untersucht. Konkrete Veränderungen im Familienalltag und Stärkungen der elterlichen Kompetenzen konnten aus den analysierten Daten gezogen werden. Ebenfalls konnte ermittelt werden, ob der Umgang mit dem vorhandenen kindlichen Temperament, mit Hilfe der EPB, unterstützt werden kann und was relevante Ziele, aus der Sicht der Fachpersonen, einer EPB sein könnten.</p>

Hauptkategorie D Die Implementierung der EPB-Methode ins Studium	
Subkategorien	Begründung
Begründungen für eine Implementierung in das Masterstudium	<p>Nach Schöllhorn und Ziegenhain liegen die Schwerpunkte der EPB-Weiterbildung bei der allgemeinen und klinischen Entwicklungspsychologie, der Erkennung von Belastungen des Kindes oder der Eltern und bei Trennungen im frühen Kindesalter sowie Kindeswohlgefährdungen (vgl. 2012, S. 99). Damit diese Methode angewendet werden kann, müssen spezifische Fähigkeiten, besonders in der Verhaltensbeobachtung, erlangt werden. Das Drehen von Videosequenzen in alltäglichen Situationen wird als Arbeitsmittel zur späteren Analyse eingesetzt. Anhand von unterschiedlichen Beratungsfällen werden die verschiedenen Elemente der EPB aufbauend während der ganzen CAS-Weiterbildung geübt (vgl. ebd.).</p> <p>Bei den EPB praktizierenden Fachpersonen wurde nach ihrer Meinung einer möglichen Implementierung der EPB-Methode ins Studium werdender HFE`s, gefragt. Alle befragten Fachpersonen haben die EPB CAS-Weiterbildung nach ihrem Studium absolviert. Die Fachpersonen nannten verschiedene Gründe, welche für oder gegen eine Implementierung der EPB-Methode in das Studium sprechen. Die Wirkung videobasierter Arbeit sowie speziell die Haltung, welche hinter der EPB-Methode steckt, wurde dabei besonders hervorgehoben. Die persönliche sowie praktischen Erfahrungen spielten bei der Meinung für oder gegen eine zukünftige Implementierung der EPB-Methode in das Masterstudium eine wesentliche Rolle.</p>
Begründungen gegen eine Implementierung in das Masterstudium	

A13 Kategoriensystem, Definition und Ankerbeispiele

Ebene A, die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
Anwendungsgebiete der EPB-Methode im HFE-Alltag	Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, bei welchen Familiensituationen und Anliegen die EPB-Methode im Heilpädagogischen Früherziehungsalltag angewendet werden kann.	<p>B1: Hochrisiko. Familien aber auch Alleinerziehende (...) Kinder mit schwierigen Geburtsgeschichten, noch intakte Familien, aber welche ganz tragische Geburten gehabt haben. (Abs. 3)</p> <p>B1:...also sei es Ängste ums Kind, irgendeine Diagnose welche gestellt wurde, ein Spital der eine Entwicklungskontrolle macht und findet, das Kind ist total zurück und das ist aber auch eine Momentaufnahme. Das sind solche Sachen, die extrem schwierig sind für die Eltern. Sie sind verunsichert, wenn sie ihr Kind, so wie sie es wahrnehmen und das Spital kommt und sagt es ist so und so viel zurück in der Entwicklung und die Eltern haben es selber nicht so wahrgenommen. Das irritiert sie in der ganzen Wahrnehmung komplett. (Abs. 49)</p> <p>B2: Ich nehme vor allem diejenigen, die viele Fragen haben, also unsicher sind oder auch diejenigen Eltern, wo ich das Gefühl habe da ist etwas in der Interaktion, wo etwas</p>

Ebene A, die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>dysfunktional läuft, wo man aufzeigen kann, wie es anders gehen könnte. (Abs. 2)</p> <p>B2: Ja oder die Kinder, jetzt fällt mir noch ein Kind ein, der braucht so viel klare Grenzen, Strukturen, damit er sich nicht völlig verliert. (Abs. 20)</p> <p>I: Dann könnte es auch bei einem resilienten, Ich-starken-Kind, mit sehr impulsiven, schnellen Eltern zu Passungsdifferenzen kommen.... #00:09:46-5#</p> <p>B3: Das finde ich, ja. (Abs. 23/24)</p> <p>B3: Wenn das aber natürlich von Anfang an schon schwierig ist, können sie sich selbst nicht gut regulieren oder sie wählen Regulationsformen, die nicht unbedingt /. Also den Kopf gegen die Wand schlagen ist auch eine Regulation, aber die ist nicht unbedingt förderlich. (Abs. 34)</p> <p>B4: Also es ist schwierig zu sagen wegen den Eltern, es kann ein Ärztepaar sein, aber es kann auch eine Mutter sein, die wenig Deutsch kann, wo ich mit Video arbeite. Das ist schwierig zu sagen, zu</p>

Ebene A, die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>generalisieren. Bildungsnahe und bildungsferne Eltern. (Abs. 2)</p> <p>B4: Das Kind ist vielleicht interessiert am Schauen oder aber eher in einer passiven Haltung. Es ist sehr ruhig, dann geht es vielleicht weiter. Die Mutter nimmt die Knete raus, das Kind drückt darauf, weil sie eingepackt ist und sie packt die Knete aus. Dann exploriert das Kind und während dem merkt man in der Exploration ist wenig Blickkontakt, die Mutter schaut zu, positive Bestärkung und widmet sich dann den Gerätschaften, die noch im Behälter sind, also Teller, Besteck und so, während das Kind immer noch in der Explorationsphase ist. (Abs. 31)</p> <p>B4: Gerade eine EPB kann bei Kindern mit einer Behinderung oder Verhaltensauffälligkeiten unterstützend wirken, weil oft / oder man kann sagen es hat einen Einfluss auf die Passung, aber es kommt darauf an, wie die Verfügbarkeit der elterlichen Kompetenzen, wie diese abrufbar sind. (Abs. 41)</p> <p>B5: Da war eine</p>

Ebene A, die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>alleinerziehende Mutter mit Fluchterfahrungen, die dann wirklich sehr herausfordernde Verhaltensweisen beim Kind gezeigt hat.</p> <p>Es hat viele, wie soll ich sagen, Unsichere / sehr viele Eltern, die es sehr gut machen wollten und sich Sorgen machten, wenn das Kind nicht das gegessen hat was sie wollten und sich dies zugespitzt hat. (Abs. 2)</p> <p>I: Also hast du die Methode sehr breit angewendet? B5: Ja, sehr breit. (Abs. 3/4)</p>
Auswirkungen der EPB-Methode auf die Praxis	Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, welchen Einfluss die EPB-Methode auf ihre Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung hat.	<p>B1: Mit meiner Haltung, mit meiner Haltung die ich der Familie gegenüber habe. Im Wissen, dass da ein Kind zur Welt kommt, mit seiner Geschichte, mit seinen Bedürfnissen und die Eltern das erste Mal vor dieser Aufgabe stehen überhaupt. Ganz schwierige Geschichten können das sein. Und dann von mir her, von meiner Haltung her, dass ich weiss, dass die Eltern und das Kind das Beste geben (Abs. 11)</p> <p>B1: Ja und das ist das was wir früh versuchen zu unterstützen. Wie können die Eltern diese Co-Regulation unterstützen,</p>

Ebene A, die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>damit das Kind ja, wenn es dann geht, irgendwann einmal mit Wörter Gefühle ausdrücken kann oder mit zeigen, damit es seine Bedürfnisse ausdrücken kann. (Abs. 37)</p> <p>B1: Definitiv. Sie sind die Fachpersonen über ihr Kind. Ich kann schauen wie sie es machen, was ihr Kind braucht, ich kann sie dort stärken und sie sollen die Erfolgserlebnisse haben. Ich eine schöne Stunde mit dem Kind, das macht Spass, ja das ist schön, aber es ist nicht das Ziel. (Abs. 121)</p> <p>B2: Es gibt verschiedene Bereiche. Es ist das Wissen darum, zum Beispiel bei Abklärungsvideos, genauer auf das Kind, auf Stresszeichen schauen. (Abs. 2)</p> <p>B2: Ein zweiter Teil ist, dass ich mehr benenne was ich sehe. (Abs. 6)</p> <p>B3: Dann bin ich immer ein wenig vorsichtig mit der Lebensgeschichte der Eltern. Wir müssen manchmal aufpassen, wenn wir hören, dass selber eine schlimme Kindheit passierte, dass man sofort denkt, das sei sowieso</p>

Ebene A, die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>schwierig. Das ist manchmal ein bisschen die Gefahr. Mir fällt immer dieser Film "la vita e bella" ein, kennst du den? (I: Ja). Da ist alles total tragisch, aber dem Kind geht es trotz dieser Umstände gut. Da müssen wir in unserem Berufsumfeld aufpassen. (Abs. 48)</p> <p>I: Nicht immer gleich reininterpretieren.</p> <p>B3: Ja, genau. Und nicht das Gefühl haben es sei sowieso so und so. (Abs. 49/50)</p> <p>B4: Das fängt also schon bei der Anamnese an und es kann durchaus, je nach Förderziel sein, dass dies wie ein Schwerpunkt wird. Aber ich sage auch bei vielen Erstgesprächen, dass ich videobasiert arbeite, damit sie es schon mal wissen und ich nicht einfach komme und ein Video mache, aber natürlich immer im Einverständnis, sie können immer wählen. (Abs. 4)</p> <p>B4: Also es ist /. Die Anamnese dann die Auftragsklärung, Förderziel und dann die Umsetzung. So fließt die EPB bei mir ein. (Abs. 4)</p> <p>B5: Da fand ich, ich habe ein</p>

Ebene A, die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>Rüstzeug bekommen, um wirklich die elterlichen Kompetenzen zu stärken. Von denen ich von mir das Gefühl hatte, dass ich eine Wirkung erziele, mit dem was ich mache. (Abs. 4)</p> <p>B5: Und dann eigentlich wie mein Arbeitsmittel war. Für die Eltern, die mich vorher von der Arbeit kannten, war es manchmal vielleicht etwas irritierend. Warum kommt sie jetzt mit dem Laptop? Das brauchte wie so eine Erklärung, das war aber nicht bei allen so. (Abs. 16)</p>
Vorteile der EPB-Methode im Alltag einer HFE	Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, welchen Nutzen die EPB-Methode auf ihren Früherziehungsalltag hat.	<p>I: Vier, fünf Beratungen?</p> <p>B1: Ja zum Teil reicht das schon, dass man wie merkt, jetzt haben wir Luft da ist schon so viel passiert, jetzt können wir es einfach fließen lassen und ich kann mich zurückziehen. Und dann kommen dann wieder Entwicklungsthemen rein oder neue Themen wo man merkt, die kann ich wieder anschauen und dann holen sie mich wieder rein. (Abs. 66/67)</p> <p>B1: Wir können die Eltern unterstützen, denn sie können das selber. Und ihre Beziehung mit dem Kind geht weiter, ich</p>

Ebene A, die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>gehe raus, ihre Beziehung geht weiter und die muss gestärkt werden. Und alle Eltern können das, ausser jetzt bei Grenzsituation wie vorhin beschrieben. (Abs. 85)</p> <p>B2: Der dritte Teil ist dann die explizite Beratung nach dem. Mich dünkt, es hat einen Einfluss in den gesamten Alltag hinein, ja. (Abs. 6)</p> <p>B2: Dann müssen mehr gemeinsame Situationen geübt werden. Dann reicht das Videogespräch nicht. Dann ist es mehr eine Anleitung, dass sie gleich handeln sollen. Quasi EPB-Live. Probieren sie gerade so oder man hilft anzuleiten. (Abs. 70)</p> <p>B3: Wo ich finde jetzt wäre es eben sinnvoller, als wenn ich komme und sage, sie sollen zu mir in die Logopädie und dann sei alles gelöst. Es ist besser mit den Eltern zu arbeiten und sie zu bestärken, dass sie es gut machen, anstatt das Einzelne. (Abs. 14)</p> <p>B3: Also was ich an dieser Methode das allerwichtigste finde ist die Haltung, die dahintersteht. Das ist extrem.</p>

Ebene A, die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>(Abs. 76)</p> <p>B4: Es ist nicht ein Bild das schrecklich ist, aber es weicht vom Gelungenen ab. Wo man sieht das Kind spielt für sich und die Mutter macht je nachdem etwas für sich, obwohl sie eigentlich in der gleichen Spielsituation sind. Das finde ich entscheidend bei der EPB. Das finde ich macht einen grossen Unterschied aus. (Abs. 8)</p> <p>B4: Aber eine gelungene Passung, das kann durchaus sein, dass gute Bindungsstrukturen vorhanden sind, aber es kann auch sein, dass man die Zwei in einer anderen Situation gerade ganz anders erlebt, darum finde ich es sehr wichtig als HFE hinzuschauen und die feinen Symptome zu erkennen, die du je nachdem in stimmigen Situationen vordergründig, wo es gelungen wirken kann, aber eigentlich wirklich sieht, das ist eine unresponsive Mutter mit einem Kind mit zwanghaftem Verhaltensmuster. (Abs. 37)</p> <p>B5: Ich fand auch, dass mit dieser Ausbildung /. Das gab mir einen klaren Fokus in der</p>

Ebene A, die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>Früherziehung, was ich eigentlich für einen Schwerpunkt in meiner Arbeit habe. (Abs. 4)</p> <p>B5: Gerade so das mit der EPB, mit videogestützter Arbeit hat auch bei den Eltern einfach etwas ausgelöst, wenn man zusammen auf das Kind schaut. Ich habe Freude gehabt, was sie dann geben. (Abs. 4)</p>
Beratungskompetenzen	Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, welche Kompetenzen in der Beratung, für die Früherziehung, durch die EPB-Methode erlangt wurden.	<p>B1: Und das gibt den Eltern eine ganz grosse Stärke zurück, damit sie wissen, ich bin auf dem richtigen Weg, aber ich muss das irgendwie aushalten, ich muss das irgendwie überleben. Und mit diesem Wissen können sie das auch besser und wie mit diesem /. Ich sehe es ein bisschen als Staumauer, dass die Eltern ihren Druck wie an mich übergeben können und ich mit ihnen zusammen versuche diesen Druck auszuhalten, damit sie wieder ihr Kind halten können, versuche ich die Eltern zu halten. (Abs. 41).</p> <p>B1: Ja es ist / ob es nun die entwicklungspsychologische Beratung oder Marte-Meo ist, aber die Stärkung der Eltern-</p>

Ebene A, die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>Kind-Passung, die Stärkung der Eltern, also im Elternsein, ich finde dort muss der Fokus sein in der Frühentziehung und nicht in einer Förderung oder Frühförderung. (Abs. 119)</p> <p>B2: Der dritte Teil ist dann die explizite Beratung nach dem. Mich dünkt, es hat einen Einfluss in den gesamten Alltag hinein, ja. (Abs. 6)</p> <p>B2: Und die Eltern müssen auch bei sich etwas verändern, sie können nicht nur die Schuld an der schwierigen Situation beim Kind sehen. Sie müssen bereit sein bei sich was verändern zu wollen. (Abs. 66)</p> <p>B3: Die Frage ist, wie können die einzelnen Beteiligten dieser Krise damit umgehen? Wie bewältigen sie die Krise. Was haben sie für einen Rucksack? Auf welche Erfahrungen können Eltern zurückgreifen? Was haben sie für ein Umfeld, das sie vielleicht unterstützt oder eben nicht. Wie lebensbedrohlich ist das? Das sind so viele /. Aber es ist sicher erschwerend. Das denke ich, ist sicher eine Gefahr auf eine Art, oder? Um nicht in den Teufelskreis reinzufallen. Ist</p>

Ebene A, die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>sicher eine grosse Gefahr und viele Komponenten spielen rein. (Abs. 40)</p> <p>B3: Das ist dann eben die grosse Schwierigkeit. Wie muss man wirklich beraten. Etwas beraten heisst immer, wenn sie es so machen, ist es dann gut und das ist entwicklungspsychologische Beratung gar nicht. Es ist mehr ein zusammen schauen, was zeigt sich und was könnte man denn nun ausprobieren und dann mal etwas probieren und schauen ob es geht oder nicht. (Abs. 82)</p> <p>B4: Wie das am offensichtlichsten ist für die Eltern, in den Stimmungen und Interaktionen. Ja man kann das, aber es hat auch viele Zwischenstufen, wo auch / wo ich finde gehören auch zum Prozess zum Auflösen von gewissen Verhaltensmuster, die man gegenseitig hat und wo man die Eltern auch versucht zu bestärken diesen Prozess weiterzumachen. Manchmal können die Eltern sagen ich sehe es gar nicht, wie meinen sie die Frage, was das Kind macht? Manchmal muss man auch unterstützend</p>

Ebene A, die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>helfen, wenn wirklich gar nichts von ihnen kommt oder man muss das Angebot nochmals bei der EPB anpassen. (Abs. 65)</p> <p>I: Das sind spannende Prozesse.</p> <p>B4: Grundsätzlich ja. Aber man muss auch sehr kritisch selber damit umgehen, mit einer sehr guten Reflexion an die Termine gehen. (Abs. 66/67)</p> <p>B5: Ich finde, diesen Effekt hat es schon. Nicht immer nur auf das Negative schauen. Was haben sie für Erwartungen? Sie denken es käme jetzt ein Rezept oder sie denken es sei im Nu gelöst. Wenn sie sich in diesen Passungen stärken lassen, ist das dann anders. (Abs. 58)</p> <p>B5: Das Eine ist ja, ob ich lösungsorientierte Gesprächsführung kann und weiss, was darunter zu verstehen ist. Ich finde das ist wie eine andere Ebene. Das Andere ist, man schaut auf das Kind und geht den Weg des Kindes. (Abs. 78)</p>

Ebene A, die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
EPB und interdisziplinäre Zusammenarbeit	Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, bezüglich der interdisziplinären Zusammenarbeit, mit der Anwendung der EPB-Methode, in der Heilpädagogischen Früherziehung.	<p>I: Und das gibt dir eine wahnsinnig wichtige Rolle in diesem System drin.</p> <p>B1: Ja, aber das gibt uns auch wieder Druck und für das brauchen wir wieder Supervision und Intervision und ein ganzes Team im Rücken, welches mich wieder hält in der Familie drin. (Abs. 42/43)</p> <p>B2: Bei der einen Familie ist für das Geschwister die Mütter-Väter-Beratung hinzugekommen. Dort waren auch viele Themen, weil es immer so viel war. Manchmal Beistände beziehen, wenn es um andere Entlastungsangebote geht, Kita oder so. Wenn noch eine SPF Plus reinkommt, ist die Frage wer macht was. Dann ist die Beratung mehr bei SPS Plus, dann nehme ich mich eher aus diesem Bereich zurück und mache die Förderung mit dem Kind. (Abs. 78)</p> <p>B2: Was ich immer wieder merke, wenn ich selbst unsicher bin, ist die Beratung und der Austausch bei uns am Dienst. Im Alltag, dass ich mich mit anderen austausche, sei es mit einer Fachperson, die sonst noch in der Familie ist oder</p>

Ebene A, die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>dem Kinderarzt. (Abs. 84)</p> <p>B3: Wenn ich aber das Gefühl habe, dass der Spracherwerb einen engen Zusammenhang mit der Mutter-Kind-Interaktion hat, dann schlage ich ihnen das als Möglichkeit vor, wenn ich nicht sehe, dass die Logopädie alleine als Einzeltherapie Sinn macht. Wenn es mehr darum geht, zuerst dort zwischen den Eltern und den Kindern etwas zu aktivieren dann schlage ich EPB den Eltern als Einstieg vor. (Abs. 4)</p> <p>B4: Da müsste man sich sehr gut /. Ich finde da muss man sich sehr gut unter den Fachpersonen absprechen. Wenn solche getriggerte Muster losgehen, was macht man dann. Da hilft eigentlich zuerst mal der Prozess vom ganzen Setting, also wirklich Auftragsklärung, wer macht was. Weil sonst dünkt es mich ist es eine zu grosse Belastung für die Person, die gerade eine sehr schwierige Zeit hat. Man muss ihr Anliegen aufgreifen mit den neu involvieren Stellen aufgreifen und die Auftragsklärung klar Regeln. (Abs. 75)</p>

Ebene A, die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>B4: Zum Beispiel ist eine Psychotherapeutin nebenan, die vielleicht auch videobasiert arbeite und dann muss man schauen wie man das Setting gemeinsam förderlich der Mutter anbieten kann. Ich bin da jetzt ein bisschen abschweifend oder vermeidend, aber es ist eine sehr individuelle Fragestellung, die sich da ergeben kann. (Abs. 75)</p> <p>B5: Manchmal denke ich, sind auch andere Fachstellen noch nicht so darauf sensibilisiert. Da denke ich an die Mütter-Väter-Beratung oder auch an die Kinderärzte. Wo sind die Eltern in den ersten zwei Jahren ganz oft? In all diesen Treffen, wenn es solche gibt. Diese Mutter-Kind-Treffen, Mutter-Kind-Kaffees oder auf den Spielplätzen. (Abs. 36)</p> <p>B5: ...wenn diejenigen Eltern die ich hatte, die psychische Schwierigkeiten hatten, wenn das heftigere Störungsbilder gewesen wären /. Da würden wir wohl alle EPB-Dozentinnen etwas anderes erzählen, aber ich glaube das ist schon eine Grenze, wenn Erkrankungen so massiv im Raum stehen. Wo es</p>

Ebene A, die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		auch andere Sachen braucht, wo nicht alleine nur EPB dastehen könnte. (Abs. 72)
Grenzen oder Nachteile der EPB-Methode	Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, bei welchen Beispielen aus der Heilpädagogischen Früherziehung, mit der EPB-Methode, Grenzen oder Nachteile erreicht werden.	<p>B1: Dass ich mit den Eltern zusammen schaue was braucht es, mein Angebot ist nicht das Richtige. Dass man eine ganzheitliche Familienbegleitung aufgleist, dass man mit dem Beistand zusammensitzt und sagt, das ist im Moment nicht das Angebot für die Eltern das sie brauchen, es wirkt zu wenig. Oder den Kinderschutz einschalten und ein Abbruch der entwicklungspsychologischen Beratung mit der Offenheit, zu einem späteren Zeitpunkt weiterfahren zu können, wenn diese Probleme überwunden werden konnten oder soweit, dass die Eltern den Fokus wieder auf das Kind richten können. (Abs. 77)</p> <p>B2: Es gab es auch schon, dass Eltern bereit waren ein Video zu machen. Aber manchmal habe ich da den Eindruck, dass sie noch nicht hinschauen wollen. (Abs. 4)</p> <p>B2: Wenn die Eltern sehr belastet sind, wenn sie gar</p>

Ebene A, die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>nicht sich mit sich selbst beschäftigen können, ist es schwierig. (Abs. 66)</p> <p>B2: Wenn es auch sehr schwierig ist, sich sprachlich auszutauschen oder dann, wenn die Eltern kognitiv am Limit sind. (Abs. 66)</p> <p>B3: Immer, wenn es um Kindesgefährdung geht. Also nicht, dass man dann damit aufhören muss, aber es dann noch etwas anderes braucht oder wenn man merkt, es bleibt immer gleich. Wenn sich nichts verändert. Im besten Fall verändert es ja beides. Aber wenn bei Eltern die Schwierigkeiten so massiv gross sind, braucht es noch was anderes. (Abs. 70)</p> <p>I: Können Eltern das Umfeld den Voraussetzungen und Bedürfnissen ihres Kindes nach einer entwicklungspsychologischen Beratung besser anpassen?</p> <p>B3: Nein, das finde ich nicht unbedingt. Das hängt so davon ab, was die Familie für Mittel hat. Da sind natürliche Grenzen gesetzt. Ich glaube nicht, dass die entwicklungspsychologische Beratung dort den grössten</p>

Ebene A, die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>Einfluss hat. Eher nein. (Abs. 112/113)</p> <p>B4: In der HFE finde ich hat es Grenzen, weil man muss je nach Fragestellung auch Weiterverweisen können, sei es psychotherapeutisch oder psychiatrisch, wo man sieht es greift nicht oder zu wenig. Dann finde ich kann man als HFE mit der EPB an eine Grenze kommen, wo man mehr unterstützende Massnahmen bräuchte. (Abs. 71)</p> <p>B5: Es gibt auch nicht nur ein Rezept. Entwicklungspsychologische Beratung oder videogestützte Beratung ist auch nicht bei allen Familien das Rezept. Gar nicht. (Abs. 22)</p> <p>B5: Wenn ihre eigene Befindlichkeit oder ihr Zustand, einfach die Lebenssituation als grosse Belastung im Raum ist. (Abs. 54)</p>

Ebene B, Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
Häufigkeit von Passungsdifferenzen	Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, wie häufig Passungsdifferenzen Anmeldegrund für die Heilpädagogische Früherziehung ist.	<p>B1: Der Anmeldegrund ist ja überhaupt nicht wegen der Passung, sondern mein Kind spricht nicht oder mein Kind (...). (Abs. 13)</p> <p>B1: Bei sehr differenzierten Familien, wo das Tempo nicht passt, wo ich sehe der Junge ist in der Entwicklung zurück und ist im Tempo ganz irgendwo anders als der Vater schon ist. Also in sämtlichen Familien sind das Themen. (Abs. 13)</p> <p>B2: Wir haben viele, die nicht sprechen oder die Sprache noch nicht kommt, wo ich aber auch sehe man ist gar nicht in Verbindung, in Kontakt. Man sieht nicht wo der andere ist, was er macht. Dort ist es auch ein Thema. (Abs. 8)</p> <p>B2: Gerade auch ist es häufig ein Teil Bindungsthematiken, die da sind, die sich auf das Verhalten auswirken. Ja (...). (Abs. 10)</p> <p>B3: Oft. Oft denke ich, sind die Eltern sehr belastet und schaffen den Perspektivenwechsel zum Kind nicht mehr. (Abs. 14)</p>

Ebene B, Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>I: Also findest du schon, kann man sagen es sei ein Hauptmotiv.</p> <p>B3: Unbedingt. Ja das finde ich. (Abs. 15/16)</p> <p>B4: Grundsätzlich kann man schon sagen, wenn es in sehr früher Kindheit schon / sage ich mal war diese Balance nicht ganz ausgeglichen oder nicht in der Pendelbewegung, sieht man das schon auch früh. Also Auffälligkeiten in der Frühkindheit sind mir aufgefallen. (Abs. 16)</p> <p>B5: Die anderen Eltern, da gab es vorwiegend Ess- und Regulationsstörungen. Mit Beginn dieser Ausbildung hatte ich nur noch solche Fälle. Es hat so viele Anmeldungen gegeben. (Abs. 2)</p> <p>B5: Viele Eltern denken dann, das sei normal und immer so mit den Kindern. Alle sprechen auch davon, es sei schwierig in den ersten Jahren. Man hat dann das Gefühl, es sei üblich so. (Abs. 30)</p>
Merkmale/Gründe von/für Passungsdifferenzen	Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, wie sich Passungsdifferenzen im Früherziehungskontext zeigen können.	B1: Ganz massiv, wenn ich ein Baby habe, also wirklich ein Säugling und eine Mutter mit einer psychischen Erkrankung, wo man offensichtlich sieht,

Ebene B, Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>diese Mutter ist bei sich, sie schaut in die Kamera, damit sie sich sieht spiegelnd, wie sehe ich aus. Sie kann überhaupt nicht auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen, schätzt die Bedürfnisse des Kindes komplett falsch ein. Wo ich von aussen, wo ich das Kind noch überhaupt nicht kenne gerade sehe ou ou ou, das ist schwierig da ist die Mutter bei sich. Oder die Mutter will schlafen gehen am Mittag und das Kind ist nicht müde oder die Mutter sagt jetzt iss das Zeugs oder jetzt iss mit dem / du bist ein Baby ich füttere dich du darfst noch nicht alleine essen, das Kind ist aber soweit, dass es alleine essen könnte. (Abs. 19)</p> <p>B1: Wenn ihre Bedürfnisse im Vordergrund sind. Dann, wenn ihre persönlichen Probleme komplett alles überschwemmen, Drogengeschichten, psychische Erkrankungen, Paarbeziehungen, die so extrem schwierig sind, dass der Fokus nicht mehr beim Kind ist. (Abs. 75)</p> <p>B2: Auch, habe ich das Gefühl, die Eltern wollen überall sein</p>

Ebene B, Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>und können nicht eins nach dem anderen. Dann kann man nicht bei etwas präsent sein. (Abs. 14)</p> <p>B2: Ich denke es hat damit zu tu, wie lernt das Kind diese Selbstregulation. Die Frage ist Huhn oder Ei (lacht). Ist es, weil die Passung nicht stimmt, dass es nicht zur Selbstregulation kommt oder ist wirklich was an der Selbstregulation, dass die Passung nicht dazu kommt? Ich denke, es gibt beides. (Abs. 28).</p> <p>B3: Sie sind belastet, weil was auch immer, eigene Hintergründe oder weil sie sich wahnsinnig grosse Sorgen machen. Wegen der Familiengeschichte oder so. (Abs. 14)</p> <p>B3: Das Eine ist wirklich so eine Erwartung, wie man es dann haben wollte und nachher trifft das nicht so zu oder es ist ein wenig anders oder man hat es sich so vorgestellt und dann merkt man uh, es ist ganz anders. (Abs. 18)</p> <p>B4: Eine sehr komplexe Fragestellung und was man schon sagen kann, diese</p>

Ebene B, Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>Dysfunktionen sieht man schon recht früh, wenn man Videoaufnahmen macht und schaut. Die sich in Verlauf, je nachdem, steigern können. (Abs. 16)</p> <p>B4: Es kann aber auch sein, dass ein Kind hypoton und kognitiv stark ist, vielleicht noch mit einer Wahrnehmungsschwierigkeit. Eine solche Destabilisierung und Ausbalancierung ist für die Eltern schwierig. Das machen dann beide. Gerade, wenn das Kind mit sich selbst so gefordert ist, gerade bei einer Wahrnehmungsstörung oder Hypotonie, sage ich jetzt mal, aber kognitiv gut ist, ist das als Eltern manchmal wirklich schwierig. (Abs. 18)</p> <p>B5: Aber das Heftigste ist wirklich, wenn die Kinder in den Kindersitzen alles was geht von sich strecken und wie dabei nicht abgeholt werden und der Löffel kommt trotzdem. Das ist manchmal schon herausfordernd zum Beobachten und aushalten. (Abs. 41)</p> <p>B5: Bis jetzt waren wir ja nur bei der Eltern-Kind-Passung.</p>

Ebene B, Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>Oft ist es aber auch die Passung zwischen den Elternteilen. Das ist in den Räumen. Und das ist je nachdem was sie dort für Interaktionen erleben, sich Aufträge geben oder wie die Aufgaben verteilt sind, kann dies eine enorme Belastung sein. Wenn alles an der Mutter hängt oder der Vater alleine ist. (Abs. 56)</p>
<p>Der Einfluss von Krankheit und/oder einer Behinderung</p>	<p>Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, welchen Einfluss eine Krankheit oder eine Behinderung auf die Passungen haben kann.</p>	<p>B1: Dass Eltern mit unglaublichen Fähigkeiten, welche mit dem Temperament und dem Einfühlungsvermögen sehr gut zurechtkommen, aber mit so einem Kind total an die Grenzen kommen. Weil die Zeichen nicht stimmen, die Zeichen des Kindes sind nicht passend zu dem was sie machen. Ein Kind, welches nicht zu beruhigen ist, obwohl die Eltern die Ruhe und alles haben was es bräuchte, um ein Kind zu regulieren / wenn selbst das nicht geht ja, dann hast du eine Aufgabe. (Abs. 39)</p> <p>B2: Zum Beispiel Frühgeborene haben einen belasteten Anfang, die haben immer wieder die Angst um das Sterben, den Verlust, wo man in allem eine Gefahr sieht. Das tut dem Selbstwertgefühl und</p>

Ebene B, Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>der Selbständigkeit gar nicht gut, wird nicht gefördert, wenn das Kind immer in Watte gepackt ist. (Abs. 32)</p> <p>B2: Ich denke aber gerade an ein anderes Kind, wo es genetisch ist, wo die Mutter nie die Bestätigung bekommt. (Abs. 32)</p> <p>B2: Aber auch die Eltern bestärken, sie haben es schon richtig gesehen, sie dürfen jetzt hier / sie haben die Signale richtig wahrgenommen. Auf der einen Seite gut hinschauen, was zeigt das Kind wirklich. (Abs. 34)</p> <p>B3: Es gibt Eltern, die kommen damit super klar und andere schaffen das nicht so. Wenn man die Frage so hört, würde man wohl sagen es hätte eine grosse Auswirkung. Eine Behinderung ist immer etwas was aufrüttelt, es ist eine Krise. (Abs. 40)</p> <p>B4: Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, sage ich mal ein Kind mit einer Mehrfachbehinderung, dort kann es sein, dass die Erkennungssignale, die die Eltern, sehen, dieser Prozess</p>

Ebene B, Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>könnte länger gehen. (Abs. 41)</p> <p>B4: Gerade eine EPB kann bei Kindern mit einer Behinderung oder Verhaltensauffälligkeiten, unterstützend wirken, weil oft / oder man kann sagen es hat einen Einfluss auf die Passung, aber es kommt darauf an, wie die Verfügbarkeit der elterlichen Kompetenzen, wie diese abrufbar sind. (Abs. 41)</p> <p>B5: Und die Mutter auch, die selber Essstörungen hatte und dies wie eine gewisse Übertragung gab. (Abs. 2)</p> <p>B5: Ja, ich denke je nach Einschränkung, die das Kind hatte, war die Ausgangslage für seine Regulationsmöglichkeiten anders. (Abs. 49)</p>
Kindliche Temperamentsmerkmale	Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, wie sich ungünstige kindliche Temperamentsmerkmale zeigen können.	<p>B1: Also die Angepassten sind nicht die Schwierigkeit für die Eltern, aber die ganz Stillen, wie jetzt zum Beispiel der Junge mit dem Zug, der eher zurückhaltend ist. (Abs. 27)</p> <p>B1: Rebellisch. Werfen, Fluchen. Das sind so ein bisschen die gröberen. Oder es beginnt mit Blickverweigerung, ignorieren der Mutter und Vater, was sie rufen, Namen rufen, nicht mehr zuhören, nicht</p>

Ebene B, Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>mehr reagieren darauf, eigenen Weg gehen, körperlich abdrehen. Also es beginnt auch aus der Interaktion, motorisch aktiv werden, abdrehen von der Mutter, davonlaufen, etwas anderes machen, bis auf das autonome System, wo sie dann schreien, spucken, würgen oder Zwangserbrechen. Die ganze Palette. (Abs. 31)</p> <p>B2: Aber auch die sehr sensiblen Kinder, die einfach dadurch überreagieren, weil es zu viel ist. (Abs. 20)</p> <p>B2: Ja. Ich denke, die Kinder, die so eine geringe Frustrationstoleranz haben, das eskaliert so schnell. (Abs. 26)</p> <p>B3: Ich glaube nicht, dass man sagen kann, alle hyperaktiven Kinder, mit lebendigem Temperament, seien eine grössere Gefahr. (Abs. 20)</p> <p>B3: Also den Kopf gegen die Wand schlagen ist auch eine Regulation, aber die ist nicht unbedingt förderlich. (Abs. 34)</p> <p>B4: Es kommt sehr darauf an, wie der Response ist, wie die Balance schwingt oder dieser Pendelschlag ist. Ein</p>

Ebene B, Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>gehemmtes Kind kann das verstärken oder es hat auch Möglichkeiten, dass es in eine Kooperation einsteigen kann. Auf der anderen Seite mit den impulsiven Verhaltensweisen, aggressiven Verhaltensweisen, genauso. Es kommt darauf an, wie die Ausprägung ist. (Abs. 25)</p> <p>B5: Und ich denke genau so kann auch, wenn ein Kind sehr gemächlich ist und ruhig ist und die Eltern gerne ein aktives oder vifes Kind hätten, kann genauso herausfordern. (Abs. 36)</p> <p>B5: Und wie kann man als Eltern mitgehen, wenn das einfach nicht geht oder das jetzt einfach so sein muss. Die Frage ist dann wieder welchen Boden man geschaffen hat. Es ist auch ganz gesund, wenn sie auflehnend sind, sie NEIN sagen, etwas ganz anders probieren oder drei Mal Essen auf den Boden schmeissen oder auf den Boden spucken, dieses Austesten. Aber ich denke das erleben Eltern, die wir unter Umständen begleiten, als was will mir das Kind zu Leide tun? Sie sehen es nicht als Temperament oder als</p>

Ebene B, Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		Entwicklungsschritt oder was es jetzt Böses tun will, sie finden dann, so hat das Kind nicht zu sein. (Abs. 36)
Elterliche Temperamentsmerkmale	Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, wie sich ungünstige elterliche Temperamentsmerkmale zeigen können.	<p>B1: Wo die Eltern schnell das Tempo zu hoch haben. (Abs. 27)</p> <p>B1: Ein dreijähriger Junge, der sich langsam entwickelt, schön entwickelt, aber langsam, zu langsam im Moment gerade und die Mutter eine sehr schnelle ist, eine sehr taffe Frau. (Abs. 53)</p> <p>B2: Diejenigen Eltern die hü und hopp und zack und zack, die lassen sich manchmal gar nicht ein. Ablenkbarkeit und Alles auf einmal und nicht so strukturiert. (Abs. 22)</p> <p>B2: Auch diejenigen, die himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt sind macht es sehr schwierig. (Abs. 22)</p> <p>B3: Die schnellen, schnellen Eltern und die wahnsinnig langsamen Kinder. (Abs. 22)</p> <p>B4: Zum Beispiel aufbrausende Eltern, aber das sind halt alles so Obergriffe. (Abs. 27)</p> <p>B4: Es ist natürlich /. Man kann</p>

Ebene B, Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>es nicht trennen voneinander. Die impulsive Elternschaft und die unresponsive, passive Elternschaft, wenn man es so als Oberbegriff nennen möchte. (Abs. 27)</p> <p>B5: Weil der Vater sehr unsicher, sehr autoritär war. Vielleicht nicht so passend, sehr im Teufelskreis. (Abs. 2)</p> <p>B5: Ich denke an diesen Vater, der eine sehr aufbrausend, unruhige Art hatte, bedingt durch seine Sucht im Hintergrund. Da denke ich, das war wirklich sein Temperament. (Abs. 38)</p>
Unterstützt Eltern-Kind-Passungen	Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, wie die Arbeit nach der EPB-Methode Eltern-Kind-Passungen konkret unterstützen kann.	<p>B1: Also die Menschen, die Menschen überhaupt, Freundinnen, Familien, ein Netz, ein Netz das hilft. Das kann bis zur Kirche gehen, die helfen kann, das kann der Glaube alleine sein der helfen kann. Die Menschen und das Umfeld danach auch. Hat man finanzielle Mittel, hat man eine Wohnung, die angepasst ist. (Abs. 45)</p> <p>B1: Also eine gute Paarbeziehung ist Gold Wert in einer solchen Situation. Ein Partner der auch Zeit hat für seine Familie und nicht nur</p>

Ebene B, Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>150% arbeitet, dort beginnt es sicher. (Abs. 47)</p> <p>B2: Wenn sich die Eltern einig sind, in welche Richtung sie gehen möchten, hat einen Einfluss oder wer ist für was zuständig. Wenn sie es gut haben miteinander. (Abs. 42)</p> <p>B2: Im Sinne von Erklären und Begründen, dass es mal zum Handeln kommt oder Sprache gezielter eingesetzt wird mit Schritt für Schritt Anleitungen und nicht alles auf einmal und dann wieder warten. Ich finde schon, diese Wechselwirkung verändert sich. Wenn es etwas bewirkt, ja. (Abs. 56).</p> <p>B3: Wo ich finde jetzt wäre es eben sinnvoller, als wenn ich komme und sage, sie sollen zu mir in die Logopädie und dann sei alles gelöst. Es ist besser mit den Eltern zu arbeiten und sie zu bestärken, dass sie es gut machen, anstatt das Einzelne. (Abs. 14)</p> <p>I: Welche Rolle spielt die kindliche Selbstregulation in Bezug auf die Eltern-Kind-Passung?</p> <p>B3: Eine grosse. Eine grosse. Ich glaube, je besser sich die</p>

Ebene B, Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>Kinder selbst regulieren können, desto besser. Das lernen sie aber nur, wenn die Passung stimmt. Das Eine beeinflusst das andere. (Abs. 31/32)</p> <p>B4: Umweltspezifische, genau. Aber auch innerfamiliäre, das ist eine grosse Ressource. Geschwister. Ganzer Kreis, Geschwister, Schwiegereltern, Grosseltern. Das soziale Netzwerk ist sehr entscheidend. Und auch letztlich wie es einer Familie geht und wie sie sich Hilfe holen kann. Das sind dann auch umweltbezogene Faktoren. (Abs. 49)</p> <p>B4: Das habe ich auch schon erlebt und finde ich sehr wichtig und dass sich die Sprache in der Reduktion verändert aber mit spezifischem Lob, mit Verhaltensbestimmungen und auch das aufgreifen, was das Kind gesagt hat. (Abs. 59)</p> <p>B4: Ich würde behaupten, wenn man ganz früh Eltern-Kind-Interaktionen stärkt, dass es weniger ungünstige Passungen geben würde oder auch herausfordernde Verhaltensmuster, die so</p>

Ebene B, Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>verharren. (Abs. 26)</p> <p>B5: Gerade wenn zum Beispiel eine Cerebralparese im Raum steht, wo die Selbstregulation wirklich nochmals anders ist. Sie ist schon da aber einfach halt vielleicht nicht so, wie man es bei einem anderen Säugling sieht. Wenn es die Eltern aber schaffen diese anderen Zeichen zu lesen vom Kind, schränkt es die Passung nicht ein. (Abs. 49)</p>

Ebene C, die Wirksamkeit der EPB-Methode auf Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
Fähigkeit videobasierter Beratung	Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, welche Fähigkeit videobasierte Beratung auf die Eltern-Kind-Passung hat?.	<p>I: Die entwicklungspsychologische Beratung arbeitet mit Videoaufnahmen in Alltagssituationen. Kann die videobasierte Beratung deiner Meinung nach die Eltern-Kind-Passung unterstützen? B1: 100%. (Abs. 50/51)</p> <p>B1: Und wenn man das im Video noch einmal anschauen kann und mit einem Standbild, ich nehme manchmal ein Standbild mit nach Hause und das Büchlein, dass wir zusammen anfertigen, dann wirkt das, das wirkt stark. (Abs. 55)</p> <p>B2: Weil die Zeichen nicht gleich deutlich sind, ist es schwierig zu sehen für die Eltern. Gerade dann sind Video gut. (Abs. 36)</p> <p>B2: Was ich hin und wieder höre von Eltern ist, dass sei ihnen noch gar nie aufgefallen. Im aktiven Tun gar nicht merken was passiert. Wenn man es dann im Video anhalten und zurückgehen kann, erst dann können die Eltern sehen wie es passiert ist. Sonst ist es zu schnell vorbei im Alltag. (Abs. 44)</p>

Ebene C, die Wirksamkeit der EPB-Methode auf Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>B3: Ja, das finde ich sehr. Bilder halt. Es bleibt den Eltern auch. Sie freuen sich auch. Man sieht es ihnen auch an. Auch die Veränderung, wenn sich etwas verändert. Finde ich sehr ein gutes Mittel. Bisschen komisch manchmal am Anfang aber wir schaffen es meist gut (lacht). (Abs. 52)</p> <p>B4: Es kann massiv schwierige Situationen mit einem Kind mit Autismus geben, wo die Eltern nicht mehr weiterwissen, aber wenn du die elterlichen Kompetenzen, gerade über Video, stärken kannst, können es gewisse Eltern sehr schnell abholen ihre Ressourcen und andere weniger. (Abs. 41)</p> <p>I: Die entwicklungspsychologische Beratung arbeitet ja mit Videoaufnahmen in Alltagssituationen. Kann die entwicklungspsychologische Beratung deiner Meinung nach die Eltern Kind Passung unterstützen?</p> <p>B4: Ja, kann sie. Sie kann im Idealfall gewisse Verhaltensweise oder Dysfunktion, Dysbalancen in eine Balance bringen.</p>

Ebene C, die Wirksamkeit der EPB-Methode auf Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>Eindeutig ja. (Abs. 54/55)</p> <p>I: Kann die videobasierte Beratung, deiner Meinung nach, die Eltern-Kind-Passung unterstützen?</p> <p>B5: Ja, davon bin ich überzeugt. (Abs. 57/58)</p> <p>B5: Es ist nicht nur einfach ein Video machen. Faszinierend finde ich was in dieser slow-motion zu sehen ist. Was einem ohne Video wirklich abgeht. Ich empfand es als sehr hilfreich in Situationen wo man nicht weiterkommt, einfach einmal ein Video zu machen und mal zu schauen was überhaupt da ist, bei mir selbst oder beim Kind sich fragen was man sieht. Das ist sehr wertvoll. Auch für mich als Fachperson. Es kann einem nämlich auch passieren, dass man plötzlich zu viel im Negativen drin ist. (Abs. 123)</p>
Veränderungen im Familienalltag	Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, welche Veränderungen nach einer EPB im Familienalltag möglich sind.	<p>B1: Viel weniger Stress. Viel mehr Befriedigung. Schöne Situationen zusammen haben. (Abs. 63)</p> <p>B1: Mhm. Gravierende Veränderungen im Alltag. (Abs. 65)</p> <p>B2: Nicht immer, aber häufig,</p>

Ebene C, die Wirksamkeit der EPB-Methode auf Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>dass sich die Eltern zurücknehmen. (Abs. 50)</p> <p>B2: Ja, sie sehen den Erfolg, ich finde sie sprechen danach praktisch immer davon was gut gelaufen ist. Sie erzählen aber auch, dass sie einen schlechten Tag hatten. Sie können auch das, aber sie können schon besser sehen, wann es gut gelaufen ist. (Abs. 103)</p> <p>B3: Also bei allen wo ich es bis jetzt gemacht habe, brachte es immer eine gewisse Lockerheit rein. Das ist nicht so ins Auge springend, aber es gibt eine gewisse Fröhlichkeit mehr rein, eine gewisse /. Es wird irgendwie liebevoller, lustiger, lebendiger. Das finde ich, verändert sich wirklich immer. (Abs. 54)</p> <p>I: Würdest du sagen, auf den Familienalltag hat es einen grossen Einfluss? B3: Ja, finde ich. I: Dass dadurch auch wieder anderes Platz haben kann? B3: Ja, genau. (Abs. 57-60)</p> <p>B4: Zum Beispiel das Abwarten, das ist ein Hauptthema. Klare, positive</p>

Ebene C, die Wirksamkeit der EPB-Methode auf Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>Bestärkungen, mit klarem Benennen worauf sich das bezieht oder verbindet, nicht nur ah das hast du schön gemacht, sondern zum Beispiel das Teil hast du gut da reingesteckt. Keine oberflächlichen Bestätigungen, sondern spezifisches Lob. Dass es quasi auch das Abwarten ein Raum lässt zwischen Kind und der Bezugsperson, dass dort auch mehr Augenkontakt entstehen kann. Das habe ich auch schon erlebt und finde ich sehr wichtig und dass sich die Sprache in der Reduktion verändert, aber mit spezifischem Lob, mit Verhaltensbestimmungen und auch das aufgreifen, was das Kind gesagt hat. (Abs. 59)</p> <p>B4: Ich glaube das was die Eltern am meisten schildern ist, dass sie im Idealfall schwierige Situationen schneller erkennen und Perspektivenübernahme besser machen können respektive die Feinsignale der Kinder besser, nein klarer, aufgreifen können und darauf reagieren. (Abs. 63)</p> <p>B5: Ich habe vor allem Entspannung wahrgenommen. Wie auch Sicherheit und</p>

Ebene C, die Wirksamkeit der EPB-Methode auf Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>Stabilität im ganzen System und eine Gelassenheit. (Abs. 68)</p> <p>B5: Ja 4, weil, das ist ein grosses Thema, welche Entwicklungsaufgabe man hat. Man spricht ja zwar nicht von dem, vom Fachgenre. Aber vom Thema her arbeitet man ja schon daran, dass man im Turn-Taking bleibt. (Abs. 109)</p>
Umgang mit dem vorhandenen Temperament des Kindes	Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, wie Eltern nach einer EPB mit dem vorhandenen, kindlichen Temperament umgehen.	<p>B1: Dass die Eltern das Kind wieder versuchen anzunehmen wie es ist und das Wissen haben, mein Kind gibt das Beste und ich habe mein Kind so gerne, so wie es ist. Wenn ich das erreiche, das finde ich toll, das ist einfach schön. (Abs. 61)</p> <p>B1: Eltern, welche wieder das Gefühl haben ich kann das, ich schaffe das so, ich kann das mit meinem Kind so. (Abs. 63)</p> <p>B2: Sonst würde ich sagen, ja es hilft das Kind besser wahrzunehmen. Unbedingt. Ob sie es dann wirklich schaffen / sie hadern dann manchmal trotzdem noch, aber ich finde es hilft. Es hilft. (Abs. 99)</p> <p>B3: Glaube man kann es nicht so festmachen am</p>

Ebene C, die Wirksamkeit der EPB-Methode auf Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>Temperament, es kommt darauf an, was die Eltern und die Kinder mitbringen, ob es passt oder nicht. (Abs. 20)</p> <p>B3: Ich finde die Schwierigsten sind für mich die, wenn die beiden Temperamente sehr auseinander sind. Das sind die herausforderndsten Fälle. (Abs. 22)</p> <p>B4: Eigentlich die Eltern, die manchmal nicht von alleine herunterfahren können und quasi hinter das Kind stehen müssten (symbolisch), was sieht mein Kind, was fühlt mein Kind, was braucht mein Kind. Dass sie es sonst nicht von einer anderen Seite sehen. (Abs. 35)</p> <p>B5: Es geht ja eigentlich bei allem was so die kleinen Kinder zeigen wiederum darum, dass ich adäquat darauf reagiere. Dass ich sehe, was mein Kind ist und die Zeit habe, dem allem Raum zu geben. (Abs. 26)</p> <p>B5: Oder auch dem kindlichen Temperament den Raum zu geben. Auch mal Explorieren lassen mit dem Essen. Gerade auch, wenn das Thema Essen</p>

Ebene C, die Wirksamkeit der EPB-Methode auf Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		schwierig ist. (Abs. 66)
Konkrete Veränderungen von Eltern-Kind-Passungen	Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, was sich an Eltern-Kind-Passungen nach einer EPB konkret verändern kann.	<p>B1: Der Junge macht etwas, die Mutter gibt eine Antwort, sagt, ah der Wal schläft, ah der Wal frisst, ui, jetzt hat der Wal wieder ausgespuckt, uiuiui, jetzt muss er noch mehr fressen und der Junge strahlt über das ganze Gesicht und die Mutter, die nachher zurück sagen kann, es sei eine extrem schöne Situation gewesen, zu merken, dass der Junge so auf sie reagiert, aber auch dass sie passend zu dem was er macht etwas sagen kann, dass es so passt. Ein Gefühl, dass sie nicht einfach so kennt vom Alltag. (Abs. 53)</p> <p>B1: Dabei ist es egal was für eine Schule oder Ausbildung dieses Kind einmal macht, weil, es ist okay, es ist okay, weil sie sehen ihr Kind gibt das Beste und (...) es passt dann einfach (lacht). (Abs. 61)</p> <p>B2: Das andere ist manchmal ein wenig genauer hinschauen, was macht überhaupt ihr Kind. Wo hat es die Aufmerksamkeit? Ah, es ist so konzentriert am Handeln und</p>

Ebene C, die Wirksamkeit der EPB-Methode auf Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>kann noch gar nicht zuhören, das zu merken, wenn ich dann etwas vom Kind will, muss ich die Aufmerksamkeit anders holen. (Abs. 52)</p> <p>B2: Im Sinne von Erklären und Begründen, dass es mal zum Handeln kommt oder Sprache gezielter eingesetzt wird mit Schritt für Schritt Anleitungen und nicht alles auf einmal und dann wieder warten. Ich finde schon diese Wechselwirkung verändert sich. Wenn es etwas bewirkt, ja. (Abs. 56)</p> <p>B3: Wenn man zusammen Spass hat wird es einfacher. Es ist eine gemeinsame /. Das Kind sieht, das Mami ist nicht mehr so besorgt, man freut sich zusammen. Das hat einen extrem grossen Einfluss auf das Zusammenleben. (Abs. 56)</p> <p>B4: Letztlich ist es auch die Aufgabe, wie man die Eltern in der Selbstwirksamkeit mit ihrem Kind unterstützen kann. Wie das am offensichtlichsten ist für die Eltern, in den Stimmungen und Interaktionen. Ja man kann das, aber es hat auch viele Zwischenstufen, wo auch / wo ich finde gehören auch zum Prozess, zum</p>

Ebene C, die Wirksamkeit der EPB-Methode auf Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>Auflösen von gewissen Verhaltensmuster, die man gegenseitig hat und wo man die Eltern auch versucht zu bestärken diesen Prozess weiterzumachen. Manchmal können die Eltern sagen ich sehe es gar nicht, wie meinen sie die Frage, was das Kind macht? Manchmal muss man auch unterstützend helfen, wenn wirklich gar nichts von ihnen kommt oder man muss das Angebot nochmals bei der EPB anpassen. (Abs. 65)</p> <p>B5: Das ist einfach was ich auch nach kurzen Passungssequenzen gesehen habe. Wenn sie danach nochmals in einer Situation waren, war es entspannter oder freudvoller oder sie haben sich wirklich gestärkt gefühlt. So hatte ich jedenfalls von aussen das Gefühl. Sodass es nach wenigen Terminen schon kein Problem mehr war. (Abs. 58)</p> <p>B5: Vor allem, dass sie mehr beim Kind sind und verbalisieren, was sie so sehen. Sie nehmen eher die Perspektive vom Kind ein. Diejenigen, die es schaffen. Das ist sicherlich das, was sich bei diesen Beispielen von mir</p>

Ebene C, die Wirksamkeit der EPB-Methode auf Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		getan hat. (Abs. 66)
Stärkung der elterlichen Kompetenzen	Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, wie die EPB die elterlichen Kompetenzen stärken kann.	<p>B1: Und wenn man das im Video noch einmal anschauen kann und mit einem Standbild, ich nehme manchmal ein Standbild mit nach Hause und das Büchlein, dass wir zusammen anfertigen, dann wirkt das, das wirkt stark. I: Das glaube ich.</p> <p>B1: Und sich im Bild so zu sehen. Da, diese innere Ruhe, die ich da gehabt habe als Mutter, das wirkt innerlich, wenn man das so sieht mit Video und man muss nicht darüber reden, man sieht es, man sieht es. Die Mutter sieht das bin ich und sie hat das intuitiv richtig gemacht. (Abs. 55-57)</p> <p>I: Bringt die entwicklungspsychologische Beratung eine Art Bewusstheit mit?</p> <p>B3: Ja, und mehr Klarheit vielleicht auch. (Abs. 67-68)</p> <p>I: Reagieren die Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung feinfühlicher auf ihr Kind was die Eltern-Kind-</p>

Ebene C, die Wirksamkeit der EPB-Methode auf Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>Passung wiederum positiv unterstützt?</p> <p>B4: In den meisten Fällen eher ja. (Abs. 86-87)</p> <p>I: Können Eltern nach einer EPB besser einschätzen welche Aufgaben für die momentane Entwicklung ihres Kindes angemessen ist?</p> <p>B4: Ja. (Abs. 96-97)</p> <p>I: Hast du das Gefühl, es hat jeweils viel Überraschungsmomente gegeben, wenn du mit den Eltern die gelungenen Sequenzen angeschaut hast?</p> <p>B5: Ja, sehr viele strahlende Elternaugen, wenn sie ihr Kind sahen. Oder sie sehen sich gemeinsam lachend oder bezogen aufeinander. (Abs. 63-64)</p> <p>B5: Weil manchmal hat sich dieses Essthema auch wirklich nicht geklärt, weil das Kind einfach nicht wollte. Dieses Vertrauen haben und weitergehen und für das Kind und für sich Inseln schaffen. Ich denke das Vertrauen, dass die Zukunft trotzdem nicht gefährdet ist. (Abs. 68)</p>

Ebene C, die Wirksamkeit der EPB-Methode auf Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
Ziele einer EPB	Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, welche sich auf mögliche Ziele einer EPB beziehen.	<p>B1: Berufsfrau, also Teilzeit und wenn sie den Auftrag hat mit dem Jungen, einfach ihn zu beobachten im Spiel, einmal dabei zu sein, dann ist sie die ersten fünf bis zehn Minuten „am heuen“ und sich am Orientieren, am Aufträge geben und wenn ich ihr klar den Auftrag geben kann oder wir das zuvor angeschaut haben in einem Video, was braucht der Junge, dann kommt sie total in den Flow und landet beim Jungen und ich habe zwei einfach glückliche Menschen nachher vor mir und ich sehe jetzt passt es. (Abs. 53)</p> <p>B1: Dass es nach vier, fünf Beratungen schon sein kann / es läuft gut man kann einen Monat Pause machen, wir können einmal abwarten, im Moment brauchen wir keine Unterstützung, es läuft. (Abs. 65)</p> <p>B2: Gerade bei schwerer behinderten Kindern, die hypothon sind und die Sachen wirklich nicht halten können, wollen sie es jetzt nicht halten oder können sie nicht. Auf diese Zeichen achten. Aber auch die Eltern bestärken, sie haben es richtig gesehen und</p>

Ebene C, die Wirksamkeit der EPB-Methode auf Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>handeln richtig. (Abs. 34)</p> <p>B2: Dass die Sprache und das Handeln dem Kind oder der Situation besser angepasst ist. (Abs. 54)</p> <p>B3: Man hängt oft an den Wörtern dieser Diagnosen, mit allem drum und dran, aber was das mit den Eltern macht oder was für Hintergründe sie haben, wie sie damit umgehen, DAS IST WICHTIG. (Abs. 42)</p> <p>I: Ganz vielfältige Reaktionen? B3: Ja, finde ich schon. Es geht ja auch darum dies herauszufinden. Reagiert das Kind mit Rückzug oder Aggression oder ist das was das Kind sagt, hat das mit der Passung zu tun oder mit etwas anderen, wozu gehört das? (Abs. 29-30)</p> <p>B4: Ich finde quasi aus dieser Dysregulation rauszukommen finde ich eigentlich ein ganz elementarer Punkt. Wenn das so quasi Überhand nimmt. Dann kann man das als Schwerpunkt setzten, wenn das für die Eltern auch so ist, weil, sie haben dort einen massiven Leistungsdruck. (Abs. 45)</p>

Ebene C, die Wirksamkeit der EPB-Methode auf Eltern-Kind-Passungen		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>B4: Das war eine Mutter, die ihre Ressourcen, die ihre Kompetenzen auch sehr schnell adaptieren und hervorholen konnte, was dann wirklich zu einer deutlichen Verbesserung kam. Da gibt es natürlich viele Sachen. (Abs. 57)</p> <p>B5: Ich finde, es geht ja um das Gleiche. Ich muss die Signale und Feinzeichen lesen. Dem Kind all diese Regulationsmöglichkeiten lassen können, auch verbalisieren können in welchen Zuständen es ist oder was ich beobachte. (Abs. 47)</p> <p>B5: Ich finde, wenn die Eltern-Kind-Interaktion gestärkt ist, kann man ihnen auch Inputs auf dem Nebengleise geben. Wenn eine Grundstimmung positiv da ist und eine Passung, dass wir mehr im Engelskreis sind und Teufelskreise auffangen können. (Abs. 78)</p>

Ebene D, Implementierung der EPB-Methode ins Studium		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
Begründung für eine Implementierung in das Masterstudium	Beinhaltet Aussagen der HFE`s und LIF, welche sich auf Gründe für eine zukünftigen Implementierung der EPB-Methode ins Studium werdender Heilpädagogischer Früherzieherinnen und Früherzieher bezieht.	<p>B1: Wir können die Eltern unterstützen, denn sie können das selber. Und ihre Beziehung mit dem Kind geht weiter, ich gehe raus, ihre Beziehung geht weiter und die muss gestärkt werden. Und alle Eltern können das, ausser jetzt bei Grenzsituation wie vorhin beschrieben. Ich finde dort muss das Studium darauf abzielen. (Abs. 87)</p> <p>B1: Aber das ganze Zwischenmenschliche, der ganze Beratungsanteil, den kannst du überall gebrauchen, egal wo du landest. (Abs. 87)</p> <p>I: Bist du der Meinung, man müsste das Modell der entwicklungspsychologischen Beratung, die Methode, bereits ins Studium der Heilpädagogischen Früherziehung integrieren?</p> <p>B2: Ich fände es natürlich super, ja. (Abs. 116/117)</p> <p>B2: Ich finde die Methode super, der Blick auf die Kinder und die Interaktion finde ich sehr gut. (Abs. 117)</p> <p>B3: Es geht darum, die Eltern genauso ernst zu nehmen, wie sich selber. Wir haben einfach</p>

Ebene D, Implementierung der EPB-Methode ins Studium		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>ein anderes Wissen als die Eltern. Das finde ich, es ist eigentlich die Haltung, die in jede Ausbildung gehört. Ich möchte keine Ausbildung mehr machen, wo das nicht auch dazu gehört. (Abs. 76)</p> <p>B3: Dann kommt aber noch das ganze Wissen dazu, das finde ich schon auch super, aber deine Frage war ja, was man in einer Ausbildung aufnehmen sollte. Mich dünkt diese Haltung ist etwas extrem Wichtiges. (Abs. 78)</p> <p>B4: Beratungsgespräche habt ihr ja auch. Aber dort wäre es vielleicht eine erweiterte Zukunftsperspektive, ein Video zu bringen, wo man auf einer videobasierten Beratung aufgenommen hat, und nicht nur im Gespräch. (Abs. 81)</p> <p>I: Bist du der Meinung man müsste das Modell die Methode der entwicklungspsychologischen Beratung bereits ins Studium von Heilpädagogischen Früherziehungspersonen integrieren?</p> <p>B4: Das fände ich gut, ja. Dort gibt es ja verschiedene, Papousek und</p>

Ebene D, Implementierung der EPB-Methode ins Studium		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>entwicklungspsychologische Beratung sind die zwei Fallführenden, was man dann nimmt oder Marte-Meo ist ja auch ein Thema, aber doch, ja. (Abs. 104/105)</p> <p>I: Schön, dass diese Methode dich so überzeugt.</p> <p>B5: Ich empfehle es allen. Ich finde es gehört /. Ich nehme dir vielleicht jetzt Fragen weg. Ich finde es gehört zur Grundbildung. (Abs. 9/10)</p> <p>B5: Man könnte dann auch expliziter operationalisieren, was wir als HFE machen. Sagen wir arbeiten so. Ich sage nicht wir müssten alle so arbeiten, es wäre einfach ein Teil. Ein Teil, den wir über unser Spektrum von Klientel das wir haben auch anwenden können. Sei es mit Video oder einfach auch nur mit Hinschauen. Oder mit Erfassen um welches Thema es bei der Eltern-Kind-Interaktion geht. Das fände ich würde auch alle Studiumsabgängerinnen- und Abgänger anders in ihrer Beratungskompetenz stärken. Das Eine ist ja, ob ich lösungsorientierte Gesprächsführung kann und weiss, was darunter zu</p>

Ebene D, Implementierung der EPB-Methode ins Studium		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		verstehen ist. Ich finde das ist wie eine andere Ebene. Das andere ist, man schaut auf das Kind und geht den Weg des Kindes. Ich habe das Gefühl, es wäre noch schön, wenn das ins Studium käme. (Abs. 78)
Begründungen gegen eine Implementierung ins Masterstudium	Beinhaltet Aussagen der HFE`s und LIF, welche sich auf Gründe gegen eine zukünftige Implementierung der EPB-Methode ins Studium werdender Heilpädagogischer Früherzieherinnen und Früherzieher bezieht.	<p>B1: Ja und das Arbeiten mit Säuglingen und Familien in solch schwierigen Situationen ist noch einmal eine andere Herausforderung als einfach mit einem drei oder vierjährigen Kind mit einem leichten Entwicklungsrückstand. Mit einem Säugling ist es noch einmal wesentlich sensibler, das ganze System. Wenn die Mutter frisch entbunden hat und eine Diagnose hat / das Kind eine Diagnose hat oder irgendwie eine traumatische Geburt gehabt hat, das ist hochsensibel und wie stark man da ganz junge Studierende gerade ran lassen soll das ist / ich stocke wegen dem. (Abs. 115)</p> <p>B2: Ich fände es natürlich super, ja. Aber ich glaube es schadet nicht auch nachher immer wieder hinzuschauen und das zu vertiefen. Weil, gerade während dem Studium ist es so viel und wenn es einfach eins unter vielen ist, ja</p>

Ebene D, Implementierung der EPB-Methode ins Studium		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>(...) (lacht). (Abs. 117)</p> <p>B3: Nein. Ich finde das gut, wenn das etwas Eigenes bleibt. (Abs. 127)</p> <p>B3: Aber ich glaube, das entspricht nicht allen Menschen. Es ticken nicht alle so. Es gibt ganz verschiedene Ansätze, ich will die nicht gegeneinander werten, aber ich finde, wenn man das macht, muss das auch ein wenig passen. So wie wenn man sagt ich bin eher der Typ, der gerne Programme mit Kindern hat und das gibt es auch, das ist völlig legitim. Jemand der mehr so der Programm-Typ ist wird mit der Methode nicht so klarkommen. Es ist nichts reglementiert, es ist alles frei, spontan, wenn man es noch nicht kann ist es auch manchmal sehr chaotisch. Das ist es für mich immer noch oft. Es ist herausfordernd. Ich weiss nicht, ob man das so über eine Ausbildung reinpacken soll oder ob es nicht besser ist, sich selbst damit auseinandersetzen und dann frei zu wählen. (Abs. 129)</p> <p>B5: Grundsätzlich ist es die Frage inwiefern kann man</p>

Ebene D, Implementierung der EPB-Methode ins Studium		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiele
		<p>schon so gefühlt fit in der Beratung sein, dass man allen Belangen, Ansprüchen und Erwartungen vom Feld gerecht werden kann oder ist es nicht einfach auch ein Prozess? Ist es nicht einfach ein natürlicher Prozess, dass man zuerst mal bei der konkreten Förderung beginnt und mit der Zeit in andere Felder kommt. (Abs. 82)</p>

A14 Übersicht, Kategoriensystem

Kategoriensystem		Codings aller Dokumente 549
Hauptkategorie	Subkategorie	
Die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung		0
Die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung	Anwendungsgebiete der EPB-Methode im HFE-Alltag	49
Die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung	Auswirkung der EPB-Methode auf die Praxis	25
Die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung	Vorteile der EPB-Methode im Alltag einer HFE	48
Die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung	Beratungskompetenzen	34
Die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung	EPB und interdisziplinäre Zusammenarbeit	14
Die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung	Grenzen oder Nachteile der EPB-Methode	25
Eltern-Kind-Passungen		0
Eltern-Kind-Passungen	Häufigkeit von Passungsdifferenzen	18
Eltern-Kind-Passungen	Merkmale/Gründe von/für Passungsdifferenzen	73
Eltern-Kind-Passungen	Der Einfluss von Krankheit und/oder einer Behinderung	17
Eltern-Kind-Passungen	Kindliche Temperamentsmerkmale	15
Eltern-Kind-Passungen	Elterliche Temperamentsmerkmale	15
Eltern-Kind-Passungen	Unterstützt Eltern-Kind-Passungen	29
Wirksamkeit der EPB-Methode		0
Wirksamkeit der EPB-Methode	Fähigkeit videobasierter Beratung	21
Wirksamkeit der EPB-Methode	Veränderungen im Familienalltag	22

Wirksamkeit der EPB-Methode	Umgang mit dem vorhandenen Temperament des Kindes	13
Wirksamkeit der EPB-Methode	Konkrete Veränderung von Eltern-Kind-Passungen	18
Wirksamkeit der EPB-Methode	Stärkung der elterlichen Kompetenzen	15
Wirksamkeit der EPB-Methode	Ziele einer EPB	47
Die Implementierung der EPB-Methode ins Studium		0
Die Implementierung der EPB-Methode ins Studium	Begründungen für eine Implementierung in das Masterstudium	19
Die Implementierung der EPB-Methode ins Studium	Begründungen gegen eine Implementierung in das Masterstudium	6

A15 Interviewtabellenabschnitte mit Codings

A15a Ebene A Die EPB-Methode in der Heilpädagogischen Früherziehung

Anwendungsgebiete der EPB-Methode im HFE Alltag			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1	Hochrisiko. Familien aber auch Alleinerziehende (...). Kinder mit schwierigen Geburtsgeschichten, noch intakte Familien, aber welche ganz tragische Geburten gehabt haben.	3	3
Interview 1	Oh, die komplexen, also absolut komplexen Geschichten. Eltern mit Drogenerfahrung, mit psychiatrischen Geschichten, psychischen Erkrankungen, wo die Bedingung ist, dass ein Beistand bereits vorhanden ist, dass wir überhaupt beginnen zu arbeiten. Wo das Umfeld einfach sehr, sehr komplex ist. Solche haben wir viele hier.	5	5
Interview 1	Und dann auch wie ich arbeite, wie ich beratend arbeite, wie ich den Eltern aber auch dem Kind begegne, individuell.	11	11
Interview 1	Aber es ist der Fokus, ich schaue hin / ja in schwierigen Situationen sowieso. Dann muss man mit den Eltern hinschauen und was ist jetzt die Perspektive des Kindes, was möchte das Kind damit sagen? Aber es ist ein Hauptgrund von schwierigem Verhalten. I: Das ist in dem Fall relativ häufig? B1: Ja ich denke schon.	15	17
Interview 1	Hallo, da ist ein Kind mit Bedürfnis. Das Kind geht der Mutter ins Gesicht und beginnt zu Kneifen im Gesicht und die Mutter ignoriert, ignoriert das Kind. Das sind massive Beispiele natürlich.	21	21
Interview 1	Und ich schaue mit ihnen das Video an und wo ist das Thema des Jungen, sein Thema sind Leute, er ist sehr sozial interessiert, er möchte mehr Leute auf den Zug laden. Und da ist ein Moment, der nicht passend ist. Der Vater nimmt die Schienen hervor und beginnt weiter zu bauen und der Junge hat aber ein anderes Thema. Und die Frage der Eltern ist aber, wie können wir das Kind unterstützen, damit es den Fokus beim Spiel behalten kann. Der Vater ändert aber die Spielrichtung, weil er die Passung in dem Moment nicht hat oder die Bedürfnisse des Jungen im Moment nicht erkennt	21	21

Anwendungsgebiete der EPB-Methode im HFE Alltag			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	und sein Spiel mehr gewichtet.		
Interview 1	Da finde ich die entwicklungspsychologische Beratung sehr, sehr wertvoll, weil ich den Eltern Bilder zeigen kann, dass sie es gut machen. Sie als Eltern sind gut, sie machen es gut. Da müssen wir nicht daran schrauben. Sie machen es gut. Sie sind eine gute Mutter. Das alleine, das sagt solchen Eltern / überhaupt Eltern, wer sagt schon, du machst das super, du bist einfach eine gute Mutter? Das sagt niemand. Und ich sehe das als grosse Aufgabe von uns, dass wir das sagen und zeigen und mit Bildern, da schauen sie, da sehen wir es, es ist so.	41	41
Interview 1	Und die anderen Kinder / was ist mit den anderen Kindern. Sind noch andere Kinder da, manchmal positiv manchmal eher erschwerend. Was haben diese für Themen und Charakteren? Wenn es da auch noch schwierig wird, dann wird es schwierig (lacht).	47	47
Interview 1	Also sei es Ängste ums Kind, irgendeine Diagnose, welche gestellt wurde, ein Spital der eine Entwicklungskontrolle macht und findet, das Kind ist total zurück und das ist aber auch eine Momentaufnahme. Das sind solche Sachen, die extrem schwierig sind für die Eltern. Sie sind verunsichert, wenn sie ihr Kind, so wie sie es wahrnehmen und das Spital kommt und sagt es ist so und so viel zurück in der Entwicklung und die Eltern haben es selber nicht so wahrgenommen. Das irritiert sie in der ganzen Wahrnehmung komplett.	49	49
Interview 2	Ich nehme vor allem diejenigen, die viele Fragen haben, also unsicher sind oder auch diejenigen Eltern, wo ich das Gefühl habe da ist etwas in der Interaktion, wo etwas dysfunktional läuft, wo man aufzeigen kann, wie es anders gehen könnte.	2	2
Interview 2	Sachen, die eher im Teufelskreis sind und was auch noch ein Kriterium ist, es müssen Eltern sein, die bereit sind über ihr eigenes Verhalten nachzudenken.	2	2
Interview 2	Dort wende ich es unmittelbar im Moment an. Dort, wo ich darauf hinweise was mit dem Baby passiert, mit der Reaktion.	4	4
Interview 2	Ja oder die Kinder, jetzt fällt mir noch ein Kind ein, der braucht so viel klare Grenzen, Strukturen, damit er sich nicht völlig verliert.	20	20

Anwendungsgebiete der EPB-Methode im HFE Alltag			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 2	Was mache ich denn gut? Was kann ich noch machen? Da ist die Selbstwirksamkeit der Eltern sehr in Frage gestellt, weil es nie richtig genügt oder das Kind nicht deutlich zeigen kann, was genau ist. Und in dem auch die ewigen Therapeuten- und Arztbesuche, die nötig sind.	32	32
Interview 2	Ich finde dann ganz fest /. Die Zeichen des Kindes auseinandernehmen. Sehr gut hinschauen, was zeigt das Kind, weil eben die Zeichen nicht gleich gut sichtbar sind, dass man dann deutlicher hinschaut. Auf die kindlichen Signale aufmerksam machen.	34	34
Interview 2	Ich finde es etwas sehr Wichtiges. Die Interaktion zwischen Eltern-Kind ist extrem wichtig. Das finde ich ist die Basis.	84	84
Interview 2	Ich denke an eine Familie, die ich im Rahmen XY hatte. Da war ich nicht oft, aber da gab es die Situation, wo das Baby nicht gern badete. Wo man die Situation angeschaut hat. Die Mutter war viel zu schnell. Das Kind konnte sich nicht an die Übergänge anpassen. Weil das Baby immer geschrien hat, hat die Mutter immer möglichst schnell gemacht.	125	125
Interview 3	Wenn ich aber das Gefühl habe, dass der Spracherwerb einen engen Zusammenhang mit der Mutter-Kind-Interaktion hat, dann schlage ich ihnen das als Möglichkeit vor, wen ich nicht sehe, dass die Logopädie alleine als Einzeltherapie Sinn macht. Wenn es mehr darum geht zuerst dort zwischen den Eltern und den Kindern etwas zu aktivieren, dann schlage ich EPB den Eltern als Einstieg vor.	4	4
Interview 3	I: Könntest du sagen, dass die entwicklungspsychologische Beratung für ein sehr breites Bedürfnis eingesetzt werden kann? B3: Ja, finde ich. Eigentlich immer dann, wenn die Eltern ein klar formuliertes Anliegen oder eine Sorge haben, kann man es immer dann einsetzen.	7	8
Interview 3	Sie sind belastet, weil was auch immer, eigene Hintergründe oder weil sie sich wahnsinnig grosse Sorgen machen. Wegen der Familiengeschichte oder so.	14	14

Anwendungsgebiete der EPB-Methode im HFE Alltag			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 3	I: Dann könnte es auch bei einem resilienten, Ich-starken-Kind, mit sehr impulsiven, schnellen Eltern zu Passungsdifferenzen kommen? B3: Das finde ich, ja.	23	24
Interview 3	I: Würde das jetzt nochmals unterstreichen wie vulnerabel eine solche Passung sein kann, wie verletzlich sie sein kann, dass es überhaupt keine Extremität oder etwas Ungewöhnliches dazu braucht? B3. Ja, das finde ich.	25	26
Interview 3	I: Ganz vielfältige Reaktionen? B3: Ja, finde ich schon. Es geht ja auch darum dies herauszufinden. Reagiert das Kind mit Rückzug oder Aggression oder ist das was das Kind sagt, hat das mit der Passung zu tun oder mit etwas anderen, wozu gehört das?	29	30
Interview 3	Wenn das aber natürlich von Anfang an schon schwierig ist, können sie sich selbst nicht gut regulieren oder sie wählen Regulationsformen, die nicht unbedingt /. Also den Kopf gegen die Wand schlagen ist auch eine Regulation, aber die ist nicht unbedingt förderlich.	34	34
Interview 3	Es gibt Eltern, die kommen damit super klar und andere schaffen das nicht so. Wenn man die Frage so hört, würde man wohl sagen es hätte eine grosse Auswirkung. Eine Behinderung ist immer etwas was aufrüttelt, es ist eine Krise.	40	40
Interview 3	Aber viele Eltern, die wir in der EPB haben, sind noch gar nicht so weit, dass sie erkennen, was ihre Erwartung in Bezug auf das Kind ist.	120	120
Interview 3	Ich finde schon eine Erwartung zu haben ist cool. Wenn die Eltern zu mir kommen und mir sagen, ich habe Angst, wenn er in die Schule kommt. Dann kann ich schon über etwas sprechen.	122	122
Interview 4	Das kann ein ganz grosses Spektrum von Eltern sein. Auch mit psychosozialen Faktoren oder Verhaltensauffälligkeiten vom Kind.	2	2

Anwendungsgebiete der EPB-Methode im HFE Alltag			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 4	Also es ist schwierig zu sagen wegen den Eltern, es kann ein Ärztepaar sein aber, es kann auch eine Mutter sein, die wenig Deutsch kann, wo ich mit Video arbeite. Das ist schwierig zu sagen, zu generalisieren. Bildungsnahe und bildungsferne Eltern.	2	2
Interview 4	Also es ist /. Die Anamnese dann die Auftragsklärung, Förderziel und dann die Umsetzung. So fließt die EPB bei mir ein.	4	4
Interview 4	Das Kind ist vielleicht interessiert am Schauen oder aber eher in einer passiven Haltung. Es ist sehr ruhig, dann geht es vielleicht weiter. Die Mutter nimmt die Knete raus, das Kind drückt darauf, weil sie eingepackt ist und sie packt die Knete aus. Dann exploriert das Kind und während dem merkt man in der Exploration ist wenig Blickkontakt, die Mutter schaut zu, positive Bestärkung und widmet sich dann den Gerätschaften, die noch im Behälter sind, also Teller, Besteckt und so, während das Kind immer noch in der Explorationsphase ist.	31	31
Interview 4	Gerade eine EPB kann bei Kindern mit einer Behinderung oder Verhaltensauffälligkeiten, unterstützend wirken, weil oft / oder man kann sagen es hat einen Einfluss auf die Passung, aber es kommt darauf an, wie die Verfügbarkeit der elterlichen Kompetenzen, wie diese abrufbar sind.	41	41
Interview 4	Die Eltern reden viel vom Temperament von den eigenen Kindern. Verhaltensauffälligkeiten wird oft auch an das Temperament angepasst, in guten sowie in schwierigen Situationen. Da ist die Frage was bringen die Eltern selber mit? Was hat ihr Temperament geprägt? Kann ein Temperament geprägt werden und was bringen sie selbst für Erfahrungswerte mit? Gerade wenn jemand unter Leistung aufgewachsen ist und ein cholerischer Typ ist, ist das eine Summation von Verhaltensweisen. Einerseits hast du dein Temperament und andererseits welche Einflussfaktoren bringt deine eigene Geschichte ins Elternsein mit.	109	109
Interview 5	Da war eine alleinerziehende Mutter mit Fluchterfahrungen, die dann wirklich sehr herausfordernde Verhaltensweisen beim Kind gezeigt hat.	2	2
Interview 5	Die anderen Eltern, da gab es vorwiegend Ess- und Regulationsstörungen.	2	2

Anwendungsgebiete der EPB-Methode im HFE Alltag			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 5	Es hat viele, wie soll ich sagen, unsichere / sehr viele Eltern, die es sehr gut machen wollten und sich Sorgen machten, wenn das Kind nicht das gegessen hat was sie wollten und sich dies zugespitzt hat.	2	2
Interview 5	Und die Mutter auch, die selber Essstörungen hatte und dies wie eine gewisse Übertragung gab. Das Thema Essen war bei mir in der Ausbildung /. Das konnte ich sehr verbinden. Ja. Nicht irgendwie Überangepasste oder irgendwie / wirklich. Die meisten mit Geschwistern, ja /. Auch immer mit Geschwistern dabei.	2	2
Interview 5	Mein erster Fall war ein Vater, den ich noch in der Ausbildung hatte. Seine Frau kam ins Gefängnis.	2	2
Interview 5	Die Kinder, vom Alter her, waren oft unter einjährig gewesen, aber ich habe es dann auch bei Eltern mit zum Beispiel vierjährigen Kindern trotzdem auch, wenn dieser CAS nur bis 36 Monaten gewesen war. Ich finde die Beobachtungen und Interaktionen kann man dann trotzdem auch zwischen Kind und Eltern herauslesen. Da bin ich ein wenig freier.	2	2
Interview 5	I: Also hast du die Methode sehr breit angewendet? B5: Ja, sehr breit.	3	4
Interview 5	I: Und hast du hast die entwicklungspsychologische Beratung bislang breit angewendet? B5: Ja.	21	22
Interview 5	Da fällt mir gerade ein Kind ein, das im Fluss einer Autismus-Spektrum-Abklärung war, wo ich fand /. Dort konnte ich ganz viel reingeben auch für die Eltern oder beobachten oder sie unterstützten. Nochmals eine andere Herangehensweise einfach. Da hat man nochmals eine breitere Palette, was man aus dem Rucksack packen kann.	22	22
Interview 5	Wenn die Spaghetti am Mittag nicht gegessen werden zum Beispiel /. Aber eigentlich ganz, ganz, ganz tief unten, was waren so die Puzzleteile am Anfang. Dann ist sicher eine ungünstige Passung ein Erklärungsmodell. In vielen Situationen waren wahrscheinlich Reaktionen nicht adäquat oder prompt, nicht adressatengerecht auf das Kind, wo ganz viel Belastung da war und beide Seiten ein Verhaltensmuster	26	26

Anwendungsgebiete der EPB-Methode im HFE Alltag			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	entwickelt haben.		
Interview 5	Ja, dann entsteht der Teufelskreis. Dann ist die Frage welchen Boden haben wir schon geschaffen? Dann mag es /. Also wir sind ja nicht perfekt. Also gar nicht. Aber dieser Boden fehlt dann. Dass ich es mir als Eltern zutraue, dass ich auch eine Trotzsituation zulasse. Dass ich es aushalte, dass das Kind quengelt, wenn ich es wickle. Dass ich nicht den Föhn betätigen muss /. Dann höre ich abstruse Sachen in meinem Umfeld, dass man den Dampfabzug anlässt, um das Kind zu stillen oder zu beruhigen. Das sind für mich Themen dieser Eltern-Kind-Interaktion.	28	28
Interview 5	Man ist an einer Belastung par excellence, oder? Und hat auch Selbstzweifel. Und bis es schwierig wird und ein Leidensdruck da ist, ist schon so viel passiert und dann kommen sie vielleicht in die Früherziehung.	30	30
Interview 5	Ich denke dynamische, aufgeweckte, entdeckungsfreudige Kinder, wovon man ausgehen kann, wenn alles natürlich und vom Kind her alles stimmig ist, von seiner Entwicklung, ist dies mal so ein Kind. Und dann wird es eher herausfordernd, wenn die Eltern das Gefühl haben, das Kind soll anders sein oder werden.	36	36
Interview 5	Von sich Prägungen auf das Kind überstülpen, was wir ja alle irgendwie machen.	36	36
Interview 5	Aber das Heftigste ist wirklich, wenn die Kinder in den Kindersitzen alles was geht von sich strecken und wie dabei nicht abgeholt werden und der Löffel kommt trotzdem. Das ist manchmal schon herausfordernd zum Beobachten und aushalten.	41	41
Interview 5	Für mich ist das Thema Eltern-Kind-Interaktion eine Basis.	78	78

Auswirkung der EPB-Methode auf die Praxis			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1	Mit meiner Haltung, mit meiner Haltung die ich der Familie gegenüber habe. Im Wissen, dass da ein Kind zur Welt kommt, mit seiner Geschichte, mit seinen Bedürfnissen und die Eltern das erste Mal vor dieser Aufgabe stehen überhaupt. Ganz schwierige Geschichten können das sein. Und dann von mir her, von meiner Haltung her, dass ich weiss, dass die Eltern und das Kind das Beste geben.	11	11
Interview 1	Ja und das ist das was wir früh versuchen zu unterstützen. Wie können die Eltern diese Co-Regulation unterstützen, damit das Kind ja, wenn es dann geht, irgendwann einmal mit Wörter Gefühle ausdrücken kann oder mit zeigen, damit es seine Bedürfnisse ausdrücken kann.	37	37
Interview 1	Indem ich das die Eltern machen lassen und sie begleite.	119	119
Interview 2	Es gibt verschiedene Bereiche. Es ist das Wissen darum, zum Beispiel bei Abklärungsvideos, genauer auf das Kind, auf Stresszeichen schauen.	6	6
Interview 2	Ein zweiter Teil ist, dass ich mehr benenne, was ich sehe.	6	6
Interview 2	Wenn dies nach ein paar Mal Beratung nichts verändert, muss es einen anderen Weg geben.	76	76
Interview 2	Da denke ich, diese Gewichtung, dass man schaut, wie ist die Passung, wie gehen die aufeinander ein, miteinander um, das ist wichtig. Dort auch /. Die Kinder gut lesen können. Sehen können, wo sind die Stresszeichen bei den Kindern, wie / woran sieht man, ob das Kind gestresst, entspannt, fröhlich, freudig. Einfach die Merkmale von Kindern, Babys lesen können oder auch von den Eltern. Ist das ein fröhliches Lachen oder ein verbissenes Lachen. Was ist es? Das lesen zu können, ich glaube das ist wichtig, dass der Fokus dort ist. Was sieht man jetzt hier gerade, dieses Wahrnehmen.	84	84
Interview 3	Dann bin ich immer ein wenig vorsichtig mit der Lebensgeschichte der Eltern. Wir müssen manchmal aufpassen, wenn wir hören, dass selber eine schlimme Kindheit passierte, dass man sofort denkt, das sei sowieso schwierig. Das ist manchmal ein bisschen die Gefahr. Mir fällt immer dieser Film "la vita e bella" ein, kennst du den? (I: Ja). Da ist alles total tragisch, aber dem Kind geht es trotz dieser Umstände gut. Da müssen wir in unserem Berufsumfeld	48	48

Auswirkung der EPB-Methode auf die Praxis			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	aufpassen.		
Interview 3	I: Nicht immer gleich reininterpretieren. B3: Ja, genau. Und nicht das Gefühl haben es sei sowieso so und so.	49	50
Interview 3	Also was ich an dieser Methode das allerwichtigste finde ist die Haltung, die dahintersteht. Das ist extrem.	76	76
Interview 3	Für mich ist diese Methode DAS. Für mich ist das super. Und die entspricht mir in allen Facetten. Mir entspricht die Haltung sehr, die Art und Weise wie man arbeitet, das finde ich total was extrem Wertvolles.	128	128
Interview 4	Das fängt schon beim Erstgespräch mit den Fragestellungen an. Was die Frage ist von ihnen und ich gezielt nach EPB fragen kann oder auch andere Fragen einfließen lasse, die sich nicht nur Kind-anamnestisch orientieren, sondern auch was die Eltern erlebt haben in ihrem Leben und so.	4	4
Interview 4	Das fängt also schon bei der Anamnese an und es kann durchaus, je nach Förderziel sein, dass dies wie ein Schwerpunkt wird. Aber ich sage auch bei vielen Erstgesprächen, dass ich videobasiert arbeite, damit sie es schon mal wissen und ich nicht einfach komme und ein Video mache, aber natürlich immer im Einverständnis, sie können immer wählen.	4	4
Interview 4	I: Das sind spannende Prozesse. B4: Grundsätzlich ja. Aber man muss auch sehr kritisch selber damit umgehen, mit einer sehr guten Reflexion an die Termine gehen.	66	67
Interview 4	Ja, genau. Dass man nicht an diesem Setting EPB hängen bleibt. Aber es ist so, du hast die EPB gemacht hast und das fließt rein und das ist immer unterstützend, finde ich.	77	77

Auswirkung der EPB-Methode auf die Praxis			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 5	Da fand ich, ich habe ein Rüstzeug bekommen, um wirklich die elterlichen Kompetenzen zu stärken. Von denen ich von mir das Gefühl hatte, dass ich eine Wirkung erziele, mit dem was ich mache.	4	4
Interview 5	Also wo ich so das Gefühl hatte, der Effekt, so diese Stärkung, die mich total überzeugt hat und ich fand, das gehört zur Früherziehung. So könnte man wirklich aus meiner Sicht familienorientiert arbeiten.	4	4
Interview 5	Also ich habe es dann einfach so gemacht: Wir haben Geschäftshandys bekommen, mit welchen wir Videos machen konnten, dieses hatte ich immer dabei.	16	16
Interview 5	Und dann eigentlich wie mein Arbeitsmittel war. Für die Eltern, die mich vorher von der Arbeit kannten, war es manchmal vielleicht etwas irritierend. Warum kommt sie jetzt mit dem Laptop? Das brauchte wie so eine Erklärung, das war aber nicht bei allen so.	16	16
Interview 5	Also wirklich da, wo diese Regulationsthemen wie schon auf dem Tablett waren, weil dies den Eltern ein Anliegen war. Oder wirklich /. Ich fand, kommen sie, wir machen ein Video oder sie machten später selber ein Video. Wirklich so das Video machen auch für sie aufflammen liess, dass sie selber Videos machten.	16	16
Interview 5	Dort müsste man wie nochmal hinschauen. Also, wenn man von Früherziehung spricht, spricht man denn wirklich von diesen Präsenzstunden Zuhause oder was gehört dort wirklich dazu? Wenn ich jetzt dort videogestützt arbeite, ist es dann okay, wenn ich nach 15 Minuten wieder gehe, wenn ich eine strukturierte oder unstrukturierte Situation filmen konnte. Und dafür das nächste Mal länger bleibe. Von dieser übrigen Zeit überarbeite oder analysiere ich das Video, ob das nicht auch schon Früherziehung ist. Ich denke mir, das ist dann kantonal wieder sehr abhängig davon, was zur Vor- und Nachbereitung gehört. Dort müsste man sicher nochmal hinschauen. Ich kenne auch gewisse Dienste, die hier sehr eine grosse Kulanz haben, dass dies möglich ist. Dass dies wie als Arbeitsmittel auch so abgerechnet werden kann. Es ist nicht überall so.	16	16

Auswirkung der EPB-Methode auf die Praxis			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 5	Das andere, das wie geschult wurde, waren die ganzen Feinzeichen von den Kindern beobachten zu können. Das kann ich auch ohne Video beobachten. Dort habe ich schon ein anderes Auge entwickelt oder auch wirklich mit einem anderen Ohr hingehört, was die Eltern eigentlich für Botschaften senden mit ihrem sprachlichen Ausdruck. Erschaffen sie sich ein Kind irgendwie, das eigentlich gar nicht da ist. Das hat mir einfach auf der Beobachtungsebene eine Rückmeldung gegeben.	20	20
Interview 5	Ein Video hat es vielleicht noch untermalt oder es ist noch eine andere Interventionsmöglichkeit. Aber ich für mich, was beobachte ich eigentlich. Was hole, gewinne ich für Informationen? Wenn das Kind sich gerade abwendet, kann ich das spiegeln oder verbalisieren, dass es die Eltern vielleicht auch gerade wahrnehmen können. Ich denke ich habe einfach für mich nochmals eine andere Sprache gefunden, wie ich etwas ausdrücken kann oder hinschauen kann.	20	20
Interview 5	Man verlagert den Fokus und die Perspektive, weil, ich denke gerade, wenn sie im Teufelskreis verharren, sehen sie nur das Schwierige. Jetzt geht es schon wieder nicht, ich habe dies und das probiert. Jetzt ist das Kind nicht mal mehr diese Sauce, die es sonst so mag, hat nur einen Löffel probiert und diesen dann erst noch raus geschossen. Man sieht dazu noch, dass das Kind vermeidlich dünner wird, dabei ist wahrscheinlich gleich schwer. Die Wahrnehmung wird verschoben.	99	99
Interview 5	I: Da wären wir auch wieder bei der Familienorientierung. B5: Genau dort hat es für mich sehr Sinn gemacht. Da kann ich hinstehen und sagen das nehme ich raus und ist Teil der Familienorientierung. Und schliesst das andere nicht aus, dass man auch Fördersequenzen macht und die Eltern haben auch oft das Anliegen des Konkreten. I: Dies soll ja auch Platz haben. B5: Genau da finde es spannend zu sehen, was uns das Kind	126	129

Auswirkung der EPB-Methode auf die Praxis			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	zeigt. Wir schauen zusammen hin und so erkennen es die Eltern auch selbst. Aber sonst denke ich, ist vieles abgedeckt (lacht).		

Vorteile der EPB-Methode im Alltag einer HFE			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1	Mit meiner Haltung, mit meiner Haltung, die ich der Familie gegenüber habe.	11	11
Interview 1	Dass es nach vier, fünf Beratungen schon sein kann / es läuft gut man kann einen Monat Pause machen, wir können einmal abwarten, im Moment brauchen wir keine Unterstützung, es läuft.	65	65
Interview 1	I: Vier, fünf Beratungen? B1: Ja zum Teil reicht das schon, dass man wie merkt, jetzt haben wir Luft da ist schon so viel passiert, jetzt können wir es einfach fliessen lassen und ich kann mich zurückziehen. Und dann kommen dann wieder Entwicklungsthemen rein oder neue Themen wo man merkt, die kann ich wieder anschauen und dann holen sie mich wieder rein.	66	67
Interview 1	Ich finde dieser Beratungsanteil, der nimmt derart zu in unserem Alltag und die Zahlen der Kinder gehen nach oben bei uns jetzt hier am Dienst, wir müssen irgendwie gut vorwärtskommen und eine Stunde arbeiten pro Woche mit dem Kind, das ist nicht die Lösung.	85	85
Interview 1	Wir können die Eltern unterstützen, denn sie können das selber. Und ihre Beziehung mit dem Kind geht weiter, ich gehe raus, ihre Beziehung geht weiter und die muss gestärkt werden. Und alle Eltern können das, ausser jetzt bei Grenzsituation, wie vorhin beschrieben.	85	85
Interview 1	Was heisst das schon, Heilpädagogik was heisst das schon, wir heilen nicht und wir erziehen nicht und ich fördere nicht, das machen die Eltern und ich habe so auf dem einfachsten Weg die grössten Ergebnisse.	119	119
Interview 2	Es gibt verschiedene Bereiche. Es ist das Wissen darum, zum Beispiel bei Abklärungsvideos, genauer auf das Kind, auf Stresszeichen schauen.	6	6
Interview 2	Im Alltag was ich mit dem Kind und der Familie sehe, benennen was gerade passiert. Das ist bewusster.	6	6
Interview 2	Der dritte Teil ist dann die explizite Beratung nach dem. Mich dünkt, es hat einen Einfluss in den gesamten Alltag hinein, ja.	6	6
Interview 2	Damit man gut auf diese Passung und Interaktion schauen kann.	10	10

Vorteile der EPB-Methode im Alltag einer HFE			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 2	Dann müssen mehr gemeinsame Situationen geübt werden. Dann reicht das Videogespräch nicht. Dann ist es mehr eine Anleitung, dass sie gleich handeln sollen. Quasi EPB-Live. Probieren Sie gerade so oder man hilft anzuleiten.	70	70
Interview 2	Das wäre es natürlich gut, wenn man fleissig dort sein könnte, aber manchmal hilft es den Eltern schon, wenn sie merken, dann hat es funktioniert. Dann braucht es vielleicht ein zweites oder drittes Mal.	72	72
Interview 3	I: Würdest du sogar sagen, dass du es teils sinnvoller fändest so zu arbeiten? B3: Ja, das fände ich bei gewissen Kindern sinnvoller, oder mal mit EPB anfangen und dann Einzeltherapie oder so, das wäre manchmal sinnvoller.	11	12
Interview 3	Wo ich finde jetzt wäre es eben sinnvoller, als wenn ich komme und sage, sie sollen zu mir in die Logopädie und dann sei alles gelöst. Es ist besser mit den Eltern zu arbeiten und sie zu bestärken, dass sie es gut machen, anstatt das Einzelne.	14	14
Interview 3	Ja, das finde ich sehr. Bilder halt. Es bleibt den Eltern auch. Sie freuen sich auch. Man sieht es ihnen auch an. Auch die Veränderung, wenn sich etwas verändert. Finde ich sehr ein gutes Mittel. Bisschen komisch manchmal am Anfang aber wir schaffen es meist gut (lacht).	52	52
Interview 3	Also was ich an dieser Methode das allerwichtigste finde ist die Haltung, die dahintersteht. Das ist extrem.	76	76
Interview 4	Die EPB finde ich gerade, im Unterschied zu Marte-Meo, dass man auch mit nicht gelungenen Sequenzen arbeitet. Das weist die EPB im HFE-Alltag aus.	6	6
Interview 4	Es ist nicht ein Bild, das schrecklich ist, aber es weicht vom Gelungenen ab. Wo man sieht das Kind spielt für sich und die Mutter macht je nachdem etwas für sich, obwohl sie eigentlich in der gleichen Spiel-Situation sind. Das finde ich entscheidend bei der EPB. Das finde ich macht einen grossen Unterschied aus.	8	8
Interview 4	Ob sie es sehen, ist dann eine offene Frage. Das weiss man nie. Sie sehen vielleicht andere Sachen, als ich gesehen habe. Dann kann man das auf dem weiteren Weg thematisieren,	10	10

Vorteile der EPB-Methode im Alltag einer HFE			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	aber dass sie es sehen, ist ein wichtiger Ansatz.		
Interview 4	Aber eine gelungene Passung, das kann durchaus sein, dass gute Bindungsstrukturen vorhanden sind, aber es kann auch sein, dass man die Zwei in einer anderen Situation gerade ganz anders erlebt, darum finde ich es sehr wichtig als HFE hinzuschauen und die feinen Symptome zu erkennen, die du je nachdem in stimmigen Situationen vordergründig, wo es gelungen wirken kann, aber eigentlich wirklich sieht, das ist eine unresponsive Mutter mit einem Kind mit zwanghaftem Verhaltensmuster.	37	37
Interview 5	Das war da eine sehr gute Methode, um mich wie noch rückversichern zu können, wo sind wir auf diesem Weg.	2	2
Interview 5	Die Kinder, vom Alter her, waren oft unter einjährig gewesen, aber ich habe es dann auch bei Eltern mit zum Beispiel vierjährigen Kindern trotzdem auch, wenn dieser CAS nur bis 36 Monaten gewesen war. Ich finde die Beobachtungen und Interaktionen kann man dann trotzdem auch zwischen Kind und Eltern herauslesen. Da bin ich ein wenig freier.	2	2
Interview 5	I: Also hast du die Methode sehr breit angewendet? B5: Ja, sehr breit.	3	4
Interview 5	Ich fand auch, dass mit dieser Ausbildung /. Das gab mir einen klaren Fokus in der Früherziehung, was ich eigentlich für einen Schwerpunkt in meiner Arbeit habe.	4	4
Interview 5	Da fand ich, ich habe ein Rüstzeug bekommen, um wirklich die elterlichen Kompetenzen zu stärken. Von denen ich von mir das Gefühl hatte, dass ich eine Wirkung erziele, mit dem was ich mache.	4	4
Interview 5	Gerade so das mit der EPB, mit videogestützter Arbeit hat auch bei den Eltern einfach etwas ausgelöst, wenn man zusammen auf das Kind schaut. Ich habe Freude gehabt, was sie dann geben.	4	4
Interview 5	Weil ich vielleicht nur drei Sekunden eine Passung gefunden habe, das wissen sie ja aber nicht direkt, dass es vielleicht auch schwierig war, aber was das auslöst und nachher gehen sie in die Interaktion und sind total anders.	4	4
Interview 5	Ja, also ich bin Fan von dieser Methode.	8	8

Vorteile der EPB-Methode im Alltag einer HFE			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 5	Und habe nachher /. Ich finde man kommt recht schnell rein, ein Video zu machen und wirklich schnell danach analysieren zu können. Vielleicht mit der Gefahr, dass man nicht alle Passungssequenzen sieht oder nur einen Teil. Wo ich aber finde /. Ich hatte dann nicht das Gefühl ich sitze noch zwei Stunden bei der Analyse dran. Es hat für mich gut in die Vor- und Nachbereitungszeit gepasst.	16	16
Interview 5	Und dann eigentlich wie mein Arbeitsmittel war. Für die Eltern, die mich vorher von der Arbeit kannten, war es manchmal vielleicht etwas irritierend. Warum kommt sie jetzt mit dem Laptop? Das brauchte wie so eine Erklärung, das war aber nicht bei allen so.	16	16
Interview 5	Das andere, das wie geschult wurde, waren die ganzen Feinzeichen von den Kindern beobachten zu können. Das kann ich auch ohne Video beobachten. Dort habe ich schon ein anderes Auge entwickelt oder auch wirklich mit einem anderen Ohr hingehört, was die Eltern eigentlich für Botschaften senden mit ihrem sprachlichen Ausdruck. Erschaffen sie sich ein Kind irgendwie, das eigentlich gar nicht da ist. Das hat mir einfach auf der Beobachtungsebene eine Rückmeldung gegeben.	20	20
Interview 5	Oder auch nochmals viel tiefer hinunterbrechen. So ah, was ist überhaupt die Entwicklungsaufgabe bei der Eltern-Kind-Interaktion. Was ist das Thema? Das fokussieren. Nicht so, ah da müssen wir die Augen-Hand-Koordination stärken, oder irgendwie so, sondern mehr am Thema mit den Eltern zu arbeiten.	20	20
Interview 5	Ein Video hat es vielleicht noch untermalt oder es ist noch eine andere Interventionsmöglichkeit. Aber ich für mich, was beobachte ich eigentlich. Was hole, gewinne ich für Informationen? Wenn das Kind sich gerade abwendet, kann ich das spiegeln oder verbalisieren, dass es die Eltern vielleicht auch gerade wahrnehmen können. Ich denke ich habe einfach für mich nochmals eine andere Sprache gefunden, wie ich etwas ausdrücken kann oder hinschauen kann.	20	20

Vorteile der EPB-Methode im Alltag einer HFE			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 5	I: Und hast du hast die entwicklungspsychologische Beratung bislang breit angewendet? B5: Ja.	21	22
Interview 5	Da fällt mir gerade ein Kind ein, das im Fluss einer Autismus-Spektrum-Abklärung war, wo ich fand /. Dort konnte ich ganz viel reingeben auch für die Eltern oder beobachten oder sie unterstützten. Nochmals eine andere Herangehensweise einfach. Da hat man nochmals eine breitere Palette, was man aus dem Rucksack packen kann.	22	22
Interview 5	Wenn man von aussen die Videos beobachtet, denkt man schrecklich, wenn man es nicht langsam schaut, sondern wenn man es einfach mal so gezeigt bekommt. Man denkt was tun die Eltern hier? Wenn man aber das KIND anschaut, sieht man, dass es ihm enorm lang gut geht, laut all diesen EPB-Kriterien und Modellen. Wo man sagt okay. Das Kind zeigt noch nicht die Belastungszeichen, die zeigen, es könne gar nicht damit umgehen. Da finde ich stärken wir ja auch das Kind.	43	43
Interview 5	Und bezogen auf die Zusammenarbeit. Ich habe schon das Gefühl, wenn das Vertrauen da war. Also ich als Externe bezeichnet, dann hat das nochmal etwas bei ihnen ermöglicht. Wenn sie verstanden haben, was meine Rolle ist und ich nicht die Kontrolleurin bin oder was auch immer. Wenn ein klares Arbeitsbündnis entstand und sie gemerkt haben, um was es eigentlich geht, konnten sie mitgehen oder es annehmen. Am Anfang, so finde ich, besteht immer eine gewisse Unsicherheit oder Skepsis.	52	52
Interview 5	Das ist einfach was ich auch nach kurzen Passungssequenzen gesehen habe. Wenn sie danach nochmals in einer Situation waren, war es entspannter oder freudvoller oder sie haben sich wirklich gestärkt gefühlt. So hatte ich jedenfalls von aussen das Gefühl. Sodass es nach wenigen Terminen schon kein Problem mehr war.	58	58
Interview 5	Und wenn ich auch noch Sachen gesehen hätte, rein, wenn man ganzheitlich schaut, ist es okay, also lassen wir es so. In diesen Stärken und Ressourcen, die wir reaktiviert haben. Sie kommen ja dann schon wieder, wenn sie Hilfe benötigen oder	58	58

Vorteile der EPB-Methode im Alltag einer HFE			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	sie etwas besprechen möchten.		
Interview 5	Ich finde diesen Effekt hat es schon. Nicht immer nur auf das Negative schauen. Was haben sie für Erwartungen? Sie denken es käme jetzt ein Rezept oder sie denken es sei im Nu gelöst. Wenn sie sich in diesen Passungen stärken lassen, ist das dann anders.	58	58
Interview 5	Das war auch sehr schön, wenn die Eltern sagten, wir vertrauen der Frau XY jetzt und wollen das entdecken.	66	66
Interview 5	Was mich überzeugt ist, dass man das entwicklungspsychologische Wissen mitvermittelt. Es ist nicht nur dass man die Feinfühligkeit und alles, die intuitiven elterlichen Kompetenzen spiegelt oder miteinander bespricht, sondern es hat wirklich noch diesen anderen, fachlich fundierten Teil. Es ist immer in einer Kombination.	74	74
Interview 5	Für mich ist das Schlagwort die Familienorientierung oder auch was machen wir überhaupt in der heilpädagogischen Früherziehung. Wir sind so vielseitig und so breit. Was alles spannend ist, wir haben spezifisches Fachwissen und so weiter, die ganze Vielfalt, die kommt.	78	78
Interview 5	Ich finde, wenn die Eltern-Kind-Interaktion gestärkt ist, kann man ihnen auch Inputs auf dem Nebengleise geben. Wenn eine Grundstimmung positiv da ist und eine Passung, dass wir mehr im Engelskreis sind und Teufelskreise auffangen können.	78	78
Interview 5	Die Zusammenhänge und Verbindungen zum entwicklungspsychologischen Wissen. Die haben für mich total Sinn gemacht, um dies auch zu verstehen, wie das überhaupt eingebettet ist.	123	123
Interview 5	Es ist nicht nur einfach ein Video machen. Faszinierend finde ich was in dieser slow-slow-Motion zu sehen ist. Was einem ohne Video wirklich abgeht. Ich empfand es als sehr hilfreich in Situationen wo man nicht weiterkommt, einfach einmal ein Video zu machen und mal zu schauen was überhaupt da ist, bei mir selbst oder beim Kind sich fragen was man sieht. Das ist sehr wertvoll. Auch für mich als Fachperson. Es kann	123	123

Vorteile der EPB-Methode im Alltag einer HFE			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	einem nämlich auch passieren, dass man plötzlich zu viel im Negativen drin ist.		
Interview 5	Genau, oder sich anstecken lässt von Sachen. Ich finde es ist eine gute Form, um beim Prozess der Familie zu sein und nicht einfach bei den Themen, die einem die Entwicklung vorgeben.	125	125
Interview 5	<p>I: Da wären wir auch wieder bei der Familienorientierung.</p> <p>B5: Genau dort hat es für mich sehr Sinn gemacht. Da kann ich hinstehen und sagen das nehme ich raus und ist Teil der Familienorientierung. Und schliesst das andere nicht aus, dass man auch Fördersequenzen macht und die Eltern haben auch oft das Anliegen des Konkreten.</p> <p>I: Dies soll ja auch Platz haben.</p> <p>B5: Genau da finde es spannend zu sehen, was uns das Kind zeigt. Wir schauen zusammen hin und so erkennen es die Eltern auch selbst. Aber sonst denke ich, ist vieles abgedeckt (lacht).</p>	126	129

Beratungskompetenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1	Und dann auch wie ich arbeite, wie ich beratend arbeite, wie ich den Eltern aber auch dem Kind begegne, individuell.	11	11
Interview 1	B1: Aber es ist der Fokus, ich schaue hin / ja in schwierigen Situationen sowieso. Dann muss man mit den Eltern hinschauen und was ist jetzt die Perspektive des Kindes, was möchte das Kind damit sagen? Aber es ist ein Hauptgrund von schwierigem Verhalten. I: Das ist in dem Fall relativ häufig? B1: Ja ich denke schon.	15	17
Interview 1	Und das gibt den Eltern eine ganz grosse Stärke zurück, damit sie wissen ich bin auf dem richtigen Weg, aber ich muss das irgendwie aushalten, ich muss das irgendwie überleben. Und mit diesem Wissen können sie das auch besser und wie mit diesem / ich sehe es ein bisschen als Staumauer, dass die Eltern ihren Druck wie an mich übergeben können und ich mit ihnen zusammen versuche diesen Druck auszuhalten, damit sie wieder ihr Kind halten können, versuche ich die Eltern zu halten.	41	41
Interview 1	Viel mehr, viel mehr Beratungsunterricht bereits im Studium. Weniger irgendwas wie Diagnostik, viel mehr das Zwischenmenschliche.	85	85
Interview 1	Aber dass man es einmal gelernt hat, dass man diese Kompetenzen hat, auch sich selber zu reflektieren auf dem Video, dass man das selber kennt, bevor man anfängt andere zu filmen und deren Verhalten zu analysieren.	85	85
Interview 1	Aber das ganze Zwischenmenschliche, der ganze Beratungsanteil den kannst du überall gebrauchen, egal wo du landest.	87	87
Interview 1	Ja es ist / ob es nun die entwicklungspsychologische Beratung oder Marte-Meo ist, aber die Stärkung der Eltern-Kind-Passung, die Stärkung der Eltern, also im Elternsein, ich finde dort muss der Fokus sein in der Frühentziehung und nicht in einer Förderung oder Frühförderung.	119	119
Interview 1	Was heisst das schon, Heilpädagogik was heisst das schon, wir heilen nicht und wir erziehen nicht und ich fördere nicht, das machen die Eltern und ich habe so auf dem einfachsten	119	119

Beratungskompetenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	Weg die grössten Ergebnisse.		
Interview 2	Der dritte Teil ist dann die explizite Beratung nach dem. Mich dünkt, es hat einen Einfluss in den gesamten Alltag hinein, ja.	6	6
Interview 2	Was mache ich denn gut? Was kann ich noch machen? Da ist die Selbstwirksamkeit der Eltern sehr in Frage gestellt, weil es nie richtig genügt oder das Kind nicht deutlich zeigen kann, was genau ist. Und in dem auch die ewigen Therapeuten- und Arztbesuche, die nötig sind.	32	32
Interview 2	Wo man sich selbst immer wieder in Frage stellt. Wo ist die Selbstwirksamkeit der Eltern.	32	32
Interview 2	Sie dürfen auch mal nein sagen, sie dürfen es jetzt auch sein lassen, jetzt haben sie den richtigen Zeitpunkt erwischt. Genau.	34	34
Interview 2	Und die Eltern müssen auch bei sich etwas verändern, sie können nicht nur die Schuld an der schwierigen Situation beim Kind sehen. Sie müssen bereit sein bei sich was verändern zu wollen.	66	66
Interview 2	Ich glaube, dass man wirklich bei jeder Familie individuell betrachten muss. Wo steht sie, was hat die Familie für Bedürfnisse.	127	127
Interview 3	Die Frage ist, wie können die einzelnen Beteiligten dieser Krise damit umgehen? Wie bewältigen sie die Krise. Was haben sie für einen Rucksack? Auf welche Erfahrungen können Eltern zurückgreifen? Was haben sie für ein Umfeld, das sie vielleicht unterstützt oder eben nicht. Wie lebensbedrohlich ist das? Das sind so viele /. Aber es ist sicher erschwerend. Das denke ich, ist sicher eine Gefahr auf eine Art, oder? Um nicht in den Teufelskreis reinzufallen. Ist sicher eine grosse Gefahr und viele Komponenten spielen rein.	40	40
Interview 3	Also was ich an dieser Methode das allerwichtigste finde ist die Haltung, die dahintersteht. Das ist extrem. Das gehört in jede Ausbildung, ehrlich gesagt. Weil es ist soooo wohlwollend gegenüber den Eltern und den Kindern und es geht nicht darum zu werten was ist gut und was schlecht. Es geht darum zusammen zuschauen, und nicht sich auf ein andres	76	76

Beratungskompetenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	Treppchen zu stellen. Das finde ich ist das allerwichtigste. Es geht darum, die Eltern genauso ernst zu nehmen, wie sich selber. Wir haben einfach ein anderes Wissen als die Eltern. Das finde ich, es ist eigentlich die Haltung, die in jede Ausbildung gehört.		
Interview 3	Aber es ist immer die Frage Beratung in Bezug auf was oder wie denn genau. Beratung ist nicht gleich Beratung. Auch ein Ratschlag kann ein Schlag sein.	80	80
Interview 3	Das ist dann eben die grosse Schwierigkeit. Wie muss man wirklich beraten. Etwas beraten heisst immer, wenn sie es so machen, ist es dann gut und das ist entwicklungspsychologische Beratung gar nicht.	82	82
Interview 3	I: Kann es sein, dass man zuerst ein wenig Erfahrung allgemein in der Beratung haben muss, bevor man eine solche Weiterbildung besucht? Also wie, dass die entwicklungspsychologische Beratung eben noch mehr in die Tiefe geht und zuerst vielleicht andere Beratungsfähigkeiten erworben werden sollten? B3: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube man muss sich auch, finde ich, ein wenig berühren lassen. Es berührt einem auch selbst ein wenig. Es schüttelt einem, mich hat es jedenfalls. Es bewegt einem auch selbst, wenn man sich mit der Methode auseinandersetzt. Man hat selbst auch eine Geschichte, eine Vergangenheit, es werden auch eigene Saiten zum Klingen gebracht. Das muss man auch wollen, wenn man das dann in der Ausbildung einfach so hat, ist das anders.	131	132
Interview 4	Wo man einen Fokus darauf haben muss, ist dass man sie nicht instrumentalisiert, also sie sich das nicht machen lassen, aber auch die Gefahr der HFE, dass dies nicht passiert, dass sie sorgsam damit umgeht und die Zielrichtung vor Augen hat. Auch wenn eine Mutter oder Vater eine Videosequenz anschaut und er etwas ganz anderes sieht oder etwas positiv sieht, was man nicht unbedingt verstärken sollte, das finde ich eine Gratwanderung. Im Idealfall finde ich ja, aber man muss sehr sorgsam mit diesem Thema umgehen. Letztlich ist es auch die Aufgabe, wie man die Eltern in der Selbstwirksamkeit	65	65

Beratungskompetenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	mit ihrem Kind unterstützen kann.		
Interview 4	Wie das am offensichtlichsten ist für die Eltern, in den Stimmungen und Interaktionen. Ja man kann das, aber es hat auch viele Zwischenstufen, wo auch / wo ich finde gehören auch zum Prozess zum Auflösen von gewissen Verhaltensmuster, die man gegenseitig hat und wo man die Eltern auch versucht zu bestärken diesen Prozess weiterzumachen. Manchmal können die Eltern sagen ich sehe es gar nicht, wie meinen sie die Frage, was das Kind macht? Manchmal muss man auch unterstützend helfen, wenn wirklich gar nichts von ihnen kommt oder man muss das Angebot nochmals bei der EPB anpassen.	65	65
Interview 4	Ich finde trotzdem kann man sagen es hat eine gewisse Gefahr, dass die Eltern in eine Rolle kommen therapeutisch sein zu müssen oder sie sind sehr unsicher, ob das überhaupt jemals noch gut kommt.	65	65
Interview 4	I: Das sind spannende Prozesse. B4: Grundsätzlich ja. Aber man muss auch sehr kritisch selber damit umgehen, mit einer sehr guten Reflexion an die Termine gehen.	66	67
Interview 4	I: Was dein Tipp wäre, was du wichtig findest, wo du einen Fokus setzen würdest? B4: Videosequenzen zeigen das finde ich hilft immer. So ist es mir ergangen und das finde ich immer noch sehr hilfreich für Studentinnen, die noch nicht so viel Erfahrungen im beraterischen Teil haben. Und dann weiss ich natürlich, dass XX den Care Index vorstellt und das finde ich etwas vom Wichtigsten, aber das ist implementiert im Studium.	80	81

Beratungskompetenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 4	Die Eltern reden viel vom Temperament von den eigenen Kindern. Verhaltensauffälligkeiten werden oft auch an das Temperament angepasst, in guten sowie in schwierigen Situationen. Da ist die Frage was bringen die Eltern selber mit? Was hat ihr Temperament geprägt? Kann ein Temperament geprägt werden und was bringen sie selbst für Erfahrungswerte mit? Gerade wenn jemand unter Leistung aufgewachsen ist und ein cholerischer Typ ist, ist das eine Summation von Verhaltensweisen. Einerseits hast du dein Temperament und andererseits welche Einflussfaktoren bringt deine eigene Geschichte ins Elternsein mit.	109	109
Interview 5	Weil ich vielleicht nur drei Sekunden eine Passung gefunden habe, das wissen sie ja aber nicht direkt, dass es vielleicht auch schwierig war, aber was das auslöst und nachher gehen sie in die Interaktion und sind total anders. Also wo ich so das Gefühl hatte, der Effekt, so diese Stärkung, die mich total überzeugt hat und ich fand, das gehört zur Früherziehung. So könnte man wirklich aus meiner Sicht familienorientiert arbeiten.	4	4
Interview 5	Ich sehe es nicht als Rezept. Ich denke es ist mehr was ich rausnehme, dass ich für mich auch in diese Begleitung reingehen kann und den Prozess unterstützen kann.	22	22
Interview 5	Und bezogen auf die Zusammenarbeit. Ich habe schon das Gefühl, wenn das Vertrauen da war. Also ich als Externe bezeichnet, dann hat das nochmal etwas bei ihnen ermöglicht. Wenn sie verstanden haben, was meine Rolle ist und ich nicht die Kontrolleurin bin oder was auch immer. Wenn ein klares Arbeitsbündnis entstand und sie gemerkt haben, um was es eigentlich geht, konnten sie mitgehen oder es annehmen. Am Anfang, so finde ich, besteht immer eine gewisse Unsicherheit oder Skepsis.	52	52
Interview 5	Ich finde diesen Effekt hat es schon. Nicht immer nur auf das Negative schauen. Was haben sie für Erwartungen? Sie denken es käme jetzt ein Rezept oder sie denken es sei im Nu gelöst. Wenn sie sich in diesen Passungen stärken lassen, ist das dann anders.	58	58
Interview 5	Für mich ist das Thema Eltern-Kind-Interaktion eine Basis.	78	78

Beratungskompetenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 5	Das Eine ist ja, ob ich lösungsorientierte Gesprächsführung kann und weiss, was darunter zu verstehen ist. Ich finde das ist wie eine andere Ebene. Das andere ist, man schaut auf das Kind und geht den Weg des Kindes.	78	78
Interview 5	Es ist sicher auch der Wunsch von gewisse Dienstleitungen, dass man alles kann, wenn man ab dem Studium kommt. Gerade in der Beratung.	82	82
Interview 5	Im zweiten Schritt würde ich schon sagen, wenn sie sehen, dass das Kind wegschaut und diese Spannung wieder da ist, da müssen sie jetzt umdenken. Diese Signalwirkung kann es auch früh geben, wenn man mal damit gearbeitet hat, daher eher ja.	113	113
Interview 5	Genau, oder sich anstecken lässt von Sachen. Ich finde es ist eine gute Form, um beim Prozess der Familie zu sein und nicht einfach bei den Themen, die einem die Entwicklung vorgeben.	125	125

EPB und interdisziplinäre Zusammenarbeit			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1	<p>I: Und das gibt dir eine wahnsinnig wichtige Rolle in diesem System drin.</p> <p>B1: Ja, aber das gibt uns auch wieder Druck und für das brauchen wir wieder Supervision und Intervision und ein ganzes Team im Rücken, welches mich wieder hält in der Familie drin.</p>	42	43
Interview 1	<p>I: Hastest du auch schon einmal so eine Situation, in welcher zum Beispiel eine psychotherapeutische Unterstützung der Eltern dazu genommen wurde und die entwicklungspsychologische Beratung gleichzeitig weiterfahren konnte?</p> <p>B1: Ja, für die Mutter, weil die Themen der Mutter gross geworden sind, dass sie / eine Mutter die mit Krebs betroffen war, wo sie halt Hilfe annimmt für sich, weil sie hat mich um zusammen zu schauen was braucht der Junge, um weiter zu kommen und es ist wichtig, dass sie jemand hat für sich. Auch zum Schauen, was braucht sie, um für ihre Themen Hilfe zu bekommen.</p> <p>I: Und du konntest aber mit der entwicklungspsychologischen Beratung gleichzeitig weiterfahren und hast eine gute Erfahrung gemacht in dieser Situation?</p> <p>B1: Ja, weil die Mutter wie ein Standbein gehabt hat für sich und ihre Bedürfnisse.</p>	78	81
Interview 2	<p>B2: Also ich hatte schon Familien, wo ich die Videos mit Dolmetschern angeschaut habe. Manchmal hilft ja schon das Bild und das Zeigen und doch braucht es einen gewissen sprachlichen Austausch darüber.</p> <p>I: Und mit dem Dolmetscher fandest du, dass es deutlicher besser ging?</p> <p>B2: Ja, in dieser Familie dort hatte ich das Gefühl, dass war gut, aber das war wirklich eine Mutter, die interessiert war und wollte auch sehr und sie konnte es umsetzen.</p>	68	70

EPB und interdisziplinäre Zusammenarbeit			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 2	Bei der einen Familie ist für das Geschwister die Mütter-Väter-Beratung hinzugekommen. Dort waren auch viele Themen, weil es immer so viel war. Manchmal Beistände beziehen, wenn es um andere Entlastungsangebote geht, Kita oder so. Wenn noch eine SPF Plus reinkommt, ist die Frage wer macht was. Dann ist die Beratung mehr bei SPF Plus, dann nehme ich mich eher aus diesem Bereich zurück und mache die Förderung mit dem Kind.	78	78
Interview 2	Das ist die Sozialpädagogische Familienbegleitung.	80	80
Interview 2	Was ich immer wieder merke, wenn ich selbst unsicher bin, ist die Beratung und der Austausch bei uns am Dienst. Im Alltag, dass ich mich mit anderen austausche, sei es mit einer Fachperson, die sonst noch in der Familie ist oder dem Kinderarzt.	82	82
Interview 2	Ich finde ein Teil der Mütter-Väter-Beratung müssten die entwicklungspsychologische Beratung anwenden, weil sie vorher in die Familie reinkommen. Häufig wenn man das eher anwenden könnte, würden es weniger eskalieren. Dadurch auch nicht so massive Schwierigkeiten hätte. Die Frage ist, wie kommt man früher an die Eltern ran, an die Familien. Wenn es noch nicht so festgefahrene Muster sind, könnte man schneller etwas verändern, als wenn es über längere Zeit festgefahrene Muster gibt, bis man die ändern kann.	121	121
Interview 3	Wenn ich aber das Gefühl habe, dass der Spracherwerb einen engen Zusammenhang mit der Mutter-Kind-Interaktion hat, dann schlage ich ihnen das als Möglichkeit vor, wenn ich nicht sehe, dass die Logopädie alleine als Einzeltherapie Sinn macht. Wenn es mehr darum geht zuerst dort zwischen den Eltern und den Kindern etwas zu aktivieren, dann schlage ich EPB den Eltern als Einstieg vor.	4	4
Interview 3	Das ist eine Herausforderung für mich, weil ich hier eine spezielle Position habe. Ich bin als Logopädin angestellt und es gehört eigentlich /. Es wird ein wenig erwartet, dass ich logopädische Einzeltherapie mache, aber ich muss immer fragen, ob ich mit den Eltern anders arbeiten darf. Aus meiner Sicht ist das nicht ganz verständlich, weil ich finde ich wende ganz viele verschiedene Methoden an und frage auch nicht,	10	10

EPB und interdisziplinäre Zusammenarbeit			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	ob ich die anwenden darf. Also es hat auch noch nie jemand nein gesagt, aber das ist das, was es für mich manchmal etwas schwierig macht. Ja, eigentlich würde ich es gerne viel mehr machen, aber ich bin auch mit sehr wenig Prozent angestellt, im Vergleich zu meinen Kolleginnen und bin auch permanent ein wenig im Zeitdruck.		
Interview 4	Da müsste man sich sehr gut /. Ich finde da muss man sich sehr gut unter den Fachpersonen absprechen. Wenn solche getriggerte Muster losgehen, was macht man dann. Da hilft eigentlich zuerst mal der Prozess vom ganzen Setting, also wirklich Auftragsklärung, wer macht was. Weil sonst dünkt es mich ist es eine zu grosse Belastung für die Person, die gerade eine sehr schwierige Zeit hat. Man muss ihr Anliegen aufgreifen, mit den neu involvieren Stellen aufgreifen und die Auftragsklärung klar Regeln.	75	75
Interview 4	Zum Beispiel ist eine Psychotherapeutin nebenan, die vielleicht auch videobasiert arbeitet und dann muss man schauen wie man das Setting gemeinsam förderlich der Mutter anbieten kann. Ich bin da jetzt ein bisschen abschweifend oder vermeidend, aber es ist eine sehr individuelle Fragestellung, die sich da ergeben kann.	75	75
Interview 5	Er wollte eine feste Familienbegleitung. Weil diese Frau wusste, es gäbe die Früherziehung, wollte sie die Früherziehung. Da ging ich gleich mit der EPB rein.	2	2
Interview 5	Manchmal denke ich, sind auch andere Fachstellen noch nicht so darauf sensibilisiert. Da denke ich an die Mütter-Väter-Beratung oder auch an die Kinderärzte. Wo sind die Eltern in den ersten zwei Jahren ganz oft? In all diesen Treffen, wenn es solche gibt. Diese Mutter-Kind-Treffen, Mutter-Kind-Kaffees oder auf den Spielplätzen.	36	36
Interview 5	Wenn diejenigen Eltern, die ich hatte, die psychische Schwierigkeiten hatten, wenn das heftigere Störungsbilder gewesen wären /. Da würden wir wohl alle EPB-Dozentinnen etwas anderes erzählen, aber ich glaube das ist schon eine Grenze, wenn Erkrankungen so massiv im Raum stehen. Wo es auch andere Sachen braucht, wo nicht alleine nur EPB dastehen könnte.	72	72

Grenzen oder Nachteile der EPB-Methode			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1	Ganz massiv, wenn ich ein Baby habe, also wirklich ein Säugling und eine Mutter mit einer psychischen Erkrankung, wo man offensichtlich sieht, diese Mutter ist bei sich, sie schaut in die Kamera damit sie sich sieht, spiegelnd, wie sehe ich aus. Sie kann überhaupt nicht auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen, schätzt die Bedürfnisse des Kindes komplett falsch ein. Wo ich von aussen, wo ich das Kind noch überhaupt nicht kenne gerade sehe ou ou ou, das ist schwierig da ist die Mutter bei sich.	19	19
Interview 1	Dann, wenn Eltern mit dem Fokus wirklich einfach bei sich sind und nicht mehr bei ihrem Kind und ich den Fokus von ihnen nicht genug rüberbringen kann. Wenn ihre Bedürfnisse im Vordergrund sind. Dann, wenn ihre persönlichen Probleme komplett alles überschwemmen, Drogengeschichten, psychische Erkrankungen, Paarbeziehungen, die so extrem schwierig sind, dass der Fokus nicht mehr beim Kind ist. Oder dann, wenn Veränderungen der Eltern nicht dem Entwicklungstempo des Kindes entsprechen, wenn sie nicht den Veränderungen des Kindes nachkommen. Das sind klar Grenzen. Oder wenn die Eltern Termine nicht wahrnehmen können aus was für einem Grund auch immer.	75	75
Interview 1	Dass ich mit den Eltern zusammen schaue was braucht es, mein Angebot ist nicht das Richtige. Dass man eine ganzheitliche Familienbegleitung aufgleist, dass man mit dem Beistand zusammensitzt und sagt, das ist im Moment nicht das Angebot für die Eltern, das sie brauchen, es wirkt zu wenig. Oder den Kinderschutz einschalten und ein Abbruch der entwicklungspsychologischen Beratung mit der Offenheit, zu einem späteren Zeitpunkt weiterfahren zu können, wenn diese Probleme überwunden werden konnten oder soweit, dass die Eltern den Fokus wieder auf das Kind richten können.	77	77
Interview 2	Es gab es auch schon, dass Eltern bereit waren ein Video zu machen. Aber manchmal habe ich da den Eindruck, dass sie noch nicht hinschauen wollen.	4	4
Interview 2	Wenn die Eltern sehr belastet sind, wenn sie gar nicht sich mit sich selbst beschäftigen können, ist es schwierig.	66	66
Interview 2	Wenn es auch sehr schwierig ist, sich sprachlich auszutauschen oder dann, wenn die Eltern kognitiv am Limit	66	66

Grenzen oder Nachteile der EPB-Methode			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	sind.		
Interview 2	Und dann gibt es manchmal Eltern, die schaffen es einfach nicht das umzusetzen oder in der Situation, wenn du anwesend bist schon, aber wenn nicht, dann gehts nicht.	70	70
Interview 2	Wenn es um die Kindsgefährdung geht, dann reicht EPB alleine nicht. Dann braucht es noch andere Massnahmen, aber es muss ich auch etwas in der Situation ändern. Wenn dies nach ein paar Mal Beratung nichts verändert, muss es einen anderen Weg geben.	76	76
Interview 2	Ich denke ja, aber auch hier gibt es Ausnahmen, wenn die Eltern den Kopf nicht frei haben und andere Belastungen und Themen da sind, dann können sie die Beratung nicht aufnehmen, dann fruchtet es nicht.	95	95
Interview 2	Ich finde EPB ein super Ding, aber es passt nicht für alle. Man muss nicht denken, man müsse es überall anwenden, obwohl ich es eine tolle Methode finde aber /. Aber es gibt nicht einfach DAS. Das ist mir wichtig.	127	127
Interview 3	Das ist eine Herausforderung für mich, weil ich hier eine spezielle Position habe. Ich bin als Logopädin angestellt und es gehört eigentlich /. Es wird ein wenig erwartet, dass ich logopädische Einzeltherapie mache, aber ich muss immer fragen, ob ich mit den Eltern anders arbeiten darf. Aus meiner Sicht ist das nicht ganz verständlich, weil ich finde ich wende ganz viele verschiedene Methoden an und frage auch nicht, ob ich die anwenden darf. Also es hat auch noch nie jemand nein gesagt, aber das ist das, was es für mich manchmal etwas schwierig macht. Ja, eigentlich würde ich es gerne viel mehr machen, aber ich bin auch mit sehr wenig Prozent angestellt, im Vergleich zu meinen Kolleginnen und bin auch permanent ein wenig im Zeitdruck.	10	10
Interview 3	Immer wenn es um Kindesgefährdung geht. Also nicht, dass man dann damit aufhören muss, aber es dann noch etwas anderes braucht oder wenn man merkt, es bleibt immer gleich. Wenn sich nichts verändert. Im besten Fall verändert es ja beides. Aber wenn bei Eltern die Schwierigkeiten so massiv gross sind, braucht es noch was anderes.	70	70

Grenzen oder Nachteile der EPB-Methode			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 3	<p>B3: Ja, bei einem Kind wo ich fand, musste man was anderes machen.</p> <p>I: Und das hast du auch deutlich gemerkt?</p> <p>B3: Ich habe es gemerkt. Ja, es ist nicht mehr weitergegangen. Ich war selbst auch total überfordert. Ich wusste nicht wie weiter und was noch anders machen und ich habe auch gemerkt, nein, das ist nicht zielführend. Ich habe auch gemerkt, ich kann es nicht. Ich bin nicht die Richtige. Das Kind war gefährdet und es brauchte jemand der mehr Erfahrung hat.</p>	72	74
Interview 3	<p>I: Können Eltern das Umfeld den Voraussetzungen und Bedürfnissen ihres Kindes nach einer entwicklungspsychologischen Beratung besser anpassen?</p> <p>B3: Nein, das finde ich nicht unbedingt. Das hängt so davon ab, was die Familie für Mittel hat. Da sind natürliche Grenzen gesetzt. Ich glaube nicht, dass die entwicklungspsychologische Beratung dort den grössten Einfluss hat. Eher nein.</p>	112	113
Interview 4	<p>In der HFE finde ich hat es Grenzen, weil man muss je nach Fragestellung auch weiterverweisen können, sei es psychotherapeutisch oder psychiatrisch wo man sieht es greift nicht oder zu wenig. Dann finde ich kann man als HFE mit der EPB an eine Grenze kommen, wo man mehr unterstützende Massnahmen bräuchte.</p>	71	71
Interview 5	<p>I: Wie hast du die entwicklungspsychologische Beratung in deinen Alltag integriert?</p> <p>B5: Ja, das fand ich die grösste Herausforderung. Oder das finde ich herausfordernd. Weil eigentlich unsere Rahmenbedingungen sind nicht für diese Form von Arbeit ausgelegt sage ich mal.</p>	15	16

Grenzen oder Nachteile der EPB-Methode			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 5	Dort müsste man wie nochmal hinschauen. Also, wenn man von Früherziehung spricht, spricht man denn wirklich von diesen Präsenzstunden Zuhause oder was gehört dort wirklich dazu? Wenn ich jetzt dort videogestützt arbeite, ist es dann okay, wenn ich nach 15 Minuten wieder gehe, wenn ich eine strukturierte oder unstrukturierte Situation filmen konnte. Und dafür das nächste Mal länger bleibe. Von dieser übrigen Zeit überarbeite oder analysiere ich das Video, ob das nicht auch schon Früherziehung ist. Ich denke mir, das ist dann kantonal wieder sehr abhängig davon, was zur Vor- und Nachbereitung gehört. Dort müsste man sicher nochmal hinschauen. Ich kenne auch gewisse Dienste, die hier sehr eine grosse Kulanz haben, dass dies möglich ist. Dass dies wie als Arbeitsmittel auch so abgerechnet werden kann. Es ist nicht überall so.	16	16
Interview 5	Es gibt auch nicht nur ein Rezept. Entwicklungspsychologische Beratung oder videogestützte Beratung ist auch nicht bei allen Familien das Rezept. Gar nicht.	22	22
Interview 5	Wenn ihre eigene Befindlichkeit oder ihr Zustand, einfach die Lebenssituation als grosse Belastung im Raum ist.	54	54
Interview 5	Ich denke, viel liegt auch in diesen Prägungen, die im Raum sind, die sie vielleicht gar nicht realisieren. Die dann wirklich negativ sein können. Dann gilt es für mich, dass ich verstehen sollte, was es zu tun gibt. Es war mir dann wichtig /. Das machen wir halt so, musste ich ihnen dann zeigen. Wie ein Spiegel aufhalten, damit sie ihr Verhalten sahen. Dies sind manchmal Barrieren.	54	54
Interview 5	Bis jetzt waren wir ja nur bei der Eltern-Kind-Passung. Oft ist es aber auch die Passung zwischen den Elternteilen. Das ist in den Räumen. Und das ist je nachdem was sie dort für Interaktionen erleben, sich Aufträge geben oder wie die Aufgaben verteilt sind, kann dies eine enorme Belastung sein. Wenn alles an der Mutter hängt oder der Vater alleine ist.	56	56
Interview 5	Ich würde nicht sagen, dass die entwicklungspsychologische Beratung alles umkehren kann. Der Erziehungsstil hat viele andere Faktoren. Aber diejenigen Eltern, die es wirklich schaffen dies reflexiv und für sich zu nutzen, ist Vieles möglich. Würde ich nicht ausschliessen, aber ansonsten fände	70	70

Grenzen oder Nachteile der EPB-Methode			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	ich es eine gewagte Aussage. Auf der Interaktionsebene denke ich ja, Erziehungsstil mmh, schwierig, schwierig (lachen).		
Interview 5	B5: Das hatte ich nicht. Aber wenn ich weiterspinne, wenn diejenigen Eltern, die ich hatte, die psychische Schwierigkeiten hatten, wenn das heftigere Störungsbilder gewesen wären /. Da würden wir wohl alle EPB-Dozentinnen etwas anderes erzählen, aber ich glaube das ist schon eine Grenze, wenn Erkrankungen so massiv im Raum stehen. Wo es auch andere Sachen braucht, wo nicht alleine nur EPB dastehen könnte.	72	72
Interview 5	Ich habe aber auch das Gefühl, es gibt Eltern, die andere Wahrnehmungen haben. Gerade auch, wenn man mit Bild, also Video arbeitet. Die das vielleicht auch dann nicht sehen, die nicht mal die stimmigen Bilder so wahrnehmen können. Dass dies irreführt wird, dann weiss ich nicht, ob die videogestützte Arbeit überhaupt eine Unterstützung sein kann für die Eltern-Kind-Passung.	74	74
Interview 5	Auch wenn es eine höchste Ablehnung ist. Das hatte ich zwar noch nie, dass sich Eltern so unwohl gefühlt haben beim Filmen. Aber ich denke eigene Geschichten können wie auch eine eigene Barriere für die Hemmung sein. Doch, das könnte ich mir auch vorstellen.	76	76

A15b Ebene B Eltern-Kind-Passung

Häufigkeit von Passungsdifferenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1	Der Anmeldegrund ist ja überhaupt nicht wegen der Passung, sondern mein Kind spricht nicht oder mein Kind (...).	13	13
Interview 1	Das kann in den besten Familien, dort wo es ganz gut läuft zwischen Mutter und Kind aber in schwierigen Situationen passt es nicht und darum ist dort das Verhalten des Kindes schwierig. Das ist immer ein Thema	15	15
Interview 1	B1: Aber es ist der Fokus, ich schaue hin / ja in schwierigen Situationen sowieso. Dann muss man mit den Eltern hinschauen und was ist jetzt die Perspektive des Kindes, was möchte das Kind damit sagen? Aber es ist ein Hauptgrund von schwierigem Verhalten. I: Das ist in dem Fall relativ häufig? B1: Ja ich denke schon.	15	17
Interview 1	Bei sehr differenzierten Familien, wo das Tempo nicht passt, wo ich sehe der Junge ist in der Entwicklung zurück und ist im Tempo ganz irgendwo anders als der Vater schon ist. Also in sämtlichen Familien sind das Themen.	19	19
Interview 1	Aber das Kind bringt etwas mit, was es extrem schwierig macht und alle Eltern würden in dieser Situation total an die Grenze kommen.	41	41
Interview 2	Wir haben viele, die nicht sprechen oder die Sprache noch nicht kommt, wo ich aber auch sehe man ist gar nicht in Verbindung, in Kontakt. Man sieht nicht wo der andere ist, was er macht. Dort ist es auch ein Thema.	8	8
Interview 2	Gerade auch ist es häufig ein Teil Bindungsthematiken, die da sind, die sich auf das Verhalten auswirken. Ja (...)	10	10
Interview 2	Das ist manchmal auch ein Teil. Dass sich die Eltern häufig nicht mehr sicher sind.	16	16
Interview 2	Immer wieder etwa haben wir depressive Eltern, das macht es auch schwierig für die Kinder.	22	22
Interview 2	Was mache ich denn gut? Was kann ich noch machen? Da ist die Selbstwirksamkeit der Eltern sehr in Frage gestellt, weil es nie richtig genügt oder das Kind nicht deutlich zeigen kann, was genau ist. Und in dem auch die ewigen Therapeuten- und	32	32

Häufigkeit von Passungsdifferenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	Arztbesuche, die nötig sind.		
Interview 2	Das ist häufig, dass die Eltern zu viel übernehmen, zu schnell eingreifen, zu schnell ins Handeln kommen.	52	52
Interview 3	Oft. Oft denke ich sind die Eltern sehr belastet und schaffen den Perspektivenwechsel zum Kind nicht mehr.	14	14
Interview 3	I: Also findest du schon, kann man sagen es sei ein Hauptmotiv. B3: Unbedingt. Ja das finde ich.	15	16
Interview 4	Grundsätzlich kann man schon sagen, wenn es in sehr früher Kindheit schon / sage ich mal war diese Balance nicht ganz ausgeglichen oder nicht in der Pendelbewegung, sieht man das schon auch früh. Also Auffälligkeiten in der Frühkindheit sind mir aufgefallen.	16	16
Interview 5	Die anderen Eltern, da gab es vorwiegend Ess- und Regulationsstörungen. Mit Beginn dieser Ausbildung hatte ich nur noch solche Fälle. Es hat so viele Anmeldungen gegeben.	2	2
Interview 5	Es hat viele, wie soll ich sagen, Unsichere / sehr viele Eltern, die es sehr gut machen wollten und sich Sorgen machten, wenn das Kind nicht das gegessen hat was sie wollten und sich dies zugespitzt hat.	2	2
Interview 5	I: Wie häufig denkst du ist eigentlich eine ungünstige Passung im Vordergrund? B5: Ja (...). Ich denke auf den ersten Blick ist es nicht so sichtbar, aber sicher hat es oft unten so begonnen.	25	26
Interview 5	Viele Eltern denken dann, das sei normal und immer so mit den Kindern. Alle sprechen auch davon, es sei schwierig in den ersten Jahren. Man hat dann das Gefühl, es sei üblich so.	30	30

Häufigkeit von Passungsdifferenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1	Ganz massiv, wenn ich ein Baby habe, also wirklich ein Säugling und eine Mutter mit einer psychischen Erkrankung, wo man offensichtlich sieht, diese Mutter ist bei sich, sie schaut in die Kamera damit sie sich sieht spiegelnd, wie sehe ich aus. Sie kann überhaupt nicht auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen, schätzt die Bedürfnisse des Kindes komplett falsch ein. Wo ich von aussen, wo ich das Kind noch überhaupt nicht kenne gerade sehe ou ou ou, das ist schwierig da ist die Mutter bei sich. Oder die Mutter will schlafen gehen am Mittag und das Kind ist nicht müde oder die Mutter sagt jetzt iss das Zeug oder jetzt / du bist ein Baby, ich füttere dich du darfst noch nicht alleine essen, das Kind ist aber soweit, dass es alleine essen könnte. Aber auch bei grösseren Kindern bei sehr differenzierten Familien, wo das Tempo nicht passt, wo ich sehe der Junge ist in der Entwicklung zurück und ist im Tempo ganz irgendwo anders als der Vater schon ist. Also in sämtlichen Familien sind das Themen.	19	19
Interview 1	Ja, wenn ich mit einer Mutter im Gespräch bin und das Kind kommt und möchte etwas von der Mutter und möchte etwas zeigen oder irgendetwas oder Aufmerksamkeit, das Kind hat eine Weile alleine gespielt, die Mutter ist mit mir im Gespräch, das Kind kommt und ruft, die Mutter reagiert nicht, das Kind ruft lauter, es schreit, die Mutter reagiert nicht, es reisst der Mutter an den Haaren, jetzt ganz aktuell, die Mutter reagiert nicht auf das Kind, bleibt mit mir im Gespräch und ich muss auf das Kind eingehen, muss die Triangulation irgendwie schaffen. Hallo, da ist ein Kind mit Bedürfnis. Das Kind geht der Mutter ins Gesicht und beginnt zu Kneifen im Gesicht und die Mutter ignoriert, ignoriert das Kind. Das sind massive Beispiele natürlich.	21	21

Häufigkeit von Passungsdifferenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1	Und ganz feine, wie jetzt gerade wieder die ganz differenzierte Familie die ich habe, wo der Junge mit dem Zug eine Eisenbahn ein bisschen gebaut hat, die Brücke geht hinauf es geht aber nachher nicht weiter dann kommt der Zug mit einem Duplo Männchen, fährt nach oben und dann sagt er „Leute“ - es ist eine Deutsche Familie, und dann sagt der Vater also komm jetzt bauen wir den Zug, jetzt bauen wir die Schienen weiter. Und ich schaue mit ihnen das Video an und wo ist das Thema des Jungen, sein Thema sind Leute, er ist sehr sozial interessiert, er möchte mehr Leute auf den Zug laden. Und da ist ein Moment, der nicht passend ist. Der Vater nimmt die Schienen hervor und beginnt weiter zu bauen und der Junge hat aber ein anderes Thema. Und die Frage der Eltern ist aber, wie können wir das Kind unterstützen, damit er den Fokus beim Spiel behalten kann. Der Vater ändert aber die Spielrichtung, weil er die Passung in dem Moment nicht hat oder die Bedürfnisse des Jungen im Moment nicht erkennt und sein Spiel mehr gewichtet.	21	21
Interview 1	Aber die ganz Stillen, wie jetzt zum Beispiel der Junge mit dem Zug, der eher zurückhaltend ist, wo die Eltern schnell das Tempo zu hoch haben und dann natürlich die Charakterstarken, die dann auch einen starken Willen haben und wissen was sie wollen. Dort ecken die Eltern unweigerlich an.	27	27
Interview 1	Rebellisch. Werfen, fluchen. Das sind so ein bisschen die größeren. Oder es beginnt mit Blickverweigerung, ignorieren der Mutter und Vater, was sie rufen, Namen rufen, nicht mehr zuhören, nicht mehr reagieren darauf, eigenen Weg gehen, körperlich abdrehen. Also es beginnt auch aus der Interaktion, motorisch aktiv werden, abdrehen von der Mutter, davonlaufen, etwas anderes machen, bis auf das autonome System, wo sie dann schreien, spucken, würgen oder zwangserbrechen. Die ganze Palette.	31	31
Interview 1	Also sei es Ängste ums Kind, irgendeine Diagnose, welche gestellt wurde, ein Spital, der eine Entwicklungskontrolle macht und findet das Kind ist total zurück und das ist aber auch eine Momentaufnahme. Das sind solche Sachen, die extrem schwierig sind für die Eltern.	49	49

Häufigkeit von Passungsdifferenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1	Ein dreijähriger Junge, der sich langsam entwickelt, schön entwickelt, aber langsam, zu langsam im Moment gerade und die Mutter eine sehr schnelle ist, eine sehr taffe Frau.	53	53
Interview 1	Ja ein Beispiel, eine Mutter die mit ihrem Jungen hauptsächlich Buchstaben und Zahlen gelernt hat und ihm immer Sachen beibringen wollte	73	73
Interview 1	Wenn ihre Bedürfnisse im Vordergrund sind. Dann, wenn ihre persönlichen Probleme komplett alles überschwemmen, Drogengeschichten, psychische Erkrankungen, Paarbeziehungen, die so extrem schwierig sind, dass der Fokus nicht mehr beim Kind ist.	75	75
Interview 1	Oder dann, wenn Veränderungen der Eltern nicht dem Entwicklungstempo des Kindes entsprechen, wenn sie nicht der Veränderungen des Kindes nachkommen.	75	75
Interview 2	Also es kommt nicht so explizit, aber die Eltern, die denken / das Problem nur beim Kind sehen.	2	2
Interview 2	Bei XY ist irgendwie immer das soziale Umfeld Anmeldegrund.	8	8
Interview 2	Im Moment habe ich einige Kinder, die eine klare Mehrfachbehinderung haben oder eine andere Passung benötigen. Dann ist es vom Kind her gegeben, dass man zum Beispiel langsamer oder so muss.	8	8
Interview 2	Wir haben viele, die nicht sprechen oder die Sprache noch nicht kommt, wo ich aber auch sehe man ist gar nicht in Verbindung, in Kontakt. Man sieht nicht wo der andere ist, was er macht. Dort ist es auch ein Thema.	8	8
Interview 2	Gerade auch ist es häufig ein Teil Bindungsthematiken, die da sind, die sich auf das Verhalten auswirken. Ja (...) ich glaube.	10	10
Interview 2	Wobei, wenn ich die schwerer behinderten Kinder anschau, ist es vom Kind her schon gegeben, dass es etwas anderes braucht oder gerade auch bei den ganz kleinen Kindern.	10	10
Interview 2	Das Umfeld, das unter erschwerten Bedingungen ist, wo das mit der Grund ist.	10	10
Interview 2	Bewusst sich auf das Gegenüber einlassen können, Zeit haben und sich dem bewusst sein ist eine grosse Herausforderung, die mehr oder weniger menschlich ist, dass man das immer wieder sucht.	12	12
Interview 2	Und ein Teil habe ich auch das Gefühl, das tönt jetzt ein wenig blöd, passt nicht so rein, aber gerade der Medienkonsum, da	12	12

Häufigkeit von Passungsdifferenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	hat man so viel Ablenkung und den Fokus da drauf.		
Interview 2	Dann ist das Kind manchmal wie nicht mehr so da, weil, man muss noch dies und das.	14	14
Interview 2	Auch habe ich das Gefühl, die Eltern wollen überall sein und können nicht eins nach dem anderen. Dann kann man nicht bei etwas präsent sein.	14	14
Interview 2	Ja, doch ein wenig schon, weil man will/muss, hat das Gefühl, man muss alles machen. Man denkt nicht mehr so vorausdenkend, man überlegt in Laden was man zu Mittag kocht, der Wunsch des Kindes ist dann das und man macht auch gleich das. Nicht mehr so vorausschauend. Das ist ein Punkt.	16	16
Interview 2	Aber ich denke gerade an eine andere Familie, die will alles so gut machen, und wie nicht aushalten, dass mal etwas nicht gut ist, dass das Kind mal unzufrieden ist. Das ist manchmal auch ein Teil. Dass sich die Eltern häufig nicht mehr sicher sind. Man darf auch mal nein sagen, das Kind darf auch mal weinen. Und ich muss nicht immer alles erfüllen und ich glaube das hat schon mit der Zeit heute zu tun, ja.	16	16
Interview 2	Und ich denke das aus der Kultur draussen sein, alleine sein oder sich möglichst anpassen und dafür das Eigene verlieren unter Beobachtung unter Druck, das ist auch ein Thema.	18	18
Interview 2	Was mir sofort einfällt, ist Autismus natürlich.	20	20
Interview 2	Ich glaube auch das. Diese ganzen Wahrnehmungsgeschichten, die solche Kinder mitbringen, erschwert es sehr.	20	20
Interview 2	Immer wieder etwa haben wir depressive Eltern, das macht es auch schwierig für die Kinder.	22	22
Interview 2	Ich denke es hat damit zu tu, wie lernt das Kind diese Selbstregulation. Die Frage ist Huhn oder Ei (lacht). Ist es, weil die Passung nicht stimmt, dass es nicht zur Selbstregulation kommt oder ist wirklich was an der Selbstregulation, dass die Passung nicht dazu kommt? Ich denke es gibt beides.	28	28
Interview 2	Was mache ich denn gut? Was kann ich noch machen? Da ist die Selbstwirksamkeit der Eltern sehr in Frage gestellt, weil es nie richtig genügt oder das Kind nicht deutlich zeigen kann, was genau ist. Und in dem auch die ewigen Therapeuten- und Arztbesuche die nötig sind.	32	32

Häufigkeit von Passungsdifferenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 2	Ich denke noch an ein anderes Kind, das sehr klein ist, wo die Ernährung ein grosses Thema ist. Immer Angst haben, es kriege zu wenig, man gebe zu wenig. Man könne nicht genügend geben. Auch das ist sehr verunsichernd. Wo es auch schwierig ist, darf ich Grenzen setzen oder ist es schon wieder /. Muss ich nicht eher mehr investieren, dass es mehr isst oder kann ich sagen stopp so nicht? Wo man sich selbst immer wieder in Frage stellt. Wo ist die Selbstwirksamkeit der Eltern /. Ich darf, muss, sogar (...).	32	32
Interview 2	Mir fällt ein weiteres Kind ein, das hatte keine Krankheit, es war das Thema der Motorik. Die Mutter hat es immer, wenn etwas runtergefallen ist, als Ablehnung empfunden, dabei konnte es das noch nicht.	34	34
Interview 2	Wenn die Eltern unterschiedliche Ansichten haben, sind die Kinder immer irgendwo dazwischen.	42	42
Interview 2	Sprache. Sprache ist immer ganz fest, dass es dann halt nicht riesige Erklärungen braucht oder ignorieren /.	54	54
Interview 2	Da war ich nicht oft, aber da gab es die Situation, wo das Baby nicht gern badete. Wo man die Situation angeschaut hat. Die Mutter war viel zu schnell. Das Kind konnte sich nicht an die Übergänge anpassen. Weil das Baby immer geschrien hat, hat die Mutter immer möglichst schnell gemacht.	125	125
Interview 3	Sie sind belastet, weil was auch immer, eigene Hintergründe oder weil sie sich wahnsinnig grosse Sorgen machen. Wegen der Familiengeschichte oder so.	14	14
Interview 3	Das Eine ist wirklich so eine Erwartung, wie man es dann haben wollte und nachher trifft das nicht so zu oder es ist ein wenig anders oder man hat es sich so vorgestellt und dann merkt man uh, es ist ganz anders.	18	18
Interview 3	Oder dass auch solche Muster, eigene, aktiviert werden, wo man irgendwo muss /. Zur Seite stellen muss und nicht aus der eigenen Haut raus kann. Sorgen. Grosse Ängste, Sorgen, wo man sehr mit sich selbst beschäftigt ist und nicht mehr sieht was ist, was eigentlich gut ist.	18	18
Interview 3	Ja (...), denke das sind die Sachen oder halt die ganz schlimmen Sachen, Traumata und all diese. Klar. Wobei das ist nicht immer so. Es gibt auch traumatisierte Eltern, die das trotzdem schaffen.	18	18

Häufigkeit von Passungsdifferenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 3	Ich weiss nicht, ob man das so genau sagen kann. Ich glaube es liegt nicht unbedingt am Temperament des Kindes, sondern am Temperament der Eltern UND des Kindes, ob das passt oder nicht.	20	20
Interview 3	Also in ruhigen Familien wo plötzlich ein Wirbelwind drinnen ist, ist das eine grössere Herausforderung und umgekehrt.	20	20
Interview 3	Ich finde die schwierigsten sind für mich die, wenn die beiden Temperamente sehr auseinander sind. Das sind die herausforderndsten Fälle.	22	22
Interview 3	I: Dann könnte es auch bei einem resilienten, Ich-starken-Kind, mit sehr impulsiven, schnellen Eltern zu Passungsdifferenzen kommen. B3: Das finde ich, ja. Jetzt fällt mir grad ein Kind ein, wo ich denke, das Kind ist absolut gesund, aber es hat sehr sehr besorgte Eltern. Temperamentmässig sind sie gar nicht gross auseinander, überhaupt nicht, aber es passt trotzdem nicht. Die grossen Sorgen aktivieren bei diesem Kind immer wieder was. Das Kind ist einfach. Die Mutter ist auch /. Die sind eigentlich nahe beieinander, das ist eigentlich kein Problem aber diese grosse, grosse Sorge vernebelt den Blick auf das Kind oder wohlwollend, nein. Äh, wie sagt man dem (...) den befreiten Blick auf das Kind.	23	24
Interview 3	I: Würde das jetzt nochmals unterstreichen wie vulnerabel eine solche Passung sein kann, wie verletzlich sie sein kann, dass es überhaupt keine Extremität oder etwas Ungewöhnliches dazu braucht? B3: Ja, das finde ich.	25	26
Interview 3	Wenn das aber natürlich von Anfang an schon schwierig ist, können sie sich selbst nicht gut regulieren oder sie wählen Regulationsformen, die nicht unbedingt /. Also den Kopf gegen die Wand schlagen ist auch eine Regulation, aber die ist nicht unbedingt förderlich.	34	34
Interview 4	Eine sehr komplexe Fragestellung und was man schon sagen kann, diese Dysfunktionen sieht man schon recht früh, wenn man Videoaufnahmen macht und schaut. Die sich im Verlauf, je nachdem, steigern können.	16	16

Häufigkeit von Passungsdifferenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 4	Die Kompetenz Kind wird in der Autonomie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, sind es natürlich alles Schutzfunktionen vom Kind, die unerwünschte Verhaltensweisen zeigen, ist letztlich eine Schutzfunktion vom Kind. Genau. Wenn sich das halt so hochsteigert, braucht es sicher Beratung.	16	16
Interview 4	Grundsätzlich kann man schon sagen, wenn es in sehr früher Kindheit schon / sage ich mal war diese Balance nicht ganz ausgeglichen oder nicht in der Pendelbewegung, sieht man das schon auch früh. Also Auffälligkeiten in der Frühkindheit sind mir aufgefallen.	16	16
Interview 4	Es kann aber auch sein, dass ein Kind hypoton ist und kognitiv stark ist, vielleicht noch mit einer Wahrnehmungsschwierigkeit. Eine solche Destabilisierung und Ausbalancierung ist für die Eltern schwierig. Das machen dann beide. Gerade, wenn das Kind mit sich selbst so gefordert ist, gerade bei einer Wahrnehmungsstörung oder Hypotonie, sage ich jetzt mal, aber kognitiv gut ist, ist das als Eltern manchmal wirklich schwierig.	18	18
Interview 4	Vielleicht noch die Care-Index Studie, genau, die deckt dies ja eigentlich ab.	19	19
Interview 4	Dann ist schon die Frage, wer leitet an, wie ist das Turn-Taking, Gesichtsausdruck, Spiel nach Care-Index oder Toddler. Dann öffnet die Mutter die Knete von sich aus, ohne das Kind zu fragen oder reagiert übersteigert.	31	31
Interview 4	Ein Kind, das gerade etwas am Machen ist und die Eltern, Vater oder Mutter kommt und möchte etwas vom Kind und man geht davon aus, dass schon Verhaltensauffälligkeiten, psychosoziale Faktoren bestehen, vermeidet das Kind entweder aktiv, was es durchaus machen kann oder es kann oppositionell werden. Das Kind kann dann auf ein Geschwister, auf ein jüngeres, losgehen. Aggressivität, massive Aggressivität oder gegenüber der Bezugsperson zeigen.	35	35
Interview 5	Da war eine alleinerziehende Mutter mit Fluchterfahrungen, die dann wirklich sehr herausfordernde Verhaltensweisen beim Kind gezeigt hat.	2	2

Häufigkeit von Passungsdifferenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 5	Die anderen Eltern, da gab es vorwiegend Ess- und Regulationsstörungen.	2	2
Interview 5	Mein erster Fall war ein Vater, den ich noch in der Ausbildung hatte. Seine Frau kam ins Gefängnis.	2	2
Interview 5	Also wirklich da, wo diese Regulationsthemen wie schon auf dem Tablett waren, weil dies den Eltern ein Anliegen war.	16	16
Interview 5	I: Wie häufig denkst du ist eigentlich eine ungünstige Passung im Vordergrund? B5: Ja (...). Ich denke auf den ersten Blick ist es nicht so sichtbar, aber sicher hat es oft unten so begonnen. Sie sind dann in diesem Teufelskreis geblieben und konnten dann die anderen Ressourcen oder das Positive nicht mehr gegenseitig nähren.	25	26
Interview 5	Wenn die Spaghetti am Mittag nicht gegessen werden zum Beispiel /. Aber eigentlich ganz, ganz, ganz tief unten was waren so die Puzzleteile am Anfang. Dann ist sicher eine ungünstige Passung ein Erklärungsmodell. In vielen Situationen waren wahrscheinlich Reaktionen nicht adäquat oder prompt, nicht adressatengerecht auf das Kind, wo ganz viel Belastung da war und beide Seiten ein Verhaltensmuster entwickelt haben.	26	26
Interview 5	Ja, dann entsteht der Teufelskreis. Dann ist die Frage welchen Boden haben wir schon geschaffen? Dann mag es /. Also wir sind ja nicht perfekt. Also gar nicht. Aber dieser Boden fehlt dann. Dass ich es mir als Eltern zutraue, dass ich auch eine Trotzsituation zulasse. Dass ich es aushalte, dass das Kind quengelt, wenn ich es wickle. Dass ich nicht den Föhn betätigen muss /. Dann höre ich abstruse Sachen in meinem Umfeld, dass man den Dampfabzug anlässt, um das Kind zu stillen oder zu beruhigen. Das sind für mich Themen dieser Eltern-Kind-Interaktion.	28	28
Interview 5	Also was ich so ganz eindruckliche Passungsdifferenzen finde, ist, wenn die Eltern mit ihrer Sprache das Kind viel älter machen oder äussern, das Kind solle in gewissen Situationen jetzt nicht so tun. Da sehe ich, sie merken nicht /.	34	34
Interview 5	Sie können sich nicht hinein fühlen. Sie können nicht adäquat damit umgehen oder überspielen es im humorvollen Sinn, wo	34	34

Häufigkeit von Passungsdifferenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	ich so denke ja (...).		
Interview 5	Aber wirklich in der Beziehung war es oft, dass das /. Man ist total etwas anderes am Machen, in Gedanken als Eltern oder auch der Druck halt. Wenn sogar noch eine Fachperson anwesend ist. Das hat vielleicht noch überspitztere Sachen ausgelöst.	34	34
Interview 5	Ich denke dynamische, aufgeweckte, entdeckungsfreudige Kinder, wovon man ausgehen kann, wenn alles natürlich und vom Kind her alles stimmig ist, von seiner Entwicklung, ist dies mal so ein Kind. Und dann wird es eher herausfordernd, wenn die Eltern das Gefühl haben, das Kind soll anders sein oder werden.	36	36
Interview 5	Von sich Prägungen auf das Kind überstülpen, was wir ja alle irgendwie machen.	36	36
Interview 5	Die Frage ist einfach wo sehen Eltern das Kind wirklich, so, ah ja, das Kind ist aufgeweckt, das fordert mich jetzt sehr heraus, dass du drei Stunden Bewegung am Tag brauchst, das kann ich dir aber nicht bieten. Wie reagiere ich angemessen darauf oder wie verstehe ich, was das Kind macht? Und ich denke genau so kann auch, wenn ein Kind sehr gemächlich ist und ruhig ist und die Eltern gerne ein aktives oder vifes Kind hätten, kann genauso herausfordern.	36	36
Interview 5	Ja (...), ich denke das ist genau das Schwierige. Die Kinder sind vielleicht nicht so, wie ich selber bin oder geworden bin. Und das ist dann vielfach das Grosse, dass man als Eltern sich wie reflektieren muss.	36	36
Interview 5	Oder was denken die anderen Leute, wenn um diese Zeit noch Licht im Kinderzimmer ist? Da hat auch die Gesellschaft Einfluss darauf. Also ich denke das kindliche Temperament beim Einkaufen, oder? Also /. Da muss man halt ja /. Oder es gibt es, dass sich das Kind anpassen muss, dann, wenn es in den Rahmen passen muss und es gesellschaftlichen Normen entsprechen muss. Und wie kann man als Eltern mitgehen, wenn das einfach nicht geht oder das jetzt einfach so sein muss. Die Frage ist dann wieder welchen Boden man geschaffen hat.	36	36

Häufigkeit von Passungsdifferenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 5	Es ist auch ganz gesund, wenn sie auflehnend sind, sie NEIN sagen, etwas ganz anders probieren oder drei Mal Essen auf den Boden schmeissen oder auf den Boden spucken, dieses Austesten. Aber ich denke das erleben Eltern, die wir unter Umständen begleiten, als was will mir das Kind zu Leide tun? Sie sehen es nicht als Temperament oder als Entwicklungsschritt oder was es jetzt Böses tun will, sie finden dann, so hat das Kind nicht zu sein. Es kommen dann diese Themen rein, wie man selbst aufwachsen durfte. Dann denke ich, sind wir schon in diesen Teufelskreisen drin.	36	36
Interview 5	Dann geht man zum Kinderarzt und dieser findet dann vielleicht auch, warum sich das Kind jetzt zum Beispiel nicht in den Mund schauen lässt. Ich denke in den ersten zwei Jahren gibt es viele Stationen, die solche Situationen begünstigen und einem unterstützen können oder eben als Eltern auch in eine Bahn lenken, wo ungünstige Verläufe unterstützen. Dass dies noch mehr gedeihen kann.	36	36
Interview 5	Ich dachte immer, viele Eltern probieren auf einer Balance zu sein, aber irgendwann ist die Belastung so hoch, dass es dann plötzlich umschlägt.	38	38
Interview 5	Aber das Heftigste ist wirklich, wenn die Kinder in den Kindersitzen alles was geht von sich strecken und wie dabei nicht abgeholt werden und der Löffel kommt trotzdem. Das ist manchmal schon herausfordernd zum Beobachten und aushalten.	41	41
Interview 5	Bis jetzt waren wir ja nur bei der Eltern-Kind-Passung. Oft ist es aber auch die Passung zwischen den Elternteilen. Das ist in den Räumen. Und das ist je nachdem was sie dort für Interaktionen erleben, sich Aufträge geben oder wie die Aufgaben verteilt sind, kann dies eine enorme Belastung sein. Wenn alles an der Mutter hängt oder der Vater alleine ist.	56	56
Interview 5	Man verlagert den Fokus und die Perspektive, wie, ich denke gerade, wenn sie im Teufelskreis verharren, sehen sie nur das Schwierige. Jetzt geht es schon wieder nicht, ich habe dies und das probiert. Jetzt ist das Kind nicht mal mehr diese Sauce, die es sonst so mag, hat nur einen Löffel probiert und diesen dann erst noch raus geschossen. Man sieht dazu noch, dass das Kind vermeidlich dünner wird, dabei ist	99	99

Häufigkeit von Passungsdifferenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	wahrscheinlich gleich schwer. Die Wahrnehmung wird verschoben.		
Interview 5	Ich denke manchmal müssen die Signale des Kindes doch noch heftiger und stärker sein, damit sie von ihren Erwartungen wegkommen. Das kommt in Kombination mit einem Erziehungsstil. Da kann ich sehen /. Das ist manchmal das Konstrukt von "ich erziehe so", das Erstere was mich im Handeln als Eltern leitet.	113	113

Merkmale/Gründe von/für Passungsdifferenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1	Ganz massiv, wenn ich ein Baby habe, also wirklich ein Säugling und eine Mutter mit einer psychischen Erkrankung, wo man offensichtlich sieht, diese Mutter ist bei sich, sie schaut in die Kamera damit sie sich sieht spiegelnd, wie sehe ich aus. Sie kann überhaupt nicht auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen, schätzt die Bedürfnisse des Kindes komplett falsch ein. Wo ich von aussen, wo ich das Kind noch überhaupt nicht kenne gerade sehe ou ou ou, das ist schwierig da ist die Mutter bei sich. Oder die Mutter will schlafen gehen am Mittag und das Kind ist nicht müde oder die Mutter sagt jetzt iss das Zeug oder jetzt / du bist ein Baby, ich füttere dich du darfst noch nicht alleine essen, das Kind ist aber soweit, dass es alleine essen könnte. Aber auch bei grösseren Kindern bei sehr differenzierten Familien, wo das Tempo nicht passt, wo ich sehe der Junge ist in der Entwicklung zurück und ist im Tempo ganz irgendwo anders als der Vater schon ist. Also in sämtlichen Familien sind das Themen.	19	19
Interview 1.	Ja, wenn ich mit einer Mutter im Gespräch bin und das Kind kommt und möchte etwas von der Mutter und möchte etwas zeigen oder irgendetwas oder Aufmerksamkeit, das Kind hat eine Weile alleine gespielt, die Mutter ist mit mir im Gespräch, das Kind kommt und ruft, die Mutter reagiert nicht, das Kind ruft lauter, es schreit, die Mutter reagiert nicht, er reisst der Mutter an den Haaren, jetzt ganz aktuell, die Mutter reagiert nicht auf das Kind, bleibt mit mir im Gespräch und ich muss auf das Kind eingehen, muss die Triangulation irgendwie schaffen. Hallo, da ist ein Kind mit Bedürfnis. Das Kind geht der Mutter ins Gesicht und beginnt zu Kneifen im Gesicht und die Mutter ignoriert, ignoriert das Kind. Das sind massive Beispiele natürlich.	21	21

Merkmale/Gründe von/für Passungsdifferenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1.	Und ganz feine, wie jetzt gerade wieder die ganz differenzierte Familie die ich habe, wo der Junge mit dem Zug eine Eisenbahn ein bisschen gebaut hat, die Brücke geht hinauf es geht aber nachher nicht weiter dann kommt der Zug mit einem Duplo Männchen, fährt nach oben und dann sagt er „Leute“ - es ist eine Deutsche Familie, und dann sagt der Vater also komm jetzt bauen wir den Zug, jetzt bauen wir die Schienen weiter. Und ich schaue mit ihnen das Video an und wo ist das Thema des Jungen, sein Thema sind Leute, er ist sehr sozial interessiert, er möchte mehr Leute auf den Zug laden. Und da ist ein Moment, der nicht passend ist. Der Vater nimmt die Schienen hervor und beginnt weiter zu bauen und der Junge hat aber ein anderes Thema. Und die Frage der Eltern ist aber, wie können wir das Kind unterstützen damit er den Fokus beim Spiel behalten kann. Der Vater ändert aber die Spielrichtung, weil er die Passung in dem Moment nicht hat oder die Bedürfnisse des Jungen im Moment nicht erkennt und sein Spiel mehr gewichtet.	21	21
Interview 1.	Aber die ganz Stillen, wie jetzt zum Beispiel der Junge mit dem Zug, der eher zurückhaltend ist, wo die Eltern schnell das Tempo zu hoch haben und dann natürlich die Charakterstarken, die dann auch einen starken Willen haben und wissen was sie wollen. Dort ecken die Eltern unweigerlich an.	27	27
Interview 1.	Rebellisch. Werfen, fluchen. Das sind so ein bisschen die größeren. Oder es beginnt mit Blickverweigerung, ignorieren der Mutter und Vater, was sie rufen, Namen rufen, nicht mehr zuhören, nicht mehr reagieren darauf, eigenen Weg gehen, körperlich abdrehen. Also es beginnt auch aus der Interaktion, motorisch aktiv werden, abdrehen von der Mutter, davonlaufen, etwas anderes machen, bis auf das autonome System, wo sie dann schreien, spucken, würgen oder zwangserbrechen. Die ganze Palette.	31	31
Interview 1.	Also sei es Ängste ums Kind, irgendeine Diagnose, welche gestellt wurde, ein Spital der eine Entwicklungskontrolle macht und findet, das Kind ist total zurück und das ist aber auch eine Momentaufnahme. Das sind solche Sachen, die extrem schwierig sind für die Eltern.	49	49

Merkmale/Gründe von/für Passungsdifferenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1	Ein dreijähriger Junge, der sich langsam entwickelt, schön entwickelt aber langsam, zu langsam im Moment gerade und die Mutter eine sehr schnelle ist, eine sehr taffe Frau.	53	53
Interview 1	Ja ein Beispiel, eine Mutter die mit ihrem Jungen hauptsächlich Buchstaben und Zahlen gelernt hat und ihm immer Sachen beibringen wollte	73	73
Interview 1	Wenn ihre Bedürfnisse im Vordergrund sind. Dann, wenn ihre persönlichen Probleme komplett alles überschwemmen, Drogengeschichten, psychische Erkrankungen, Paarbeziehungen, die so extrem schwierig sind, dass der Fokus nicht mehr beim Kind ist.	75	75
Interview 1	Oder dann, wenn Veränderungen der Eltern nicht dem Entwicklungstempo des Kindes entsprechen, wenn sie nicht der Veränderungen des Kindes nachkommen.	75	75
Interview 2	Also es kommt nicht so explizit, aber die Eltern, die denken / das Problem nur beim Kind sehen.	2	2
Interview 2	Bei XY ist irgendwie immer das soziale Umfeld Anmeldegrund.	8	8
Interview 2	Im Moment habe ich einige Kinder, die eine klare Mehrfachbehinderung haben oder eine andere Passung benötigen. Dann ist es vom Kind her gegeben, dass man zum Beispiel langsamer oder so muss.	8	8
Interview 2	Wir haben viele, die nicht sprechen oder die Sprache noch nicht kommt, wo ich aber auch sehe man ist gar nicht in Verbindung, in Kontakt. Man sieht nicht wo der andere ist, was er macht. Dort ist es auch ein Thema.	8	8
Interview 2	Gerade auch ist es häufig ein Teil Bindungsthematiken, die da sind, die sich auf das Verhalten auswirken. Ja (...), ich glaube.	10	10
Interview 2	Wobei, wenn ich die schwerer behinderten Kinder anschau, ist es vom Kind her schon gegeben, dass es etwas anderes braucht oder gerade auch bei den ganz kleinen Kindern.	10	10
Interview 2	Das Umfeld, das unter erschwerten Bedingungen ist, wo das mit der Grund ist.	10	10
Interview 2	Bewusst sich auf das Gegenüber einlassen können, Zeit haben und sich dem bewusst sein ist eine grosse Herausforderung, die mehr oder weniger menschlich ist, dass man das immer wieder sucht.	12	12
Interview 2	Und ein Teil habe ich auch das Gefühl, das tönt jetzt ein wenig blöd, passt nicht so rein, aber gerade der Medienkonsum, da	12	12

Merkmale/Gründe von/für Passungsdifferenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	hat man so viel Ablenkung und den Fokus da drauf.		
Interview 2	Dann ist das Kind manchmal wie nicht mehr so da, weil, man muss noch dies und das.	14	14
Interview 2	Auch habe ich das Gefühl, die Eltern wollen überall sein und können nicht eins nach dem anderen. Dann kann man nicht bei etwas präsent sein.	14	14
Interview 2	Ja, doch ein wenig schon, weil man will/muss, hat das Gefühl, man muss alles machen. Man denkt nicht mehr so vorausdenkend, man überlegt in Laden was man zu Mittag kocht, der Wunsch des Kindes ist dann das und man macht auch gleich das. Nicht mehr so vorausschauend. Das ist ein Punkt.	16	16
Interview 2	Aber ich denke gerade an eine andere Familie, die will alles so gut machen, und wie nicht aushalten, dass mal etwas nicht gut ist, dass das Kind mal unzufrieden ist. Das ist manchmal auch ein Teil. Dass sich die Eltern häufig nicht mehr sicher sind. Man darf auch mal nein sagen, das Kind darf auch mal weinen. Und ich muss nicht immer alles erfüllen und ich glaube das hat schon mit der Zeit heute zu tun, ja.	16	16
Interview 2	Und ich denke das aus der Kultur draussen sein, alleine sein oder sich möglichst anpassen und dafür das Eigene verlieren unter Beobachtung unter Druck, das ist auch ein Thema.	18	18
Interview 2	Was mir sofort einfällt, ist Autismus natürlich.	20	20
Interview 2	Ich glaube auch das. Diese ganzen Wahrnehmungsgeschichten, die solche Kinder mitbringen, erschwert es sehr.	20	20
Interview 2	Immer wieder etwa haben wir depressive Eltern, das macht es auch schwierig für die Kinder.	22	22
Interview 2	Ich denke es hat damit zu tu, wie lernt das Kind diese Selbstregulation. Die Frage ist Huhn oder Ei (lacht). Ist es, weil die Passung nicht stimmt, dass es nicht zur Selbstregulation kommt oder ist wirklich was an der Selbstregulation, dass die Passung nicht dazu kommt? Ich denke, es gibt beides.	28	28
Interview 2	Was mache ich denn gut? Was kann ich noch machen? Da ist die Selbstwirksamkeit der Eltern sehr in Frage gestellt, weil es nie richtig genügt oder das Kind nicht deutlich zeigen kann, was genau ist. Und in dem auch die ewigen Therapeuten- und	32	32

Merkmale/Gründe von/für Passungsdifferenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	Arztbesuche, die nötig sind.		
Interview 2	Ich denke noch an ein anderes Kind, das sehr klein ist, wo die Ernährung ein grosses Thema ist. Immer Angst haben, es kriege zu wenig, man gebe zu wenig. Man könne nicht genügend geben. Auch das ist sehr verunsichernd. Wo es auch schwierig ist, darf ich Grenzen setzen oder ist es schon wieder /. Muss ich nicht eher mehr investieren, dass es mehr isst oder kann ich sagen stopp so nicht? Wo man sich selbst immer wieder in Frage stellt. Wo ist die Selbstwirksamkeit der Eltern /. Ich darf, muss, sogar (...).	32	32
Interview 2	Mir fällt ein weiteres Kind ein, das hatte keine Krankheit, es war das Thema der Motorik. Die Mutter hat es immer, wenn etwas runtergefallen ist, als Ablehnung empfunden, dabei konnte es das noch nicht.	34	34
Interview 2	Wenn die Eltern unterschiedliche Ansichten haben, sind die Kinder immer irgendwo dazwischen.	42	42
Interview 2	Sprache. Sprache ist immer ganz fest, dass es dann halt nicht riesige Erklärungen braucht oder ignorieren /.	54	54
Interview 2	Da war ich nicht oft, aber da gab es die Situation, wo das Baby nicht gern badete. Wo man die Situation angeschaut hat. Die Mutter war viel zu schnell. Das Kind konnte sich nicht an die Übergänge anpassen. Weil das Baby immer geschrien hat, hat die Mutter immer möglichst schnell gemacht.	125	125
Interview 3	Sie sind belastet, weil was auch immer, eigene Hintergründe oder weil sie sich wahnsinnig grosse Sorgen machen. Wegen der Familiengeschichte oder so.	14	14
Interview 3	Das eine ist wirklich so eine Erwartung, wie man es dann haben wollte und nachher trifft das nicht so zu oder es ist ein wenig anders oder man hat es sich so vorgestellt und dann merkt man uh es ist ganz anders.	18	18
Interview 3	Oder, dass auch solche Muster, eigene, aktiviert werden, wo man irgendwo muss /. Zur Seite stellen muss und nicht aus der eigenen Haut raus kann. Sorgen. Grosse Ängste, Sorgen, wo man sehr mit sich selbst beschäftigt ist und nicht mehr sieht was ist, was eigentlich gut ist.	18	18

Merkmale/Gründe von/für Passungsdifferenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 3	Ja (...), denke das sind die Sachen oder halt die ganz schlimmen Sachen, Traumata und all diese. Klar. Wobei das ist nicht immer so. Es gibt auch traumatisierte Eltern, die das trotzdem schaffen.	18	18
Interview 3	Ich weiss nicht, ob man das so genau sagen kann. Ich glaube es liegt nicht unbedingt am Temperament des Kindes, sondern am Temperament der Eltern UND des Kindes, ob das passt oder nicht.	20	20
Interview 3	Also in ruhigen Familien wo plötzlich ein Wirbelwind drinnen ist, ist das eine grössere Herausforderung und umgekehrt.	20	20
Interview 3	Ich finde die Schwierigsten sind für mich die, wenn die beiden Temperamente sehr auseinander sind. Das sind die herausforderndsten Fälle.	22	22
Interview 3	I: Dann könnte es auch bei einem resilienten, Ich-starken-Kind, mit sehr impulsiven, schnellen Eltern zu Passungsdifferenzen kommen. B3: Das finde ich, ja. Jetzt fällt mir grad ein Kind ein, wo ich denke, das Kind ist absolut gesund, aber es hat sehr sehr besorgte Eltern. Temperamentsmässig sind sie gar nicht gross auseinander, überhaupt nicht, aber es passt trotzdem nicht. Die grossen Sorgen aktivieren bei diesem Kind immer wieder was. Das Kind ist einfach. Die Mutter ist auch /. Die sind eigentlich nahe beieinander, das ist eigentlich kein Problem aber diese grosse, grosse Sorge vernebelt den Blick auf das Kind oder wohlwollend, nein. Äh, wie sagt man dem (...) den befreiten Blick auf das Kind.	23	24
Interview 3	I: Würde das jetzt nochmals unterstreichen wie vulnerabel eine solche Passung sein kann, wie verletzlich sie sein kann, dass es überhaupt keine Extremität oder etwas Ungewöhnliches dazu braucht? B3. Ja, das finde ich.	25	26
Interview 3	Wenn das aber natürlich von Anfang an schon schwierig ist, können sie sich selbst nicht gut regulieren oder sie wählen Regulationsformen, die nicht unbedingt /. Also den Kopf gegen die Wand schlagen ist auch eine Regulation, aber die ist nicht unbedingt förderlich.	34	34

Merkmale/Gründe von/für Passungsdifferenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 4	Eine sehr komplexe Fragestellung und was man schon sagen kann, diese Dysfunktionen sieht man schon recht früh, wenn man Videoaufnahmen macht und schaut. Die sich im Verlauf, je nachdem, steigern können.	16	16
Interview 4	Die Kompetenz Kind wird in der Autonomie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, sind es natürlich alles Schutzfunktionen vom Kind, die unerwünschte Verhaltensweisen zeigen, ist letztlich eine Schutzfunktion vom Kind. Genau. Wenn sich das halt so hochsteigert, braucht es sicher Beratung.	16	16
Interview 4	Grundsätzlich kann man schon sagen, wenn es in sehr früher Kindheit schon / sage ich mal war diese Balance nicht ganz ausgeglichen oder nicht in der Pendelbewegung, sieht man das schon auch früh. Also Auffälligkeiten in der Frühkindheit sind mir aufgefallen.	16	16
Interview 4	Es kann aber auch sein, dass ein Kind hypoton ist und kognitiv stark ist, vielleicht noch mit einer Wahrnehmungsschwierigkeit. Eine solche Destabilisierung und Ausbalancierung ist für die Eltern schwierig. Das machen dann beide. Gerade, wenn das Kind mit sich selbst so gefordert ist, gerade bei einer Wahrnehmungsstörung oder Hypotonie, sage ich jetzt mal, aber kognitiv gut ist, ist das als Eltern manchmal wirklich schwierig.	18	18
Interview 4	Vielleicht noch die Care-Index Studie, genau, die deckt dies ja eigentlich ab.	19	19
Interview 4	Dann ist schon die Frage, wer leitet an, wie ist das Turn-Taking, Gesichtsausdruck, Spiel nach Care-Index oder Toddler. Dann öffnet die Mutter die Knete von sich aus, ohne das Kind zu fragen oder reagiert übersteigert.	31	31
Interview 4	Ein Kind, das gerade etwas am Machen ist und die Eltern, Vater oder Mutter kommt und möchte etwas vom Kind und man geht davon aus, dass schon Verhaltensauffälligkeiten, psychosoziale Faktoren bestehen, vermeidet das Kind entweder aktiv, was es durchaus machen kann oder es kann oppositionell werden. Das Kind kann dann auf ein Geschwister, auf ein jüngeres, losgehen. Aggressivität, massive Aggressivität oder gegenüber der Bezugsperson zeigen.	35	35

Merkmale/Gründe von/für Passungsdifferenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 5	Da war eine alleinerziehende Mutter mit Fluchterfahrungen, die dann wirklich sehr herausfordernde Verhaltensweisen beim Kind gezeigt hat.	2	2
Interview 5	Die anderen Eltern, da gab es vorwiegend Ess- und Regulationsstörungen.	2	2
Interview 5	Mein erster Fall war ein Vater, den ich noch in der Ausbildung hatte. Seine Frau kam ins Gefängnis.	2	2
Interview 5	Also wirklich da, wo diese Regulationsthemen wie schon auf dem Tablett waren, weil dies den Eltern ein Anliegen war.	16	16
Interview 5	I: Wie häufig denkst du ist eigentlich eine ungünstige Passung im Vordergrund? B5: Ja (...), ich denke auf den ersten Blick ist es nicht so sichtbar, aber sicher hat es oft unten so begonnen. Sie sind dann in diesem Teufelskreis geblieben und konnten dann die anderen Ressourcen oder das Positive nicht mehr gegenseitig nähren.	25	26
Interview 5	Wenn die Spaghetti am Mittag nicht gegessen werden zum Beispiel /. Aber eigentlich ganz, ganz, ganz tief unten was waren so die Puzzleteile am Anfang. Dann ist sicher eine ungünstige Passung ein Erklärungsmodell. In vielen Situationen waren wahrscheinlich Reaktionen nicht adäquat oder prompt, nicht adressatengerecht auf das Kind, wo ganz viel Belastung da war und beide Seiten ein Verhaltensmuster entwickelt haben.	26	26
Interview 5	Ja, dann entsteht der Teufelskreis. Dann ist die Frage welchen Boden haben wir schon geschaffen? Dann mag es /. Also wir sind ja nicht perfekt. Also gar nicht. Aber dieser Boden fehlt dann. Dass ich es mir als Eltern zutraue, dass ich auch eine Trotzsituation zulasse. Dass ich es aushalte, dass das Kind quengelt, wenn ich es wickle. Dass ich nicht den Föhn betätigen muss /. Dann höre ich abstruse Sachen in meinem Umfeld, dass man den Dampfzug anlässt, um das Kind zu stillen oder zu beruhigen. Das sind für mich Themen dieser Eltern-Kind-Interaktion.	28	28
Interview 5	Also was ich so ganz eindrückliche Passungsdifferenzen finde, ist, wenn die Eltern mit ihrer Sprache das Kind viel älter machen oder äussern, das Kind solle in gewissen Situationen	34	34

Merkmale/Gründe von/für Passungsdifferenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	jetzt nicht so tun. Da sehe ich, sie merken nicht /.		
Interview 5	Sie können sich nicht hinein fühlen. Sie können nicht adäquat damit umgehen oder überspielen es im humorvollen Sinn, wo ich so denke ja (...).	34	34
Interview 5	Aber wirklich in der Beziehung war es oft, dass das /. Man ist total etwas anderes am Machen in Gedanken als Eltern oder auch der Druck halt. Wenn sogar noch eine Fachperson anwesend ist. Das hat vielleicht noch überspitztere Sachen ausgelöst.	34	34
Interview 5	Ich denke dynamische, aufgeweckte, entdeckungsfreudige Kinder, wovon man ausgehen kann, wenn alles natürlich und vom Kind her alles stimmig ist, von seiner Entwicklung, ist diesmal so ein Kind. Und dann wird es eher herausfordernd, wenn die Eltern das Gefühl haben, das Kind soll anders sein oder werden.	36	36
Interview 5	Von sich Prägungen auf das Kind überstülpen, was wir ja alle irgendwie machen.	36	36
Interview 5	Die Frage ist einfach wo sehen Eltern das Kind wirklich, so, ah ja, das Kind ist aufgeweckt, das fordert mich jetzt sehr heraus, dass du drei Stunden Bewegung am Tag brauchst, das kann ich dir aber nicht bieten. Wie reagiere ich angemessen darauf oder wie verstehe ich, was das Kind macht? Und ich denke genau so kann auch, wenn ein Kind sehr gemächlich ist und ruhig ist und die Eltern gerne ein aktives oder vifes Kind hätten, kann genauso herausfordern.	36	36
Interview 5	Ja (...), ich denke das ist genau das Schwierige. Die Kinder sind vielleicht nicht so, wie ich selber bin oder geworden bin. Und das ist dann vielfach das Grosse, dass man als Eltern sich wie reflektieren muss.	36	36
Interview 5	Oder was denken die anderen Leute, wenn um diese Zeit noch Licht im Kinderzimmer ist? Da hat auch die Gesellschaft Einfluss darauf. Also ich denke das kindliche Temperament beim Einkaufen, oder? Also /. Da muss man halt ja. Oder es gibt es, dass sich das Kind anpassen muss, dann, wenn es in den Rahmen passen muss und es gesellschaftlichen Normen entsprechen muss. Und wie kann man als Eltern mitgehen,	36	36

Merkmale/Gründe von/für Passungsdifferenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	wenn das einfach nicht geht oder das jetzt einfach so sein muss. Die Frage ist dann wieder welchen Boden man geschaffen hat.		
Interview 5	Es ist auch ganz gesund, wenn sie auflehnd sind, sie NEIN sagen, etwas ganz anders probieren oder drei Mal Essen auf den Boden schmeissen oder auf den Boden spucken, dieses Austesten. Aber ich denke das erleben Eltern, die wir unter Umständen begleiten, als was will mir das Kind zu Leide tun? Sie sehen es nicht als Temperament oder als Entwicklungsschritt oder was es jetzt Böses tun will, sie finden dann, so hat das Kind nicht zu sein. Es kommen dann diese Themen rein, wie man selbst aufwachsen durfte. Dann denke ich, sind wir schon in diesen Teufelskreisen drin.	36	36
Interview 5	Dann geht man zum Kinderarzt und dieser findet dann vielleicht auch, warum sich das Kind jetzt zum Beispiel nicht in den Mund schauen lässt. Ich denke in den ersten zwei Jahren gibt es viele Stationen, die solche Situationen begünstigen und einem unterstützen können oder eben als Eltern auch in eine Bahn lenken, wo ungünstige Verläufe unterstützen. Dass dies noch mehr gedeihen kann.	36	36
Interview 5	Ich dachte immer, viele Eltern probieren auf einer Balance zu sein, aber irgendwann ist die Belastung so hoch, dass es dann plötzlich umschlägt.	38	38
Interview 5	Aber das Heftigste ist wirklich, wenn die Kinder in den Kindersitzen alles was geht von sich strecken und wie dabei nicht abgeholt werden und der Löffel kommt trotzdem. Das ist manchmal schon herausfordernd zum Beobachten und aushalten.	41	41
Interview 5	Bis jetzt waren wir ja nur bei der Eltern-Kind-Passung. Oft ist es aber auch die Passung zwischen den Elternteilen. Das ist in den Räumen. Und das ist je nachdem was sie dort für Interaktionen erleben, sich Aufträge geben oder wie die Aufgaben verteilt sind, kann dies eine enorme Belastung sein. Wenn alles an der Mutter hängt oder der Vater alleine ist.	56	56
Interview 5	Man verlagert den Fokus und die Perspektive, weil ich denke	99	99

Merkmale/Gründe von/für Passungsdifferenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	gerade, wenn sie im Teufelskreis verharren, sehen sie nur das Schwierige. Jetzt geht es schon wieder nicht, ich habe dies und das probiert. Jetzt ist das Kind nicht mal mehr diese Sauce, die es sonst so mag, hat nur einen Löffel probiert und diesen dann erst noch raus geschossen. Man sieht dazu noch, dass das Kind vermeidlich dünner wird, dabei ist wahrscheinlich gleich schwer. Die Wahrnehmung wird verschoben.		
Interview 5	Ich denke manchmal müssen die Signale des Kindes doch noch heftiger und stärker sein, damit sie von ihren Erwartungen wegkommen. Das kommt in Kombination mit einem Erziehungsstil. Da kann ich sehen /. Das ist manchmal das Konstrukt von "ich erziehe so", das Erstere was mich im Handeln als Eltern leitet.	113	113

Der Einfluss von Krankheit und/oder einer Behinderung			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1	Dass Eltern mit unglaublichen Fähigkeiten, welche mit dem Temperament und dem Einfühlungsvermögen sehr gut zurechtkommen, aber mit so einem Kind total an die Grenzen kommen. Weil die Zeichen nicht stimmen, die Zeichen des Kindes sind nicht passend zu dem was sie machen. Ein Kind, welches nicht zu beruhigen ist, obwohl die Eltern die Ruhe und alles haben was es bräuchte, um ein Kind zu regulieren / wenn selbst das nicht geht, ja dann hast du eine Aufgabe.	39	39
Interview 1	Ja, für die Mutter, weil die Themen der Mutter gross geworden sind, dass sie / eine Mutter die mit Krebs betroffen war, wo sie halt Hilfe annimmt für sich, weil sie hat mich um zusammen zu schauen was braucht der Junge, um weiter zu kommen und es ist wichtig, dass sie jemand hat für sich. Auch zum Schauen, was braucht sie, um für ihre Themen Hilfe zu bekommen.	79	79
Interview 2	Wobei, wenn ich die schwerer behinderten Kinder anschau, ist es vom Kind her schon gegeben, dass es etwas anderes braucht oder gerade auch bei den ganz kleinen Kindern.	10	10
Interview 2	Was mir sofort einfällt, ist Autismus natürlich. Das ist sicher schwierig, wenn dieser Kontakt ist /. Die schwerer behinderten Kinder, wo wenig Reaktion zurückkommt oder so verzögert.	20	20
Interview 2	Zum Beispiel Frühgeborene haben einen belasteten Anfang, die haben immer wieder die Angst um das Sterben, den Verlust, wo man in allem eine Gefahr sieht. Das tut dem Selbstwertgefühl und der Selbständigkeit gar nicht gut, wird nicht gefördert, wenn das Kind immer in Watte gepackt ist.	32	32
Interview 2	Ich denke aber gerade an ein anderes Kind, wo es genetisch ist, wo die Mutter nie die Bestätigung bekommt.	32	32
Interview 2	Aber auch die Eltern bestärken, sie haben es schon richtig gesehen, sie dürfen jetzt hier / sie haben die Signale richtig wahrgenommen. Auf der einen Seite gut hinschauen, was zeigt das Kind wirklich.	34	34
Interview 2	Mir fällt ein weiteres Kind ein, das hatte keine Krankheit, es war das Thema der Motorik. Die Mutter hat es immer, wenn etwas runtergefallen ist, als Ablehnung empfunden, dabei konnte es das noch nicht.	34	34
Interview 3	Es gibt Eltern, die kommen damit super klar und andere schaffen das nicht so. Wenn man die Frage so hört, würde man wohl sagen es hätte eine grosse Auswirkung. Eine	40	40

Der Einfluss von Krankheit und/oder einer Behinderung			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	Behinderung ist immer etwas was aufrüttelt, es ist eine Krise.		
Interview 4	Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, sage ich mal ein Kind mit einer Mehrfachbehinderung, dort kann es sein, dass die Erkennungssignale, die die Eltern sehen, dieser Prozess könnte länger gehen.	41	41
Interview 4	Gerade eine EPB kann bei Kindern mit einer Behinderung oder Verhaltensauffälligkeiten, unterstützend wirken, weil oft / oder man kann sagen es hat einen Einfluss auf die Passung, aber es kommt darauf an, wie die Verfügbarkeit der elterlichen Kompetenzen, wie diese abrufbar sind.	41	41
Interview 4	Das Kind hört nicht oder es schläft nicht, dort ist eine Dysfunktion klar vorhanden und du kannst natürlich bei der EPB /. Es gilt ja dann nicht nur die EPB, sondern es gibt ganz viele andere Elemente, die du einfließen lässt, also autismspezifisch, aber videobasiert finde ich bei Autismus hat es keine Konsequenz. Es kann genau die gleiche Fragestellung haben, wie kommt das Kind in eine Kooperation rein?	45	45
Interview 5	Und die Mutter auch, die selber Essstörungen hatte und dies wie eine gewisse Übertragung gab.	2	2
Interview 5	Es geht ja eigentlich bei allem, was so die kleinen Kinder zeigen wiederum darum, dass ich adäquat darauf reagiere. Dass ich sehe was mein Kind ist und die Zeit habe, dem allem Raum zu geben. Und wenn ich das von klein an so machen kann, egal welche schwerste Beeinträchtigung das Kind hat, dann bin ich in der Interaktion, dann können auch nächste Entwicklungsschritte kommen.	26	26
Interview 5	Aber ich denke je nach dem kann diese Trauer alles etwas lähmen. Das denke ich schon, habe ich aber auch ganz unterschiedlich erlebt. Ich erlebte Eltern, welchen bei einem Kind mit Beeinträchtigung diese Passung sehr gelungen ist. Einfach von Anfang an. Und das wie ganz eine andere Stimmung trotz aller Schwere und diverser Operationsterminen, die noch kamen, waren. Es ist nicht ein Grund für schlechtere Passungen. Es geht auch dort um das Gleiche.	47	47

Der Einfluss von Krankheit und/oder einer Behinderung			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 5	Ja, ich denke je nach Einschränkung, die das Kind hatte, war die Ausgangslage für seine Regulationsmöglichkeiten anders. Dann war halt /. Ich bin gerade etwas bei den Fällen (...). Ich denke es ist wie auch der Fokus nicht so auf /. Es ist ja mehr die Idee, dass wir zusammen auf das Kind schauen, welche Kompetenzen da sind. Ich würde zwar nicht sagen, dass es bei anderen anders war. Es ist sehr ähnlich, nicht total anders.	49	49
Interview 5	Gerade wenn zum Beispiel eine Cerebralparese im Raum steht, wo die Selbstregulation wirklich nochmals anders ist. Sie ist schon da, aber einfach halt vielleicht nicht so, wie man es bei einem anderen Säugling sieht. Wenn es die Eltern aber schaffen diese anderen Zeichen zu lesen vom Kind, schränkt es die Passung nicht ein.	49	49

Kindliche Temperamentsmerkmale			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1	Also die Angepassten sind nicht die Schwierigkeit für die Eltern, aber die ganz Stillen, wie jetzt zum Beispiel der Junge mit dem Zug, der eher zurückhaltend ist, wo die Eltern schnell das Tempo zu hoch haben und dann natürlich die Charakterstarken, die dann auch einen starken Willen haben und wissen was sie wollen. Dort ecken die Eltern unweigerlich an.	27	27
Interview 1	Rebellisch. Werfen, Fluchen. Das sind so ein bisschen die gröberen. Oder es beginnt mit Blickverweigerung, ignorieren der Mutter und Vater, was sie rufen, Namen rufen, nicht mehr zuhören, nicht mehr reagieren darauf, eigenen Weg gehen, körperlich abdrehen. Also es beginnt auch aus der Interaktion, motorisch aktiv werden, abdrehen von der Mutter, davonlaufen, etwas anderes machen, bis auf das autonome System, wo sie dann schreien, spucken, würgen oder Zwangserbrechen. Die ganze Palette.	31	31
Interview 1	Ein dreijähriger Junge, der sich langsam entwickelt, schön entwickelt, aber langsam, zu langsam im Moment gerade und die Mutter eine sehr schnelle ist, eine sehr taffe Frau.	53	53
Interview 2	Aber auch die sehr sensiblen Kinder, die einfach dadurch überreagieren, weil es zu viel ist.	20	20
Interview 2	Ja. Ich denke, die Kinder, die so eine geringe Frustrationstoleranz haben, das eskaliert so schnell.	26	26
Interview 2	Oder es weint mit Einjährig noch immer viel.	32	32
Interview 3	Ich glaube nicht, dass man sagen kann, alle hyperaktiven Kinder, mit lebendigem Temperament, seien eine grössere Gefahr.	20	20
Interview 3	Also den Kopf gegen die Wand schlagen ist auch eine Regulation, aber die ist nicht unbedingt förderlich.	34	34
Interview 4	Es kann aber auch sein, dass ein Kind hypoton ist und kognitiv stark ist, vielleicht noch mit einer Wahrnehmungsschwierigkeit. Eine solche Destabilisierung und Ausbalancierung ist für die Eltern schwierig. Das machen dann beide. Gerade, wenn das Kind mit sich selbst so gefordert ist, gerade bei einer Wahrnehmungsstörung oder Hypotonie, sage ich jetzt mal, aber kognitiv gut ist, ist das als Eltern manchmal wirklich schwierig.	18	18
Interview 4	Wo so eine Passung am besten / oder vom Temperament her,	23	23

Kindliche Temperamentsmerkmale			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	wenn das Kind in einer für sich stimmigen Kooperation verweilen kann, explorieren, in die Bindung eintreten kann. Das ist es eigentlich. Etwas kompliziert umschrieben, aber ja.		
Interview 4	Es kommt sehr darauf an, wie der Response ist, wie die Balance schwingt oder dieser Pendelschlag ist. Ein gehemmtes Kind kann das verstärken oder es hat auch Möglichkeiten, dass es in eine Kooperation einsteigen kann. Auf der anderen Seite mit den impulsiven Verhaltensweisen, aggressiven Verhaltensweisen, genauso. Es kommt darauf an, wie die Ausprägung ist.	25	25
Interview 4	Bei der EPB sehe ich das weniger, wenn ich das isoliert anschau, aber wenn ich die EPB zu den anderen Methoden hinzunehme, verstärkt es das unerwünschte Verhalten vom Kind am Anfang noch. Wo die Eltern dann quasi nochmals aufflackern lässt oder sie unsicher werden ob es das bringt. Das gehört zum Prozess. Er hat viele Farben und Stufen und am Anfang kann es das Kind einfach verstärken, weil die Eltern Veränderungen am Verhalten zeigen und auf sicher gehen wollen.	65	65
Interview 5	Ich denke dynamische, aufgeweckte, entdeckungsfreudige Kinder, wovon man ausgehen kann, wenn alles natürlich und vom Kind her alles stimmig ist, von seiner Entwicklung, ist dies mal so ein Kind. Und dann wird es eher herausfordernd, wenn die Eltern das Gefühl haben, das Kind soll anders sein oder werden.	36	36
Interview 5	Und ich denke genau so kann auch, wenn ein Kind sehr gemächlich ist und ruhig ist und die Eltern gerne ein aktives oder vifes Kind hätten, kann genauso herausfordern.	36	36
Interview 5	Und wie kann man als Eltern mitgehen, wenn das einfach nicht geht oder das jetzt einfach so sein muss. Die Frage ist dann wieder welchen Boden man geschaffen hat. Es ist auch ganz gesund, wenn sie auflehnend sind, sie NEIN sagen, etwas ganz anders probieren oder drei Mal Essen auf den Boden schmeissen oder auf den Boden spucken, dieses Austesten. Aber ich denke das erleben Eltern, die wir unter Umständen begleiten, als was will mir das Kind zu Leide tun? Sie sehen es nicht als Temperament oder als Entwicklungsschritt oder was es jetzt Böses tun will, sie finden	36	36

Kindliche Temperamentsmerkmale			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	dann, so hat das Kind nicht zu sein.		

Elterliche Temperamentsmerkmale			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1	Wo die Eltern schnell das Tempo zu hoch haben.	27	27
Interview 1	Die fahrenden Eltern, also die rassigen Eltern, welche ein sehr hohes Tempo bei sich selber haben, sehr energievoll sind und dann ihre Kinder so überfahren können. Oder dann auch die Eltern, die sehr in sich verträumt sind, sehr in sich verschwommen sind.	29	29
Interview 1	Ein dreijähriger Junge, der sich langsam entwickelt, schön entwickelt aber langsam, zu langsam im Moment gerade und die Mutter eine sehr schnelle ist, eine sehr taffe Frau.	53	53
Interview 2	Also es kommt nicht so explizit, aber die Eltern, die denken / das Problem nur beim Kind sehen.	2	2
Interview 2	Diejenigen Eltern die hü und hopp und zack und zack, die lassen sich manchmal gar nicht ein. Ablenkbarkeit und Alles auf einmal und nicht so strukturiert.	22	22
Interview 2	Auch diejenigen, die himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt sind macht es sehr schwierig.	22	22
Interview 2	Das ist häufig, dass die Eltern zu viel übernehmen, zu schnell eingreifen, zu schnell ins Handeln kommen.	52	52
Interview 3	Die schnellen, schnellen Eltern und die wahnsinnig langsamen Kinder.	22	22
Interview 3	Die grossen Sorgen aktivieren bei diesem Kind immer wieder was. Das Kind ist einfach. Die Mutter ist auch /. Die sind eigentlich nahe beieinander, das ist eigentlich kein Problem aber diese grosse, grosse Sorge vernebelt den Blick auf das	24	24

Elterliche Temperamentsmerkmale			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	Kind oder wohlwollend, nein. Äh, wie sagt man dem (...), den befreiten Blick auf das Kind.		
Interview 4	Zum Beispiel aufbrausende Eltern, aber das sind halt alles so Obergriffe.	27	27
Interview 4	Es ist natürlich /. Man kann es nicht trennen voneinander. Die impulsive Elternschaft und die unresponsive, passive Elternschaft, wenn man es so als Oberbegriff nennen möchte.	27	27
Interview 5	Weil der Vater sehr unsicher, sehr autoritär war. Vielleicht nicht so passend, sehr im Teufelskreis und die Frau /.	2	2
Interview 5	Also das sehe ich ja bei meinen eigenen Kindern. Wenn ich mies drauf bin, weil ich vielleicht müde bin und einfach auf meinen Gefühlen bleibe und die Zeichen der Kinder sehe, aber diese ignoriere, haben eigentlich schon beide verloren.	26	26
Interview 5	Ich denke an diesen Vater, der eine sehr aufbrausend, unruhige Art hatte, bedingt durch seine Sucht im Hintergrund. Da denke ich, das war wirklich sein Temperament.	38	38
Interview 5	Es gibt ja auch Kulturen, die wenig sprechen oder ganz viel sprechen. Das waren auch Familien aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Es gab eine Mutter die Spiele spielte, die man in ihrer Kultur macht, die sehr irritierend waren. Wenn man ein Kind an den Armen hin und her schießt. Wo ich mir denke uh, aber die Mutter ganz freudig dabei war. Wo das Kind aber vielleicht zuerst auch irritiert war, wenn es nicht begleitet wird, wenn es aus dem Nichts kommt. Das ist viel, wenn diese elterlichen Temperamente sich schlagartig verändern oder so unvorhersehbar für ein Kind werden. Ich denke, das ist manchmal bei diesen elterlichen Temperamenten schwierig.	38	38

Unterstützt Eltern-Kind-Passungen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1	Ja und das ist das was wir früh versuchen zu unterstützen. Wie können die Eltern diese Co-Regulation unterstützen, damit das Kind ja, wenn es dann geht, irgendwann einmal mit Wörtern Gefühle ausdrücken kann oder mit zeigen, damit es seine Bedürfnisse ausdrücken kann.	37	37
Interview 1	Also die Menschen, die Menschen überhaupt, Freundinnen, Familien, ein Netz, ein Netz das hilft. Das kann bis zur Kirche gehen, die helfen kann, das kann der Glaube alleine sein, der helfen kann. Die Menschen und das Umfeld danach auch. Hat man finanzielle Mittel, hat man eine Wohnung, die angepasst ist.	45	45
Interview 1	Also eine gute Paarbeziehung ist Gold wert in einer solchen Situation. Ein Partner der auch Zeit hat für seine Familie und nicht nur 150% arbeitet, dort beginnt es sicher.	47	47
Interview 1	B1: Und wenn man das im Video noch einmal anschauen kann und mit einem Standbild, ich nehme manchmal ein Standbild mit nach Hause und das Büchlein, dass wir zusammen anfertigen, dann wirkt das, das wirkt stark. I: Das glaube ich. B1: Und sich im Bild so zu sehen. Da, diese innere Ruhe, die ich da gehabt habe als Mutter, das wirkt innerlich, wenn man das so sieht mit Video und man muss nicht darüber reden, man sieht es, man sieht es. Die Mutter sieht das bin ich und sie hat das intuitiv richtig gemacht.	55	57
Interview 2	B2: Das soziale Umfeld. Also wenn die Eltern eingebettet sind, wenn sie Entlastung haben, wenn sie Arbeit haben, je nach dem. Genügend Geld. Gute Nachbarschaft, Wohnung einigermaßen, dass sie sich wohlfühlen. Ja.	38	38
Interview 2	Wenn sich die Eltern einig sind, in welche Richtung sie gehen möchten, hat einen Einfluss oder wer ist für was zuständig. Wenn sie es gut haben miteinander,	42	42
Interview 2	Die Eltern, die miteinander auf dem Weg sind, das merkt man bei den Kindern.	42	42

Unterstützt Eltern-Kind-Passungen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 2	Im Sinne von Erklären und Begründen, dass es mal zum Handeln kommt oder Sprache gezielter eingesetzt wird mit Schritt für Schritt Anleitungen und nicht alles auf einmal und dann wieder warten. Ich finde schon, diese Wechselwirkung verändert sich. Wenn es etwas bewirkt, ja.	56	56
Interview 3	Wo ich finde jetzt wäre es eben sinnvoller, als wenn ich komme und sage, sie sollen zu mir in die Logopädie und dann sei alles gelöst. Es ist besser mit den Eltern zu arbeiten und sie zu bestärken, dass sie es gut machen, anstatt das Einzelne.	14	14
Interview 3	I: Welche Rolle spielt die kindliche Selbstregulation in Bezug auf die Eltern-Kind-Passung? B3: Eine grosse. Eine grosse. Ich glaube, je besser sich die Kinder selbst regulieren können, desto besser. Das lernen sie aber nur wenn die Passung stimmt. Das Eine beeinflusst das Andere.	31	32
Interview 3	Die Kinder lernen sich früh mit Hilfe der Eltern zu regulieren, sie brauchen die Eltern ja, sie kommen ja mit wenig Regulierungsmöglichkeiten zur Welt. Je besser dieser Ausbau den Eltern gelingt, desto besser können sich die Kinder im grösser werdenden Alter regulieren.	34	34
Interview 3	I: Also könnte die kindliche Selbstregulation als eine Art Voraussetzung oder aufbauende Voraussetzung für ganz viele Fähigkeiten beschrieben werden? B3: Ja, denke das kann man so sagen.	35	36
Interview 3	Also ich glaube das Umfeld der Familie, Freunde der Eltern und so. Sozio-ökonomischer Status, sicher auch und die Bildung der Eltern. Die Lebensgeschichte der Eltern, wie sind diese aufgewachsen. Gut das ist nicht so von aussen oder? Gut, auch ein wenig von aussen (lacht). Gesundheit sicher auch.	46	46
Interview 3	Also bei allen wo ich es bis jetzt gemacht habe, brachte es immer eine gewisse Lockerheit rein.	54	54
Interview 3	Es wird irgendwie liebevoller, lustiger, lebendiger. Das finde ich, verändert sich wirklich immer.	54	54

Unterstützt Eltern-Kind-Passungen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 3	Wenn man zusammen Spass hat, wird es einfacher. Es ist eine gemeinsame /. Das Kind sieht, das Mami ist nicht mehr so besorgt man freut sich zusammen. Das hat einen extrem grossen Einfluss auf das Zusammenleben.	56	56
Interview 4	Wo so eine Passung am besten / oder vom Temperament her, wenn das Kind in einer für sich stimmigen Kooperation verweilen kann, explorieren, in die Bindung eintreten kann. Das ist es eigentlich. Etwas kompliziert umschrieben, aber ja.	23	23
Interview 4	Eindeutig, ja. Und natürlich hat die Selbstregulation, wenn sich ein Kind adäquat regulieren kann, hat es natürlich ein ganz anderes Auslösen in der Bezugsperson, also in den Eltern. Daher kommt es zuerst von den Eltern. Genau, eindeutig.	39	39
Interview 4	Umweltspezifische, genau. Aber auch innerfamiliäre, das ist eine grosse Ressource. Geschwister. Ganzer Kreis, Geschwister, Schwiegereltern, Grosseltern. Das soziale Netzwerk ist sehr entscheidend. Und auch letztlich wie es einer Familie geht und wie sie sich Hilfe holen kann. Das sind dann auch umweltbezogene Faktoren.	49	49
Interview 4	Das war eine Mutter, die ihre Ressourcen, die ihre Kompetenzen auch sehr schnell adaptieren und hervorholen konnte, was dann wirklich zu einer deutlichen Verbesserung führte. Da gibt es natürlich viele Sachen.	57	57
Interview 4	Das habe ich auch schon erlebt und finde ich sehr wichtig und dass sich die Sprache in der Reduktion verändert, aber mit spezifischem Lob, mit Verhaltensbestimmungen und auch das aufgreifen, was das Kind gesagt hat.	59	59
Interview 5	Ich würde behaupten, wenn man ganz früh Eltern-Kind-Interaktionen stärkt, dass es weniger ungünstige Passungen geben würde oder auch herausfordernde Verhaltensmuster, die so verharren.	26	26
Interview 5	Es geht ja eigentlich bei allem was so die kleinen Kinder zeigen, wiederum darum, dass ich adäquat darauf reagiere. Dass ich sehe, was mein Kind ist und die Zeit habe, dem allem Raum zu geben. Und wenn ich das von klein an so machen kann, egal welche schwerste Beeinträchtigung das Kind hat, dann bin ich in der Interaktion, dann können auch nächste Entwicklungsschritte kommen.	26	26
Interview 5	B5: Dann kommt auch das Thema Resilienz. Das kommt dann	32	33

Unterstützt Eltern-Kind-Passungen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	<p>schon.</p> <p>I: Genau. Ganz genau.</p>		
Interview 5	<p>I. Welche Rolle spielt deiner Meinung nach die kindliche Selbstregulation in Bezug auf die Eltern-Kind-Passung?</p> <p>B5: Die ist zentral, weil eigentlich kann ein Kind recht viel regulieren, wenn es das intuitiv gelernt hat. Da habe ich auch gestaunt, wie lange sich die Kinder regulieren können und dabeibleiben.</p>	42	43
Interview 5	<p>War für mich auch noch spannend zu sehen, wie sich Kinder überhaupt regulieren. Also ihre kindlichen Regulationsmöglichkeiten. Was nehmen sie viel zur Hand, was brauchen sie, all die Kinder, die vielleicht immer ihren Schnuller dabei haben, auch im öffentlichen Raum. Es macht eben Sinn. Das ist wie auch ein Perspektivenwechsel, wenn man die kindliche Regulation thematisiert oder fokussiert und auch als Fachperson denkt, dass es super ist, hat dieses Kind noch einen Schnuller.</p>	43	43
Interview 5	<p>Gerade wenn zum Beispiel eine Cerebralparese im Raum steht, wo die Selbstregulation wirklich nochmals anders ist. Sie ist schon da, aber einfach halt vielleicht nicht so, wie man es bei einem anderen Säugling sieht. Wenn es die Eltern aber schaffen diese anderen Zeichen zu lesen vom Kind, schränkt es die Passung nicht ein.</p>	49	49
Interview 5	<p>Einfach ihre ganzen Lebensumstände. Also wenn sie eine Existenzsicherung haben, Klarheit haben. Ich habe Familien begleitet, die sind vielleicht umgezogen, die Arbeitssituation war nicht klar oder überhaupt eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz. Sobald es diese Klärung gab, hat es andere Energien oder Ressourcen freigesetzt, um wirklich beim Kind zu sein.</p>	51	51
Interview 5	<p>Und bezogen auf die Zusammenarbeit. Ich habe schon das Gefühl, wenn das Vertrauen da war. Also ich als Externe bezeichnet, dann hat das nochmal etwas bei ihnen ermöglicht. Wenn sie verstanden haben, was meine Rolle ist und ich nicht die Kontrolleurin bin oder was auch immer. Wenn ein klares Arbeitsbündnis entstand und sie gemerkt haben, um was es</p>	52	52

Unterstützt Eltern-Kind-Passungen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	eigentlich geht, konnten sie mitgehen oder es annehmen. Am Anfang, so finde ich, besteht immer eine gewisse Unsicherheit oder Skepsis.		

A15c Ebene C Die Wirksamkeit der EPB-Methode

Fähigkeit videobasierter Beratung			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1	I: Die entwicklungspsychologische Beratung arbeitet mit Videoaufnahmen in Alltagssituationen. Kann die videobasierte Beratung deiner Meinung nach die Eltern-Kind-Passung unterstützen? B1: 100%.	50	51
Interview 1	Und wenn man das im Video noch einmal anschauen kann und mit einem Standbild, ich nehme manchmal ein Standbild mit nach Hause und das Büchlein, dass wir zusammen anfertigen, dann wirkt das, das wirkt stark.	55	55
Interview 1	Und sich im Bild so zu sehen. Da, diese innere Ruhe, die ich da gehabt habe als Mutter, das wirkt innerlich, wenn man das so sieht mit Video und man muss nicht darüber reden, man sieht es, man sieht es. Die Mutter sieht das bin ich und sie hat das intuitiv richtig gemacht.	57	57
Interview 1	Wo stehen die Eltern, die Bedürfnisse / also ich finde, Marte-Meo finde ich Voraussetzung, weil man dort wirklich lernt die Zeichen zu lesen, Signale lesen vom Gegenüber, dass man dort sein kann, dass man dort andocken kann sobald man selber mehr Sicherheit im Job hat.	85	85
Interview 2	Aber auch die Eltern bestärken, sie haben es schon richtig gesehen, sie dürfen jetzt hier / sie haben die Signale richtig wahrgenommen. Auf der einen Seite gut hinschauen, was zeigt das Kind wirklich.	34	34
Interview 2	Weil die Zeichen nicht gleich deutlich sind, ist es schwierig zu sehen für die Eltern. Gerade dann sind Video gut.	36	36
Interview 2	Was ich hin und wieder höre von Eltern ist, das sei ihnen noch gar nie aufgefallen. Im aktiven Tun gar nicht merken was passiert. Wenn man es dann im Video anhalten und zurückgehen kann, erst dann können die Eltern sehen wie es passiert ist. Sonst ist es zu schnell vorbei, im Alltag.	44	44
Interview 2	Ja. Ich denke der Aussenblick auf der einen Seite, aber manchmal kann man auch nochmal zurück, um zu schauen was der Auslöser für die Situation war. Wo hat es angefangen, was hat /. Meistes sieht man am Schluss was gut oder schlecht war, aber WARUM. Es geht meist zu schnell im	46	46

Fähigkeit videobasierter Beratung			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	Alltag, dass man es gar nicht so wahrnimmt. Mit dem Video kann man zurückgehen und schauen, wie die Situation entstand.		
Interview 2	I: Zum springenden Punkt zurück gehen. B2: Genau. Was war der Auslöser, dass es dazu kam.	47	48
Interview 2	Durch das Sehen, dass das Kind dran ist, aber es für das Kind vielleicht noch schwierig ist oder es die Sache anders versucht, können sich die Eltern zurücknehmen und das Kind kann die Erfahrung selbst machen.	52	52
Interview 2	Also ich hatte schon Familien, wo ich die Videos mit Dolmetschern angeschaut habe. Manchmal hilft ja schon das Bild und das Zeigen und doch braucht es einen gewissen sprachlichen Austausch darüber.	68	68
Interview 3	Ja, das finde ich sehr. Bilder halt. Es bleibt den Eltern auch. Sie freuen sich auch. Man sieht es ihnen auch an. Auch die Veränderung, wenn sich etwas verändert. Finde ich sehr ein gutes Mittel. Bisschen komisch manchmal am Anfang aber wir schaffen es meist gut (lacht).	52	52
Interview 4	Ob sie es sehen, ist dann eine offene Frage. Das weiss man nie. Sie sehen vielleicht andere Sachen, als ich gesehen habe. Dann kann man das auf dem weiteren Weg thematisieren, aber dass sie es sehen, ist ein wichtiger Ansatz.	10	10
Interview 4	Es kann massiv schwierige Situationen mit einem Kind mit Autismus geben, wo die Eltern nicht mehr weiterwissen, aber wenn du die elterlichen Kompetenzen, gerade über Video, stärken kannst, können es gewisse Eltern sehr schnell abholen ihre Ressourcen und andere weniger.	41	41
Interview 4	I: Die entwicklungspsychologische Beratung arbeitet ja mit Videoaufnahmen in Alltagssituationen. Kann die entwicklungspsychologische Beratung deiner Meinung nach die Eltern Kind Passung unterstützen? B4: Ja, kann sie. Sie kann im Idealfall gewisse Verhaltensweisen oder Dysfunktion, Dysbalancen in eine Balance bringen. Eindeutig ja.	54	55

Fähigkeit videobasierter Beratung			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 4	Zum Beispiel eine Mutter-Kind-Situation, wenn die Mutter diese kurzen Sequenzen einer gelungen und ungezwungenen Situation sieht, wenn sie erkennen kann, dass sie sehr viel anleitet. Das ist sicher mal ein grosser Gewinn, dass sie erkennt, dass sie viel spricht. Sie hat viel geredet und merkte, dass der Bub nichts sagt und sie ständig was sagt. Das sind AHA-Momente, die sehr heilsam für die Mutter waren.	57	57
Interview 5	Weil ich vielleicht nur drei Sekunden eine Passung gefunden habe, das wissen sie ja aber nicht direkt, dass es vielleicht auch schwierig war, aber was das auslöst und nachher gehen sie in die Interaktion und sind total anders. Also wo ich so das Gefühl hatte, der Effekt, so diese Stärkung, die mich total überzeugt hat und ich fand, das gehört zur Früherziehung. So könnte man wirklich aus meiner Sicht familienorientiert arbeiten.	4	4
Interview 5	I: Kann die videobasierte Beratung, deiner Meinung nach, die Eltern-Kind-Passung unterstützen? B5: Ja, davon bin ich überzeugt.	57	58
Interview 5	Das ist einfach was ich auch nach kurzen Passungssequenzen gesehen habe. Wenn sie danach nochmals in einer Situation waren, war es entspannter oder freudvoller oder sie haben sich wirklich gestärkt gefühlt. So hatte ich jedenfalls von aussen das Gefühl. Sodass es nach wenigen Terminen schon kein Problem mehr war.	58	58
Interview 5	Das hat sie sicherlich manchmal überrascht aber manchmal auch irritiert, dass dies die Botschaft ist und ich ihnen diesen Spiegel gebe. Es hat manchmal auch in ihnen drin gearbeitet. Weil wenn die Fachperson sagt, dass das Kind gut geschaut hat und ich das positiv hervorgehoben habe in diesen drei Sekunden /. Ja, dann hat es sie manchmal, glaube ich, auch irritiert. Aber darum hat es auch so einen Effekt.	64	64
Interview 5	Es ist nicht nur einfach ein Video machen. Faszinierend finde ich was in dieser slow-slow-Motion zu sehen ist. Was einem ohne Video wirklich abgeht. Ich empfand es als sehr hilfreich in Situationen wo man nicht weiterkommt, einfach einmal ein Video zu machen und mal zu schauen was überhaupt da ist, bei mir selbst oder beim Kind sich fragen was man sieht. Das	123	123

Fähigkeit videobasierter Beratung			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	ist sehr wertvoll. Auch für mich als Fachperson. Es kann einem nämlich auch passieren, dass man plötzlich zu viel im Negativen drin ist.		

Veränderungen im Familienalltag			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1	Viel weniger Stress. Viel mehr Befriedigung. Schöne Situationen zusammen haben.	63	63
Interview 1	Eltern, welche wieder das Gefühl haben ich kann das, ich schaffe das so, ich kann das mit meinem Kind so.	63	63
Interview 1	Mhm. Gravierende Veränderungen im Alltag.	65	65
Interview 1	Die Eltern können ihr Verhalten dann klar anpassen.	71	71
Interview 1	Ja ein Beispiel, eine Mutter die mit ihrem Jungen hauptsächlich Buchstaben und Zahlen gelernt hat und ihm immer Sachen beibringen wollte und durch die Beratung hat sie gemerkt, sie muss ihm gar nichts beibringen, er zeigt ihr wo seine Interessen sind und sie muss nur dabei sein und schauen und benennen und dann zeigt er ihr wo er ist, was ihn wirklich interessiert, dass entlastet die Mutter enorm im Alltag und das Kind auch.	73	73
Interview 2	Nicht immer, aber häufig, dass sich die Eltern zurücknehmen.	50	50
Interview 2	Also, dass sie den Kindern mehr Explorationsmöglichkeiten lassen. Mehr das Kind machen lassen.	52	52
Interview 2	Das ist häufig so, dass sich die Eltern mehr zurücknehmen und mehr vom Kind zulassen.	52	52
Interview 2	Ein Teil dort ist häufig entwicklungspsychologische Informationen, die den Eltern manchmal gar nicht so bewusst sind. Wo steht das Kind gerade, was ist es am Lernen, Arbeiten. Wo ist der Schwerpunkt. Das gibt manchmal Aha-Erlebnisse für die Eltern. Das soll unbedingt helfen, sonst müsste es sich positiv auswirken, sonst hätten wir was falsch gemacht.	58	58
Interview 2	Ja, sie sehen den Erfolg / ich finde sie sprechen danach praktisch immer davon was gut gelaufen ist. Sie erzählen aber auch, dass sie einen schlechten Tag hatten. Sie können auch das, aber sie können schon besser sehen wann es gut gelaufen ist.	103	103
Interview 2	Da hilft es nur schon, positive Momente wieder zu sehen. Da bin ich schon sehr zufrieden, dass sie das überhaupt wieder sehen. Wenn es dann mehr gibt, ist das gut.	105	105
Interview 3	Also bei allen wo ich es bis jetzt gemacht habe, brachte es immer eine gewisse Lockerheit rein.	54	54

Veränderungen im Familienalltag			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 3	Das ist nicht so ins Auge springend, aber es gibt eine gewisse Fröhlichkeit mehr rein, eine gewisse /. Es wird irgendwie liebevoller, lustiger, lebendiger. Das finde ich, verändert sich wirklich immer.	54	54
Interview 3	Wenn man zusammen Spass hat, wird es einfacher. Es ist eine gemeinsame /. Das Kind sieht, das Mami ist nicht mehr so besorgt man freut sich zusammen. Das hat einen extrem grossen Einfluss auf das Zusammenleben.	56	56
Interview 4	Zum Beispiel das Abwarten, das ist ein Hauptthema. Klare, positive Bestärkungen, mit klarem Benennen worauf sich das bezieht oder verbindet, nicht nur ah das hast du schön gemacht, sondern zum Beispiel das Teil hast du gut da reingesteckt. Keine oberflächlichen Bestätigungen, sondern spezifisches Lob. Dass es quasi auch das Abwarten ein Raum lässt zwischen Kind und der Bezugsperson, dass dort auch mehr Augenkontakt entstehen kann. Das habe ich auch schon erlebt und finde ich sehr wichtig und dass sich die Sprache in der Reduktion verändert, aber mit spezifischem Lob, mit Verhaltensbestimmungen und auch das aufgreifen, was das Kind gesagt hat.	59	59
Interview 4	Ich glaube, dass was die Eltern am meisten schildern ist, dass sie im Idealfall schwierige Situationen schneller erkennen und Perspektivenübernahme besser machen können, respektive die Feinsignale der Kinder besser, nein klarer, aufgreifen können und darauf reagieren.	63	63
Interview 5	I: Wenn sie mitwirken können? B5: Genau, ihre Selbstwirksamkeit erleben als Eltern. I: Was sehr wichtig ist. B5: Ja, ich finde schon. Immer, wenn eine Fachperson kommt ist die Reaktion zuerst mal was habe ICH als Eltern nicht geschafft.	59	62
Interview 5	Ich habe vor allem Entspannung wahrgenommen. Wie auch Sicherheit und Stabilität im ganzen System und eine Gelassenheit.	68	68
Interview 5	Ja. Obwohl ich manchmal denke, der elterliche Erziehungsstil	70	70

Veränderungen im Familienalltag			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	sei sehr stark oder prägnant. Ich denke es ist mehr / . Es fokussiert mehr / . Dadurch, dass man halt mit Spiel- Essens- oder Wickelsituationen arbeitet, habe ich das Gefühl ist es schon die Interaktion, die man vor allem stärkt. Der Erziehungsstil wäre so eine sekundäre Entwicklung.		
Interview 5	I: Können Eltern nach einer EPB Bedürfnisse vom Kind, wie Hunger erkennen oder das Kind ist müde, die Windel muss man wechseln oder das Kind will auf den Arm genommen werden oder hat Schmerzen, deutlicher interpretieren? B5: Hier würde ich 3, auch eher ja. Vor allem die Art und Weise. Auch vorher hatten die Eltern dieses Repertoire, aber die Qualität wie sie dies tun ist anders. Es ist nicht so stressbelastet oder auch im stimmlichen Ausdruck nicht so heftig oder aufbrausend oder monoton. Dort finde ich ist eine Qualitätsveränderung Sicht- oder hörbar.	94	95
Interview 5	Ja, ich bin vor allem im Verbalisieren. Ja, da denke ich schon. So ein wenig die Befindlichkeit vom Kind aufnehmen und das in die Sprache umsetzen, das ja.	103	103
Interview 5	Ja 4, weil das ist ein grosses Thema, welche Entwicklungsaufgabe man hat. Man spricht ja zwar nicht von dem, vom Fachgenre. Aber vom Thema her arbeitet man ja schon daran, dass man im Turn-Taking bleibt.	109	109

Umgang mit dem vorhandenen Temperament des Kindes			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1	Dass die Eltern das Kind wieder versuchen anzunehmen, wie es ist und das Wissen haben, mein Kind gibt das Beste und ich habe mein Kind so gerne so wie es ist. Wenn ich das erreiche das finde ich toll, das ist einfach schön.	61	61
Interview 1	Dabei ist es egal was für eine Schule oder Ausbildung dieses Kind einmal macht, weil, es ist okay, es ist okay, weil sie sehen ihr Kind gibt das Beste und (...), es passt dann einfach (lacht).	61	61
Interview 1	Eltern, welche wieder das Gefühl haben ich kann das, ich schaffe das so, ich kann das mit meinem Kind so.	63	63
Interview 2	Sonst würde ich sagen, ja es hilft das Kind besser wahrzunehmen. Unbedingt. Ob sie es dann wirklich schaffen /. Sie hadern dann manchmal trotzdem noch, aber ich finde es hilft. Es hilft.	99	99
Interview 3	Glaube, man kann es nicht so festmachen am Temperament, es kommt darauf an was die Eltern und die Kinder mitbringen, ob es passt oder nicht.	20	20
Interview 3	Ich finde die Schwierigsten sind für mich die, wenn die beiden Temperamente sehr auseinander sind. Das sind die herausforderndsten Fälle.	22	22
Interview 3	Wenn man zusammen Spass hat, wird es einfacher. Es ist eine gemeinsame /. Das Kind sieht, das Mami ist nicht mehr so besorgt man freut sich zusammen. Das hat einen extrem grossen Einfluss auf das Zusammenleben.	56	56
Interview 4	Ein gehemmtes Kind kann das verstärken oder es hat auch Möglichkeiten, dass es in eine Kooperation einsteigen kann. Auf der anderen Seite mit den impulsiven Verhaltensweisen, aggressiven Verhaltensweisen, genauso. Es kommt darauf an, wie die Ausprägung ist.	25	25
Interview 4	Eigentlich die Eltern, die manchmal nicht von alleine herunterfahren können und quasi hinter das Kind stehen müssten (symbolisch), was sieht mein Kind, was fühlt mein Kind, was braucht mein Kind. Dass sie es sonst nicht von einer anderen Seite sehen.	35	35
Interview 5	Ich würde behaupten, wenn man ganz früh Eltern-Kind-Interaktionen stärkt, dass es weniger ungünstige Passungen geben würde oder auch herausfordernde Verhaltensmuster, die so verharren.	26	26

Umgang mit dem vorhandenen Temperament des Kindes			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 5	Es geht ja eigentlich bei allem was so die kleinen Kinder zeigen wiederum darum, dass ich adäquat darauf reagiere. Dass ich sehe was mein Kind ist und die Zeit habe, dem allem Raum zu geben.	26	26
Interview 5	Oder auch dem kindlichen Temperament den Raum zu geben. Auch mal Explorieren lassen mit dem Essen. Gerade auch, wenn das Thema Essen schwierig ist.	66	66
Interview 5	Weil manchmal hat sich dieses Essthema auch wirklich nicht geklärt, weil das Kind einfach nicht wollte. Dieses Vertrauen haben und weitergehen und für das Kind und für sich Inseln schaffen. Ich denke das Vertrauen, dass die Zukunft trotzdem nicht gefährdet ist.	68	68

Konkrete Veränderungen von Eltern-Kind-Passungen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1	Der Junge macht etwas, die Mutter gibt eine Antwort, sagt, ah der Wal schläft, ah der Wal frisst, ui, jetzt hat der Wal wieder ausgespuckt, uiuiui, jetzt muss er noch mehr fressen und der Junge strahlt über das ganze Gesicht und die Mutter, die nachher zurück sagen kann, es sei eine extrem schöne Situation gewesen, zu merken, dass der Junge so auf sie reagiert, aber auch dass sie passend zu dem was er macht etwas sagen kann, dass es so passt. Ein Gefühl, dass sie nicht einfach so kennt vom Alltag.	53	53
Interview 1	Dass die Eltern das Kind wieder versuchen anzunehmen wie es ist und das Wissen haben, mein Kind gibt das Beste und ich habe mein Kind so gerne so wie es ist. Wenn ich das erreiche das finde ich toll, das ist einfach schön.	61	61
Interview 1	Dabei ist es egal was für eine Schule oder Ausbildung dieses Kind einmal macht, weil, es ist okay, es ist okay, weil sie sehen ihr Kind gibt das Beste und (...), es passt dann einfach (lacht).	61	61
Interview 2	Das andere ist manchmal ein wenig genauer hinschauen, was macht überhaupt ihr Kind. Wo hat es die Aufmerksamkeit? Ah, es ist so konzentriert am Handeln und kann noch gar nicht zuhören, das zu merken, wenn ich dann etwas vom Kind will, muss ich die Aufmerksamkeit anders holen.	52	52
Interview 2	Im Sinne von Erklären und Begründen, dass es mal zum Handeln kommt oder Sprache gezielter eingesetzt wird mit Schritt für Schritt Anleitungen und nicht alles auf einmal und dann wieder warten. Ich finde schon, diese Wechselwirkung verändert sich. Wenn es etwas bewirkt, ja.	56	56
Interview 2	Was ich häufig mache ist die Unterscheidung, wo ist eine geleitete Situation, damit es zum Ziel kommt. Aber auch wo ist eine freie Situation wo es ums Explorieren und Ausprobieren geht. Bei den eher Rigidem, braucht es das auch um selbst zu entdecken, zu lernen, dass diese offener sein können. Und bei den eher offenen Eltern kommen eher die strukturierten Situationen zum Zug, um ein Ziel zu erreichen. Da braucht das Kind eher Anleitung, Hilfe, Schritt für Schritt oder eine Einschränkung von Möglichkeiten und Materialien. Ja, ich finde das hilft sehr aber in diesem Zusammenhang finde ich es wichtig, dass diese beiden Situationen, die es gibt, gut	60	60

Konkrete Veränderungen von Eltern-Kind-Passungen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	begründet sind. Da soll es so sein. Aber wenn es darum geht etwas zu erreichen, braucht es Struktur, am anderen Ort soll das Kind selber machen. Diese beiden Situationen benennen, hilft.		
Interview 2	I: Das führt in dem Fall dazu, schön. Können Eltern das Umfeld, Voraussetzungen oder Bedürfnisse nach einer entwicklungspsychologischen Beratung besser anpassen? B2: Das hängt von den Eltern ab aber grundsätzlich eher ja, weil sie das Kind eher sehen und sehen was es braucht.	112	113
Interview 3	Also bei allen wo ich es bis jetzt gemacht habe, brachte es immer eine gewisse Lockerheit rein.	54	54
Interview 3	Das ist nicht so ins Auge springend, aber es gibt eine gewisse Fröhlichkeit mehr rein, eine gewisse /. Es wird irgendwie liebevoller, lustiger, lebendiger. Das finde ich, verändert sich wirklich immer.	54	54
Interview 3	Wenn man zusammen Spass hat, wird es einfacher. Es ist eine gemeinsame /. Das Kind sieht, das Mami ist nicht mehr so besorgt man freut sich zusammen. Das hat einen extrem grossen Einfluss auf das Zusammenleben.	56	56
Interview 4	Zum Beispiel das Abwarten, das ist ein Hauptthema. Klare, positive Bestärkungen, mit klarem Benennen worauf sich das bezieht oder verbindet, nicht nur ah das hast du schön gemacht, sondern zum Beispiel das Teil hast du gut da reingesteckt. Keine oberflächlichen Bestätigungen, sondern spezifisches Lob. Dass es quasi auch das Abwarten ein Raum lässt zwischen Kind und der Bezugsperson, dass dort auch mehr Augenkontakt entstehen kann.	59	59
Interview 4	Ich glaube das was die Eltern am meisten schildern ist, dass sie im Idealfall schwierige Situationen schneller erkennen und Perspektivenübernahme besser machen können, respektive die Feinsignale der Kinder besser, nein klarer, aufgreifen können und darauf reagieren.	63	63

Konkrete Veränderungen von Eltern-Kind-Passungen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 4	Letztlich ist es auch die Aufgabe, wie man die Eltern in der Selbstwirksamkeit mit ihrem Kind unterstützen kann. Wie das am offensichtlichsten ist für die Eltern, in den Stimmungen und Interaktionen. Ja man kann das, aber es hat auch viele Zwischenstufen, wo auch / wo ich finde gehören auch zum Prozess zum Auflösen von gewissen Verhaltensmuster, die man gegenseitig hat und wo man die Eltern auch versucht zu bestärken diesen Prozess weiterzumachen. Manchmal können die Eltern sagen ich sehe es gar nicht, wie meinen sie die Frage, was das Kind macht? Manchmal muss man auch unterstützend helfen, wenn wirklich gar nichts von ihnen kommt oder man muss das Angebot nochmals bei der EPB anpassen.	65	65
Interview 5	Das ist einfach was ich auch nach kurzen Passungssequenzen gesehen habe. Wenn sie danach nochmals in einer Situation waren, war es entspannter oder freudvoller oder sie haben sich wirklich gestärkt gefühlt. So hatte ich jedenfalls von aussen das Gefühl. Sodass es nach wenigen Terminen schon kein Problem mehr war.	58	58
Interview 5	Vor allem, dass sie mehr beim Kind sind und verbalisieren, was sie so sehen. Sie nehmen eher die Perspektive vom Kind ein. Diejenigen, die es schaffen. Das ist sicherlich das, was sich bei diesen Beispielen von mir getan hat.	66	66
Interview 5	I: Können Eltern nach einer EPB Bedürfnisse vom Kind, wie Hunger, erkennen oder das Kind ist müde, die Windel muss man wechseln oder das Kind will auf den Arm genommen werden oder hat Schmerzen, deutlicher interpretieren? B5: Hier würde ich 3 auch eher ja. Vor allem die Art und Weise. Auch vorher hatten die Eltern dieses Repertoire, aber die Qualität wie sie dies tun ist anders. Es ist nicht so stressbelastet oder auch im stimmlichen Ausdruck nicht so heftig oder aufbrausend oder monoton. Dort finde ich ist eine Qualitätsveränderung sicht- oder hörbar.	94	95
Interview 5	B5: Ja, ich bin vor allem im Verbalisieren. Ja, da denke ich schon. So ein wenig die Befindlichkeit vom Kind aufnehmen und das in die Sprache umsetzen, das ja.	103	103

Konkrete Veränderungen von Eltern-Kind-Passungen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 5	Ja 4, weil das ist ein grosses Thema, welche Entwicklungsaufgabe man hat. Man spricht ja zwar nicht von dem, vom Fachgenre. Aber vom Thema her arbeitet man ja schon daran, dass man im Turn-Taking bleibt.	109	109

Stärkung der elterlichen Kompetenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1	Da finde ich die entwicklungspsychologische Beratung sehr, sehr wertvoll, weil ich den Eltern Bilder zeigen kann, dass sie es gut machen. Sie als Eltern sind gut, sie machen es gut. Da müssen wir nicht daran schrauben. Sie machen es gut. Sie sind eine gute Mutter. Das alleine das sagt solchen Eltern / überhaupt Eltern, wer sagt schon, du machst das super, du bist einfach eine gute Mutter? Das sagt niemand. Und ich sehe das als grosse Aufgabe von uns, dass wir das sagen und zeigen und mit Bildern, da schauen Sie, da sehen wir es, es ist so.	41	41
Interview 1	Und das gibt den Eltern eine ganz grosse Stärke zurück, damit sie wissen ich bin auf dem richtigen Weg, aber ich muss das irgendwie aushalten, ich muss das irgendwie überleben.	41	41
Interview 1	Der Junge macht etwas, die Mutter gibt eine Antwort, sagt, ah der Wal schläft, ah der Wal frisst, ui, jetzt hat der Wal wieder ausgespuckt, uiuiui, jetzt muss er noch mehr fressen und der Junge strahlt über das ganze Gesicht und die Mutter, die nachher zurück sagen kann, es sei eine extrem schöne Situation gewesen, zu merken, dass der Junge so auf sie reagiert, aber auch dass sie passend zu dem was er macht etwas sagen kann, dass es so passt. Ein Gefühl, dass sie nicht einfach so kennt vom Alltag.	53	53
Interview 1	B1: Und wenn man das im Video noch einmal anschauen kann und mit einem Standbild, ich nehme manchmal ein Standbild mit nach Hause und das Büchlein, dass wir zusammen anfertigen, dann wirkt das, das wirkt stark. I: Das glaube ich.	55	56
Interview 2	Ein Teil dort ist häufig entwicklungspsychologische Informationen, die den Eltern manchmal gar nicht so bewusst sind. Wo steht das Kind gerade, was ist es am Lernen, arbeiten. Wo ist der Schwerpunkt. Das gibt manchmal Aha-Erlebnisse für die Eltern.	58	58

Stärkung der elterlichen Kompetenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 2	<p>I: Dass es den Eltern so auch im Alltag hilft, dies so anzuwenden, auch wenn du nicht dabei bist und anleitest?</p> <p>B2: Das Bewusstsein darum, dass es diese beiden Situationen gibt, ist, was es ausmacht.</p> <p>I: Diese Verschiedenheit, dass der Stil verschieden sein darf?</p> <p>B2: Es SOLL sogar verschieden sein, ja.</p>	61	64
Interview 2	<p>I: Können Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung besser einschätzen, welche Aufgaben für die momentane Entwicklung ihres Kindes angemessen sind?</p> <p>B2: Ja, ich denke. Nicht nach ein bis zwei Mal. Aber mit der Zeit ja, weil sie einfach das Kind besser lesen.</p>	110	111
Interview 3	<p>I: Bringt die entwicklungspsychologische Beratung eine Art Bewusstheit mit?</p> <p>B3: Ja und mehr Klarheit vielleicht auch.</p>	67	68
Interview 3	<p>I: Können Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung klarer kommunizieren oder liebevoller Strukturen und Grenzen setzen?</p> <p>B3: Ja, wenn es ihnen gelingt. Ja, eher ja, 3. Ich denke, dass ihnen das gelingen kann.</p> <p>I: Wenn das vielleicht das Thema war?</p> <p>B3: Genau. Aber auch dort gibt es natürlich diejenigen, die machen es besser, aber es ist halt immer noch eine grosse Herausforderung für sie, aber auch solche, denen es einfacher geht. Aber eher ja, sicher.</p>	106	109
Interview 4	<p>Es kann massiv schwierige Situationen mit einem Kind mit Autismus geben, wo die Eltern nicht mehr weiterwissen, aber wenn du die elterlichen Kompetenzen, gerade über Video, stärken kannst, können es gewisse Eltern sehr schnell abholen ihre Ressourcen und andere weniger.</p>	41	41

Stärkung der elterlichen Kompetenzen			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 4	I: Reagieren die Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung feinfühlicher auf ihr Kind was die Eltern-Kind-Passung wiederum positiv unterstützt? B4: In den meisten Fällen eher ja.	86	87
Interview 4	I: Können Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung die Bedürfnisse des Kindes deutlicher wahrnehmen und interpretieren? B4: Eher ja.	88	89
Interview 4	I: Können Eltern nach einer EPB besser einschätzen welche Aufgaben für die momentane Entwicklung ihres Kindes angemessen ist? B4: Ja.	96	97
Interview 5	I: Hast du das Gefühl, es hat jeweils viel Überraschungsmomente gegeben, wenn du mit den Eltern die gelungenen Sequenzen angeschaut hast? B5: Ja, sehr viele strahlende Elternaugen, wenn sie ihr Kind sahen. Oder sie sehen sich gemeinsam lachend oder bezogen aufeinander.	63	64
Interview 5	Weil manchmal hat sich dieses Essthema auch wirklich nicht geklärt, weil das Kind einfach nicht wollte. Dieses Vertrauen haben und weitergehen und für das Kind und für sich Inseln schaffen. Ich denke das Vertrauen, dass die Zukunft trotzdem nicht gefährdet ist.	68	68

Ziele einer EPB			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1	Da finde ich die entwicklungspsychologische Beratung sehr, sehr wertvoll, weil ich den Eltern Bilder zeigen kann, dass sie es gut machen. Sie als Eltern sind gut, sie machen es gut. Da müssen wir nicht daran schrauben. Sie machen es gut. Sie sind eine gute Mutter. Das alleine das sagt solchen Eltern / überhaupt Eltern, wer sagt schon, du machst das super, du bist einfach eine gute Mutter? Das sagt niemand. Und ich sehe das als grosse Aufgabe von uns, dass wir das sagen und zeigen und mit Bildern, da schauen Sie, da sehen wir es, es ist so.	41	41
Interview 1	Berufsfrau, also Teilzeit und wenn sie den Auftrag hat mit dem Jungen, einfach ihn zu beobachten im Spiel, einmal dabei zu sein, dann ist sie die ersten fünf bis zehn Minuten „am heuen“ und sich am Orientieren, am Aufträge geben und wenn ich ihr klar den Auftrag geben kann oder wir das zuvor angeschaut haben in einem Video, was braucht der Junge, dann kommt sie total in den Flow und landet beim Jungen und ich habe zwei einfach glückliche Menschen nachher vor mir und ich sehe jetzt passt es.	53	53
Interview 1	Und sich im Bild so zu sehen. Da, diese innere Ruhe, die ich da gehabt habe als Mutter, das wirkt innerlich, wenn man das so sieht mit Video und man muss nicht darüber reden, man sieht es, man sieht es. Die Mutter sieht das bin ich und sie hat das intuitiv richtig gemacht.	57	57
Interview 1	Dass die Eltern das Kind wieder versuchen anzunehmen wie es ist und das Wissen haben, mein Kind gibt das Beste und ich habe mein Kind so gerne so wie es ist. Wenn ich das erreiche das finde ich toll, das ist einfach schön.	61	61
Interview 1	Eltern, welche wieder das Gefühl haben ich kann das, ich schaffe das so, ich kann das mit meinem Kind so.	63	63
Interview 1	Dass es nach vier, fünf Beratungen schon sein kann / es läuft gut man kann einen Monat Pause machen, wir können einmal abwarten, im Moment brauchen wir keine Unterstützung, es läuft.	65	65
Interview 1	I: Beeinflusst die EPB den elterlichen Erziehungsstil nach deiner Meinung günstig? B1: Ja auf alle Fälle, weil die Eltern das Entwicklungsalter	71	71

Ziele einer EPB			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	wieder verstehen /, weil die Kinder in diesem Alter, die machen das so oder die brauchen das so, für die ist es wichtig, dass /.		
Interview 1	Durch die Beratung hat sie gemerkt, sie muss ihm gar nichts beibringen, er zeigt ihr wo seine Interessen sind und sie muss nur dabei sein und schauen und benennen und dann zeigt er ihr wo er ist, was ihn wirklich interessiert, dass entlastet die Mutter enorm im Alltag und das Kind auch.	73	73
Interview 1	Ja es ist / ob es nun die entwicklungspsychologische Beratung oder Marte-Meo ist, aber die Stärkung der Eltern-Kind-Passung, die Stärkung der Eltern, also im Elternsein, ich finde dort muss der Fokus sein in der Frühentziehung und nicht in einer Förderung oder Frühförderung.	119	119
Interview 1	Indem ich das die Eltern machen lassen und sie begleite.	119	119
Interview 1	Definitiv. Sie sind die Fachpersonen über ihr Kind. Ich kann schauen wie sie es machen, was ihr Kind braucht, ich kann sie dort stärken und sie sollen die Erfolgserlebnisse haben. Ich eine schöne Stunde mit dem Kind, das macht Spass, ja das ist schön, aber es ist nicht das Ziel.	121	121
Interview 2	Damit man gut auf diese Passung und Interaktion schauen kann.	10	10
Interview 2	Die Zeichen des Kindes auseinandernehmen. Sehr gut hinschauen, was zeigt das Kind, weil eben die Zeichen nicht gleich gut sichtbar sind, dass man dann deutlicher hinschaut. Auf die kindlichen Signale aufmerksam machen. Das auf der einen Seite.	34	34
Interview 2	Gerade bei schwerer behinderten Kindern, die hypoton sind und die Sachen wirklich nicht halten können, wollen sie es jetzt nicht halten oder können sie nicht. Auf diese Zeichen achten. Aber auch die Eltern bestärken, sie haben es richtig gesehen und handeln richtig.	34	34
Interview 2	Das andere ist manchmal ein wenig genauer hinschauen, was macht überhaupt ihr Kind. Wo hat es die Aufmerksamkeit? Ah, es ist so konzentriert am Handeln und kann noch gar nicht zuhören, das zu merken, wenn ich dann etwas vom Kind will, muss ich die Aufmerksamkeit anders holen.	52	52
Interview 2	Dass die Sprache und das Handeln dem Kind oder der	54	54

Ziele einer EPB			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	Situation besser angepasst ist.		
Interview 2	Im Sinne von Erklären und Begründen, dass es mal zum Handeln kommt oder Sprache gezielter eingesetzt wird mit Schritt für Schritt Anleitungen und nicht alles auf einmal und dann wieder warten. Ich finde schon, diese Wechselwirkung verändert sich. Wenn es etwas bewirkt, ja.	56	56
Interview 2	Ein Teil dort ist häufig entwicklungspsychologische Informationen, die den Eltern manchmal gar nicht so bewusst sind. Wo steht das Kind gerade, was ist es am Lernen, arbeiten. Wo ist der Schwerpunkt. Das gibt manchmal Aha-Erlebnisse für die Eltern. Das soll unbedingt helfen, sonst müsste es sich positiv auswirken, sonst hätten wir was falsch gemacht.	58	58
Interview 2	I: Dass es den Eltern so auch im Alltag hilft, dies so anzuwenden, auch wenn du nicht dabei bist und anleitest? B2: Das Bewusstsein darum, dass es diese beiden Situationen gibt, ist, was es ausmacht. I: Diese Verschiedenheit, dass der Stil verschieden sein darf? B2: Es SOLL sogar verschieden sein, ja.	61	64
Interview 2	Ich finde es etwas sehr Wichtiges. Die Interaktion zwischen Eltern-Kind ist extrem wichtig. Das finde ich ist die Basis.	84	84
Interview 2	Da denke ich, diese Gewichtung, dass man schaut, wie ist die Passung, wie gehen die aufeinander ein, miteinander um, das ist wichtig. Dort auch /. Die Kinder gut lesen können. Sehen können, wo sind die Stresszeichen bei den Kindern, wie / woran sieht man, ob das Kind gestresst, entspannt, fröhlich, freudig. Einfach die Merkmale von Kindern, Babys lesen können oder auch von den Eltern. Ist das ein fröhliches Lachen oder ein verbissenes Lachen. Was ist es? Das lesen zu können, ich glaube das ist wichtig, dass der Fokus dort ist. Was sieht man jetzt hier gerade, dieses Wahrnehmen.	84	84
Interview 2	I: Können Eltern nach einer entwicklungspsychologischen Beratung klarer kommunizieren oder auch liebevoller Strukturen und Grenzen setzen?	108	109

Ziele einer EPB			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	B2: Eher ja, das wäre ja auch das Ziel. Manchmal braucht es etwas länger (lacht).		
Interview 3	I: Könntest du sagen, dass die entwicklungspsychologische Beratung für ein sehr breites Bedürfnis eingesetzt werden kann? B3: Ja, finde ich. Eigentlich immer dann, wenn die Eltern ein klar formuliertes Anliegen oder eine Sorge haben, kann man es immer dann einsetzen.	7	8
Interview 3	I: Ganz vielfältige Reaktionen? B3: Ja, finde ich schon. Es geht ja auch darum dies herauszufinden. Reagiert das Kind mit Rückzug oder Aggression oder ist das was das Kind sagt, hat das mit der Passung zu tun oder mit etwas anderen, wozu gehört das?	29	30
Interview 3	Ich glaube, dass es extrem wichtig ist mit den Eltern in das Gespräch darüber zu kommen. Um herauszufinden was denn bei ihnen / wie es für sie ist. Die Ausbildungsleitende der EPB-Ausbildung, hat immer gesagt, ich müsse den Eltern genau das geben was sie dem Kind geben sollen. Man hängt oft an den Wörtern dieser Diagnosen, mit allem Drum und Dran, aber was das mit den Eltern macht oder was für Hintergründe sie haben, wie sie damit umgehen, DAS IST WICHTIG. Man muss darüber ins Gespräch kommen, dass es traurig ist oder was auch immer sie dann erzählen möchten. Das weiss man ja auch nicht. Aber überhaupt ins Gespräch darüber zu kommen was das mit einem macht, das ist wichtig.	42	42
Interview 3	I: Also eigentlich die Wahrnehmung der Eltern über die Situation thematisieren und verstehen? B3: Genau, wissen, wie sie dazu stehen. Dem einen Raum und Platz geben. Dass das sein darf und, dass man auch traurig sein darf. Dass diese Trauer auch anderswo aufgefangen werden kann und nicht auf das Kind überschwappt und der Blick auf das Kind wieder frei wird. Das fände ich gut. Das schafft man nicht immer gleich gut. Es tönt so gut, wenn man das so erzählt (lacht).	43	44

Ziele einer EPB			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 3	Wenn man zusammen Spass hat, wird es einfacher. Es ist eine gemeinsame /. Das Kind sieht, das Mami ist nicht mehr so besorgt man freut sich zusammen. Das hat einen extrem grossen Einfluss auf das Zusammenleben.	56	56
Interview 3	<p>B3: Aber was ich finde, die Eltern haben einen anderen Fokus auf die Sprache, das verändert sich. Im besten Fall ändert sich, dass sie anders reden mit dem Kind aber vor allem auch, dass sie die Sprache nicht nur als Wörter, die rauskommen, sehen. Sondern, dass sie merken bei Sprache geht es um viel mehr, um Interaktion, nicht nur um/. Das ist etwas was ich finde was sich verändert.</p> <p>I: Das ist super, wenn die Sprache im Familienalltag einen anderen Fokus bekommt.</p> <p>B3: Ja, entwicklungspsychologische Beratung geht ja oftmals zum Beispiel um das.</p> <p>I: Beeinflusst die entwicklungspsychologische Beratung den elterlichen Erziehungsstil deiner Meinung nach auch günstig?</p> <p>B3: Im besten Fall sicher, ja. Im besten Fall sicher oder mindestens, dass sie ihn überdenken oder sich bewusst werden was denn jetzt und wie oder wieso.</p> <p>I: Bringt die entwicklungspsychologische Beratung eine Art Bewusstheit mit?</p> <p>B3: Ja, und mehr Klarheit vielleicht auch.</p>	62	68
Interview 3	Etwas beraten heisst immer, wenn sie es so machen, ist es dann gut und das ist entwicklungspsychologische Beratung gar nicht. Es ist mehr ein zusammen schauen, was zeigt sich und was könnte man denn nun ausprobieren und dann mal etwas probieren und schauen ob es geht oder nicht. Auch einfach darum, sich als jemand zur Verfügung zu stellen, der die Situation mitträgt. Es steckt natürlich schon noch mehr dahinter (...).	82	82

Ziele einer EPB			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 3	I: Die Bedürfnisse des Kindes so zu sehen und zu interpretieren, wie sie sind. B3: Das ist natürlich das Ziel und es gelingt bei vielen, aber solche, bei denen es nicht gleich gut gelingt. Aber was heisst besser? Good enough, eher ja. Also 3 würde ich sagen.	99	100
Interview 4	Es kann massiv schwierige Situationen mit einem Kind mit Autismus geben, wo die Eltern nicht mehr weiterwissen, aber wenn du die elterlichen Kompetenzen, gerade über Video, stärken kannst, können es gewisse Eltern sehr schnell abholen ihre Ressourcen und andere weniger.	41	41
Interview 4	Ich finde quasi aus dieser Dysregulation rauszukommen finde ich eigentlich ein ganz elementarer Punkt. Wenn das so quasi Überhand nimmt. Dann kann man das als Schwerpunkt setzen, wenn das für die Eltern auch so ist, weil, sie haben dort einen massiven Leistungsdruck.	45	45
Interview 4	Das war eine Mutter, die ihre Ressourcen, die ihre Kompetenzen auch sehr schnell adaptieren und hervorholen konnte, was dann wirklich zu einer deutlichen Verbesserung führte. Da gibt es natürlich viele Sachen.	57	57
Interview 5	Weil ich vielleicht nur drei Sekunden eine Passung gefunden habe, das wissen sie ja aber nicht direkt, dass es vielleicht auch schwierig war, aber was das auslöst und nachher gehen sie in die Interaktion und sind total anders. Also wo ich so das Gefühl hatte, der Effekt, so diese Stärkung, die mich total überzeugt hat und ich fand, das gehört zur Früherziehung. So könnte man wirklich aus meiner Sicht familienorientiert arbeiten.	4	4
Interview 5	Ich sehe es nicht als Rezept. Ich denke es ist mehr was ich rausnehme, dass ich für mich auch in diese Begleitung reingehen und den Prozess unterstützen kann.	22	22
Interview 5	Es geht ja eigentlich bei allem was so die kleinen Kinder zeigen, wiederum darum, dass ich adäquat darauf reagiere. Dass ich sehe was mein Kind ist und die Zeit habe, dem allem Raum zu geben.	26	26

Ziele einer EPB			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 5	Wenn man von aussen die Videos beobachtet, denkt man schrecklich, wenn man es nicht langsam schaut, sondern wenn man es einfach mal so gezeigt bekommt. Man denkt was tun die Eltern hier? Wenn man aber das KIND anschaut, sieht man, dass es ihm enorm lang gut geht, laut all diesen EPB-Kriterien und Modellen. Wo man sagt okay. Das Kind zeigt noch nicht die Belastungszeichen, die zeigen, es könne gar nicht damit umgehen. Da finde ich stärken wir ja auch das Kind.	43	43
Interview 5	Ich finde es geht ja um das Gleiche. Ich muss die Signale und Feinzeichen lesen. Dem Kind all diese Regulationsmöglichkeiten lassen können, auch verbalisieren können in welchen Zuständen es ist oder was ich beobachte.	47	47
Interview 5	Ich finde diesen Effekt hat es schon. Nicht immer nur auf das Negative schauen. Was haben sie für Erwartungen? Sie denken es käme jetzt ein Rezept oder sie denken es sei im Nu gelöst. Wenn sie sich in diesen Passungen stärken lassen, ist das dann anders.	58	58
Interview 5	I: Wenn sie mitwirken können? B5: Genau, ihre Selbstwirksamkeit erleben als Eltern. I: Was sehr wichtig ist. B5: Ja, ich finde schon. Immer wenn eine Fachperson kommt ist die Reaktion zuerst mal was habe ICH als Eltern nicht geschafft.	59	62
Interview 5	Weil manchmal hat sich dieses Essthema auch wirklich nicht geklärt, weil das Kind einfach nicht wollte. Dieses Vertrauen haben und weitergehen und für das Kind und für sich Inseln schaffen. Ich denke das Vertrauen, dass die Zukunft trotzdem nicht gefährdet ist.	68	68
Interview 5	Dadurch, dass man halt mit Spiel-, Essens- oder Wickelsituationen arbeitet, habe ich das Gefühl, ist es schon die Interaktion, die man vor allem stärkt.	70	70

Ziele einer EPB			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 5	Was mich überzeugt ist, dass man das entwicklungspsychologische Wissen mit vermittelt. Es ist nicht nur dass man die Feinfühligkeit und alles, die intuitiven elterlichen Kompetenzen spiegelt oder miteinander bespricht, sondern es hat wirklich noch diesen anderen, fachlich fundierten Teil. Es ist immer in einer Kombination.	74	74
Interview 5	Es ist ja alles mehr als nur Elterngespräche und da finde ich auch, was für mich die Aha's waren von hinschauen beim Kind. Was zeigt mir das Kind?	78	78
Interview 5	Ich finde, wenn die Eltern-Kind-Interaktion gestärkt ist, kann man ihnen auch Inputs auf dem Nebengeleise geben. Wenn eine Grundstimmung positiv da ist und eine Passung, dass wir mehr im Engelskreis sind und Teufelskreise auffangen können.	78	78
Interview 5	Ich würde das inhaltliche mit der Feinfühligkeit, mit der kindlichen Regulationen. Wo kann ich das überhaupt beobachten? Alles was man von der Entwicklungspsychologie weiss, gerade auch von den Entwicklungsaufgaben. Dieses Wissen mit der Eltern-Kind-Interaktion kombinieren. Das wären für mich die Themen. Oder wie kann ich Eltern /. Auf welchen Ebenen kann ich alles noch mithören, was die Eltern zeigen oder sagen? Das wären für mich die Punkte.	119	119
Interview 5	Die Zusammenhänge und Verbindungen zum entwicklungspsychologischen Wissen. Die haben für mich total Sinn gemacht, um dies auch zu verstehen, wie das überhaupt eingebettet ist. Es ist nicht nur einfach ein Video machen. Faszinierend finde ich was in dieser slow-slow-Motion zu sehen ist.	123	123

A15d Ebene D Die Implementierung der EPB-Methode ins Studium

Begründung für eine Implementierung in das Masterstudium			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1	Wir können die Eltern unterstützen, denn sie können das selber. Und ihre Beziehung mit dem Kind geht weiter, ich gehe raus, ihre Beziehung geht weiter und die muss gestärkt werden. Und alle Eltern können das, ausser jetzt bei Grenzsituation wie vorhin beschrieben. Ich finde dort muss das Studium darauf abzielen.	85	85
Interview 1	Aber das ganze Zwischenmenschliche, der ganze Beratungsanteil, den kannst du überall gebrauchen, egal wo du landest.	87	87
Interview 1	I: Bist du der Meinung, man müsste das Modell der entwicklungspsychologischen Beratung bereits in das Studium der Heilpädagogischen Früherziehung integrieren? B1: (...). Jetzt komme ich an einen Denkmoment, weil / grundsätzlich klar ja, aber wieviel Erfahrung braucht es zuerst bis man das auf dem aufbauen kann. Wieviel Erfahrung muss man grundsätzlich zuerst haben (...). I: Du darfst gerne von deinen Erfahrungen und deiner Meinung ausgehen. B1: Wenigstens aufbauend ja, es muss ja nicht abschliessend sein, das Ganze ist so komplex. 3.	110	113
Interview 1	Aber rein für die Beratung selber finde ich ja muss man anschauen. Aber das muss ich den Fachleuten überlassen was da zumutbar ist für die jungen Studierenden, das weiss ich wie nicht (lacht).	115	115
Interview 2	I: Bist du der Meinung, man müsste das Modell der entwicklungspsychologischen Beratung, die Methode, bereits ins Studium der Heilpädagogischen Früherziehung integrieren? B2: Ich fände es natürlich super, ja.	116	117
Interview 2	Ich finde die Methode super, der Blick auf die Kinder und die Interaktion finde ich sehr gut.	117	117
Interview 3	Es geht darum, die Eltern genauso ernst zu nehmen, wie sich	76	76

Begründung für eine Implementierung in das Masterstudium			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	selber. Wir haben einfach ein anderes Wissen als die Eltern. Das finde ich, es ist eigentlich die Haltung, die in jede Ausbildung gehört. Ich möchte keine Ausbildung mehr machen, wo das nicht auch dazu gehört.		
Interview 3	Dann kommt aber noch das ganze Wissen dazu, das finde ich schon auch super, aber deine Frage war ja, was man in einer Ausbildung aufnehmen sollte. Mich dünkt diese Haltung ist etwas extrem Wichtiges.	78	78
Interview 3	I: Findest du denn auch, dass generell Beratung einen grösseren Teil des Studiums einnehmen müsste? B3: Mich dünkt es etwas extrem Wichtiges. Ja. Ich finde es sehr wichtig.	79	80
Interview 3	Ja, es wäre natürlich cool hätte man das schon. Ich finde es toll, wenn Leute diese Ausbildung haben, aber für mich ist schon auch sehr wertvoll, dass die mit denen ich / schon eine Ausbildung haben. Gut das ist in der Früherziehung auch so, dass alle eine Ausbildung haben.	126	126
Interview 5	I: Schön, dass diese Methode dich so überzeugt. B5: Ich empfehle es allen. Ich finde es gehört /. Ich nehme dir vielleicht jetzt Fragen weg. Ich finde es gehört zur Grundbildung.	9	10
Interview 5	Da habe ich das Gefühl, das dürfte viel Raum in einem Studium einnehmen. Ich finde bei der Früherziehung geht es nicht um Förderbereiche.	78	78
Interview 5	Ich fände es eigentlich toll, wenn man auch im Rahmen dieser HFE-Ausbildung /. Sei es ein Grundmodul dieses ganzen CAS' haben. Das finde ich, wäre eine Prüfung wert.	78	78
Interview 5	Man könnte dann auch expliziter operationalisieren, was wir als HFE machen. Sagen wir arbeiten so. Ich sage nicht wir müssten alle so arbeiten, es wäre einfach ein Teil. Ein Teil, den wir über unser Spektrum von Klientel, das wir haben, auch anwenden können. Sei es mit Video oder einfach auch nur mit Hinschauen. Oder mit Erfassen um welches Thema es bei der Eltern-Kind-Interaktion geht. Das fände ich würde auch alle Studiumsabgängerinnen- und abgänger anders in ihrer Beratungskompetenz stärken. Das Eine ist ja, ob ich	78	78

Begründung für eine Implementierung in das Masterstudium			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	lösungsorientierte Gesprächsführung kann und weiss, was darunter zu verstehen ist. Ich finde das ist wie eine andere Ebene. Das andere ist, man schaut auf das Kind und geht den Weg des Kindes. Ich habe das Gefühl, es wäre noch schön, wenn das ins Studium käme.		
Interview 5	<p>I: Dass die Eltern-Kind-Interaktion stärker gewichtet werden würde mit allem, was sich rundherum aufbaut?</p> <p>B5: Ja. Um ein grösseres Fass zu öffnen: Familiensorientierung. Ich habe noch immer keine Antwort, was das genau /. Wie sehe ich das genau und wo sehe ich das genau. Ich finde es ist ein wunderbares Wort. Ich kann auch ja dazu sagen, dass wir das in der Früherziehung machen, aber ich finde man muss sagen wie. Weil wenn ich familienorientiert arbeite, habe ich ein anderes Bild als wenn ich zum Beispiel kindorientiert arbeite. Aber wie erzähle ich das einer fachfremden Person? Dann wären solche Sachen gerade unterstützend.</p>	79	80
Interview 5	<p>I: Das zeichnet die entwicklungspsychologische Beratung deiner Erfahrung nach auch aus?</p> <p>B5: Ja. Ich fände es wunderbar, wenn das käme.</p>	81	82
Interview 5	Es ist sicher auch der Wunsch von gewisse Dienstleitungen, dass man alles kann, wenn man ab dem Studium kommt. Gerade in der Beratung.	82	82
Interview 5	Die Frage ist vielleicht auch welchen Fokus oder welche Schwerpunkte man im Studium legt? Vielleicht könnte man auch mit einem Beratungsteil, einer mit solchen Thematiken und entsprechend mehr zeitlichen Ressourcen, den Studierenden auf diesem Weg ihren Rucksack packen.	84	84

Begründung für eine Implementierung in das Masterstudium			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 5	<p>I: Bist du der Meinung, dass man das Modell der entwicklungspsychologischen Beratung bereits ins Studium der Heilpädagogischen Früherziehung integrieren müsste?</p> <p>B5: Ja, also die Modelle zur Eltern-Kind-Interaktion (leicht fragender Satzabschluss).</p> <p>I: <i>Nicken</i></p> <p>B5: Da gibt es ja noch Marte-Meo, Piccolo und noch ganz viele.</p> <p>I: Wenn wir jetzt konkret von der entwicklungspsychologischen Beratung sprechen. Wie könntest du dir eine Umsetzung vorstellen?</p> <p>B5: Ich würde das Inhaltliche mit der Feinfühligkeit, mit der kindlichen Regulationen. Wo kann ich das überhaupt beobachten? Alles was man von der Entwicklungspsychologie weiss, gerade auch von den Entwicklungsaufgaben. Dieses Wissen mit der Eltern-Kind-Interaktion kombinieren. Das wären für mich die Themen. Oder wie kann ich Eltern /. Auf welchen Ebenen kann ich alles noch mithören, was die Eltern zeigen oder sagen? Das wären für mich die Punkte. Wie man das einbettet, ob es nun Piccolo oder /. Ich würde nicht mal sagen es müsste am Schluss zu einer Methode oder einem Modell sein. Es wäre spannend zu sehen, was es alles gibt und selbst herausfinden, was entspricht einem. Oder mal mit etwas starten und mit anderen Methoden abbilden. Aber ich denke die Themen und Verknüpfungen in den Disziplinen der fachlichen Bereiche, würde ich sehr unterstützen.</p>	114	119

Begründung gegen eine Implementierung in das Masterstudium			
Interview	Segment	Anfang	Ende
Interview 1	Ja und das Arbeiten mit Säuglingen und Familien in solch schwierigen Situationen ist noch einmal eine andere Herausforderung als einfach mit einem drei oder vierjährigen Kind mit einem leichten Entwicklungsrückstand. Mit einem Säugling ist es noch einmal wesentlich sensibler, das ganze System. Wenn die Mutter frisch entbunden hat und eine Diagnose hat / das Kind eine Diagnose hat oder irgendwie eine traumatische Geburt gehabt hat, das ist hochsensibel und wie stark man da ganz junge Studierende gerade ran lassen soll das ist / ich stocke wegen dem.	115	115
Interview 2	Ich fände es natürlich super, ja. Aber ich glaube es schadet nicht auch nachher immer wieder hinzuschauen und das zu vertiefen. Weil, gerade während dem Studium ist es so viel und wenn es einfach eins unter vielen ist, ja (...), (lacht).	117	117
Interview 3	Nein. Ich finde das gut, wenn das etwas Eigenes bleibt.	126	126
Interview 3	Aber ich glaube, das entspricht nicht allen Menschen. Es ticken nicht alle so. Es gibt ganz verschiedene Ansätze, ich will die nicht gegeneinander werten, aber ich finde, wenn man das macht, muss das auch ein wenig passen. So wie wenn man sagt ich bin eher der Typ, der gerne Programme mit Kindern hat und das gibt es auch, das ist völlig legitim. Jemand der mehr so der Programm-Typ ist, wird mit der Methode nicht so klarkommen. Es ist nichts reglementiert, es ist alles frei, spontan, wenn man es noch nicht kann ist es auch manchmal sehr chaotisch. Das ist es für mich immer noch oft. Es ist herausfordernd. Ich weiss nicht, ob man das so über eine Ausbildung reinpacken soll oder ob es nicht besser ist, sich selbst damit auseinandersetzen und dann frei zu wählen.	128	128
Interview 3	I: Kann es sein, dass man zuerst ein wenig Erfahrung allgemein in der Beratung haben muss, bevor man eine solche Weiterbildung besucht? Also wie, dass die entwicklungspsychologische Beratung eben noch mehr in die Tiefe geht und zuerst vielleicht andere Beratungsfähigkeiten erworben werden sollten?	131	132

Begründung gegen eine Implementierung in das Masterstudium			
Interview	Segment	Anfang	Ende
	B3: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube man muss sich auch, finde ich, ein wenig berühren lassen. Es berührt einem auch selbst ein wenig. Es schüttelt einem, mich hat es jedenfalls. Es bewegt einem auch selbst, wenn man sich mit der Methode auseinandersetzt. Man hat selbst auch eine Geschichte, eine Vergangenheit, es werden auch eigene Saiten zum Klingen gebracht. Das muss man auch wollen, wenn man das dann in der Ausbildung einfach so hat, ist das anders.		
Interview 5	Grundsätzlich ist es die Frage inwiefern kann man schon so gefühlt fit in der Beratung sein, dass man allen Belangen, Ansprüchen und Erwartungen vom Feld gerecht werden kann oder ist es nicht einfach auch ein Prozess. Ist es nicht einfach ein natürlicher Prozess, dass man zuerst mal bei der konkreten Förderung beginnt und mit der Zeit in andere Felder kommt.	82	82

A16 Kurzfragebogen vor dem Interview

Kurzfragebogen

Name der Fachperson:	
Telefonnummer: (freiwillig)	
Zivilstand:	
Jahrgang:	
Ausbildungsort (Studium Sonderpädagogik, Heilpädagogische Früherziehung, Logopädie, andere Studienrichtungen):	
Berufserfahrungsjahre in der Heilpädagogischen Früherziehung/in der Logopädie im Frühbereich?	
Wann und wo wurde die EPB Weiterbildung absolviert?	
Andere Berufe/Ausbildungen:	
Aktuelle Stellenprozent:	
Haben Sie zuvor bei anderen Zweigstellen oder Stiftungen im Heilpädagogischen Kontext gearbeitet/andere Anstellungen im sonderpädagogischen/psycho- sozialen Bereich?	
Haben Sie eigene Kinder? (Anzahl und Alter)	
Sonstige Bemerkungen:	

A17 Darstellung Engels- und Teufelskreis

Entwicklungsdynamisches Modell zur Genese frühkindlicher Regulations- und Beziehungsstörungen, Papousek, 2004, S. 101.

Bolton, M. (2010). *Regulationsstörungen der frühen Kindheit: diagnostische Grundlagen, Behandlungskonzepte und- methoden*. Veröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 10.01.2019 unter <https://www.dgvt-fortbildung.de/interaktive-fortbildung/archiv-der-fachartikel/archiv/m-bolten-2010-regulationsstoerungen-der-fruehen-kindheit/>